

ANAIS

VII CONGRESSO ONLINE INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL

07, 08 E **09** DE MAIO DE 2026

CENAT

FICHA CATALOGRÁFICA

VII Congresso Online Internacional: Boas Práticas em Saúde Mental (1. : 2026 : Online)

Anais do VII Congresso Online Internacional: Boas Práticas em Saúde Mental / Organização: Centro Educacional Novas Abordagens em Saúde Mental. — Belo Horizonte/MG: CENAT, 2026.

178 páginas.

Recurso eletrônico

Modo de acesso: Online

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-02-11918-1

DOI: 10.5281/zenodo.20416050

1. Saúde mental.
2. Boas práticas.
3. Reforma Psiquiátrica.
4. Rede de Atenção Psicossocial.
5. Ouvidores de vozes

CDD: 150

CDU: 159.9

COMISSÃO ORGANIZADORA

Pablo Felipe Sade Valente (Diretor Geral do CENAT)

Mariana Sade Valente (Produtora de Eventos do CENAT)

Thalia de Oliveira Lima Neivert (Analista de Eventos do CENAT)

APOIO ORGANIZADOR

Brenno José (CENAT)

Cecília Sobral (CENAT)

Giovanna Zaraga (CENAT)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Thiago Magela Ramos (Coordenador Pedagógico do CENAT)

Olga Runciman (Dinamarca)

Omar Bravo (Colômbia)

Paul Baker (Inglaterra)

Dainius Pūras (Lituânia)

Serena Goljevscek (Itália)

Rossana Seabra (UNESP)

Nazareth Malcher (UnB)

Clarissa Webster (LePsis/USP)

Daniel Goulart (UnB)

Deivisson Vianna (UFPR)

Sabrina Stefanello (UFPR)

Helena Cortes (UFSC)

Luciana Alleluia (UFF)

Claudio Mann (UFRJ)

Maria Tavares (UFRJ)

PROGRAMAÇÃO

07 DE MAIO DE 2026

08H40 - 09H00

**INÍCIO DO CONGRESSO
ABERTURA**

09H00 - 10H20

**PALESTRA: A QUALIDADE DOS CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL
COMUNITÁRIA DEPENDE DOS DIREITOS HUMANOS E DA EXPERTISE
DOS USUÁRIOS
PALESTRANTE: DAINIUS PŪRAS (LITUÂNIA)**

10H30 - 11H50

**PALESTRA: COMO CONSTRUIR A RELAÇÃO ENTRE PROFISSIONAL E
USUÁRIO NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL?
PALESTRANTE: CLARISSA CORRADI-WEBSTER (LEPSIS/USP)**

11H50 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H20

**PALESTRA: INTRODUÇÃO A NR-1 E SAÚDE MENTAL NO TRABALHO
PALESTRANTE: LEONARDO DUART BASTOS (CEI/CAMPINAS)**

15H30 - 16H50

**PALESTRA: ENTREVISTA DIALÓGICA NA CRISE PSÍQUICA
PALESTRANTE: THIAGO MAGELA RAMOS (CENAT)**

17H00 - 18H20

**PALESTRA: GAM (GESTÃO AUTÔNOMA DA MEDICAÇÃO): O SABER
COMPARTILHADO ENTRE PROFISSIONAL E O USUÁRIO SOBRE A
MEDICAÇÃO
PALESTRANTE: VERA LÚCIA PASINI (UFRGS)**

PROGRAMAÇÃO

08 DE MAIO DE 2026

08H30 - 09H50

**PALESTRA: OS EXCELENTES RESULTADOS DA ABORDAGEM DO 'DIÁLOGO ABERTO' NO TRATAMENTO DE PSICOSE AGUDA
PALESTRANTE: JAAKKO SEIKKULA (FINLÂNDIA)**

10H00 - 11H10

**PALESTRA: CAMINHOS DO CUIDADO À SAÚDE MENTAL DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E A POLÍTICA REDUÇÃO DE DANOS EM PORTUGAL
PALESTRANTE: AMÉRICO NAVE (PORTUGAL)**

11H20 - 12H30

**PALESTRA: A ARTE COMO PROMOTORA DE SAÚDE MENTAL NA RAPS
PALESTRANTE: MARLY CHAGAS OLIVEIRA PINTO (UFRJ)**

12H30 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H20

**PALESTRA: COMO TRABALHAR COM PESSOAS QUE OUVEM VOZES NO CONSULTÓRIO
PALESTRANTE: PAUL BAKER (INGLATERRA)**

15H30 - 16H50

**PALESTRA: REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE SAÚDE MENTAL
PALESTRANTE: FELIPE JOSÉ SANTAELLA**

17H00 - 18H20

**MESA-REDONDA: QUAIS SÃO OS DESAFIOS ÉTICOS E PRÁTICOS DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL?
PALESTRANTES: LAURA NEVES E PRISCILLA REGINA CORDEIRO (SÃO PAULO)**

PROGRAMAÇÃO

09 DE MAIO DE 2026

08H30 - 09H40

PALESTRA: OS DESAFIOS DA SAÚDE MENTAL NA AMÉRICA LATINA

PALESTRANTE: OMAR BRAVO (COLÔMBIA)

09H50 - 11H10

PALESTRA: COMO DIAGNOSTICAR CORRETAMENTE UM TRANSTORNO MENTAL?

PALESTRANTE: DEIVISSON VIANNA (UFPR)

11H20 - 12H40

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (RODAS DE CONVERSA)

12H40 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H30

PALESTRA: MANEJO A IDEAÇÃO SUICIDA: SUBJETIVIDADES, INTERSECCIONALIDADES E SABERES

PALESTRANTE: MICHAEL SMITH (INGLATERRA)

15H40 - 17H00

PALESTRA: O USUÁRIO EM SAÚDE MENTAL COMO PROTAGONISTA DO SEU CUIDADO

PALESTRANTE: CAIO WILMERS MANÇO (SÃO PAULO)

17H00 - 17H30

ENCERRAMENTO

SUMÁRIO

A CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO DE TERAPIA COMUNITÁRIA NO TRATAMENTO DE USUÁRIOS DE UM CAPS AD DO DISTRITO FEDERAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA....	18
Da evidência à consulta: Um modelo pragmático de Measurement-Based Care em Psiquiatria.....	19
A Situação Psicossocial dos Guardas Prisionais Portugueses em Portugal: um Estudo Transversal.....	20
TENDÊNCIA TEMPORAL DAS INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS MENTAIS NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE DADOS DO DATASUS ENTRE 2015 E 2025.....	21
PRODUÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS NO SUS ENTRE 2017 E 2025: ANÁLISE DAS PRÁTICAS EXPRESSIVAS COM BASE NO DATASUS.....	22
CUIDAR DE QUEM CUIDA: ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL.....	23
EPIDEMIOLOGIA ACERCA DOS TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS ADVINDOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NO BRASIL (2019-2024): UM ESTUDO ECOLÓGICO.....	24
A MUSICOTERAPIA COMO UMA FERRAMENTA DE ACESSAR MEMÓRIAS DE IDOSOS COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO.....	25
QUANDO MULHERES LEEM JUNTAS: LITERATURA COMO ESTRATÉGIA DE SAÚDE MENTAL COLETIVA.....	26
PLANTÃO PSICOLÓGICO COMO BOA PRÁTICA EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA DEFICIÊNCIA.....	27
Acompanhamento terapêutico e marcadores sociais da diferença: relato de experiência.....	28
Feminino ancestral e ruptura de padrões repetitivos: contribuições fenomenológicas para práticas não medicalizantes em saúde mental.....	29
INCLUSÃO ESCOLAR, SAÚDE MENTAL E PLANTÃO PSICOLÓGICO: DESAFIOS NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA.....	30
BIBLIOTERAPIA COMO PRÁTICA PROMOTORA DE SAÚDE MENTAL EM PORTUGAL E NO BRASIL.....	31
Fala interna ou alucinação auditiva? A escuta qualificada da enfermagem na diferenciação clínica em saúde mental.....	33
A INFLUÊNCIA DA AUTORREGULAÇÃO DE VALORES SOBRE A INTENSIDADE DOS SINTOMAS NO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA.....	34
A ANSIEDADE DO NOSSO TEMPO: ENTRE O MECANISMO ADAPTATIVO DE SOBREVIVÊNCIA E O ADOECIMENTO SILENCIOSO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.....	35
SAÚDE MENTAL, INSTITUCIONALIZAÇÃO E CUIDADO: UM RELATO DE ESTÁGIO....	36
DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO NA GRADUAÇÃO MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTE COM TEA E TDAH NOS PRIMEIROS 18 MESES.....	37

Ação de sensibilização para a prevenção do suicídio: intervenção comunitária no sul de Portugal.....	38
“Nem Parece Autista”: Relato de Caso Sobre o Uso do Canabidiol na Redução de Sintomas Observáveis do Transtorno do Espectro Autista.....	39
INTERVENÇÕES PARA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.....	40
BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE: REVISÃO SISTEMÁTICA DE FATORES ASSOCIADOS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO.....	41
EFETIVIDADE DA PRÁTICA REIKIANA COMO TRATAMENTO COMPLEMENTAR A PESSOAS NEUROATÍPICAS: BENEFÍCIO OU PLACEBO?.....	42
EFICÁCIA DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA NO TRANSTORNO DA PERSONALIDADE BORDERLINE: REVISÃO DE EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS.....	43
EFEITO DE UM PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE BASEADO EM MINDFULNESS (RESPIRA) NA MITIGAÇÃO DO STRESSE EM ADULTOS SAUDÁVEIS – UM ESTUDO EXPLORATÓRIO.....	44
O RISO QUE NÃO ACOLHE: REPRESENTAÇÕES DA SAÚDE MENTAL E DA REFORMA PSIQUIÁTRICA NO FILME CORINGA.....	45
Adoecimento Mental Feminino e Dispositivos de Gênero: Uma Revisão de Literatura (2015-2025).....	46
EXPRESSÃO ARTÍSTICA COMO LINGUAGEM NO PLANTÃO PSICOLÓGICO INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	47
PRÁTICAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL EM CONSULTÓRIO LGBTQIAPN+ NO RIO GRANDE DO NORTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	48
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E EXTENSIONISTAS EM SAÚDE MENTAL: ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DE SABERES E FAZERES EM PSICOLOGIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	49
RODAS DE CONVERSA: ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL.....	50
QUANDO AS MEMÓRIAS DESVANECEM: ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NA DEMÊNCIA – UMA EXPERIÊNCIA EM ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL.....	51
AURICULOTERAPIA COMO PRÁTICA INTEGRATIVA NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: MAPEAMENTO DAS DEMANDAS DE USUÁRIOS EM UM LABORATÓRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS.....	52
ESCUTA QUALIFICADA COMO ABORDAGEM INOVADORA NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	53
ESTRATÉGIAS DE MANEJO DO COMPORTAMENTO SUICIDA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.....	54
INTERVENÇÕES MUSICAIS COMO FERRAMENTA DE PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE NEUROCOGNITIVA NA DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.....	55

INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ALTERNATIVA À MEDICALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: REVISÃO INTEGRATIVA.....	56
ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA EM UM CMEI DE MACEIÓ.....	57
O ARTESANATO COMO PROMOTOR DE SAÚDE MENTAL E ENGAJAMENTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ENSINO DO TECIDO SANGUÍNEO.	58
USO EXCESSIVO DE REDES SOCIAIS E SAÚDE MENTAL DE JOVENS: DA ANÁLISE DOS IMPACTOS À PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÃO.....	59
ESTRATÉGIAS DE MANEJO DO COMPORTAMENTO SUICIDA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.....	60
MATERNIDADE E ADIÇÃO: ENTRE O CUIDADO E A PUNIÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.....	61
NARCOLEPSIA DIAGNOSTICADA TARDIAMENTE: RELATO DE CASO EM CAPS III...	62
INTERVENÇÃO GRUPAL EM PSICOLOGIA ESCOLAR PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	63
ENTRE O CUIDADO E A SOBRECARGA: ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE APOIO À SAÚDE MENTAL DE MÃES ATÍPICAS NO CONTEXTO DO ESPORTE PARALÍMPICO..	64
CONSUMO DE ÁLCOOL EM IDOSOS: IMPACTOS NO ENVELHECIMENTO E DESAFIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO E INTERVENÇÃO.....	65
PRÁTICAS CORPORAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	66
O SILÊNCIO E SEU UKULELE: O SILÊNCIO COMO METODOLOGIA ATIVA E A PRESENÇA TERAPÊUTICA DIANTE DO VAZIO VERBAL.....	67
AUTOCOMPAIXÃO COMO RECURSO EM SAÚDE MENTAL: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS.....	68
CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NOS CAPS: AUTONOMIA E NORMATIVIDADE NA PERSPECTIVA DA LUTA ANTIMANICOMIAL.....	69
Mutismo Seletivo: o silêncio que se cronifica - da infância invisível à vida adulta disfuncional.....	70
OFICINAS TERAPÊUTICAS EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: SENTIDOS PRODUZIDOS NA PERSPECTIVA DOS OFICINEIROS.....	71
ATENÇÃO À CRISE EM SAÚDE MENTAL: PRÁTICAS PROFISSIONAIS E DESAFIOS NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.....	72
TECENDO SENTIDOS: O BORDADO EM TELA COMO RECURSO CLÍNICO NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.....	73
PROJETO SAÚDE NA MEDIDA: cuidado interdisciplinar em saúde mental no CAPS..	74
Fatores de Risco e Proteção Psicossocial na Saúde Mental de Trabalhadores Brasileiros: Uma Revisão Integrativa.....	75
CONHECER PARA CUIDAR DE SI: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO	

SOBRE FADIGA POR COMPAIXÃO COM EDUCADORES.....	76
Cine-Debate e Clínica: Relato de Experiência sobre a Elaboração Coletiva a partir da Obra Audiovisual.....	77
IMPLANTAÇÃO DA TERAPIA DE SESSÃO ÚNICA (TSU) EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DO SUS (AMENT): RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	78
FATORES DE RISCO PSICOSSOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.....	79
PARA ALÉM DO DIAGNÓSTICO: A ADAPTAÇÃO E O FLORESCEM DO SUJEITO NO CENÁRIO DO CAPS.....	80
SAÚDE MENTAL COMO CONSEQUÊNCIA DAS PRÁTICAS DE CUIDADO NO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM): RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	81
SAÚDE MENTAL NO BRASIL: PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO, IMPACTOS ORGANIZACIONAIS E DESAFIOS SISTÊMICOS.....	82
Exercício Físico como Estratégia Terapêutica no Manejo de Ansiedade Severa e Depressão.....	83
SAÚDE MENTAL PERINATAL: IDENTIFICAR PARA PREVENIR, CUIDAR PARA PROTEGER.....	84
VACINAÇÃO INFANTIL E ANSIEDADE: PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS.....	85
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MANEJO DA ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ASSOCIADA AO USO DE DROGAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	86
PSICOADOLESCER: escuta e expressão de emoções e sentimentos no contexto escolar Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM.....	87
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MANEJO DA ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ASSOCIADA AO USO DE DROGAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	88
RISCOS PSICOSSOCIAIS E SAÚDE MENTAL NO TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA APÓS A ATUALIZAÇÃO DA NR-01 EM EMPRESA DO SETOR DE RESÍDUOS.....	89
EQUOTERAPIA EM CRIANÇAS COM TEA: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE DESFECHOS MOTORES, COGNITIVOS E PSICOSSOCIAIS.....	90
A FAMÍLIA NOS CUIDADOS DE SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES A PARTIR DE UM ESTÁGIO EM PSIQUIATRIA HOSPITALAR.....	91
ISOLAMENTO SOCIAL, ENVELHECIMENTO E SAÚDE MENTAL: A SOLIDÃO COMO DETERMINANTE DA DESCOMPENSAÇÃO PSIQUIÁTRICA.....	92
CONVERSA EM GRUPO NO CAPS SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	93
Palavras-chave: saúde mental; violência contra a mulher; promoção da saúde	
FUNCIONALIDADE EM SAÚDE MENTAL: PROPOSTA DE OPERACIONALIZAÇÃO EM DOIS EIXOS – PESSOA E REDE DE SUPORTE.....	93
PSICOLOGIA ESCOLAR E MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA: DESAFIOS ÉTICOS E	

PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA NO CONTEXTO EDUCACIONAL.....	95
A OFICINA COMO ESPAÇO DE ENCONTRO E PRODUÇÃO DE VÍNCULO EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	96
PARA ALÉM DO CAPS: CONSTRUÇÃO DE UMA EQUIPE DE MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL NA CIDADE DE ALVORADA/RS.....	97
RELAÇÕES COMUNITÁRIAS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	98
LITERACIA EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL PARA CUIDADORES DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS.....	99
Autolesão não suicida em jovens adultos: o que a pele revela sobre o sofrimento psíquico Área temática: Sentimentos suicidas.....	100
PSICODINÂMICA DO TRABALHO E SAÚDE MENTAL: SOFRIMENTO, PRAZER E CLÍNICA DO TRABALHO.....	101
Memórias falsas e saúde mental: implicações da distorção da memória na experiência psicológica.....	102
Uso de substâncias e sofrimento psíquico na população em situação de rua: uma relação de sobrevivência.....	103
PSICOEDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA JUVENTUDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM JOVENS APRENDIZES.....	104
TECENDO REDES: A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL COMO DISPOSITIVO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL.....	105
RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: VIVÊNCIAS NA ROTINA ASSISTENCIAL E AÇÕES EM SAÚDE MENTAL.....	106
CONEXÃO COM A NATUREZA COMO PRÁTICA: BENEFÍCIOS E DESAFIOS PARA A SAÚDE MENTAL.....	107
QUANDO A EXTENSÃO COM PESSOAS QUE VIVEM NAS E DAS RUAS ACONTECE NA UNIVERSIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	108
SOLIDÃO E ENVELHECIMENTO: REPERCUSSÕES NA SAÚDE MENTAL, FUNCIONAL E BIOLÓGICA.....	109
ENTRE SOFRIMENTO, IDENTIDADE E CUIDADO: EXPERIÊNCIAS DE UM JOVEM TRANSGÊNERO NA REDE DE SAÚDE MENTAL.....	110
REGIME DE TRABALHO E BURNOUT EM TRABALHADORES BRASILEIROS: UM COMPARATIVO ENTRE PRESENCIAL E REMOTO/HÍBRIDO.....	111
ESTRATÉGIAS DE REBELIÃO ALTERNATIVA NA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA PARA DESREGULAÇÃO EMOCIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA..	112
EVOLUÇÃO TEMPORAL DAS INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS MENTAIS EM ADULTOS EM MINAS GERAIS (2015–2025).....	113
RACISMO E SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA PSICOLOGIA SOCIAL.....	114

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: CUIDADO E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR	115
Saúde mental na oncologia: suicidalidade em pacientes com câncer.....	116
Os desafios e a perspectiva do fortalecimento da cidadania na vivência do morar no Serviço Residencial Terapêutico - SRT.....	117
SAÚDE MENTAL NA HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA..	118
Uma imersão reguladora: como a natação auxilia no desenvolvimento comportamental e físico de crianças com TEA.....	119
APOIO MATRICIAL E APOIO INSTITUCIONAL ENTRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS E O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO/SINASE.....	120
CONTRIBUIÇÕES DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NA PRODUÇÃO DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS	121
PRÁTICAS INTER(TRANS)DISCIPLINARES, INTERPARADIGMÁTICAS E DIALÓGICAS DO PONTO DE VISTA METODOLÓGICO E EPISTEMOLÓGICO: CONTRIBUIÇÕES À SAÚDE MENTAL.....	122
APOIO MATRICIAL AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS-PARANÁ: INTERSECCIONALIDADES ENTRE SUSTENTABILIDADE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS.....	123
TRANSDISCIPLINARIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE: DESAFIOS DO APOIO MATRICIAL E DO APOIO INSTITUCIONAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS E NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS.....	124
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E ESCUTA PSICOLÓGICA COM ADOLESCENTES APRENDIZES: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM BELÉM/PA.....	125
ATUAÇÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA NO GRUPO ACÚSTICO DELIRIUS NO CAPS II-CANÇÃO DE MARINGÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	126
A MUSICOTERAPIA NAS BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	127
O IMPACTO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	128
EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO COMO ALTERNATIVA OU ADJUVANTE AOS ANTIDEPRESSIVOS NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE E DA DEPRESSÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	129
ESTRATÉGIAS ANTIRRACISTAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	130
ENTRE O CUIDADO E A SOBRECARGA: TENSÕES DO CUIDADO INFORMAL EM SAÚDE MENTAL.....	131
EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO EM GRUPO NA REDUÇÃO DE SINTOMAS DEPRESSIVOS EM IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	132
IMPACTO DA PRÁTICA REGULAR DE EXERCÍCIOS FÍSICOS SOBRE SINTOMAS DEPRESSIVOS EM ADULTOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	133

A Implementação dos Serviços Comunitários de Psiquiatria em Portugal: Desafios e Perspetivas de Reabilitação.....	134
Saúde Mental e Intervenções Psicossociais: Abordagens Integradas no Cuidado Contemporâneo.....	135
Polifarmácia e Saúde Mental no Idoso: Desafios da Prescrição Área temática: Novas Abordagens em saúde mental.....	136
CAMINHOS DE AFETO - CONECTANDO VIDAS NA ESCOLA E EM CASA.....	137
Fundamentos e Aplicações das Práticas Baseadas em Evidências em Psicologia: Desafios na Atualidade.....	138
IMPLICAÇÕES PSÍQUICAS EXPERIMENTADAS POR PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM CÂNCER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	139
PROGRAMA DE PSICOEDUCAÇÃO EM GRUPO PARA DOENTES COM PERTURBAÇÃO BIPOLAR: IMPLEMENTAÇÃO E IMPACTO CLÍNICO NUM SERVIÇO DE PSIQUIATRIA.....	140
Clínica ampliada e articulação em rede no SUAS: experiência de intervenção psicossocial em contexto de vulnerabilidade.....	141
EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE MENTAL DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	142
A atuação da enfermagem relacionada a saúde mental de crianças vítimas de violência doméstica.....	143
Estratégias coletivas de cuidado em saúde mental voltadas a pacientes oncológicos... 144	
MAPEAMENTO CURRICULAR DA SAÚDE MENTAL NOS CURSOS DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA.....	145
Tendências de internações psiquiátricas em São Paulo: impacto de novas abordagens comunitárias (2018-2024).....	146
DELIRIUM NO PÓS-OPERATÓRIO DO CÂNCER DE PULMÃO: FATORES DE RISCO E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS.....	147
PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO NO CAPS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PRÁTICAS INTEGRATIVAS, CUIDADO E SAÚDE MENTAL.....	148
PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA UMA INTERVENÇÃO BREVE DIGITAL VOLTADA À PESSOAS TABAGISTAS.....	149
RELAÇÃO ENTRE MICROBIOTA INTESTINAL E TRANSTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	150
A CONSTRUÇÃO DO CASO CLÍNICO NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS PSICÓTICOS NA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL.....	151
MANEJO INICIAL DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: EVIDÊNCIAS ATUAIS PARA DECISÃO CLÍNICA DO MÉDICO RECÉM-FORMADO.....	152
GRUPO TERAPÊUTICO COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	153

TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO DO PACIENTE ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.....	154
PRÁTICAS DE CUIDADO EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PSICÓLOGA RESIDENTE.....	155
CUIDADO EM SAÚDE MENTAL PARA ALÉM DA MEDICALIZAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.....	156
ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS NA SAÚDE MENTAL DO PACIENTE ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	157
A EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE OUVIDORES DE VOZES NA FORMAÇÃO DE RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS.....	158
CARTÃO DE CRISE: INTERVENÇÕES ACERCA DA CRISE PARA ADOLESCENTES USUÁRIOS DO CAPSI.....	159
CONTRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: CONSTRUÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROCESSOS	160
Autolesão Não Suicida em Adolescentes: Dissociação, Trauma e Mecanismos de Repetição no Contexto Clínico e Psicossocial.....	161
NARRATIVAS DE VIDA COM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-PSICOLOGIA/UFJF.....	162
"Cada louco traz em si o seu mundo": um olhar para o sujeito para além da "doença"..	163
Discursos de cuidado no YouTube: A individualização do sofrimento psíquico Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM.....	164
A RODA DE CONVERSA NA FORMAÇÃO HUMANIZADA EM SAÚDE MENTAL.....	165
A INFLUÊNCIA DA MASTECTOMIA MASCULINIZADORA NO COTIDIANO DE HOMENS TRANS.....	166
Saúde mental na formação médica: relato de experiência sobre vivências.....	167
O ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL HUMANIZADO NO CAPS A PARTIR DE DISPOSITIVOS CLÍNICOS.....	168
ABORDAGEM DE GÊNERO E SEXUALIDADE EM UM GRUPO DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	169
ACOLHIMENTO E ESCUTA NO CAPS: CONTRIBUIÇÕES DO PLANTÃO PSICOLÓGICO NA FORMAÇÃO EM SAÚDE.....	170
DANÇA NA SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE: EXPERIÊNCIAS NOS DISAS.....	171
“AS SALETES: EXPERIÊNCIAS DE MULHERES COM O ARTESANATO ANCESTRAL E A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL”	172
Protocolo Sensorial Visual (PSV): Desenvolvimento de uma Ferramenta Digital para Avaliação do Processamento Visual no Transtorno do Espectro Autista.....	173
ACOLHIMENTO ESTUDANTIL NA UFV-CAF: UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR	

EM SAÚDE MENTAL.....	174
PROTOCOLO PSICOFISIOLÓGICO ADAPTADO PARA ADULTOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	175
INTEGRAÇÃO EXPERIENCIAL COMO PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA VIVIDA E PRODUÇÃO DE SENTIDO EM SAÚDE MENTAL.....	176
BURNOUT PUERPERAL: FATORES PREDISPOANTES E MEDIDAS TERAPÊUTICAS MITIGADORAS NA PRÁTICA CLÍNICA.....	177
O EXTERMINADOR DE FUTUROS: ANÁLISE NEUROPEDAGÓGICA DA INTERFERÊNCIA DAS TELAS SOBRE A COGNIÇÃO INFANTIL.....	178

RESUMOS

A CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO DE TERAPIA COMUNITÁRIA NO TRATAMENTO DE USUÁRIOS DE UM CAPS AD DO DISTRITO FEDERAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Boas práticas no CAPS

Érica Taiane Pedrosa Melo

Introdução Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) desempenham papel fundamental na Rede de Atenção Psicossocial, ofertando cuidado territorial, humanizado e baseado na lógica da atenção em liberdade para pessoas com transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Nesse contexto, as tecnologias leves de cuidado, como os grupos terapêuticos, destacam-se por promoverem escuta qualificada, fortalecimento de vínculos e reconstrução de projetos de vida. Objetivo da Pesquisa Relatar a experiência da condução de um grupo de TCI em um CAPS AD do DF, destacando suas contribuições para o cuidado em saúde mental de pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Metodologia do Estudo Trata-se de um relato de experiência, de abordagem qualitativa, fundamentado na vivência da condução de grupos de TCI em um CAPS AD de Sobradinho II – DF, durante o segundo semestre de 2025. As reflexões foram construídas a partir de: Observação participante; Registros em diário de campo; Diálogo com literatura científica nacional publicada entre 1985 e 2013, proveniente de bases de dados reconhecidas nas áreas de saúde mental, enfermagem e psicologia. O estudo apoia-se em referenciais teóricos da enfermagem em saúde mental, das relações interpessoais terapêuticas e dos fundamentos da TCI. Resultados e Discussão A experiência demonstrou que o grupo de TCI constituiu um espaço potente de cuidado, promovendo: Expressão do sofrimento e acolhimento coletivo. Fortalecimento de vínculos e apoio entre pares. Fala como recurso terapêutico. O ato de narrar a própria história mostrou-se fundamental para a ressignificação de experiências dolorosas. Considerações Finais O estudo evidenciou que a TCI é uma estratégia eficaz e coerente com o modelo psicossocial, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, do protagonismo e das redes de apoio de usuários do CAPS AD. A prática grupal demonstrou potencial para ampliar o cuidado para além da dimensão clínica, alcançando aspectos sociais, afetivos e relacionais do sofrimento. O grupo terapêutico favoreceu a construção de sentidos, o compartilhamento de experiências e o fortalecimento de vínculos, reafirmando a importância da fala.

Palavras-chave: Saúde mental; Terapia Comunitária Integrativa; CAPS AD; Enfermagem psiquiátrica; Grupos terapêuticos.

Referências Bibliográficas

- Brasil. Ministério da Saúde. Saúde mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.
- Amarante P. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2007.

Da evidência à consulta: Um modelo pragmático de Measurement-Based Care em Psiquiatria

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Ana Raquel Estalagem, Gabriel Pacheco

A utilização de instrumentos padronizados para acompanhar a evolução clínica dos doentes em saúde mental é pouco consistente na prática de consultas de psiquiatria geral, apesar da sua relevância para a monitorização longitudinal de sintomas e funcionamento. Particularmente em consulta, a limitação de tempo e a heterogeneidade de quadros clínicos dificultam a integração sistemática de medidas estruturadas no processo de decisão terapêutica. Este trabalho apresenta uma proposta de aplicação simplificada de measurement-based care (MBC) em psiquiatria, concebida para ser compatível com o ritmo e restrições habituais de consulta. Após revisão narrativa da literatura, propomos um modelo que assenta na utilização consistente de um número reduzido de instrumentos breves, selecionados em função do domínio sintomático predominante e repetidos ao longo do seguimento clínico. O modelo organiza-se em três princípios: seleção de uma medida principal de acordo com o domínio sintomático predominante; repetição da mesma medida ao longo do seguimento clínico para permitir comparação longitudinal; e utilização periódica de uma medida transversal de funcionamento ou bem-estar. Nos quadros clínicos em que o autorrelato pode ser menos fiável, nomeadamente em fases da doença em que não existe insight, privilegia-se a avaliação clínica estruturada e não instrumentos de autorresposta. A periodicidade de aplicação das medidas é ajustada à fase clínica, com monitorização mais próxima durante períodos de maior instabilidade sintomática. A sistematização de um modelo breve de MBC pode facilitar a incorporação de medidas padronizadas na prática clínica, mantendo a flexibilidade necessária ao raciocínio clínico individualizado. A utilização consistente de instrumentos breves pode contribuir para uma monitorização mais clara da evolução clínica e para decisões terapêuticas mais informadas, tanto para o clínico como para o doente.

Palavras-chave: measurement-based care; routine outcome monitoring; patient-reported outcomes; funcionamento; qualidade assistencial

A Situação Psicossocial dos Guardas Prisionais Portugueses em Portugal: um Estudo Transversal

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Sílvia Beja, Joaquim Soares

Estudos realizados em vários países (por exemplo, nos EUA) revelam que os guardas prisionais enfrentam frequentemente condições de trabalho caracterizadas por excesso de carga laboral, ausência de autonomia, fraco apoio social por parte dos colegas e da liderança, exposição a violência extrema, contacto com situações de morte e períodos incessantes de alerta ou hipervigilância. Estes fatores tendem a produzir diversos efeitos negativos, nomeadamente ansiedade, depressão, perturbação de stress pós-traumático (PSPT) e esgotamento profissional (Schaufeli & Peeters, 2000; Finney et al., 2013; Morgan et al., 2020). Em Portugal, existe ainda pouco conhecimento científico sobre a situação dos Guardas Prisionais Portugueses (GPP). No entanto, alguns estudos, na sua maioria dissertações de mestrado, sugerem que estes profissionais apresentam níveis elevados de stress, insatisfação laboral e sintomas de burnout (Arruda, 2013; Sousa, 2020; Carretas, 2021; Francisco, 2023; Monteiro, 2023). A investigação indica igualmente a presença de sintomas psicopatológicos, incluindo ansiedade e depressão (Colejo, 2024), bem como perceções de baixo suporte social e desgaste emocional associados às condições de trabalho (Monteiro, 2023). Dada a escassez de informação sistematizada sobre as condições ocupacionais e psicossociais dos GPP, este projeto propõe-se examinar a sua condição relativamente a diversos fatores psicológicos, tais como ansiedade, depressão, PSPT e esgotamento profissional. Tanto quanto é do nosso conhecimento, estas questões têm recebido pouca atenção em Portugal por parte dos decisores políticos, das estruturas prisionais e da sociedade em geral (Roseira, 2018). Assim, a ausência de dados consistentes sobre a situação dos GPP sublinha a relevância e a urgência de uma investigação centrada nestes fenómenos neste setor. O objetivo geral deste projeto de tese consiste em descrever, examinar e quantificar os sintomas dos GPP em várias áreas (por exemplo, ansiedade, depressão, PSPT e esgotamento), bem como analisar as suas inter-relações e preditores, de forma geral e em função do sexo.

Palavras-chave: Guardas Prisionais Portugueses; Ansiedade; Esgotamento; PSPT; Depressão

TENDÊNCIA TEMPORAL DAS INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS MENTAIS NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE DADOS DO DATASUS ENTRE 2015 E 2025.

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Francis Marcos Bedin, Tiago Soares de Freitas

Introdução: Os transtornos mentais e comportamentais constituem relevante problema de saúde pública, com impacto significativo nas hospitalizações no Brasil. As internações psiquiátricas registradas no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) refletem o perfil epidemiológico e as mudanças nas políticas de saúde mental. A análise de séries temporais permite monitorar tendências e variações associadas a fatores demográficos, diagnósticos e ao contexto sociosanitário, incluindo repercussões da pandemia de COVID-19. **Objetivo Da pesquisa:** Analisar a evolução das internações por transtornos mentais e comportamentais no Brasil entre 2015 e 2025, destacando os principais subgrupos diagnósticos. **Metodologia:** Estudo ecológico, descritivo, com dados secundários do DATASUS, na base de Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS). Foram analisadas as internações por Transtornos Mentais e Comportamentais, com ênfase em esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes, transtornos decorrentes do uso de outras substâncias psicoativas e do uso de álcool, no período de 2015 a 2025. **Resultados e discussões:** Foram registradas 2,5 milhões de internações no período, com aumento global de 21,6% entre 2015 e 2025. Houve queda em 2020, seguida de crescimento contínuo, superando os níveis pré-pandêmicos a partir de 2023. Destacaram-se os transtornos de humor (aumento de 65,4%) e os transtornos relacionados ao uso de outras substâncias psicoativas (aumento de 52,6%), enquanto as internações por uso de álcool reduziram 29,9%. **Considerações finais:** Observou-se tendência de crescimento das internações psiquiátricas no Brasil, especialmente por transtornos de humor e uso de outras substâncias, reforçando a necessidade de fortalecimento da atenção psicossocial e de estratégias preventivas direcionadas a grupos vulneráveis. Ainda, os achados indicam mudança no perfil das hospitalizações psiquiátricas, possivelmente associada a fatores sociais, econômicos e ao impacto psicossocial da pandemia.

Palavras-chave: Estudos de Séries Temporais; Hospitalização; Transtornos Mentais.

PRODUÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS NO SUS ENTRE 2017 E 2025: ANÁLISE DAS PRÁTICAS EXPRESSIVAS COM BASE NO DATASUS.

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Tiago Soares de Freitas, Francis Marcos Bedin

Introdução: A Reforma Psiquiátrica brasileira consolidou o modelo de atenção psicossocial, substituindo o paradigma hospitalocêntrico por práticas territoriais e comunitárias. Nesse contexto, as oficinas terapêuticas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) configuram-se como estratégias de cuidado que articulam expressão, vínculo e reabilitação psicossocial. Tais práticas integram as tecnologias leves do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS) e refletem a organização e a dinâmica das políticas públicas de saúde mental no país. **Objetivo:** Analisar a produção de oficinas terapêuticas no SUS entre 2017 e 2025 e comparar as macrorregiões brasileiras. **Metodologia:** Estudo ecológico, observacional, retrospectivo, de série temporal, com dados secundários do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), disponibilizados pelo DATASUS. Foram analisados os registros de procedimentos de oficinas terapêuticas em saúde mental no período de 2017 a 2025. **Resultados e discussão:** Entre 2017 e 2025 registraram-se 6.309.064 atendimentos em oficinas terapêuticas no SUS. No triênio pré-pandêmico (2017–2019) houve discreto crescimento, passando de 655.122 registros em 2017 para 675.801 em 2019 (3,2%). Em 2020 ocorreu redução acentuada (359.993), com decréscimo de 46,7% em relação a 2019. Em 2021 observou-se leve recuperação (400.925), ainda abaixo dos níveis anteriores. A partir de 2022 verificou-se retomada consistente, com 659.305 registros, alcançando 812.077 em 2023, 994.138 em 2024 e 1.085.561 em 2025, maior valor da série histórica. Entre 2020 e 2025 houve incremento de 201%, e entre 2019 e 2025 crescimento de 60,6%. **Considerações finais:** Evidencia-se impacto expressivo da pandemia, seguido de recuperação e expansão da produção nos anos subsequentes, reafirmando a relevância das oficinas terapêuticas na atenção psicossocial do SUS.

Palavras-chave: Estudos de Séries Temporais, Saúde Mental, Sistema Único de Saúde

CUIDAR DE QUEM CUIDA: ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Katarynne Martins da Silva

O sofrimento psíquico entre profissionais da educação não pode ser compreendido de forma descontextualizada das condições materiais e institucionais de trabalho. Em escolas públicas, a intensificação das demandas, a ampliação de responsabilidades para além da dimensão pedagógica e a organização do trabalho pautada por metas e produtividade refletem a lógica de um sistema que impõe ritmos acelerados, responsabilização individual e escassez de tempo para elaboração coletiva das tensões cotidianas. Nesse cenário, foi desenvolvido o projeto “Cuidar de Quem Cuida”, em escola pública municipal, com o objetivo de construir estratégias coletivas de promoção de saúde mental que reconheçam o sofrimento como atravessado por determinantes sociais e pela organização do trabalho escolar. A experiência foi implementada ao longo de 2025 por meio de abordagem interdisciplinar envolvendo psicologia, serviço social e equipe gestora. As ações incluíram rodas semanais de escuta qualificada, espaços institucionais de pausa na jornada, oficinas de respiração e relaxamento, encontros formativos sobre saúde mental e organização do trabalho, além de articulação com a rede pública de saúde quando necessário. A condução fundamentou-se na psicologia escolar crítica e na perspectiva da saúde mental coletiva, priorizando horizontalidade, análise institucional e construção compartilhada de estratégias de enfrentamento. Observou-se fortalecimento dos vínculos entre profissionais, ampliação da participação nos espaços de diálogo e maior reconhecimento das condições estruturais que atravessam o sofrimento no cotidiano escolar. Como análise crítica, destaca-se que iniciativas dessa natureza revelam potência na produção de cuidado coletivo, mas também evidenciam os limites impostos por uma organização do trabalho que restringe tempo, autonomia e investimento institucional, reforçando a necessidade de políticas públicas permanentes de proteção à saúde mental dos trabalhadores da educação.

Palavras-chave: Saúde Mental, Estratégias Coletivas, Psicologia Escolar, Promoção do Cuidado.

EPIDEMIOLOGIA ACERCA DOS TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS ADVINDOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NO BRASIL (2019-2024): UM ESTUDO ECOLÓGICO

Área temática: Atenção à crise

Jeroniza Ferreira Pinto de Oliveira, Maria Vitória Castro Sousa, Maria Eduarda Serpa
Araújo, André Sousa Rocha

Os transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas constituem importante problema de saúde pública, podendo comprometer o sistema nervoso central e estar associados ao desenvolvimento de dependência química, distúrbios do uso e comorbidades psiquiátricas. Analisar o perfil epidemiológico das internações por transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas no Brasil, no período de 2019 a 2024. Estudo ecológico temporal, realizado com dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), obtidos por meio do DATASUS. Foram incluídos registros de internações por transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas. As variáveis analisadas foram ano, sexo, faixa etária e região. Realizou-se análise estatística descritiva utilizando o software Excel. Por se tratar de dados secundários de domínio público, o estudo foi dispensado de apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n.º 510/2016. Foram registrados 229.905 casos de internações no Brasil no período analisado (2019–2024). A faixa etária mais acometida foi de 30 a 39 anos, com 32.222 casos (36,7%). Observou-se tendência de aumento ao longo dos anos, com discreta redução em 2020. Entre as regiões, a Região Sul apresentou o maior número de internações (96.864 casos), seguida da Região Sudeste (87.779 casos), enquanto a Região Norte apresentou menor ocorrência (3.279 casos). A comparação entre os sexos demonstrou maior número de internações no sexo masculino (64.922 casos) em relação ao feminino (22.857 casos). Observou-se tendência de aumento das internações por transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas no Brasil entre 2020 e 2024, com discreta redução em 2020, além de maior concentração de casos na Região Sul. Embora o estudo apresente limitações, como possíveis subnotificações e a impossibilidade de estabelecer relações de causalidade, os achados evidenciam a relevância do tema para a saúde pública. Nesse sentido, reforça-se a necessidade de fortalecimento das estratégias de prevenção, cuidado e reabilitação, bem como de investigações futuras que aprofundem a compreensão dos impactos desses transtornos na qualidade de vida dos indivíduos e nos custos indiretos para o sistema de saúde.

Palavras-chave: Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias; Hospitalização; Psicotrópicos; Transtornos Mentais; Brasil.

A MUSICOTERAPIA COMO UMA FERRAMENTA DE ACESSAR MEMÓRIAS DE IDOSOS COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO

Área temática: Arte e Musicoterapia
Anna Clara Do Couto Guimarães Freitas

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA O relato de experiência é individual e foi realizado em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e discute a intervenção psicológica conduzida por estagiárias do sexto semestre de Psicologia, na matéria de Processos Grupais. A experiência teve como foco a musicoterapia enquanto ferramenta acessível para o resgate de memórias e do Dasein de idosos com comprometimento cognitivo, possibilitando o fortalecimento do sentimento de presença no ambiente e sentimentos resgatados. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA** Acessar o Dasein de idosos com comprometimento cognitivo residentes em ILPI, por meio da musicoterapia, validando sua singularidade e subjetividade. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA** A prática foi fundamentada na abordagem fenomenológica, especialmente no conceito de Dasein, de Heidegger (2012), ao reconhecer os idosos como sujeitos de significado e presença. Essa perspectiva possibilitou momentos de autorrevelação e resgate da expressão emocional, aspectos fundamentais para o processo grupal, conforme discutido por Yalom e Leszcz (2006). A musicoterapia foi utilizada, na maioria dos encontros, como articuladora das intervenções realizadas. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** As intervenções foram realizadas entre os meses de Setembro e Novembro de 2025, em visitas realizadas semanalmente aos sábados. **RESULTADOS/APRENDIZADOS** A experiência do estágio na instituição demonstrou que o trabalho com os idosos permitiu compreender a complexidade dos processos emocionais e relacionais, evidenciando que, embora sejam desafiadores, são possíveis de serem acessados e trabalhados. A abordagem fenomenológica, articulada à musicoterapia, possibilitou a construção de um espaço de expressão e cuidado, no qual as interações foram fortalecidas e novos sentidos puderam ser construídos no cotidiano dos residentes. **ANÁLISE CRÍTICA** A atuação na instituição permitiu compreender os aspectos emocionais e relacionais que atravessam o cotidiano dos idosos, especialmente diante de doenças neurodegenerativas e transtornos psicopatológicos que impactam sua experiência subjetiva, conforme aponta Dalgarrondo (2019). A escuta ativa, fundamentada na abordagem de Carl Rogers (2014), mostrou-se essencial para o acolhimento e validação das subjetividades, sendo reconhecida como estratégia de cuidado em saúde. Nesse contexto, a musicoterapia destacou-se como recurso interventivo ao favorecer a evocação de memórias, a expressão emocional e o fortalecimento dos vínculos grupais.

Palavras-chave: Idoso, ILPI, Fenomenologia, Musicoterapia

QUANDO MULHERES LEEM JUNTAS: LITERATURA COMO ESTRATÉGIA DE SAÚDE MENTAL COLETIVA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Laura Gabardo Baggio, Isadora Deamici da Silveira

Apresentação e Contextualização Em 2019, a pandemia de COVID-19 impôs o isolamento social agravando desigualdades estruturais, impactando de forma mais intensa grupos historicamente oprimidos, como mulheres, população negra, pessoas LGBTQIAP+ e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica (GARCIA; SOUZA; SILVA, 2021). Na saúde mental, houve aumento do sofrimento psíquico, especialmente entre mulheres, que apresentaram sintomas ansiosos e depressivos até duas vezes mais frequentes que os homens (BARROS et al., 2020; DE LIMA et al., 2022). O "Clube do Livro das Gurias" surgiu em 2023 como resposta a esse contexto, visando fortalecer vínculos e promover a saúde mental coletiva. **Objetivo da experiência** Apresentar a experiência do "Clube do Livros das Gurias" como estratégia de fortalecimento da saúde mental coletiva no contexto pós-pandêmico. **Metodologia da Experiência** O grupo surgiu em 2023, de forma independente, em Bento Gonçalves (RS), com encontros presenciais em espaços públicos. Criado por mulheres que atuavam em um CAPS, ampliou-se para novas participantes e hoje reúne mulheres adultas de diferentes áreas. Os encontros são bimestrais, duram cerca de duas horas e contam com 8 a 15 participantes. Os livros, escolhidos por votação, geralmente abordam os desafios enfrentados pelas mulheres. O encontro inicia com a discussão da obra e, em seguida, abre-se um espaço mais livre, em que a leitura funciona como catalisadora da partilha de vivências pessoais. **Período de realização** O grupo nasceu no início de 2023 e ainda são realizados encontros bimestrais. **Resultados/ Aprendizado** Em um contexto de sobrecarga feminina, o grupo funciona como estratégia de cuidado em saúde mental coletiva e suporte emocional. O compartilhamento de vivências fortalece vínculos e habilidades interpessoais, sustentado pela escuta e troca de experiências. Além disso, a leitura associa-se à redução do estresse e de sintomas como ansiedade e depressão, promovendo pertencimento (PEIXOTO PEREIRA MARTINS et al., 2024). Assim, a iniciativa busca gerar conexão entre mulheres por meio da leitura coletiva. **Análise Crítica** A literatura, mais que um fim, torna-se meio para a construção de uma rede de apoio. Ao ocupar espaços públicos, o grupo reforça a desinstitucionalização da saúde mental e a importância de uma escuta coletiva, em que a arte atua como elo para enfrentar, em conjunto, sofrimentos antes vividos de forma individual.

Palavras-chave: Saúde mental coletiva, estratégias de cuidado, promoção da saúde mental

PLANTÃO PSICOLÓGICO COMO BOA PRÁTICA EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA DEFICIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Tatiana Benevides Magalhães Braga, Wanda Mendes de Oliveira, Nara Cristina Moreira Almeida, Marciana Gonçalves Farinha

Introdução: A ampliação das práticas psicológicas em contextos institucionais tem demandado metodologias sensíveis às dimensões sociais, históricas e subjetivas do sofrimento. No campo da deficiência, evidencia-se a necessidade de dispositivos que acolham não apenas as pessoas diagnosticadas, mas também seus familiares, frequentemente invisibilizados nas políticas de cuidado. **Objetivo:** Descrever e analisar a implantação de um serviço de plantão psicológico em uma associação de pessoas com deficiência no interior de Minas Gerais, compreendendo as demandas emergentes e os processos psicossociais implicados no contexto da deficiência. **Metodologia:** Trata-se de pesquisa qualitativa de abordagem fenomenológica, fundamentada na cartografia clínica. Após autorização institucional e aprovação em Comitê de Ética, o plantão psicológico foi implantado com atendimentos semanais por demanda espontânea. Destaca-se como instrumento central da pesquisa a utilização dos diários de bordo, elaborados após cada visita à instituição, nos quais foram registrados não apenas os acontecimentos factuais, mas também impressões, reflexões, articulações clínicas e análises do contexto social. Além dos diários, realizaram-se entrevistas semidirigidas com seis das participantes atendidas. A análise dos dados seguiu a perspectiva hermenêutico-fenomenológica, articulando as narrativas das entrevistas aos registros dos diários, permitindo compreender a paisagem institucional, as dinâmicas familiares e os atravessamentos sociais implicados nas demandas. **Resultados e discussões:** A demanda foi composta majoritariamente por mães cuidadoras. Três eixos temáticos emergiram: dificuldades relacionadas ao diagnóstico e à produção social de sentidos sobre a deficiência; sobrecarga feminina atravessada por desigualdades de gênero; e o plantão psicológico como espaço de escuta, elaboração e articulação com a rede de apoio. Os diários de bordo possibilitaram mapear o contexto institucional e acompanhar o processo de construção das demandas, evidenciando o fortalecimento subjetivo das participantes e a ampliação de estratégias de cuidado e acesso a direitos. **Considerações finais:** A cartografia clínica, sustentada pelos diários de bordo, mostrou-se potente para integrar prática interventiva e produção de conhecimento situado. O plantão psicológico revelou-se dispositivo ético e transformador, capaz de articular sofrimento individual e contextos sociais, promovendo cuidado ampliado no campo da deficiência.

Palavras-chave: plantão psicológico; cartografia clínica; diários de bordo; deficiência; gênero; saúde mental

Acompanhamento terapêutico e marcadores sociais da diferença: relato de experiência

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Vinícius Aparecido Inácio, Nara Cristina Moreira Almeida, Marciana Gonçalves Farinha, Wanda Mendes de Oliveira, Tatiana Benevides Magalhães Braga

Apresentação e contextualização: A assistência à infância e à família como direitos de cidadania é historicamente recente e se forma em confronto com uma tradição pratriarcal e colonial, que subordinou crianças, mulheres e a população negra. No Brasil, a redemocratização impulsionou novos marcos legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis de proteção à mulher e a lei da Reforma Psiquiátrica, bem como e políticas públicas como o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social, criando um cenário em que a luta por proteção social, saúde e educação se mistura a heranças históricas de desigualdade. Objetivo: Nesse contexto, relata-se a experiência de Acompanhamento Terapêutico de uma mulher com medida protetiva da filha, com histórico de agravos em saúde mental relacionados ao uso de substâncias psicoativas, visando discutir o atravessamento de marcadores sociais da diferença no manejo de seu atendimento no SUS e no SUAS, bem como a importância do acompanhamento terapêutico na promoção de melhores condições de vida e saúde. Metodologia: A paciente foi acompanhada ao longo de dez meses na prática de Acompanhamento Terapêutico duas vezes por semana, além de disponibilidade de acesso online quando necessário, incluindo-se sessões de atendimento psicológico, reuniões de articulação com a rede, percursos pelo território visando a articulação de recursos educacionais, materiais, jurídicos e outros, bem como fortalecimento da rede de apoio. Período de realização: Dez meses, entre fevereiro e novembro de 2025. Resultados/Aprendizados: Durante o processo de acompanhamento, destacou-se o modo como experiências de violência e ausência de oportunidades relacionadas às desigualdades de gênero, ao preconceito racial e à baixa renda operavam como fatores de grande influência na reprodução de agravos em saúde mental e ampliação de vulnerabilidades psicológicas, relacionais e materiais. Simultaneamente, o percurso pelo território junto aos acompanhantes terapêuticos operou como possibilidade do resgate da legitimidade de escutasse acesso à cidadania, bem como a discussão crítica desses processos no atendimento psicológico permitiu maior conscientização e reorganização psíquica no enfrentamento das vulnerabilidades. Análise crítica: A experiência apresentada aponta para a importância da consideração de fatores de gênero, raça e classe na formulação das políticas públicas de assistência social e saúde mental, visando a construção de ambientes menos iatrogênicos e a responsabilização conjunta pela produção de experiências de vida salutares.

Palavras-chave: saúde mental; acompanhamento terapêutico; Sistema Único de Assistência Social; raça; gênero

Feminino ancestral e ruptura de padrões repetitivos: contribuições fenomenológicas para práticas não medicalizantes em saúde mental

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Laryssa Ramos da Rocha

O aumento significativo da medicalização do sofrimento na psique feminina tem reduzido experiências complexas a qualificações diagnósticas e intervenções centradas na sintomatologia. Este estudo sugere um método teórico-clínico, baseado na fenomenologia e na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), identificando o potencial do feminino ancestral como recurso terapêutico de cuidado e compreensão em saúde mental, contribuindo para práticas não medicalizantes. Parte-se da análise clínica de mulheres que chegam ao atendimento narrando padrões repetitivos de sofrimento afetivo, corporal e relacional, frequentemente associados a sentimentos de inadequação, autoexigência e culpa. Tais vivências, assimiladas especialmente sob a lógica biomédica, tendem a ser patologizadas e individualizadas, invisibilizando seus atravessamentos culturais, intergeracionais e históricos. Sob a ótica fenomenológica, a reiteração é compreendida como expressão de sentidos não simbolizados que permanecem na experiência vivida e buscam reconhecimento no campo das relações. A ACP oferece condições facilitadoras, como congruência, empatia e consideração positiva incondicional, que contribuem para a ampliação da consciência experiencial e para a atribuição de novos sentidos. O feminino ancestral é apresentado como operador teórico que possibilita reconhecer narrativas, imagens simbólicas e saberes historicamente marginalizados, valorizando, sobretudo, a subjetividade feminina. O acesso a essas dimensões amplia a compreensão do sofrimento para além da patologização, favorecendo processos de ressignificação, ruptura e autonomia frente a ciclos reiterativos. Justifica-se que a integração de perspectivas culturais e simbólicas no cuidado psicológico colabora para a desmedicalização do sofrimento e para a construção de práticas clínicas mais sensíveis à singularidade do saber feminino. Assim, este estudo busca contribuir com o diálogo sobre práticas alternativas à medicalização em saúde mental de mulheres.

Palavras-chave: Abordagem Centrada na Pessoa; Fenomenologia; Feminino ancestral; Saúde mental; Desmedicalização

INCLUSÃO ESCOLAR, SAÚDE MENTAL E PLANTÃO PSICOLÓGICO: DESAFIOS NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização
Wanda Mendes de Oliveira, Tatiana Benevides Magalhães Braga

Introdução: A educação inclusiva é assegurada por legislações brasileiras e instrumentos internacionais como direito fundamental das pessoas com deficiência; contudo, sua efetivação no cotidiano escolar ainda enfrenta entraves institucionais e culturais. A pesquisa analisa a experiência de uma mãe de criança com síndrome de Down que vivenciou dificuldades de inclusão escolar, evidenciando a distância entre a garantia legal e as práticas educacionais. **Objetivo:** Compreender as contradições entre o direito à inclusão escolar e a realidade enfrentada pelas famílias, bem como analisar de que modo o plantão psicológico pode contribuir para a elaboração dessas experiências e para o fortalecimento da vivência inclusiva. **Metodologia:** Trata-se de estudo de caso qualitativo, fundamentado na perspectiva fenomenológica existencial. Os dados foram produzidos a partir dos registros de atendimento de Paula, mãe de uma criança com síndrome de Down, acompanhada em serviço de plantão psicológico vinculado a instituição voltada a pessoas com deficiência. A análise privilegiou as narrativas maternas sobre as dificuldades de adaptação e permanência do filho na escola regular e as tensões entre dispositivos legais e práticas institucionais. **Resultados e discussões:** Observou-se que Paula apresentou ansiedade, sobrecarga e esgotamento emocional, intensificados pelas barreiras no contexto escolar. As vivências revelam contradições entre o marco legal da inclusão e práticas pedagógicas insuficientes para garantir participação efetiva. O plantão psicológico configurou-se como espaço de escuta e reflexão, favorecendo ampliação da rede de apoio, reorganização da rotina e estratégias de autocuidado. A intervenção também possibilitou problematizar expectativas idealizadas e fortalecer o posicionamento da mãe diante da escola, compreendendo o sofrimento em sua dimensão social. **Considerações finais:** Conclui-se que, apesar dos avanços normativos, a inclusão escolar permanece frágil na prática. O plantão psicológico mostrou-se recurso relevante para integrar dimensão subjetiva e contexto social, fortalecendo famílias e contribuindo para a efetivação de direitos. Destaca-se a necessidade de articulação entre educação, saúde e assistência social, além de formação continuada de profissionais para promover práticas inclusivas comprometidas com a dignidade de crianças com deficiência e seus familiares.

Palavras-chave: educação inclusiva; direito à educação; inclusão escolar; plantão psicológico; deficiência.

BIBLIOTERAPIA COMO PRÁTICA PROMOTORA DE SAÚDE MENTAL EM PORTUGAL E NO BRASIL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Cláudia Passarinho

Introdução A biblioterapia tem-se afirmado como prática complementar no campo da saúde mental, sobretudo em contextos educativos e comunitários. No espaço lusófono, observa-se crescente interesse profissional, com necessidade de maior sistematização científica. **Objetivo da pesquisa** Analisar como a biblioterapia é aplicada e percebida por profissionais que atuam em Portugal e no Brasil na promoção da saúde mental. **Metodologia** Estudo quantitativo, descritivo-exploratório, realizado por questionário estruturado aplicado a 20 profissionais com formação ou atuação em biblioterapia. Os dados foram analisados por frequências. **Resultados e discussões** Os resultados indicam predominância de atuação em contextos educacionais e comunitários. A maioria considera a biblioterapia eficaz na promoção do bem-estar emocional e do autoconhecimento. Verificou-se variação no uso de instrumentos formais de avaliação e na inserção institucional da prática. **Considerações finais** Conclui-se que a biblioterapia apresenta potencial como estratégia complementar de promoção da saúde mental. O fortalecimento metodológico poderá contribuir para sua consolidação no campo.

Palavras-chave: Biblioterapia; Saúde Mental; Promoção da Saúde; Práticas Complementares;

Fala interna ou alucinação auditiva? A escuta qualificada da enfermagem na diferenciação clínica em saúde mental

Área temática: Ouvir Vozes

Iara Smekatz

A escuta qualificada constitui um dos principais instrumentos da enfermagem em saúde mental, sendo essencial para a compreensão das manifestações subjetivas do sofrimento psíquico. Entre essas manifestações, destacam-se a fala interna e a alucinação auditiva, experiências que podem apresentar semelhanças na percepção de “vozes”, mas que possuem naturezas distintas e implicações clínicas diferentes. A dificuldade em diferenciar esses fenômenos pode comprometer o diagnóstico, o planejamento terapêutico e a qualidade do cuidado ofertado. Nesse contexto, torna-se fundamental aprofundar a discussão sobre a escuta como ferramenta estratégica para a prática clínica em saúde mental. O objetivo deste estudo foi analisar a importância da escuta qualificada da enfermagem como instrumento de diferenciação entre fala interna e alucinação auditiva no cuidado em saúde mental. Trata-se de estudo de revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa, realizado por meio da análise de produções científicas nacionais e internacionais sobre psicopatologia, fenomenologia e prática de enfermagem em saúde mental. Foram selecionados materiais que abordassem a caracterização da fala interna, da alucinação auditiva e a aplicação da escuta qualificada no contexto clínico. Os resultados evidenciaram que a fala interna se configura como processo cognitivo voluntário relacionado à organização do pensamento, enquanto a alucinação auditiva caracteriza-se como percepção involuntária, frequentemente associada à sensação de exterioridade e possível sofrimento psíquico. Observou-se que a escuta qualificada da enfermagem, associada à observação clínica e ao registro sistematizado, contribui para a identificação dessas diferenças e favorece intervenções mais adequadas no cuidado em saúde mental. Conclui-se que a escuta qualificada constitui ferramenta fundamental para a prática da enfermagem, possibilitando maior precisão clínica e contribuindo para intervenções mais éticas, humanizadas e alinhadas à singularidade da experiência subjetiva do indivíduo.

Palavras-chave: Escuta qualificada, saúde mental, alucinação auditiva, fala interna, enfermagem

A INFLUÊNCIA DA AUTORREGULAÇÃO DE VALORES SOBRE A INTENSIDADE DOS SINTOMAS NO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Michele Silveira Santos - Universidade Católica de Petrópolis (UCP), Cleia Zanatta Clavery

Guarnido Duarte - - Universidade Católica de Petrópolis (UCP)

Os transtornos de ansiedade figuram entre as condições psiquiátricas mais prevalentes na contemporaneidade, com impacto significativo na saúde mental e no funcionamento cotidiano dos indivíduos. Entre eles, destaca-se o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), caracterizado por preocupação persistente, hipervigilância e sintomas somáticos e cognitivos que comprometem a qualidade de vida. Embora existam abordagens terapêuticas eficazes, ainda são limitadas as investigações que exploram o papel de variáveis existenciais e valorativas na modulação dos sintomas ansiosos. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar a relação entre a autorregulação de valores e a intensidade dos sintomas de ansiedade em adultos. A autorregulação de valores é compreendida como a capacidade do indivíduo de orientar pensamentos, emoções e comportamentos de acordo com valores pessoais e propósitos existenciais, favorecendo decisões intencionais e coerentes com o sentido de vida. Trata-se de uma pesquisa empírica, quantitativa, correlacional e descritiva. Participaram do estudo 1.097 adultos residentes no Brasil, recrutados por meio de divulgação online e participação voluntária. Os instrumentos utilizados foram questionário sociodemográfico, a Escala Generalized Anxiety Disorder (GAD-7), o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e a Escala de Autorregulação de Valores. As análises estatísticas evidenciaram correlações negativas pequenas, porém estatisticamente significativas, entre os níveis de autorregulação de valores e os indicadores de ansiedade. Os resultados indicam que indivíduos com maior capacidade de autorregular pensamentos, emoções e comportamentos orientados por valores tendem a apresentar menor intensidade de sintomas ansiosos. Conclui-se que a autorregulação de valores constitui um constructo clinicamente relevante e potencialmente protetivo, sugerindo que a integração entre perspectivas sociocognitivas e existenciais pode ampliar a compreensão dos mecanismos envolvidos na regulação da ansiedade e contribuir para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais integrativas em saúde mental.

Palavras-chave: autorregulação de valores, transtorno de ansiedade generalizada, teoria sociocognitiva, logoterapia, saúde mental

A ANSIEDADE DO NOSSO TEMPO: ENTRE O MECANISMO ADAPTATIVO DE SOBREVIVÊNCIA E O ADOECIMENTO SILENCIOSO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Área temática: Atenção à crise

Michele Silveira

A ansiedade tem sido considerada um dos fenômenos psicológicos mais característicos da contemporaneidade, sendo frequentemente descrita como uma “epidemia silenciosa” da vida moderna. Embora constitua originalmente um mecanismo adaptativo fundamental para a sobrevivência humana, observa-se que, no contexto sociocultural atual, marcado por aceleração do ritmo de vida, hiperconectividade digital, instabilidade social e intensificação das demandas de desempenho, a ansiedade tende a manifestar-se de forma mais intensa e recorrente, podendo evoluir para quadros de sofrimento psíquico e transtornos ansiosos. Este trabalho apresenta a proposta teórico-reflexiva desenvolvida no livro *A Ansiedade do Nosso Tempo: do mecanismo de sobrevivência ao adoecimento silencioso*, cujo objetivo é analisar a ansiedade a partir de uma perspectiva interdisciplinar que articula contribuições da psicologia clínica, da neurociência, da psicologia existencial e da Logoterapia. A obra parte da compreensão da ansiedade como experiência humana universal e investiga suas múltiplas dimensões: histórica, biológica, psicológica e sociocultural. A discussão teórica é complementada por reflexões oriundas da prática clínica da autora no atendimento psicoterapêutico de pessoas com transtornos de ansiedade, permitindo observar padrões recorrentes de sofrimento contemporâneo. Entre esses padrões, destaca-se a presença de processos antecipatórios de medo e autossabotagem diante de conquistas iminentes, fenômeno descrito pela autora como ansiedade pré-conquista. A análise propõe uma distinção conceitual entre ansiedade adaptativa, relacionada à mobilização de recursos para enfrentar desafios, e ansiedade patológica, caracterizada por preocupação excessiva, hiperativação fisiológica e prejuízo funcional significativo. Nesse contexto, o trabalho dialoga com a perspectiva existencial de Viktor Frankl, enfatizando a busca de sentido como elemento fundamental para a compreensão e o enfrentamento da ansiedade na vida contemporânea. Conclui-se que a compreensão integrada da ansiedade, considerando suas dimensões biológicas, psicológicas e existenciais, contribui para ampliar a reflexão científica sobre o tema e oferece subsídios para práticas clínicas mais sensíveis às demandas emocionais da sociedade atual.

Palavras-chave: ansiedade, saúde mental contemporânea, logoterapia, ansiedade adaptativa e patológica, sentido da vida.

SAÚDE MENTAL, INSTITUCIONALIZAÇÃO E CUIDADO: UM RELATO DE ESTÁGIO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Laura Dequi Baggio

O presente trabalho consiste em um relato da experiência de estágio extracurricular de uma graduanda em Psicologia, realizado durante os meses de janeiro e fevereiro em um hospital comunitário localizado no interior do Rio Grande do Sul. O estágio teve como objetivo proporcionar uma vivência de práticas psicológicas no campo da saúde, à luz dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), da saúde coletiva e da atenção integral à comunidade. Apesar de ser um hospital relativamente grande para a região, a instituição possui apenas uma psicóloga, que atuou como supervisora local do estágio, de modo que a experiência de escuta se estendeu por todos os setores hospitalares, porém com enfoque no tratamento dos pacientes internados na unidade de saúde mental. As atividades com esses pacientes envolveram escuta terapêutica individual, psicoeducação, oficinas e grupos. As oficinas, nesse contexto, funcionaram como dispositivos de coprodução do cuidado, favorecendo a participação ativa dos usuários e a construção coletiva de sentidos no processo terapêutico (PASSOS, 2012). A atuação também dialogou com os pressupostos da clínica ampliada, que propõe um cuidado que considera a singularidade do sujeito e a articulação entre diferentes saberes profissionais, ampliando o olhar para além da doença (BRASIL, 2010). Nesse processo, evidenciou-se a importância da psicologia na humanização do tratamento em articulação com a equipe multiprofissional. Embora o serviço demonstre alinhamento com os princípios da atenção psicossocial e da luta antimanicomial, a escassez de profissionais e as limitações institucionais evidenciam desafios para a efetivação de um cuidado plenamente humanizado. A Reforma Psiquiátrica brasileira busca justamente superar o modelo manicomial e promover práticas baseadas na liberdade e na cidadania (AMARANTE, 2007), ainda que esse campo permaneça marcado por disputas e retrocessos nas políticas de saúde mental (CRUZ; GONÇALVES; DELGADO, 2020). Assim, a experiência de estágio possibilitou uma leitura crítica sobre os limites e as potencialidades do cuidado em saúde mental, reafirmando a importância de práticas comprometidas com a produção de vida, a autonomia e a dignidade dos sujeitos.

Palavras-chave: Saúde Mental, SUS; Psicologia;

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO NA GRADUAÇÃO MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTE COM TEA E TDAH NOS PRIMEIROS 18 MESES.

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Mayky Sousa Rodrigues., Lara Marques Rafael., Karine Antonia da Silva Martins dos Santos

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A presença crescente de estudantes neurodivergentes no ensino superior evidencia desafios para a área da saúde, especialmente na medicina, cuja cultura pedagógica ainda é pouco adaptada à diversidade cognitiva. Estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) enfrentam um paradoxo: a facilidade teórica mascara déficits executivos e sociais até que as demandas práticas superem seus recursos de enfrentamento. Este relato sistematiza vivências de um estudante de medicina com dupla excepcionalidade (TEA nível 1, TDAH e Altas Habilidades) diagnosticado tardiamente, focando nas barreiras enfrentadas e estratégias mobilizadas nos primeiros semestres. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Sistematizar os aprendizados do processo de adaptação clínica e acadêmica de um estudante neurodivergente, visando contribuir para reflexões sobre inclusão, saúde mental e suporte institucional na educação médica. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** Relato de experiência construído a partir da sistematização reflexiva e fenomenológica das vivências acadêmicas do autor. A análise baseou-se em registros pessoais do percurso formativo, interações com o ambiente de prática e no processo de investigação diagnóstica e de adaptação comportamental. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Os primeiros 18 meses da graduação em medicina, abrangendo do ingresso no curso até o terceiro período, momento marcado pelo diagnóstico formal e pela reestruturação das estratégias de enfrentamento. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** Os principais desafios envolveram a exaustão decorrente da camuflagem social (masking), a hiperatividade simpática e a dessincronia entre o domínio teórico e a imprevisibilidade prática. As estratégias de sucesso incluíram o uso da "técnica de espelho" para facilitar interações sociais e a reestruturação da rotina focada em estabilidade cognitiva, o que permitiu redistribuir recursos mentais para as demandas acadêmicas e interpessoais. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência revela que o modelo de educação médica pode atuar como um teste de estresse severo para discentes neurodivergentes. O suporte institucional exige o reconhecimento da teoria da dupla empatia e a valorização das competências intrínsecas do aluno. Ambientes flexíveis e intervenções personalizadas são essenciais para transformar a neurodiversidade em uma vantagem adaptativa, prevenindo ativamente a ocorrência de burnout autístico.

Palavras-chave: Neurodiversidade, Educação Médica, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Saúde Mental.

Ação de sensibilização para a prevenção do suicídio: intervenção comunitária no sul de Portugal

Área temática: Sentimentos suicidas
Ana Francisca Aires, Mariana Lázaro

Apresentação e contextualização da experiência: O suicídio constitui um relevante problema de saúde pública, com impacto significativo nas comunidades e nos serviços de saúde. Em Portugal, a promoção da literacia em saúde mental e a prevenção do comportamento suicidário têm sido identificadas como prioridades nas políticas de saúde. Neste contexto, foi desenvolvida uma ação de sensibilização dirigida à comunidade residente na ilha da Culatra, no sul de Portugal, envolvendo 45 participantes. A iniciativa integrou atividades de promoção da saúde mental em contexto comunitário, com participação de profissionais de saúde e membros da comunidade, visando aumentar a consciencialização sobre o tema e promover o reconhecimento precoce de sinais de risco. Objetivo da experiência: Promover a sensibilização e aumentar o conhecimento da comunidade sobre a prevenção do suicídio, identificação de sinais de alerta e divulgar recursos de apoio, incentivando atitudes de suporte e procura de ajuda em situações de sofrimento emocional. Metodologia da experiência: A intervenção consistiu numa sessão de sensibilização com componente informativa e participativa, incluindo apresentação de conteúdos sobre fatores de risco, fatores protetores, sinais de alerta e estratégias de comunicação e encaminhamento para apoio. Participaram 45 pessoas da comunidade. No final da sessão foi aplicado um questionário. Foram avaliados os seguintes aspetos: reconhecimento de sinais de alerta; conhecimento de formas adequadas de abordagem a uma pessoa em sofrimento e conhecimento de recursos e serviços de apoio. Período de realização: A atividade foi realizada durante o mês de setembro de 2025 com um total de duas sessões, no âmbito de ações comunitárias de promoção da saúde mental no Algarve (sul de Portugal). Resultados/Aprendizados: A análise das respostas revelou uma perceção globalmente positiva da sessão. A maioria dos participantes indicou aumento do conhecimento sobre sinais de alerta e maior compreensão do comportamento suicidário. Os participantes referiram também maior consciência da importância de falar sobre saúde mental e de procurar ajuda especializada. Análise crítica: A experiência evidenciou o potencial das ações de sensibilização comunitária para aumentar a literacia em saúde mental e reduzir o estigma associado ao suicídio. Recomenda-se a continuidade deste tipo de intervenções e o reforço da articulação entre serviços de saúde, instituições educativas e comunidade, promovendo estratégias sustentadas de prevenção do suicídio.

Palavras-chave: Prevenção do Suicídio; Literacia em Saúde Mental; Intervenção Comunitária

“Nem Parece Autista”: Relato de Caso Sobre o Uso do Canabidiol na Redução de Sintomas Observáveis do Transtorno do Espectro Autista

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Jéssyca Botelho Franck Lopes Dos Santos

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por prejuízos na comunicação social e pela presença de comportamentos restritos e repetitivos, frequentemente associados a sintomas emocionais e comportamentais que impactam a funcionalidade e a qualidade de vida. Nos últimos anos, o canabidiol (CBD), derivado da Cannabis sativa, tem sido investigado como alternativa terapêutica para a redução de sintomas associados ao TEA. O presente artigo tem como objetivo relatar o caso de uma criança de 4 anos, diagnosticada com TEA sem comprometimento intelectual ou atraso de linguagem, submetida à terapia com canabidiol isolado por via oral. Antes da intervenção, o paciente apresentava crises frequentes de desregulação emocional, rigidez comportamental, estereotípias, prejuízos na comunicação social e hipersensibilidade sensorial. Após a introdução gradual do canabidiol, observou-se redução significativa das crises comportamentais, melhora da flexibilidade cognitiva, aumento da iniciativa social e diminuição de comportamentos repetitivos. Interrupções temporárias do tratamento resultaram em regressão dos ganhos clínicos, com posterior recuperação após a reintrodução da medicação. Os achados deste relato sugerem que o canabidiol pode representar uma alternativa terapêutica promissora para o manejo de sintomas comportamentais associados ao TEA, ressaltando-se, entretanto, a necessidade de estudos controlados e de maior robustez metodológica para confirmação de sua eficácia e segurança

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Canabidiol; Relato de caso; Comportamento infantil; Terapias alternativas

INTERVENÇÕES PARA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
David Garcia de Alcaraz Conti

Introdução: A prevenção do suicídio na atenção primária tem ganhado relevância porque muitos pacientes em risco passam por consultas clínicas antes do desfecho, enquanto o acesso especializado permanece limitado. Nesse contexto, modelos colaborativos de cuidado, rastreamento sistemático e planejamento de segurança surgem como estratégias promissoras. **Objetivo:** Sintetizar a evidência sobre a efetividade de intervenções de prevenção do comportamento suicida implementadas na atenção primária. **Metodologia:** Revisão sistemática de literatura conduzida a partir de busca estruturada em PubMed/MEDLINE e rastreamento reverso de referências de revisões indexadas. Foram elegíveis ensaios clínicos randomizados, estudos controlados e ensaios por clusters, publicados em português, inglês ou espanhol, envolvendo adultos acompanhados na atenção primária e intervenções como cuidado colaborativo, triagem estruturada, avaliação de risco e plano de segurança. Excluíram-se estudos exclusivamente hospitalares, amostras pediátricas sem interface com atenção primária, protocolos sem resultados e artigos sem resumo disponível. **Resultados e discussões:** Foram incluídos 10 estudos elegíveis. Os achados convergiram para benefício clínico das intervenções multicomponentes. Ensaios clássicos de cuidado colaborativo em idosos com depressão mostraram redução mais rápida da ideação suicida em comparação ao cuidado usual, com diferenças mantidas em seguimentos de 6 a 24 meses. Em estudo recente por clusters em 19 serviços, a incorporação de rastreamento populacional, avaliação de risco e planejamento de segurança associou-se à redução de 25% nas tentativas de suicídio em 90 dias após a consulta. Revisões e metanálises recentes também apontam efeito favorável do cuidado colaborativo sobre ideação e comportamento suicida, sobretudo quando há componente psicológico estruturado e maior intensidade de acompanhamento. **Considerações finais:** A evidência disponível sustenta que a atenção primária é espaço estratégico para prevenção do suicídio. Intervenções colaborativas, com rastreamento, estratificação de risco e plano de segurança, parecem reduzir ideação e tentativas, mas persistem heterogeneidade metodológica e baixa padronização dos desfechos. Novos estudos em países de média renda são necessários para adaptação e implementação no SUS.

Palavras-chave: suicídio, atenção primária à saúde, cuidado colaborativo, planejamento de segurança, revisão sistemática

BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE: REVISÃO SISTEMÁTICA DE FATORES ASSOCIADOS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
David Garcia de Alcaraz Conti

Introdução: O burnout em profissionais de saúde constitui problema crescente de saúde pública, associado à sobrecarga assistencial, precarização das condições de trabalho e impacto da pandemia de COVID-19. Essa síndrome relaciona-se a exaustão emocional, despersonalização e redução da realização profissional, com repercussões na qualidade do cuidado e na segurança do paciente. **Objetivo:** Sintetizar evidências sobre fatores associados ao burnout e estratégias de prevenção em profissionais de saúde. **Metodologia:** Revisão sistemática conduzida mediante busca estruturada nas bases PubMed/MEDLINE e Scopus, com rastreamento manual de referências. Foram incluídos estudos observacionais analíticos, ensaios clínicos e estudos quase-experimentais publicados entre 2015 e 2025, envolvendo médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da saúde. Consideraram-se elegíveis intervenções organizacionais, educacionais ou psicossociais voltadas à prevenção ou redução do burnout. Excluíram-se estudos exclusivamente qualitativos sem avaliação de desfechos padronizados, amostras de estudantes e artigos sem resumo disponível. **Resultados e discussões:** Foram incluídos 14 estudos. Fatores consistentemente associados ao burnout incluíram carga horária elevada, baixa autonomia profissional, conflitos de equipe e exposição frequente a sofrimento e morte. Intervenções baseadas em mindfulness, programas de suporte institucional e reorganização de fluxos assistenciais demonstraram redução significativa dos escores de exaustão emocional e melhora do bem-estar ocupacional. Ensaios controlados indicaram maior efetividade de estratégias multicomponentes combinando suporte psicológico e mudanças organizacionais. Contudo, observou-se heterogeneidade metodológica e limitações quanto à duração do seguimento. **Considerações finais:** O burnout permanece altamente prevalente entre profissionais de saúde e demanda ações estruturais e individuais para sua prevenção. Estratégias integradas no ambiente de trabalho mostram potencial para reduzir sintomas e melhorar a qualidade assistencial, sendo necessária ampliação de pesquisas em contextos de sistemas públicos de saúde.

Palavras-chave: burnout, profissionais de saúde, saúde mental ocupacional, estresse ocupacional, revisão sistemática

EFETIVIDADE DA PRÁTICA REIKIANA COMO TRATAMENTO COMPLEMENTAR A PESSOAS NEUROATÍPICAS: BENEFÍCIO OU PLACEBO?

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Rafaela Antunes Rodrigues, Gabriela Aya Missawa, Alyne Gabriele Barros de Oliveira, Carmem Patrícia Barbosa, Silvana da Silva

Introdução: O estudo busca analisar a efetividade do Reiki como terapia complementar nas neuroatípicas. O conceito de neurodiversidade refere-se à variedade de composições neurológicas presentes na população, incluindo condições como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Muitas dessas condições estão associadas a estresse, ansiedade e desafios de adaptação social. Diante desse contexto, cresce o interesse por práticas integrativas e complementares em saúde que possam contribuir para o bem-estar dessas populações. Assim, o Reiki, técnica baseada na imposição de mãos com objetivo de promover relaxamento, foi incorporado às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do Sistema Único de Saúde em 2017. **Objetivos:** Verificar a potencialidade do Reiki como tratamento complementar a neurodivergentes a partir da análise de literatura científica recente. **Metodologia:** O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica de artigos publicados nos últimos cinco anos, com busca na SciELO e Google Scholar. Foram incluídos estudos em português e inglês que discutem os efeitos do Reiki em pessoas neuroatípicas. A revisão tem uma abordagem qualitativa e descritiva, e foram utilizados descritores relacionados a terapias complementares, neurodiversidade, e Reiki. Após triagem inicial de 1.851 estudos, foram selecionados artigos potencialmente relevantes, submetidos à leitura integral e analisados conforme critérios de inclusão previamente estabelecidos. **Resultados e discussão:** Foram observados resultados estatisticamente relevantes de experimentos com a técnica reikiana, incluindo redução de ansiedade, estresse, dor e melhora no humor e na qualidade do sono. Em alguns casos, observaram-se ainda alterações fisiológicas relacionadas à otimização da resposta imunológica de IgAs e redução de pressão arterial diastólica, sugerindo fortalecimento do sistema de defesa do corpo humano e redução do estado de estresse. Entretanto, muitos estudos apresentam limitações metodológicas, como amostras reduzidas, ausência de grupos controle e falta de acompanhamento em longo prazo, o que dificulta a compreensão da relevância do Reiki de maneira mais efetiva e comparações com outras terapias em saúde mental. **Conclusão:** O Reiki se mostra uma prática complementar de baixo custo, segura e facilmente integrável a diferentes abordagens terapêuticas, embora mais pesquisas com maior rigor metodológico sejam necessárias.

Palavras-chave: Neurodiversidade, Reiki, Terapias Integrativas, Saúde Mental

EFICÁCIA DA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA NO TRANSTORNO DA PERSONALIDADE BORDERLINE: REVISÃO DE EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Carmem Raphaella Scherer

Introdução: O Transtorno da Personalidade Borderline (TPB) caracteriza-se por intensa instabilidade emocional, impulsividade e elevado risco de comportamentos autolesivos e suicidas, configurando importante desafio no campo da saúde mental. Diante dessa complexidade clínica, torna-se fundamental a adoção de intervenções psicoterapêuticas baseadas em evidências científicas. Nesse contexto, destaca-se a Terapia Comportamental Dialética (TCD), desenvolvida por Marsha Linehan, amplamente reconhecida como abordagem eficaz no tratamento da desregulação emocional grave e de comportamentos suicidas. **Objetivo:** Revisar os conceitos e critérios diagnósticos do TPB e analisar as evidências empíricas acerca da eficácia da TCD no tratamento desse transtorno. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura baseada na análise de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas internacionais. A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados científicas como PubMed, PsycINFO e utilizando descritores relacionados ao TPB e à TCD. **Resultados e discussão:** As evidências científicas indicam que a TCD promove redução significativa de tentativas de suicídio, comportamentos autolesivos e taxas de abandono terapêutico. Estudos clínicos randomizados demonstram melhora consistente na regulação emocional e no funcionamento global dos pacientes. Revisões sistemáticas e diretrizes internacionais apontam a TCD como uma das intervenções psicoterapêuticas com maior respaldo empírico para o tratamento do TPB, sendo considerada uma importante estratégia de boas práticas em saúde mental. **Considerações finais:** A literatura científica demonstra de forma consistente que a TCD contribui para a redução de tentativas de suicídio, comportamentos autolesivos e abandono terapêutico em pacientes com TPB, além de favorecer a manutenção dos ganhos clínicos ao longo do tempo. Contudo, ainda se destacam desafios relacionados à implementação dessa abordagem em diferentes contextos institucionais de cuidado em saúde mental, indicando a necessidade de ampliação de estudos sobre sua aplicabilidade em sistemas públicos de saúde.

Palavras-chave: Transtorno da Personalidade Borderline; Terapia Comportamental Dialética; Psicoterapia baseada em evidências.

EFEITO DE UM PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE BASEADO EM MINDFULNESS (RESPIRA) NA MITIGAÇÃO DO STRESSE EM ADULTOS SAUDÁVEIS – UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Maria do Céu Pereira Santos, Professora Doutora Marlene Cristina Neves Rosas
Professora*, Doutora Cândida Susana Gonçalves da Silva* Professora Doutora Sandra
Cristina Fernandes Amado* *Instituto Politécnico de Leiria (ESSLei)

Introdução: As intervenções baseadas em mindfulness (IBM) demonstram eficácia na gestão do stresse, mas carecem de adaptação ao contexto da fisioterapia. O programa RESPIRA foi desenvolvido para colmatar esta lacuna. **Objetivos:** Caracterizar os efeitos do programa RESPIRA no stresse e competências de mindfulness em adultos saudáveis, pela avaliação do cortisol salivar (CS), stresse percecionado (SP), competências de mindfulness e consciência interoceptiva. Secundariamente, examinar correlações entre indicadores fisiológicos e subjetivos de stresse e caracterizar a satisfação com o programa dos participantes. **Metodologia:** Estudo quasi-experimental exploratório sem grupo controlo, com 32 adultos saudáveis (94% mulheres; 48±9,7 anos). **Intervenção:** 8 sessões semanais presenciais do programa RESPIRA (120 minutos), que integraram práticas formais e informais de mindfulness adaptadas à fisioterapia. **Foram recolhidos:** (i) CS em quatro momentos: início e fim da primeira sessão e início e fim da última sessão; (ii) instrumentos de autorrelato em pré/pós-intervenção através das: Escala de Stresse Percecionado (ESP), Questionário da Cinco Facetas de Mindfulness (FFMQ) e Avaliação Multidimensional da Consciência Interoceptiva (MAIA). A análise estatística realizou-se utilizando medidas descritivas e pelo teste t para amostras emparelhadas/Wilcoxon e correlação de Spearman ($\alpha=0,05$). **Resultados:** Não ocorreram mudanças significativas no CS ao longo das sessões (pré sessão inicial vs pré sessão final; $p=0,09$). Os valores reduziram intra-sessão, quer na sessão inicial como final ($p=0,01$ e $p=0,006$). O SP diminuiu significativamente ($20,3\pm 6,3$ vs. $15,3\pm 6,3$; $p=0,001$). As competências mindfulness melhoraram globalmente ($3,25\pm 0,43$ vs. $3,49\pm 0,44$; $p=0,01$) exceto na dimensão “Descrever” ($p=0,66$). A consciência interoceptiva no resultado total ($19,77\pm 3,6$ vs. $21,8\pm 4,0$; $p=0,01$) e nas dimensões “Regulação Atencional” e “Autorregulação” ($p<0,001$) aumentaram significativamente. **Conclusões:** O programa RESPIRA promoveu melhorias significativas nos participantes, em indicadores subjetivos de stresse, competências de ser mindfulness e consciência interoceptiva, sem alterações no CS. A dissociação entre marcadores biológicos e subjetivos sugere que competências de ser mindfulness e interoceptivas podem mediar a perceção do stresse independentemente da resposta fisiológica. **Limitações:** Ausência de grupo controlo, amostra por conveniência, recolha vespertina de CS e ausência de follow-up.

Palavras-chave: Palavras-chave: Mindfulness, Promoção da Saúde Mental, Stresse Percecionado, Cortisol Salivar, Consciência Interoceptiva, Fisioterapia, Adultos Saudáveis, Autorregulação.

O RISO QUE NÃO ACOLHE: REPRESENTAÇÕES DA SAÚDE MENTAL E DA REFORMA PSIQUIÁTRICA NO FILME CORINGA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Greison de Jesus Ferreira, Marcela Pastana

Introdução: O filme "Coringa" (2019) transcende o gênero dos super-heróis ao explorar as complexidades da psique humana em uma sociedade marcada pela alienação social. A narrativa acompanha Arthur Fleck, um homem com transtorno mental que, progressivamente, é marginalizado e desassistido pelas instituições sociais, convidando à reflexão sobre as fraturas do sistema de saúde mental. **Objetivo da pesquisa:** Analisar a representação da saúde mental no filme "Coringa", explorando suas implicações sociais e políticas, incluindo o estigma associado aos transtornos mentais e as contribuições para as políticas públicas de saúde mental e reforma psiquiátrica. **Metodologia:** Estudo de natureza qualitativa, com utilização da análise textual e crítica de mídia. A análise fundamentou-se na revisão de literatura sobre saúde mental, reforma psiquiátrica e representação da saúde mental na mídia. **Resultados e discussões:** A análise revela que o filme constrói sua crítica social a partir de elementos narrativos específicos. A condição de Arthur Fleck, que apresenta a síndrome pseudobulbar – caracterizada por crises de choro e riso incontroláveis –, é recebida com hostilidade pela sociedade, evidenciando como a concepção de loucura é socialmente construída e como os rotulados como "loucos" são excluídos como forma de dominação. Outro elemento central é a representação da instituição psiquiátrica: o filme retrata o sistema público de saúde mental como precário e burocrático, personificado na assistente social que, sobrecarregada, pouco pode oferecer além de medicação e encaminhamentos superficiais. Essa abordagem remete à história da loucura no Ocidente, marcada pela exclusão e silenciamento, ressaltando a necessidade de superar os paradigmas biologicistas em direção a abordagens psicossociais e de respeito à dignidade humana. No contexto brasileiro, a Lei 10.216/01, marco da luta antimanicomial, busca garantir os direitos das pessoas com transtornos mentais, promovendo a desinstitucionalização e a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). **Considerações finais:** Conclui-se que "Coringa" expõe as falhas estruturais de uma sociedade que negligencia a saúde mental. A mídia desempenha papel relevante ao disseminar estigmas e contribuir para a violência simbólica, destacando a importância de combater o preconceito. O papel da Psicologia nas políticas públicas de saúde mental no Brasil contemporâneo é fundamental para promover a transformação das práticas tradicionais e contribuir para uma abordagem humanizada nos serviços de saúde mental.

Palavras-chave: Saúde mental; Reforma psiquiátrica; Cinema; Estigma; Políticas públicas.

Adoecimento Mental Feminino e Dispositivos de Gênero: Uma Revisão de Literatura (2015-2025)

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Anne Caroline Melo Araújo

Introdução: A saúde mental é atravessada por determinantes sociais que incidem de forma diferenciada sobre homens e mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, transtornos como depressão e ansiedade afetam mulheres em proporção duas vezes maior. A invisibilidade da violência de gênero, a sobrecarga do trabalho reprodutivo e a imposição de papéis sociais rígidos constituem fontes silenciosas de adoecimento que desafiam os modelos tradicionais de cuidado em saúde mental e exigem novas abordagens clínicas e políticas. **2. Objetivo:** Analisar as relações entre dispositivos de gênero e adoecimento mental feminino a partir da produção científica de 2015 a 2025, identificando os principais determinantes do sofrimento psíquico em mulheres e as abordagens de cuidado com perspectiva de gênero. **3. Metodologia:** Revisão bibliográfica narrativa com buscas nas bases SciELO, PubMed, BVS e Google Acadêmico. **Descritores:** “saúde mental e gênero”, “sofrimento psíquico em mulheres” e “violência de gênero e saúde mental”. **Recorte temporal:** 2015-2025, em português e inglês. Incluídos artigos originais, revisões sistemáticas e ensaios teóricos com revisão por pares. **4. Resultados e Discussões:** A literatura revisada evidencia que o adoecimento mental feminino está associado à exposição à violência de gênero, à sobrecarga do trabalho doméstico não remunerado e à internalização de padrões de feminilidade opressivos. Zanello (2018) demonstra que os dispositivos de gênero regulam a subjetividade feminina, canalizando o sofrimento para expressões como idealização amorosa e maternidade compulsória, produzindo a “autoestima delegada”: o valor da mulher condicionado ao reconhecimento do outro. Estudos interseccionais apontam que mulheres negras, indígenas e em situação de pobreza acumulam múltiplas opressões, com impacto ainda mais severo na saúde mental. A medicalização do sofrimento feminino sem investigação das causas estruturais foi identificada como prática recorrente e inadequada. **5. Considerações Finais:** O adoecimento mental feminino não pode ser compreendido fora das relações de poder que organizam a vida das mulheres. As novas abordagens em saúde mental precisam incorporar a perspectiva de gênero como eixo estruturante do cuidado. Conclui-se pela urgência de protocolos de acolhimento que identifiquem a violência simbólica e estrutural como causa do mal-estar, e não apenas o sintoma. Formar profissionais com sensibilidade de gênero é condição ética e técnica para um cuidado verdadeiramente humanizado e emancipatório.

Palavras-chave: Saúde mental, Gênero, Sofrimento psíquico, Mulheres, Dispositivos de gênero

EXPRESSÃO ARTÍSTICA COMO LINGUAGEM NO PLANTÃO PSICOLÓGICO INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Arte e Musicoterapia

Lucas Rodrigues Azevedo Pinheiro Borges, Maria Dilma Felizardo Ferreira

Apresentação: A prática clínica da Psicologia, no contexto infantojuvenil, é, frequentemente, atravessada por dificuldades na verbalização de conteúdos subjetivos por parte de crianças e adolescentes, demandando intervenções que ultrapassem a comunicação exclusivamente verbal. Nesse contexto, o uso de recursos lúdicos configura-se como ferramenta para favorecer a comunicação, a expressão da subjetividade, a elaboração emocional e o fortalecimento do vínculo terapêutico. **Objetivo:** Relatar a experiência do uso da expressão artística como linguagem no Plantão Psicológico com o público infantojuvenil. **Metodologia:** Estudo qualitativo, do tipo relato de experiência, acerca do uso da expressão artística como linguagem no contexto do Plantão Psicológico com crianças e adolescentes. Participaram dos atendimentos, ao todo, 10 crianças e 6 adolescentes, com idades entre 4 e 16 anos. As práticas foram fundamentadas na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), utilizando como recursos lúdicos o desenho livre e a pintura. As atividades foram desenvolvidas em Centro Clínico Especializado que atende a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no projeto Estamos Aqui! Acolhimento, Escuta e Cuidado em Saúde Mental, em município do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Ademais, todo o processo foi supervisionado pela coordenadora do projeto, psicóloga com ampla experiência clínica, assegurando o suporte técnico e teórico. **Duração da experiência:** A experiência foi desenvolvida ao longo do ano de 2025. **Resultados/Aprendizados:** A utilização da expressão artística, enquanto linguagem, no contexto do Plantão Psicológico, favoreceu a construção do vínculo terapêutico e possibilitou a expressão de emoções, sentimentos, fantasias e conflitos internos por parte de crianças e adolescentes. Além disso, mostrou-se recurso para ampliar as formas de expressão no cuidado e na saúde mental infantojuvenil, especialmente em contextos nos quais a comunicação verbal é limitada. **Análise Crítica:** A experiência evidenciou que os recursos lúdicos potencializaram a escuta clínica e facilitaram o acesso aos conteúdos subjetivos de crianças e adolescentes no Plantão Psicológico. Desta forma, a valorização da comunicação não verbal mostrou-se fundamental para o reconhecimento da singularidade dos sujeitos e a qualificação das intervenções realizadas em saúde mental infantojuvenil.

Palavras-chave: Abordagem Centrada na Pessoa; Expressão Artística; Infantojuvenil; Plantão Psicológico.

PRÁTICAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL EM CONSULTÓRIO LGBTQIAPN+ NO RIO GRANDE DO NORTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Maria Dilma Felizardo Ferreira, Lucas Rodrigues Azevedo Pinheiro Borges

Apresentação: A população LGBTQIAPN+ é historicamente atravessada por processos de discriminação, exclusão social e preconceito, os quais afetam diretamente na saúde mental. Nesta perspectiva, a implantação do Consultório LGBTQIAPN+, em âmbito municipal, representa avanço enquanto política pública de saúde, alinhada ao arcabouço legal do Sistema Único de Saúde (SUS), e qualificação das práticas profissionais em Psicologia. Desta forma, iniciativas como essa caracterizam-se como espaços de acolhimento da diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais, promovendo o cuidado em saúde mental. **Objetivo:** Relatar a experiência das práticas de cuidado em saúde mental desenvolvidas em Consultório LGBTQIAPN+, em Centro Clínico Especializado que atende a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em município do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. **Metodologia:** Estudo qualitativo, do tipo relato de experiência, sobre práticas de cuidado em saúde mental com o público LGBTQIAPN+, envolvendo 21 usuários com idades entre 13 e 35 anos. Foram realizados acolhimento, escuta qualificada, grupos de apoio e atendimentos psicoterapêuticos, fundamentados na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Ademais, todo o processo foi conduzido e supervisionado pela psicóloga do Consultório, em conjunto com um residente e estagiários de Psicologia. **Duração da experiência:** A experiência foi desenvolvida entre os anos de 2024 e 2025, e as práticas realizadas em dia específico da semana. **Resultados:** Evidenciou-se, por meio da prática, o sofrimento psíquico causado pela discriminação e violência estrutural vivenciadas pela população LGBTQIAPN+. Ademais, os dispositivos de cuidado em saúde mental proporcionaram suporte emocional necessário aos usuários atendidos no Consultório. Deste modo, observou-se grande potencial terapêutico, ao incluir temáticas emergentes relacionadas às questões de gênero, sexo e sexualidade. **Análise crítica:** A experiência indicou a necessidade de fortalecimento do Consultório LGBTQIAPN+ enquanto política de saúde integral no município, para que a saúde mental dessa população possa ser assegurada em conformidade com as diretrizes nacionais preconizadas pelo SUS.

Palavras-chave: Abordagem Centrada na Pessoa; Acolhimento; Consultório LGBTQIAPN+; Cuidado; Saúde Mental.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E EXTENSIONISTAS EM SAÚDE MENTAL: ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DE SABERES E FAZERES EM PSICOLOGIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Camila Carol de Medeiros Paulino, Maria Dilma Felizardo Ferreira, Lucas Rodrigues Azevedo Pinheiro Borges

Apresentação: A formação em Psicologia necessita do desenvolvimento de um conjunto diverso de habilidades e competências, que possibilitem ao discente construir valores, atitudes e a capacidade de agir diante de desafios da prática profissional. Neste sentido, o programa de capacitação constituiu-se estratégia de construção de saberes e fazeres em Psicologia, no contexto do estágio não obrigatório. **Objetivo:** Relatar a experiência das práticas do programa de capacitação de estagiários e extensionistas em Psicologia. Desenvolvido em Centro Clínico Especializado que atende a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no projeto Estamos Aqui! Acolhimento, Escuta e Cuidado em Saúde Mental, em município do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. **Metodologia:** Estudo qualitativo, do tipo relato de experiência, do Programa de Capacitação em Saúde Mental, contou com a participação ativa de 8 estagiários e 13 extensionistas. Os encontros foram realizados nas modalidades presencial e remota, contemplando diversas temáticas, como Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), humanização do cuidado e clínica analítica infantil. As atividades envolveram mesas redondas, estudos de casos clínicos, role-play, palestras, conferências, leituras de textos e debates. Ademais, o processo foi supervisionado pela coordenadora do projeto, psicóloga com ampla experiência clínica, assegurando o suporte técnico e teórico. **Duração da experiência:** A experiência foi desenvolvida entre os anos de 2022 e 2025, e as capacitações foram realizadas em dia específico da semana, acordado entre a equipe técnica. **Resultados/Aprendizados:** Evidenciou-se, por meio da experiência, a necessidade da educação continuada e atualização permanente das práticas em Psicologia. Nesta perspectiva, as atividades formativas incluíram temáticas voltadas ao desenvolvimento da atuação psicológica em saúde mental, abordando conteúdos, como normativas da prática psicológica em saúde, Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), clínica analítica infantil, TDAH, TEA e sinais dos principais transtornos psicológicos. **Análise Crítica:** A experiência evidenciou que a capacitação continuada, além de qualificar a formação dos estagiários e extensionistas, no campo da Psicologia, contribuiu para aproximação com os cenários e as demandas reais dos serviços de saúde mental do SUS, bem como impulsionou o amadurecimento pessoal e profissional dos participantes.

Palavras-chave: Abordagem Centrada na Pessoa; Capacitação; Estágio; Formação Psicológica.

RODAS DE CONVERSA: ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Panmela Iracy Brandão Quaresma, Rosângela Araújo Darwish

A relação entre trabalho e saúde mental no Brasil enfrenta desafios críticos, evidenciados pelo aumento de 134% nos afastamentos por transtornos psiquiátricos entre 2022 e 2024. Esse cenário reverbera na compreensão do espaço laboral como um ambiente coletivo que, simultaneamente, afeta e beneficia o sujeito, tornando obsoleta a análise isolada do adoecimento. É necessário que as instituições assumam sua responsabilidade, mitigando a negligência sobre fatores organizacionais que contribuem para o sofrimento psíquico. Sob essa perspectiva, o presente relato de experiência objetiva refletir sobre a criação de espaços que privilegiem o bem-estar e a resiliência coletiva, especialmente em ambientes organizacionais onde se estabelece grande parte dos vínculos relacionais. Tal objetivo integrar riscos psicossociais ao gerenciamento ocupacional, alinhando-se à Portaria MTE nº 1.419/2024. O projeto investiga a contribuição das rodas de conversa na promoção da saúde mental em uma instituição de ensino superior. A intervenção, realizada em 2025, caracteriza-se como uma pesquisa-ação qualitativa e descritiva, envolvendo sete colaboradores em encontros quinzenais, de fevereiro a dezembro. Inicialmente, conquistar a confiança do grupo e o reconhecimento do cuidado com a saúde mental revelou-se um desafio, visto que a intervenção ocorria em um contexto de forte pressão por produtividade. Contudo, no decorrer dos encontros, percebeu-se a ressignificação desse espaço, pois o compartilhamento de vivências fortaleceu o suporte mútuo. A utilização da poesia, com sua leveza e potencial reflexivo, resgatou memórias e estabeleceu novas conexões subjetivas, permitindo um novo olhar e perspectivas de atitudes mais positivas e sustentáveis tanto para o ambiente laboral quanto para a vida pessoal. As sessões abordaram autoconhecimento, comunicação não violenta, empatia e dinâmicas interpessoais, visando a sensibilização sobre a dimensão coletiva do adoecimento e superando a responsabilização individual. Verificou-se que o processo de psicoeducação fomentou competências como comunicação assertiva e resiliência, fundamentais para um clima humanizado. As rodas de conversa operaram como estratégia de resistência, permitindo que a cultura organizacional seja repensada a partir do diálogo e do fortalecimento dos vínculos relacionais.

Palavras-chave: Saúde Mental no Trabalho, Roda de conversas, Resiliência

QUANDO AS MEMÓRIAS DESVANECEM: ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NA DEMÊNCIA – UMA EXPERIÊNCIA EM ENFERMAGEM DE SAÚDE MENTAL

Área temática: Práticas alternativas a medicalização
Emília Pinheiro, Tânia Lourenço

Apresentação e contextualização da experiência: O envelhecimento populacional tem contribuído para o aumento da prevalência das demências, caracterizadas por declínio progressivo das funções cognitivas e impacto significativo na autonomia e qualidade de vida das pessoas. Para além das alterações cognitivas, a demência apresenta repercussões emocionais e relacionais que exigem abordagens terapêuticas centradas na pessoa. Neste contexto, as intervenções não farmacológicas assumem relevância enquanto práticas alternativas à medicalização. A estimulação cognitiva destaca-se como estratégia terapêutica que visa estimular funções cognitivas preservadas e promover a participação ativa da pessoa com demência. Objetivo da experiência: Descrever a implementação de um programa de estimulação cognitiva dirigido a pessoas com demência, desenvolvido no âmbito do estágio do Mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega, Portugal. Metodologia da experiência: Relato de experiência desenvolvido em contexto de estágio clínico numa unidade de psicogeriatría no norte de Portugal. Foi implementado um programa de estimulação cognitiva composto por sessões estruturadas com duração aproximada de 60 minutos, integrando diferentes técnicas psicoterapêuticas, nomeadamente atividades de reminiscência, mediação artístico-expressiva, jogos cognitivos e treino de funções do quotidiano. As atividades foram adaptadas às capacidades das participantes e acompanhadas através da avaliação cognitiva com recurso ao Montreal Cognitive Assessment. Período de realização: Decorreu em novembro e dezembro de 2024. Resultados / Aprendizados: Observou-se progressiva adesão das utentes às sessões, inicialmente marcada por alguma resistência, sendo ultrapassada ao longo da intervenção. As atividades favoreceram o envolvimento nas sessões, estimularam funções cognitivas como memória, atenção e comunicação e promoveram momentos de interação e expressão emocional. Verificou-se igualmente melhoria nos resultados da avaliação cognitiva, evidenciando o contributo da estimulação cognitiva enquanto intervenção não farmacológica na promoção do bem-estar e da funcionalidade da pessoa com demência. Análise crítica: A experiência evidencia a relevância das intervenções não farmacológicas no cuidado à pessoa com demência. O enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica assume um papel central na avaliação das necessidades e na implementação de estratégias terapêuticas que promovem a manutenção das funções cognitivas, a participação e a qualidade de vida.

Palavras-chave: Demência; Estimulação cognitiva; Intervenções não farmacológicas; Enfermagem de saúde mental e psiquiátrica.

AURICULOTERAPIA COMO PRÁTICA INTEGRATIVA NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: MAPEAMENTO DAS DEMANDAS DE USUÁRIOS EM UM LABORATÓRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Yasmin Salete Alves Rodrigue, Luciana Netto

A incorporação de práticas integrativas e complementares tem se ampliado como estratégia de cuidado em saúde mental, favorecendo abordagens mais holísticas voltadas à promoção do bem-estar. Entre essas práticas, destaca-se a auriculoterapia, técnica que utiliza a estimulação de pontos específicos do pavilhão auricular que apresentam correspondência reflexa com órgãos e sistemas corporais, com potencial para promover equilíbrio fisiológico e emocional. Neste contexto, compreender o que as pessoas descrevem como sendo as suas necessidades individuais é crucial na concepção de tratamentos personalizados. Este estudo teve como objetivo identificar demandas relacionadas ao bem-estar mental de usuários atendidos no Laboratório Acadêmico de Promoção e Práticas Integrativas em Saúde (LAPPIS), programa de extensão da Universidade Federal de São João del-Rei, bem como analisar percepções iniciais sobre a auriculoterapia como estratégia de cuidado. Trata-se de um relato de experiência com abordagem descritiva, baseado na aplicação de questionário eletrônico elaborado na plataforma Formulários Google. O instrumento investigou aspectos relacionados ao sofrimento emocional, desconfortos físicos, qualidade do sono e rotina diária dos participantes. A coleta de dados ocorreu no primeiro trimestre de 2026, mediante participação voluntária dos respondentes. Os resultados preliminares indicaram elevada frequência de queixas relacionadas à ansiedade, estresse e fadiga entre os participantes. Também foram relatados desconfortos musculoesqueléticos, especialmente em região cervical e lombar, além de dificuldades na obtenção de sono reparador. Esses achados evidenciam a presença de demandas significativas associadas ao sofrimento psicológico e ao impacto do estresse na saúde física e emocional. Conclui-se que o mapeamento prévio das necessidades dos usuários constitui etapa importante para o planejamento de intervenções em práticas integrativas. Nesse contexto, a auriculoterapia apresenta potencial como estratégia complementar de cuidado no Sistema Único de Saúde, contribuindo para a redução do estresse, melhora do bem-estar e promoção do equilíbrio biopsicossocial no cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Auriculoterapia; Saúde Mental; Práticas Integrativas; Promoção da Saúde

ESCUA QUALIFICADA COMO ABORDAGEM INOVADORA NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Camila Barros Brandão, Ana Clara de Melo Xavier, Laura Lis Nascimento Farias, Maria Clara Novaes Agra Santos, Natália Oliveira Araújo

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se como espaço estratégico para a promoção do cuidado em saúde mental, especialmente no que se refere à população idosa. O envelhecimento é frequentemente acompanhado por isolamento social, perdas afetivas e sofrimento psíquico, o que demanda abordagens sensíveis e centradas no sujeito. Nesse contexto, a escuta qualificada destaca-se como estratégia inovadora, fundamentada no acolhimento, na construção de vínculos e na valorização da subjetividade, contribuindo para práticas de cuidado humanizadas e não medicalizantes. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência da utilização da escuta qualificada como estratégia de cuidado em saúde mental com idosos na Atenção Primária. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, realizado em uma Unidade Básica de Saúde de Maceió, Alagoas, com cerca de 12 idosos da comunidade. A atividade integrou a disciplina Integração Ensino-Serviço-Comunidade II (ISEC II) da Faculdade de Medicina. As ações foram conduzidas por acadêmicos de medicina, sob supervisão docente, em formato grupal, mediante rodas de conversa. Os participantes foram convidados a compartilhar vivências e sentimentos do cotidiano, por meio da escuta ativa e do acolhimento, sem intervenções farmacológicas. **RESULTADOS:** Observou-se elevada participação dos idosos, com relatos espontâneos acerca de experiências e sentimentos relacionados ao envelhecimento. Durante as rodas de conversa, evidenciou-se identificação entre os participantes, que reconheceram semelhanças em suas trajetórias e desafios. Houve troca de opiniões, apoio mútuo e compartilhamento de estratégias de enfrentamento. A escuta qualificada possibilitou acolhimento, fortalecimento de vínculos e ampliação da sensação de pertencimento ao grupo. Para os acadêmicos, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de habilidades comunicativas, empatia e compreensão do cuidado em saúde mental na Atenção Primária à Saúde. **CONCLUSÃO:** A escuta qualificada em grupo mostrou-se uma estratégia eficaz e inovadora no cuidado em saúde mental de idosos na Atenção Primária, ao promover acolhimento, identificação entre os participantes e troca de experiências. A atividade evidenciou o potencial das práticas coletivas como estratégia de cuidado psicossocial e no fortalecimento de vínculos comunitários, ressaltando a relevância de estratégias grupais e humanizadas como complementares às práticas tradicionais no cuidado mental à população idosa.

Palavras-chave: Saúde Mental. Atenção Primária à Saúde. Escuta Qualificada. Idosos.

ESTRATÉGIAS DE MANEJO DO COMPORTAMENTO SUICIDA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Área temática: Atenção à crise

Vinicius Cavalcante de Albuquerque, Ana Clara de Melo Xavier, Camila Barros Brandão, Laura Lis Nascimento Farias, Natália Oliveira Araújo

Introdução: O comportamento suicida é uma emergência psiquiátrica que impõe desafios críticos aos serviços de saúde. Contudo, embora os serviços de urgência e emergência sejam frequentemente o único ponto de contato para esses pacientes, estima-se que apenas 15% recebam avaliação especializada na admissão. Diante dessa lacuna assistencial, torna-se imperativo analisar na literatura estratégias que qualifiquem o acolhimento e garantam a segurança do paciente nesse cenário. **Objetivo da pesquisa:** Analisar, com base na literatura científica, as melhores práticas de manejo e acolhimento ao paciente em crise suicida nos serviços de urgência e emergência. **Metodologia:** Trata-se de um relato de pesquisa de uma revisão integrativa realizada utilizando a base de dados PubMed. Utilizaram-se os descritores "Suicide" e "Emergency Service, Hospital" e "Crisis Intervention", combinados pelo operador booleano AND. Para a seleção, priorizaram-se artigos originais completos, em português ou inglês, publicados entre 2019 e 2026, que dialogassem diretamente com o problema de pesquisa, excluindo-se teses, protocolos e estudos duplicados. Após a triagem por títulos e resumos e a leitura na íntegra, a amostra final consolidou-se em seis artigos. **Resultados e Discussão:** A análise revela um descompasso crítico entre as diretrizes ideais e a realidade assistencial. Percebem-se falhas sistêmicas: mesmo quando a triagem de risco é realizada, mais da metade dos serviços (53,2%) falha ao não documentar o acesso a meios letais, um passo essencial para a segurança após a alta. Esse quadro é agravado pela sobrecarga do sistema e pela complexidade dos casos, que testam o limite das equipes. Por outro lado, as evidências mostram que a humanização e a continuidade do cuidado são os divisores de águas. A presença de familiares no suporte intra-hospitalar melhora a vivência do atendimento, enquanto as "intervenções de ponte", que conectam a alta a um acompanhamento breve, mostram-se eficazes para reduzir filas e prevenir a reincidência, assegurando que o paciente não fique desassistido. **Considerações Finais:** O manejo na emergência deve superar a estabilização física. É imperativo institucionalizar o planejamento de segurança, com foco na restrição a meios letais, e capacitar equipes para demandas complexas. Por fim, a articulação efetiva com a rede de apoio psicossocial consolida-se como a estratégia mais potente para garantir a continuidade do cuidado e a segurança do paciente.

Palavras-chave: Suicídio; Serviços Médicos de Emergência; Intervenção na Crise.

INTERVENÇÕES MUSICAIS COMO FERRAMENTA DE PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE NEUROCOGNITIVA NA DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Área temática: Arte e Musicoterapia

Laura Lis Nascimento Farias, Natália Oliveira Araújo, Ana Clara de Melo Xavier, Maria Clara Novaes Agra Santos, Vinícius Cavalcante de Albuquerque

Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta milhões de pessoas, caracterizada pelo comprometimento de diversos domínios cognitivos. Como alternativa inicial de tratamento, o uso de fármacos é indicado para retardar a progressão da doença. Porém, diante das limitações e efeitos colaterais enfrentados no combate à doença, a musicoterapia apresenta um potencial terapêutico promissor. Essa abordagem atua sobre redes neurais que demonstram maior resiliência ao processo patológico, preservando a integridade estrutural. **Objetivo:** Relatar os impactos da musicoterapia na preservação da memória e na retardação de patologias neurodegenerativas. **Metodologia:** Este estudo representa uma revisão integrativa realizada nas bases PubMed e SciELO. Os descritores empregados foram "Alzheimer Disease", "Music Therapy" e "Cognition", associados pelo operador AND. Foram excluídas metanálises puramente quantitativas e estudos duplicados. Priorizaram-se artigos e revisões sistemáticas com testes clínicos completos, em português ou inglês. Após a triagem, a amostra final consolidou-se em 4 artigos. **Resultados e discussões:** Os dados revelam que a musicoterapia é eficaz na preservação da memória autobiográfica, possibilitando que os pacientes recordem fatos da história pessoal com maior precisão do que o grupo controle, enquanto o impacto na memória de curto prazo e verbal de longo prazo apresenta variações estatísticas, com alguns dos estudos apontando benefícios e outros indicando a ausência de significância devido à complexidade das tarefas aplicadas. Isso ocorre porque a área de processamento da percepção musical apresenta nível mínimo de atrofia cortical e menor interrupção do metabolismo da glicose. Constatou-se que as intervenções musicais superam práticas recreativas na recuperação de fatos da memória autobiográfica, atuando como um componente para a manutenção dos ganhos na memória de trabalho. **Considerações finais:** Após a análise, conclui-se que a musicoterapia representa uma alternativa terapêutica complementar de baixo risco para indivíduos com DA. Os achados confirmam a eficácia na preservação da memória autobiográfica e da identidade do paciente, sendo necessária uma implementação precoce e contínua. Portanto, a prática musical não deve ser vista como uma atividade esporádica, mas sim como um recurso fundamental para o aprimoramento da capacidade neurocognitiva e da saúde mental dos pacientes.

Palavras-chave: Musicoterapia, Doença de Alzheimer

INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ALTERNATIVA À MEDICALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Maria Clara Novaes Agra Santos, Ana Clara de Melo Xavier, Camila Barros Brandão, Laura Lis Nascimento Farias, Vinícius Cavalcante de Albuquerque

Introdução: A crescente medicalização do sofrimento psíquico tem estimulado a busca por estratégias terapêuticas que ampliem o cuidado em saúde mental para além da prescrição medicamentosa. No contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), intervenções psicossociais e comunitárias configuram alternativas relevantes para o cuidado integral, porém ainda é necessário sistematizar evidências que sustentem sua efetividade. **Objetivo:** Analisar evidências científicas acerca de intervenções não medicalizantes aplicadas à saúde mental no âmbito da APS. **Metodologia:** Revisão integrativa realizada na base PubMed. A estratégia de busca utilizou descritores em língua inglesa combinados pelo operador booleano AND: “Mental Health”, “Primary Care” e “Non-pharmacological Interventions”. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, estudos qualitativos e estudos piloto com resultados avaliáveis, publicados entre 2020 e 2026, que descrevessem intervenções não medicalizantes aplicadas à APS. Foram excluídos protocolos, revisões e estudos sem intervenção prática. Após triagem conforme recomendações do protocolo PRISMA, sete estudos foram selecionados. **Resultados e Discussão:** Os estudos incluídos, provenientes de Chile, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, África do Sul e Etiópia, contemplaram intervenções como entrevista motivacional, resolução de problemas, grupos terapêuticos, terapias expressivas e programas de apoio psicossocial conduzidos por equipes multiprofissionais e agentes comunitários. Predominaram estudos qualitativos (quatro), seguidos de ensaios clínicos (dois) e um estudo piloto. De modo consistente, foram observadas reduções de sintomas ansiosos e depressivos, melhora da funcionalidade psicossocial, fortalecimento do vínculo usuário–profissional e maior adesão ao cuidado. Estratégias baseadas em task-sharing mostraram-se eficazes e viáveis mesmo em contextos com recursos limitados, ampliando o acesso ao cuidado e reduzindo a dependência exclusiva de abordagens farmacológicas. **Considerações finais:** As evidências indicam que intervenções não medicalizantes são efetivas, de baixo custo e aplicáveis em diferentes realidades da APS, contribuindo para um cuidado em saúde mental mais humanizado e integral. Recomenda-se a incorporação sistemática dessas práticas nas políticas públicas e a ampliação de pesquisas que avaliem seus impactos a longo prazo.

Palavras-chave: Saúde mental; Atenção primária à saúde; Intervenções psicossociais; Práticas integrativas; Cuidado não farmacológico.

ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA EM UM CMEI DE MACEIÓ

Área temática: Arte e Musicoterapia

Ana Clara de Melo Xavier, Camila Barros Brandão, Natália Oliveira Araújo, Maria Clara Novaes Agra, Vinícius Cavalcante de Albuquerque

INTRODUÇÃO: A educação em saúde na infância constitui uma estratégia fundamental para a promoção de hábitos saudáveis e para o desenvolvimento cognitivo e socioafetivo. Nesse contexto, o uso de metodologias lúdicas destaca-se por favorecer o aprendizado de crianças em idade pré-escolar, estimulando diferentes sentidos e facilitando a assimilação de conteúdos básicos de saúde. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência de acadêmicos do segundo período do curso de Medicina do Centro Universitário CESMAC na realização de atividades lúdicas voltadas à educação em saúde mental infantil em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do município de Maceió, Alagoas, avaliando seus impactos na memorização, concentração e envolvimento socioafetivo das crianças. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, desenvolvido por acadêmicos de Medicina durante atividades práticas em um CMEI de Maceió. As ações foram direcionadas a crianças de 2 a 6 anos de idade e incluíram estratégias lúdicas, como teatro de fantoches, dinâmicas com pinturas e atividades musicais, com o objetivo de ensinar cuidados básicos de saúde mental infantil, como o respeito às diferenças sociais, a não agressão a colegas de classe e o ato de contar aos pais sobre sentimentos de tristeza e medo. As intervenções foram conduzidas de forma interativa, respeitando a faixa etária e o desenvolvimento cognitivo das crianças. **RESULTADOS:** Observou-se que as atividades lúdicas promoveram elevado nível de engajamento, concentração e interesse das crianças, ao estimularem simultaneamente visão, audição e tato. Houve melhora na capacidade de memorização dos conteúdos abordados, evidenciada pela participação ativa e pela reprodução das informações durante as dinâmicas. Ademais, as estratégias artísticas utilizadas favoreceram a criação de vínculo afetivo entre as crianças e os acadêmicos, contribuindo para um ambiente mais acolhedor e facilitando o processo de ensino-aprendizagem. **CONCLUSÃO:** As atividades lúdicas mostraram-se eficazes como ferramenta de educação em saúde psicossocial infantil, potencializando a concentração, a memorização e o envolvimento socioafetivo das crianças. A experiência também contribuiu para a formação humanizada dos acadêmicos, fortalecendo habilidades comunicativas e a interação entre universidade e comunidade.

Palavras-chave: Educação em saúde. Metodologias lúdicas. Saúde infantil. Promoção da saúde. Crianças.

O ARTESANATO COMO PROMOTOR DE SAÚDE MENTAL E ENGAJAMENTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ENSINO DO TECIDO SANGUÍNEO

Área temática: Arte e Musicoterapia

Natália Oliveira Araújo, Laura Lis Nascimento Farias, Camila Barros Brandão, Maria Clara Novaes Agra Santos, Vinícius Cavalcante de Albuquerque

Apresentação e contextualização da experiência: A incorporação do artesanato fundamenta-se na premissa da aprendizagem multissensorial, na qual a manipulação tátil favorece a consolidação da memória, transformando conceitos microscópicos em experiências concretas e significativas. Nesse sentido, a integração da arte ao currículo de Ciências permite que o ambiente escolar deixe de ser apenas um espaço de instrução técnica, fator amplificador da ansiedade acadêmica, e se torne um meio promotor da participação prática dos escolares. Objetivo da experiência: Relatar a experiência acadêmica do uso de arteterapia como mecanismo de ensino e melhoria da saúde mental com escolares. Metodologia da experiência: Este estudo consiste em um relato de experiência descritivo, acerca da ação educativa efetuada com 20 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental em uma escola municipal em Maceió, Alagoas. A ação, conduzida por acadêmicos de Medicina sob supervisão docente, promoveu uma oficina de artesanato pedagógico utilizando massa de biscuit para a confecção de modelos tridimensionais. Simultaneamente ao processo de criação manual, foram ministradas aulas teóricas sobre o Tecido Sanguíneo, priorizando o diálogo e a ludicidade na composição do conhecimento guiado pelos universitários. Período de realização: Foram realizados 4 encontros durante o mês de outubro de 2025, com 2 horas e 40 minutos de duração cada. Resultados: A intervenção demonstrou um elevado índice de engajamento, com participação ativa de 100% dos adolescentes. Observou-se que a modelagem em biscuit facilitou a aprendizagem das funções celulares, pois os alunos associavam a forma física criada à função biológica. No aspecto da saúde mental, notou-se um aumento na concentração e no interesse pelo assunto abordado, tirando o aluno da posição de receptor passivo. Constatou-se que a transição do conteúdo teórico para o reforço manual e tátil reduziu a percepção de complexidade do Tecido Sanguíneo, mitigando a ansiedade acadêmica comumente associada à disciplina. Análise crítica: A utilização do artesanato com biscuit mostrou-se uma estratégia eficaz para a formação integral do estudante. A prática humaniza o currículo biológico e transforma a sala de aula em um espaço acolhedor, onde o aprendizado técnico caminha junto ao desenvolvimento socioemocional, essencial para o sucesso escolar e o bem-estar dos adolescentes.

Palavras-chave: Artesanato, Tecido Sanguíneo, Saúde Mental, Engajamento Escolar, Educação em Saúde

USO EXCESSIVO DE REDES SOCIAIS E SAÚDE MENTAL DE JOVENS: DA ANÁLISE DOS IMPACTOS À PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÃO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Manuela Hering Kvacek, Ana Laura Cassiano Ferreira, Ana Laura Macahiba Lorena, Breno Goulart Costa, Deruchette Danire Henriques Magalhães

Introdução: As redes sociais ocupam papel central nas formas contemporâneas de interação, especialmente entre jovens, influenciando socialização e construção identitária. Seu uso intensificou-se nos últimos anos, sobretudo após a pandemia de COVID-19, tornando-se prática cotidiana amplamente disseminada. Evidências associam o uso excessivo a desfechos negativos em saúde mental, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, alterações do sono e prejuízos acadêmicos. Observa-se lacuna quanto à proposição de estratégias de cuidado frente a esse contexto de exposição contínua. **Objetivo:** Analisar os efeitos do uso excessivo de redes sociais na saúde mental de jovens, identificando mecanismos psicossociais e subsidiando propostas de intervenção. **Metodologia:** Revisão sistemática conduzida conforme PRISMA, com busca nas bases SciELO, PubMed e BVS, entre 2015 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram incluídos artigos originais sobre redes sociais e saúde mental em jovens, excluindo-se duplicados, revisões e estudos fora do escopo. Ao final, 20 estudos foram analisados. Os achados permitiram identificar lacunas e subsidiaram o delineamento de proposta de intervenção em contextos escolares. **Resultados e discussões:** Observou-se associação consistente entre uso excessivo de redes sociais e sintomas de ansiedade, depressão, solidão e prejuízos acadêmicos, mediados por comparação social, busca por validação e Fear of Missing Out (FoMO). Para além dessas associações, evidencia-se a naturalização do uso intensivo no cotidiano juvenil, tensionando formas tradicionais de compreensão do sofrimento psíquico. Os impactos não se restringem ao tempo de uso, mas à lógica das plataformas, marcada por estímulos contínuos, performatividade e produção de ideais normativos. Apesar da robustez dos achados, há escassez de estratégias de cuidado que dialoguem com esse cenário, predominando abordagens centradas na redução do uso e na responsabilização individual, o que pode reforçar processos de medicalização. **Considerações finais:** O estudo subsidiará a construção de proposta de intervenção com jovens, orientada ao uso crítico das redes sociais em contextos escolares, por meio de estratégias coletivas de cuidado, como psicoeducação, espaços de escuta e fortalecimento de redes de apoio.

Palavras-chave: Redes sociais, Saúde mental, Jovens, Promoção da saúde, Tecnologias digitais

ESTRATÉGIAS DE MANEJO DO COMPORTAMENTO SUICIDA EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Área temática: Atenção à crise

Vinicius Cavalcante de Albuquerque, Ana Clara de Melo Xavier, Camila Barros Brandão, Laura Lis Nascimento Farias, Natália Oliveira Araújo

Introdução: O comportamento suicida é uma emergência psiquiátrica que impõe desafios críticos aos serviços de saúde. Contudo, embora os serviços de urgência e emergência sejam frequentemente o único ponto de contato para esses pacientes, estima-se que apenas 15% recebam avaliação especializada na admissão. Diante dessa lacuna assistencial, torna-se imperativo analisar na literatura estratégias que qualifiquem o acolhimento e garantam a segurança do paciente nesse cenário. **Objetivo da pesquisa:** Analisar, com base na literatura científica, as melhores práticas de manejo e acolhimento ao paciente em crise suicida nos serviços de urgência e emergência. **Metodologia:** Trata-se de um relato de pesquisa de uma revisão integrativa realizada utilizando a base de dados PubMed. Utilizaram-se os descritores "Suicide" e "Emergency Service, Hospital" e "Crisis Intervention", combinados pelo operador booleano AND. Para a seleção, priorizaram-se artigos originais completos, em português ou inglês, publicados entre 2019 e 2026, que dialogassem diretamente com o problema de pesquisa, excluindo-se teses, protocolos e estudos duplicados. Após a triagem por títulos e resumos e a leitura na íntegra, a amostra final consolidou-se em seis artigos. **Resultados e Discussão:** A análise revela um descompasso crítico entre as diretrizes ideais e a realidade assistencial. Percebem-se falhas sistêmicas: mesmo quando a triagem de risco é realizada, mais da metade dos serviços (53,2%) falha ao não documentar o acesso a meios letais, um passo essencial para a segurança após a alta. Esse quadro é agravado pela sobrecarga do sistema e pela complexidade dos casos, que testam o limite das equipes. Por outro lado, as evidências mostram que a humanização e a continuidade do cuidado são os divisores de águas. A presença de familiares no suporte intra-hospitalar melhora a vivência do atendimento, enquanto as "intervenções de ponte", que conectam a alta a um acompanhamento breve, mostram-se eficazes para reduzir filas e prevenir a reincidência, assegurando que o paciente não fique desassistido. **Considerações Finais:** O manejo na emergência deve superar a estabilização física. É imperativo institucionalizar o planejamento de segurança, com foco na restrição a meios letais, e capacitar equipes para demandas complexas. Por fim, a articulação efetiva com a rede de apoio psicossocial consolida-se como a estratégia mais potente para garantir a continuidade do cuidado e a segurança do paciente.

Palavras-chave: Suicídio; Serviços Médicos de Emergência; Intervenção na Crise.

MATERNIDADE E ADIÇÃO: ENTRE O CUIDADO E A PUNIÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Karen Luiza Batista da Costa

A experiência analisada insere-se no contexto da atenção psicossocial a mulheres em uso de substâncias psicoativas, evidenciando as especificidades de gênero que atravessam o cuidado em saúde mental. A partir da vivência e observação de práticas na Rede de Atenção Psicossocial, especialmente em Centros de Atenção Psicossocial e na Atenção Básica, identifica-se uma tensão constante entre o papel social da maternidade e a condição de adição. Nesse cenário, a maternidade opera simultaneamente como eixo de produção de sentido e como dispositivo de estigmatização, vigilância e controle institucional. O objetivo é analisar, a partir de um relato de experiência, como a maternidade atravessa o cuidado em saúde mental de mulheres em uso de substâncias psicoativas, evidenciando tensões entre práticas assistenciais e dispositivos de controle, bem como as potencialidades do cuidado coletivo, da ética do cuidado e da redução de danos. Trata-se de abordagem qualitativa e analítica, fundamentada na sistematização de vivências e na observação de práticas institucionais. O referencial teórico baseia-se na ética do cuidado de Joan Tronto, nas contribuições de Frantz Fanon acerca das determinações sociais do sofrimento psíquico e nos princípios da redução de danos. A experiência refere-se ao período entre agosto de 2024 e início de 2026. Os resultados indicam que a maternidade assume dupla função. Por um lado, configura-se como importante eixo de sentido existencial, favorecendo a reconstrução de vínculos e projetos de vida. Por outro, é frequentemente mobilizada como dispositivo de controle moral, reforçando práticas de culpabilização e vigilância. Intervenções baseadas na ameaça de perda da guarda mostraram-se associadas à fragilização do vínculo terapêutico e à baixa adesão ao cuidado. Em contrapartida, práticas orientadas pela escuta qualificada, cuidado coletivo e redução de danos demonstraram maior efetividade na construção de vínculos, permanência no serviço e fortalecimento da autonomia. A análise evidencia que o cuidado em saúde mental, quando atravessado por normas de gênero, pode operar como mecanismo de controle e reprodução de desigualdades. Defende-se a necessidade de reconfiguração das práticas na Rede de Atenção Psicossocial, priorizando o vínculo, a escuta e o cuidado em liberdade como princípios orientadores.

Palavras-chave: Saúde Mental, Maternidade, Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, Redução de Danos, Gênero

NARCOLEPSIA DIAGNOSTICADA TARDIAMENTE: RELATO DE CASO EM CAPS

III

Área temática: Boas práticas no CAPS

Luana Maria Amador Barros, Gustavo Magalhães de Almeida e Vasconcelos, Stella Regina Zamuner

Introdução: A narcolepsia é um transtorno neurológico do ciclo sono-vigília, caracterizado por sonolência diurna excessiva (SDE), cataplexia, paralisia do sono e alucinações hipnagógicas. Pode ser classificada em Tipo 1 ou Tipo 2 e tem prevalência estimada de 1,6 casos por 1.000 habitantes. No contexto dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a sobreposição de sintomas como desatenção e fadiga pode ser associada erroneamente ao Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), comórbido em cerca de 33% dos casos. A apresentação clínica heterogênea torna o diagnóstico desafiador, implicando em atraso diagnóstico médio superior a dez anos e até diagnósticos diferenciais incorretos, o que impacta severamente a funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes. **Objetivo:** Descrever a trajetória de paciente acompanhado em CAPS III com diagnóstico inicial de TDAH, mas quadro clínico compatível com narcolepsia tipo 1 (NT1), discutindo os desafios do diagnóstico diferencial e a importância da avaliação do sono na rede de atenção psicossocial. **Metodologia:** Trata-se de um relato de pesquisa descritivo e retrospectivo (estudo de caso) baseado na análise de dados sociodemográficos, histórico clínico, evolução terapêutica e escalas de rastreio, contidos em prontuário de paciente atendido em um CAPS III em Santo André-SP. O estudo seguiu preceitos éticos (Resolução 466/2012), com aprovação pelo CEP/UNINOVE e assinatura de TCLE. **Resultados e Discussão:** Paciente de 45 anos, com depressão e TDAH refratários por duas décadas, apresentava prejuízo funcional marcado por sete demissões por baixo desempenho. Após acidente de trânsito por sono abrupto, uma investigação detalhada revelou cataplexia e SDE desde a adolescência. A Escala de Sonolência de Epworth (21/24) e a Escala Suíça de Narcolepsia (-4) corroboraram a hipótese de NT1. Com a revisão diagnóstica e a introdução de terapia adequada, houve remissão dos sintomas de humor e recuperação da funcionalidade, com promoção no trabalho. O caso destaca que a SDE pode mimetizar a desatenção do TDAH; logo, o reconhecimento da cataplexia é determinante para evitar equívocos diagnósticos. **Considerações Finais:** A incorporação da investigação sistemática do sono é fundamental para o adequado cuidado em saúde mental. Em cenários de CAPS ou com recursos limitados, o rastreio ativo da cataplexia e uso de escalas validadas são estratégias acessíveis e determinantes para reduzir o estigma social e os impactos do diagnóstico tardio.

Palavras-chave: Narcolepsia, diagnóstico diferencial, diagnóstico tardio, relato de caso.

INTERVENÇÃO GRUPAL EM PSICOLOGIA ESCOLAR PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Gabriel Queiroz Pereira

Apresentação e contextualização da experiência: A escola configura-se como um espaço privilegiado para ações de promoção em saúde mental, especialmente diante das crescentes demandas socioemocionais na infância. Este relato descreve uma intervenção em Psicologia Escolar realizada com uma turma do 4º ano do ensino fundamental, a partir de demandas institucionais relacionadas a dificuldades emocionais, baixa autoestima e conflitos interpessoais, com impactos no processo de aprendizagem e nas relações entre pares. Objetivo da experiência: Promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, com ênfase em autoestima, empatia, expressão e regulação emocional, favorecendo um ambiente escolar mais acolhedor e colaborativo. Metodologia da experiência: Trata-se de um relato de experiência de caráter interventivo, desenvolvido com nove crianças, por meio de sete encontros grupais semanais, fundamentados em abordagens participativas e lúdicas. Foram utilizadas dinâmicas de grupo, jogos cooperativos, dramatizações, atividades expressivas e recursos audiovisuais, com foco na construção de vínculos, escuta qualificada, expressão emocional e resolução coletiva de problemas, sob mediação de estagiários de Psicologia. Período de realização: Abril a maio de 2025. Resultados/Aprendizados: Verificou-se ampliação do repertório socioemocional, com melhora na identificação e expressão de emoções, redução de verbalizações autodepreciativas e fortalecimento da autoestima. Observou-se maior engajamento em práticas cooperativas, desenvolvimento da empatia e avanços na autorregulação emocional, especialmente em situações de frustração. Destaca-se ainda o fortalecimento dos vínculos afetivos e do senso de pertencimento ao grupo. Análise crítica: A experiência evidencia a efetividade de intervenções grupais mediadas por estratégias lúdicas na promoção da saúde mental infantil em contexto escolar. Ressalta-se a relevância da atuação da Psicologia Escolar em ações preventivas e coletivas. Como limitações, destacam-se o tempo reduzido da intervenção e a necessidade de continuidade das ações articuladas com a equipe escolar. Ainda assim, os resultados indicam o potencial dessas práticas para o fortalecimento de competências socioemocionais na infância.

Palavras-chave: Saúde mental; Psicologia escolar; Habilidades socioemocionais; Intervenção grupal; Infância.

ENTRE O CUIDADO E A SOBRECARGA: ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE APOIO À SAÚDE MENTAL DE MÃES ATÍPICAS NO CONTEXTO DO ESPORTE PARALÍMPICO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Sabrina Marinho Coutinho, Laiza Fernanda Chagas da Silva, Fabyana Ribeiro Ferreira Bernardes, Flávio de Oliveira Pires

Apresentação e contextualização da experiência: O cuidado de crianças com deficiência, em especial aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências intelectuais e/ou físicas, impõe demandas contínuas às famílias, sendo frequentemente centralizado na figura materna. Essas mulheres, denominadas mães atípicas, vivenciam sobrecarga emocional, física e social, impactando significativamente a saúde mental. No contexto do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro do Maranhão (CRPB/MA), que atende crianças e adolescentes através do esporte adaptado, observa-se que, para além dos benefícios aos participantes, contrasta uma realidade invisibilizada: o sofrimento psíquico e os desafios cotidianos enfrentados por suas mães. Objetivo da experiência: Descrever e refletir sobre estratégias de acolhimento, escuta e fortalecimento coletivo desenvolvidas pelo CRPB/MA junto a essas mulheres, analisando seus impactos na promoção da saúde mental e redução da sobrecarga emocional. Metodologia da experiência: Trata-se de um relato de experiência, de natureza qualitativa e descritiva. As ações foram desenvolvidas de forma progressiva, a partir das demandas identificadas durante a permanência das mães no espaço, durante as atividades esportivas, incluindo escuta qualificada, rodas de conversa, troca de experiências e orientações sobre autocuidado. Período de realização: A experiência foi desenvolvida ao longo do ano de 2025, durante as atividades do CRPB/MA. Resultados/Aprendizados: Observou-se uma redução do isolamento social, fortalecimento de vínculos, compartilhamento de estratégias de enfrentamento e reconhecimento da importância do autocuidado. As participantes perceberam-se como parte de uma rede de apoio, promovendo solidariedade e empoderamento coletivo. Análise crítica: Nesse cenário, o esporte adaptado se destaca como dispositivo ampliado de cuidado, que alcança também a rede familiar. Contudo, a ausência de políticas estruturadas voltadas à saúde mental dos responsáveis limita a continuidade dessas ações, evidenciando a necessidade de maior articulação intersetorial e fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, bem como da consolidação de estratégias coletivas de cuidados em saúde mental.

CONSUMO DE ÁLCOOL EM IDOSOS: IMPACTOS NO ENVELHECIMENTO E DESAFIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO E INTERVENÇÃO

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Sónia Lameirão, Rui Lameirão, Diogo Lameirão, Emilia Pinheiro, Eduardo Trigo

Introdução: O consumo de álcool entre pessoas idosas tem vindo a assumir crescente relevância como problema de saúde pública, devido às suas repercussões na saúde física, funcional e social. O processo de envelhecimento envolve alterações fisiológicas e metabólicas que tornam o organismo mais sensível aos efeitos do álcool, aumentando o risco de comprometimento cognitivo, agravamento de doenças crónicas e redução da autonomia. Apesar destes impactos, o consumo de álcool nesta população permanece frequentemente subdiagnosticado, sendo muitas vezes confundido com alterações associadas ao envelhecimento ou minimizado devido ao estigma relacionado com a dependência. **Objetivo da pesquisa:** Analisar o impacto do consumo de álcool na população idosa, identificando consequências associadas ao envelhecimento e desafios relacionados com a identificação e intervenção precoce nos serviços de saúde. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão da literatura através de pesquisa nas bases de dados PubMed e Scopus, entre os dias 9 e 25 de janeiro de 2025. Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos que abordassem a relação entre consumo de álcool, envelhecimento e saúde. A seleção dos estudos foi realizada com base na análise de títulos, resumos e leitura integral dos artigos considerados relevantes. **Resultados e discussões:** Os estudos analisados evidenciam que o consumo de álcool em idosos está associado a alterações cognitivas, dificuldades de memória, redução da capacidade funcional e maior vulnerabilidade social. Verifica-se ainda que fatores como o estigma, a insuficiente formação dos profissionais de saúde e a tendência para atribuir sintomas ao processo natural de envelhecimento contribuem para o subdiagnóstico do problema. Destaca-se a importância da triagem sistemática e da implementação de intervenções breves nos serviços de saúde, especialmente na atenção primária. **Considerações finais:** O consumo de álcool na população idosa constitui um desafio relevante para os sistemas de saúde, exigindo maior sensibilização dos profissionais e estratégias de avaliação e intervenção adaptadas a esta população.

Palavras-chave: idosos, consumo de álcool, envelhecimento, atenção primária

PRÁTICAS CORPORAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Clara Vylhena Monteiro Evangelista, Lara Thays Araújo Sousa Torres, Liana Sousa Peres, Anne Carine Oliveira de Sousa, Isabelly Ribeiro Araújo

A Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se como espaço estratégico para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção da saúde mental, especialmente por meio de práticas coletivas que favorecem vínculo, acolhimento e socialização (Brasil, 2017). Nesse contexto, destacam-se as práticas corporais como ferramentas de cuidado integral, contribuindo para o bem-estar físico e emocional (Brasil, 2021). O estudo tem como objetivo relatar a experiência de residentes em Saúde da Família e Comunidade na condução de um grupo de práticas corporais no âmbito de uma equipe de Saúde da Família, no município de Santa Quitéria, Ceará, com foco na promoção da saúde física e mental. Trata-se de um relato de experiência descritivo-reflexivo, realizado no período de setembro de 2025 a março de 2026, em espaço comunitário próximo à unidade de saúde, com encontros semanais no período noturno. O grupo é aberto à comunidade, com média de seis participantes, predominantemente mulheres entre 25 e 50 anos. As práticas incluem sessões de alongamento, caminhada, corrida leve e exercícios intervalados de alta intensidade (HIIT), conduzidos de forma lúdica e com apoio musical. As vivências foram registradas por observação participante e diário de campo, possibilitando análise qualitativa das percepções de usuários e profissionais. A partir desses registros, identificou-se redução de sintomas relacionados ao estresse e à ansiedade, além de melhora do humor e da disposição para atividades diárias. Ademais, os encontros foram percebidos como espaços de lazer, escuta e cuidado, contribuindo para o fortalecimento do vínculo longitudinal e a promoção da saúde mental no território. Contudo, como desafios, destacam-se a redução da adesão ao longo dos meses, evidenciando a necessidade de estratégias mais efetivas de captação, possivelmente relacionadas à baixa priorização da saúde física e mental, bem como a barreiras socioculturais. Nesse sentido, aponta-se a necessidade de ampliação do acesso e diversificação das práticas ofertadas. Conclui-se que as práticas corporais configuram-se como tecnologias leves relevantes na Atenção Primária à Saúde, contribuindo para o fortalecimento do vínculo, da integralidade do cuidado e da promoção da saúde mental, sendo fundamental sua continuidade e expansão no território.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Promoção da Saúde, Saúde Mental

O SILÊNCIO E SEU UKULELE: O SILÊNCIO COMO METODOLOGIA ATIVA E A PRESENÇA TERAPÊUTICA DIANTE DO VAZIO VERBAL

Área temática: Práticas alternativas a medicalização
Ruama de lima Santos

Apresentação e contextualização: Este relato nasce da inquietação que vivi durante o estágio clínico realizado no serviço-escola de uma instituição de ensino superior. Escolhi a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) pela valorização da autenticidade, mas me vi diante do desafio de atender "Ukulele", uma adolescente de 17 anos silenciada por um contexto de violência doméstica e marcada por feridas psicossomáticas sem explicação médica em seu corpo. A experiência prática confrontou-me com a minha própria ansiedade e insegurança técnica, exigindo de mim um exercício profundo de congruência. **Objetivo da experiência:** Analisar a implicação da minha congruência e presença no manejo do silêncio clínico, investigando como a suspensão do discurso verbal facilitou a tendência atualizante. Busquei refletir sobre meu processo de transição da insegurança técnica para a consolidação de uma presença autêntica, fundamentada na aceitação positiva incondicional como eixo central para o estabelecimento do vínculo em contextos de trauma. **Metodologia da experiência:** Realizei uma sistematização qualitativa fenomenológica baseada na ACP. Utilizei recursos lúdicos e minha fundamentação teórica ancorou-se nos conceitos de presença terapêutica e condições facilitadoras de Rogers, relacionando o encontro interpessoal à segurança psicológica.

Período de realização: 2021 e 2022. **Resultados/Aprendizados:** Foi extremamente desafiador atender uma paciente que não falava, isso rompeu minhas expectativas sobre a escuta que foi me ensinada até então como sendo minha maior ferramenta de trabalho. O processo forçou-me a internalizar os pilares da ACP de modo vivencial, transformando a teoria em uma experiência ativa em mim. A mudança real surgiu quando apenas ficamos em silêncio! ao aceitar minhas limitações, percebi que o que ela precisava era simplesmente da minha presença autêntica e foi esse olhar para dentro que consolidou minha postura terapêutica. Quando entendi e aceitei incondicionalmente o seu silêncio, percebendo que este não era um vazio, mas uma forma de comunicação a paciente começou a evoluir e as manchas em seu corpo sumiram, evidenciando a remissão dos sintomas somáticos via relação terapêutica. **Análise crítica:** Assim como na performance 4'33" de John Cage, aprendi que a melodia do silêncio exige ser ouvida e apreciada. O silêncio da paciente forçou-me a encontrar-me com minhas próprias sombras para que minha presença pudesse ajudar. Ao escrever sobre isso, compreendo que minha aceitação incondicional começou quando aceitei que não precisava preencher todos os espaços com palavras.

Palavras-chave: Abordagem Centrada na Pessoa, Silêncio como Metodologia Ativa, Somatização, Aceitação Positiva Incondicional, Adolescência.

AUTOCOMPAIXÃO COMO RECURSO EM SAÚDE MENTAL: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Ma. Bruna Furlan Gauer, Dra. Luciana Karine de Souza

A saúde mental tem sido amplamente discutida diante do aumento de sintomas como ansiedade, estresse e depressão em diferentes contextos. Nesse sentido, observa-se a necessidade de identificar recursos psicológicos que contribuam para formas mais adaptativas de lidar com o sofrimento. A autocompaixão tem sido investigada como um recurso relevante para a saúde mental, especialmente por influenciar a forma como as pessoas lidam com falhas, sofrimento e experiências difíceis. O presente trabalho tem como objetivo discutir a autocompaixão como um recurso em saúde mental, destacando seu modelo teórico e suas possíveis aplicações no cuidado psicológico. Trata-se de um estudo teórico, fundamentado na análise da literatura científica sobre autocompaixão, com base no modelo multidimensional proposto por Kristin Neff. Esse modelo compreende dimensões como bondade consigo, senso de humanidade e mindfulness, em oposição à autocrítica severa, isolamento e sobreidentificação. Evidências da literatura indicam que níveis mais elevados de autocompaixão estão associados a menores índices de ansiedade, depressão e estresse, além de maior regulação emocional e bem-estar psicológico. Os estudos analisados também apontam que a autocompaixão contribui para formas mais equilibradas de enfrentamento diante de situações adversas, favorecendo uma relação mais acolhedora consigo mesmo. Além disso, destaca-se que a autocompaixão pode atuar como fator protetivo frente a diferentes formas de sofrimento psicológico, incluindo experiências marcadas por autocrítica, exigência excessiva e dificuldades na regulação emocional. Este estudo também apresenta estratégias autocompassivas que podem ser implementadas no cotidiano, como meditações, exercícios de escrita compassiva (como cartas para si mesmo e diário da autocompaixão) e o uso de uma linguagem interna mais acolhedora. Considera-se, portanto, que a autocompaixão se apresenta como uma abordagem promissora no campo da saúde mental, contribuindo para a promoção de bem-estar e para formas mais saudáveis de lidar com o sofrimento psicológico.

Palavras-chave: autocompaixão; saúde mental; práticas autocompassivas.

CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NOS CAPS: AUTONOMIA E NORMATIVIDADE NA PERSPECTIVA DA LUTA ANTIMANICOMIAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
AMANDA VASCONCELOS PITOMBEIRA FAÇANHA

INTRODUÇÃO Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) surgem como uma forma de superação da lógica manicomial, marcada pela institucionalização e pela redução do sujeito somente a doença. Nesse modelo, predomina uma perspectiva biomédica, a qual considera apenas o biológico e o estigmatizante, sem colocar o indivíduo como ser social e subjetivo. A Reforma Psiquiátrica brasileira propõe o reposicionamento do sujeito no centro do cuidado, com ênfase na autonomia, na singularidade e na inserção territorial. **OBJETIVO** Analisar as tensões entre autonomia e normatividade na construção do lugar do usuário no processo de cuidado em saúde mental no contexto dos CAPS. **METODOLOGIA** Revisão bibliográfica de caráter qualitativa, do tipo narrativa, realizada nas bases de dados: Google Acadêmico, SciELO e PubMed, utilizando os descritores “saúde mental e usuários”, “CAPS e a experiência do usuário” e “luta antimanicomial”. Além disso, foi utilizado o livro “Franco Basaglia: Escritos Seleccionados em saúde mental e reforma psiquiátrica” **RESULTADOS E DISCUSSÃO** De acordo com Franco Basaglia (1996) “o manicômio nasceu pela defesa dos sãos”, operando de forma excludente e reduzindo o sujeito à sua condição diagnóstica. Essa lógica contribui para a estigmatização e para a perda da autonomia. Com a Reforma Psiquiátrica, os CAPS surgem como alternativa a esse modelo, pautando-se no cuidado, na liberdade e na valorização da autonomia, considerando o território como espaço de produção de cuidado e de vínculos sociais (SOARES; ALVAREZ, 2022). Entretanto, mesmo nesses dispositivos, o diagnóstico pode assumir um papel normativo e estigmatizante, dependendo da compreensão do sujeito. Nesse sentido, conforme Solé, Santos e Guazina (2023), o cuidado pode tanto reproduzir práticas estigmatizantes quanto possibilitar a construção de novas formas de existência, a partir do vínculo com os profissionais e com o território, o que mostra a tensão entre: as práticas estigmatizantes de outrora e as novas potências, a partir de um cuidado integral do sujeito. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** Conclui-se que a experiência do sujeito em sofrimento psíquico é compreendida a partir de múltiplas dimensões — sociais, biológicas e psíquicas —, o que favorece a construção de um sujeito capaz de exercer sua autonomia no processo de cuidado e não mais somente como um ser adoecido. Nesse contexto, os profissionais de saúde deixam de ocupar uma posição centralizadora do saber e do poder, passando a atuar como mediadores no cuidado, a partir da afirmação a singularidade, construção de vínculos e de novas possibilidades além do saber diagnóstico.

Palavras-chave: Autonomia; Normatividade; Centro de Atenção Psicossocial; Antimanicomial

Mutismo Seletivo: o silêncio que se cronifica - da infância invisível à vida adulta disfuncional

Área temática: Ouvir Vozes

Francilene Rosa Torraca, Luiny Cristina Dutra de Medeiros, Ana Claudia de Azevedo Peixoto

Introdução: O Mutismo Seletivo (MS) é um transtorno de ansiedade caracterizado pela incapacidade persistente de falar em contextos sociais específicos, apesar da presença de fala em ambientes percebidos como seguros, com manifestação predominante no contexto escolar. Frequentemente confundido com timidez, o MS apresenta impacto funcional significativo e risco de cronificação quando não diagnosticado e tratado precocemente, gerando repercussões na adolescência e vida adulta, como retraimento social, prejuízos acadêmicos, dificuldades ocupacionais e vulnerabilidade emocional. Objetivo: Discutir os impactos do MS não diagnosticado ao longo do desenvolvimento, destacando fatores mantenedores relacionados às acomodações familiares e à ausência de psicoeducação escolar, bem como defender o modelo triádico de intervenção família–escola–terapia. Método: Estudo teórico-reflexivo baseado em literatura científica e diretrizes clínicas contemporâneas sobre MS, enfatizando sua compreensão como manifestação ansiosa e a análise de fatores perpetuadores nos contextos familiar e institucional. Resultados: Evidencia-se que pais e cuidadores podem atuar como perpetuadores involuntários do silêncio por meio de acomodações e resgates (por exemplo, falar pela criança, evitar situações de exposição social e adaptar rotinas para reduzir ansiedade), reforçando padrões evitativos e limitando oportunidades de aprendizagem emocional. Nesse sentido, a psicoeducação parental mostra-se essencial para transformar a família em agente modificador do comportamento de evitação. Adicionalmente, a escola é o principal ambiente de emudecimento e, portanto, o local prioritário de intervenção, demandando capacitação para manejo do MS, estratégias de comunicação alternativa, dessensibilização sistemática e exposição gradual. Conclusão: O diagnóstico precoce e o tratamento baseado em evidências, sustentado por orientação parental e escola psicoeducada, são fundamentais para interromper ciclos de evitação, reduzir impactos psicossociais e prevenir a cronificação do MS ao longo do curso de vida.

Palavras-chave: mutismo seletivo ansiedade infantil orientação parental psicologia infantil

OFICINAS TERAPÊUTICAS EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: SENTIDOS PRODUZIDOS NA PERSPECTIVA DOS OFICINEIROS.

Área temática: Arte e Musicoterapia

Ana Júlia Dias Alves, Marciana Gonçalves Farinha

Introdução: Em contextos de internação psiquiátrica, os sujeitos frequentemente vivenciam experiências de sofrimento, angústia e rupturas em sua relação com o mundo. Nesse cenário, as oficinas terapêuticas podem constituir práticas de cuidado que possibilitam expressão, encontro e produção de sentidos. A presente pesquisa insere-se no campo das discussões da Reforma Psiquiátrica e da luta antimanicomial, que buscam tensionar práticas institucionais marcadas pelo controle e pela redução do sujeito ao diagnóstico. **Objetivo:** Compreender como oficinairos percebem a arte como ferramenta de cuidado para sujeitos em uma Unidade de Internação em Saúde Mental. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, orientada pela perspectiva fenomenológico-existencial. Foram realizadas entrevistas com nove oficinairos vinculados ao projeto de extensão “Dê Lírios”, o qual conduz oficinas terapêuticas na ala psiquiátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), convidados a participar de forma voluntária e com garantia de anonimato mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O material foi analisado a partir da identificação de unidades de significado presentes nas narrativas. **Resultados e discussões:** A análise evidenciou quatro eixos centrais de sentido atribuídos às oficinas: a arte como possibilidade de expressão e elaboração do sofrimento; a experiência de liberdade e escolha como retomada de autonomia; a construção de relações de cuidado e acolhimento na horizontalidade dos encontros; e a emergência de pequenas formas de resistência à lógica manicomial presente no cotidiano institucional. Os relatos indicam que as oficinas favorecem a expressão de experiências difíceis de serem verbalizadas, a construção de vínculos e a afirmação da singularidade dos participantes. **Considerações finais:** Conclui-se que as oficinas terapêuticas configuram-se como práticas de cuidado que tensionam a lógica institucional da internação psiquiátrica, ao favorecerem a expressão, o encontro e a construção de vínculos. Ao abrirem brechas no cotidiano marcado pelo controle e pela passividade, possibilitam a produção de subjetividade e a afirmação da singularidade dos participantes, contribuindo para a humanização do cuidado e para a construção de modos de existir que ultrapassam a lógica manicomial.

Palavras-chave: Arte, Internação Psiquiátrica, Intervenção em Crise.

ATENÇÃO À CRISE EM SAÚDE MENTAL: PRÁTICAS PROFISSIONAIS E DESAFIOS NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Área temática: Atenção à crise

Júlia Vilela Matos Dourado, Jéssica Lya Da Cruz Ferreira, Maysa Kelle Silva Batista, Ruth Helena Simeão Costa, Leandro Saldanha Nunes Mouzinho

Introdução A saúde mental tem se tornado um desafio cada vez maior para os sistemas de saúde, atingindo cerca de 13% a 14% da população mundial. No Brasil, a reforma psiquiátrica trouxe mudanças importantes, substituindo o modelo hospitalocêntrico por um cuidado voltado ao modelo psicossocial, organizado pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a Atenção Primária à Saúde passa a ter um papel importante no acompanhamento do sofrimento psíquico, o enfermeiro atua diretamente nesse cuidado, principalmente no acolhimento e na avaliação dos usuários, estratégias como o apoio matricial ajudam a fortalecer o trabalho das equipes e melhorar a atenção às crises. **Objetivo da pesquisa** Analisar como acontece a atenção à crise em saúde mental na RAPS, levando em conta os desafios encontrados e as práticas desenvolvidas no cuidado. **Metodologia** A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, baseada na análise de estudos sobre atenção à crise em saúde mental. Foram considerados artigos publicados em bases da área da saúde, com foco nos serviços da RAPS, especialmente os CAPS. Seguiu-se estratégia com leitura e análise descritiva dos materiais, buscando identificar práticas de cuidado, dificuldades encontradas pelos profissionais e formas de organização da rede. **Resultados e Discussões** Os estudos indicam que os CAPS têm papel central no cuidado às crises em saúde mental, com ênfase no acolhimento, escuta e atuação no território. Essas práticas estão alinhadas à reforma psiquiátrica e ao cuidado em liberdade, no entanto, ainda persistem práticas do modelo hospitalocêntrico, como medicalização e internação. A crise exige intervenções articuladas, o que nem sempre ocorre, evidenciando fragilidades na rede e na atuação dos profissionais, indicando a necessidade de um cuidado mais articulado e próximo da realidade dos usuários. **Considerações finais** A atenção às situações de crise em saúde mental ainda apresenta desafios no contexto brasileiro. Mesmo com os avanços trazidos pela reforma psiquiátrica, nem sempre as práticas seguem o que é proposto pelo modelo psicossocial. Na prática, isso mostra a necessidade de fortalecer o trabalho em rede, investir na formação dos profissionais e ampliar formas de cuidado que respeitem o usuário e sua realidade.

Palavras-chave: Saúde Mental; Intervenção em Crise; Reforma Psiquiátrica; Serviços de Saúde Mental.

TECENDO SENTIDOS: O BORDADO EM TELA COMO RECURSO CLÍNICO NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Área temática: Boas práticas no CAPS

Henrique Arruda Alvarenga, Jeane Nogueira Botelho Meira

ENTRELINHAS é um grupo terapêutico desenvolvido no CAPS de Ipatinga, que utiliza a prática do bordado em tela como recurso expressivo e mediador do cuidado em saúde mental. A atividade fundamenta-se em abordagens psicossociais e na valorização de práticas manuais enquanto dispositivos de promoção da saúde, favorecendo a expressão simbólica, a criatividade e a construção de sentidos subjetivos. O bordado em tela possibilita um espaço de elaboração psíquica por meio do fazer manual, estimulando a atenção, a coordenação motora, a autonomia e o protagonismo dos participantes constroem narrativas próprias por meio das imagens e tramas produzidas. A atividade grupal favorece vínculos, trocas afetivas e o fortalecimento das relações interpessoais, contribuindo para processos de reabilitação psicossocial e inclusão. O grupo entrelinhas configura-se, como um dispositivo terapêutico que articula cuidado, expressão e convivência, alinhado aos princípios da atenção psicossocial e da clínica ampliada no âmbito da saúde mental.

Palavras-chave: Entrelinhas, Bordado, CAPS, Saúde Mental, Cuidado

PROJETO SAÚDE NA MEDIDA: cuidado interdisciplinar em saúde mental no CAPS

Área temática: Boas práticas no CAPS

Bárbara de Oliveira Campo, Isabela Penso Turcato, Andreia Dietrich, Debora Elizabete Riese

Relato de experiência desenvolvido no CAPS Microrregional de Palmitos (SC), motivado pela identificação de sedentarismo e hábitos alimentares inadequados entre usuários. O projeto “Saúde na Medida” teve como objetivo promover saúde integral por meio de atividades físicas, orientações nutricionais e fortalecimento de vínculos sociais, considerando o cuidado em saúde mental de forma ampliada. As ações ocorreram entre março e dezembro de 2025, em parceria com profissionais de educação física, nutrição e equipe do CAPS, em espaço comunitário. Os encontros semanais incluíram práticas corporais, atividades lúdicas e rodas de conversa sobre temas como alimentação, autocuidado, uso de medicação, espiritualidade e direitos em saúde mental. Ao final, eram oferecidos lanches saudáveis como estratégia de educação alimentar. Participaram, em média, cinco a seis usuários com transtornos mentais graves. Apesar da baixa adesão inicial, observou-se alta assiduidade e engajamento. Os resultados qualitativos indicaram fortalecimento de vínculos, ampliação da autonomia e mudanças em hábitos cotidianos, como maior ingestão de água, atenção à alimentação e interesse por práticas saudáveis. Relatos evidenciaram ressignificação da relação com o corpo, aumento da autoconfiança e percepção de capacidade. Destaca-se o grupo como espaço acolhedor, sem caráter impositivo, favorecendo pertencimento e troca de experiências. A abordagem interdisciplinar mostrou-se potente ao integrar práticas corporais e educação alimentar, contribuindo para o cuidado integral. Além disso, discussões sobre direitos em saúde mental ampliaram a consciência cidadã dos participantes. Conclui-se que intervenções grupais, mesmo com pequeno número de participantes, podem produzir impactos relevantes na reabilitação psicossocial, reforçando a importância de estratégias interdisciplinares e comunitárias no contexto dos CAPS.

Palavras-chave: saúde mental; atividade física; alimentação saudável; CAPS

Fatores de Risco e Proteção Psicossocial na Saúde Mental de Trabalhadores Brasileiros: Uma Revisão Integrativa

Área temática: Ouvir Vozes

Davi Emanuel de Oliveira Aguiar, Danielle Nogueira Freire, Claudia Katarina Raposo Esteves Cunha, Lilia Ferreira da Silva, Cláudio Eduardo dos Santos Costa Junior

A saúde mental no trabalho tem assumido destaque diante do aumento do adoecimento psíquico entre trabalhadores brasileiros nos últimos anos, especialmente em um cenário marcado pela intensificação das transformações no mundo laboral. Este estudo realizou uma revisão integrativa da literatura, examinando publicações entre 2019 e 2025, com o objetivo de identificar os principais fatores de risco e de proteção psicossociais relacionados à saúde mental no contexto de trabalho no Brasil. Foram consultadas as bases SciELO, LILACS, PubMed, PsycINFO e Web of Science, além de documentos institucionais. Os resultados evidenciaram como riscos predominantes a sobrecarga de trabalho, a precarização laboral, o assédio moral organizacional, a intensificação das demandas e os impactos do trabalho remoto; enquanto os fatores protetivos destacados incluem o suporte social, o clima organizacional positivo, o reconhecimento profissional e políticas de bem-estar. Conclui-se que a promoção da saúde mental no trabalho exige ações integradas que articulem prevenção, apoio institucional e políticas organizacionais humanizadas, alinhadas às diretrizes do CFP e à NR-01.

Palavras-chave: Bem-estar ocupacional, Fatores de proteção, NR-01, Riscos psicossociais, Saúde mental no trabalho.

CONHECER PARA CUIDAR DE SI: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO SOBRE FADIGA POR COMPAIXÃO COM EDUCADORES

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Anne Emanuelle Cipriano, Ana Clara Mendes de Souza, Alvino Virgílio André, Ana Cristina Correia Ouro

A Fadiga por Compaixão (FC) e a Satisfação por Compaixão (SC) representam os polos negativo e positivo, respectivamente, do impacto emocional em profissionais de cuidado. Enquanto a FC reflete o desgaste decorrente da exposição contínua ao sofrimento alheio, a SC refere-se à realização advinda do trabalho. Educadores da educação básica enfrentam demandas educacionais, sociais e emocionais constantes, tornando-se vulneráveis ao adoecimento e à queda na qualidade de vida. Este trabalho objetiva relatar a experiência de uma intervenção preventiva e psicoeducativa para educadores realizada em um encontro único de quatro horas, em setembro de 2025, com 40 profissionais da pedagogia. A convite da coordenação de educação continuada local, a ação visou promover a psicoeducação sobre FC e SC, auxiliar no manejo emocional e fortalecer a comunicação não verbal. A metodologia englobou exposições teóricas dialógicas, apoiadas por slides, ancoradas nas vivências das participantes e estruturou-se em três eixos práticos: identificação e nomeação de emoções, fundamentadas na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC); reconhecimento de estratégias de evitação e aceitação, com utilização de metáfora, baseado na Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT); e dinâmica em dupla para expressão não verbal de emoções, apoiada no campo das Habilidades Sociais (HS). O encontro foi finalizado com uma prática de relaxamento. A intervenção proporcionou um espaço dialógico para suas experiências emocionais, favorecendo a apropriação dos conceitos de FC e SC, a partilha de experiências de sala de aula e o fortalecimento de vínculos e do senso de pertencimento no grupo. Para as mediadoras, a vivência reafirmou a urgência de políticas de acolhimento para a categoria. E além da sensibilização experimentada no acolhimento às falas das participantes, a ocasião promoveu trocas importantes para todas as envolvidas. Como limitação do estudo, aponta-se o alcance restrito da amostra e a ausência de instrumentos psicométricos pós-intervenção para mensurar objetivamente a eficácia no manejo da FC e o incremento da SC. Conclui-se que intervenções futuras devem ampliar o escopo para educadores de diversos níveis de ensino, fomentando iniciativas que priorizem a escuta qualificada e a saúde mental desses profissionais.

Palavras-chave: Fadiga por compaixão, Satisfação por compaixão, Intervenção, Educadores.

Cine-Debate e Clínica: Relato de Experiência sobre a Elaboração Coletiva a partir da Obra Audiovisual

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Maiara Pereira de Souza, Anne Emanuelle Cipriano da Silva, Lilian Repolho Blair

Debates constituem importantes instrumentos coletivos na construção e reconstrução de conceitos por meio da interação dialógica. Nesse sentido, a realização de espaços de discussão entre profissionais e estudantes de Psicologia favorece a troca de saberes, colaborando para a consolidação do conhecimento, para a ampliação do olhar sobre a atuação clínica e para o avanço da ciência psicológica. Sob essa ótica, o presente trabalho objetiva apresentar o relato de experiência da mediação e da participação em um debate promovido pela Comissão Especial de Psicologia Clínica do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF). A atividade central consistiu na discussão do filme "A Natureza das Coisas Invisíveis" sob a perspectiva clínica. O encontro ocorreu em formato on-line, em sessão única, com participação aberta à categoria profissional e a estudantes. Previamente, disponibilizou-se um formulário de inscrição contendo a orientação para que os inscritos assistissem à obra cinematográfica, a qual serviu como elemento disparador. Durante a execução, a experiência de mediação desempenhou um papel fundamental ao sustentar um ambiente seguro e horizontal, conferindo liberdade para que os presentes expressassem os seus pontos de vista, fundamentados em distintos arcabouços teóricos, acerca dos temas centrais do enredo: luto, amizade, infância e espiritualidade. A observação da intervenção indica que a dinâmica mediada fomentou o compartilhamento de percepções singulares e enriqueceu a compreensão do grupo. Destacaram-se reflexões relevantes sobre como os atos simbólicos, tanto para o indivíduo quanto para o grupo familiar, podem ser acolhidos e potencializados no setting clínico. Embora a limitação temporal de encontro único tenha restringido o aprofundamento de novas ramificações teóricas, o engajamento evidenciou a pertinência da proposta. Conclui-se que a utilização de recursos audiovisuais, quando atrelada a uma mediação qualificada, configura-se como uma valiosa estratégia de educação continuada, capaz de refinar o raciocínio clínico e fortalecer o senso de comunidade e a práxis entre os profissionais.

Palavras-chave: Psicologia clínica; Relato de experiência; Discussão em grupo; Mediação

IMPLANTAÇÃO DA TERAPIA DE SESSÃO ÚNICA (TSU) EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DO SUS (AMENT): RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Henrique Gheno Zilli, Angelica Lopes

Apresentação e contextualização da experiência: Este relato descreve a implantação da Terapia de Sessão Única (TSU) em serviço público de saúde mental em Santo Antônio da Patrulha/RS, como estratégia para ampliar o acesso. A TSU é uma modalidade psicoterapêutica estruturada em encontro único, focada na resolução de uma situação-problema, sustentada por evidências para mudanças em curto prazo. Configura-se como processo completo, com foco pragmático, atenção às necessidades imediatas, mobilização de recursos pessoais e valorização do usuário como protagonista. Baseia-se em abordagem colaborativa, definição de foco e promoção de autoeficácia, articulando-se ao modelo escalonado de cuidado. Sua implantação ocorreu com respaldo da gestão e controle social, em resposta à demanda excedente expressa em fila de espera. Objetivo da experiência: Propor e avaliar a implantação da TSU como intervenção breve para reduzir sobrecarga do serviço, fila de espera e qualificar o cuidado em saúde mental. Metodologia da experiência: A TSU foi executada por psicólogo servidor público, terapeuta de sessão única certificado, no Ambulatório Especializado de Saúde Mental, serviço de atenção secundária. O público-alvo foram adultos (>18 anos) em lista de espera para atendimento psicológico, encaminhados pela rede. Os usuários foram contatados por telefone e convidados para encontro grupal inicial, com aplicação de questionário autoexploratório para definição de foco. A sessão individual (até 1h30) seguiu os pressupostos da TSU. Utilizou-se gravação de áudio e inteligência artificial para síntese do prontuário. Após atendimento, o usuário recebeu um “mapa da sessão” e era ofertado retorno em 3 a 4 semanas. Foram chamados 45 usuários no período analisado. Período de realização: Agosto a novembro de 2025. Resultados/Aprendizados: Foram atendidos 33 usuários. Predominaram demandas contextuais (47), emocionais (32) e relacionais (18). A TSU demandou síntese clínica e foco (“um problema de cada vez”), favorecendo condução colaborativa e autoeficácia dos usuários. Análise crítica: Considerada inovadora no SUS, a iniciativa apresentou boa aceitação e indícios de redução da fila de adultos. Observou-se mudança de paradigma, da psicopatologia para a psicossaúde e valorização de recursos pessoais. Como limites, destacam-se ausência de medidas objetivas de desfecho e necessidade de padronização de indicadores. Recomenda-se expansão planejada, com monitoramento sistemático e rigor ético.

Palavras-chave: Terapia de Sessão Única; Intervenções Breves; Acesso à Saúde Mental; Filas de Espera; Modelo Escalonado de Cuidado; Autoeficácia; Inovação em Serviços de Saúde Mental.

FATORES DE RISCO PSICOSSOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Claudio Eduardo Dos Santos Costa Junior, Alessandra Alves Fonseca Vargas, Soraya Moreira Cunha Duque Estrada Fernandes, Davi Emanuel de Oliveira Aguiar, Marcos Vitor da Costa Castelhana

Os fatores de risco psicossocial nas organizações têm se consolidado como um dos principais desafios contemporâneos da gestão do trabalho, dada sua relação direta com o adoecimento mental, a redução do desempenho profissional e o aumento do absenteísmo e do presenteísmo. A problemática central deste estudo consiste em compreender como a literatura científica tem conceituado, classificado e analisado tais fatores, bem como seus impactos sobre a saúde dos trabalhadores e o funcionamento organizacional. O objetivo geral foi analisar criticamente a produção científica nacional e internacional acerca dos fatores de risco psicossocial no contexto organizacional, identificando tendências teóricas, metodológicas e empíricas. Metodologicamente, realizou-se uma revisão sistemática da literatura, com base em protocolos de seleção, elegibilidade e análise de estudos publicados entre 2014 e 2024, indexados em bases de dados reconhecidas, como SciELO, PubMed, Scopus e Web of Science. Os descritores utilizados contemplaram aspectos relacionados à organização do trabalho, estresse ocupacional, saúde mental e riscos psicossociais. Os resultados evidenciaram que os principais fatores de risco psicossocial recorrentes incluem sobrecarga de trabalho, baixa autonomia, conflitos interpessoais, insegurança laboral, liderança inadequada e ausência de suporte organizacional. Constatou-se, ainda, forte associação entre tais fatores e o desenvolvimento de transtornos mentais comuns, como ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Conclui-se que a literatura aponta para a necessidade urgente de estratégias organizacionais preventivas, pautadas em políticas de saúde ocupacional, gestão humanizada e promoção do bem-estar psicológico, ressaltando que a mitigação dos riscos psicossociais constitui elemento estratégico para a sustentabilidade das organizações e a proteção da saúde do trabalhador.

Palavras-chave: Riscos psicossociais, Saúde mental no trabalho, Bem-estar ocupacional.

PARA ALÉM DO DIAGNÓSTICO: A ADAPTAÇÃO E O FLORESCER DO SUJEITO NO CENÁRIO DO CAPS

Área temática: Boas práticas no CAPS

Rafaella Fernandes Marques Gonçalves, PALOMA KOBAYASHI, BIANKA GOULART, CRISTIANE BRITO, Amanda Luiz Maciel

Este estudo relata a implementação de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) no extremo sul de Santa Catarina, realizado em novembro de 2025 por acadêmicas de Enfermagem. O objetivo consistiu em promover o cuidado integral e a reabilitação psicossocial de um paciente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e esquizofrenia, visando o fortalecimento de sua autonomia no território. A metodologia fundamentou-se na Teoria da Adaptação de Callista Roy, que compreende o indivíduo como um sistema holístico e adaptativo. A assistência foi estruturada a partir da análise dos estímulos (focais, contextuais e residuais) e dos quatro modos adaptativos: fisiológico, autoconceito, função de papel e interdependência. Os resultados evidenciaram que a aplicação do PTS, norteada pela teoria de Roy, facilitou a transição do cuidado teórico para a prática clínica, promovendo respostas adaptativas positivas e a reintegração social do sujeito. Observou-se que o apoio da rede de cuidados foi determinante para que o paciente retomasse seu protagonismo, demonstrando que a saúde mental transcende a remissão de sintomas e abrange a capacidade de viver em equilíbrio. Conclui-se que a experiência foi fundamental para a formação acadêmica, reiterando a eficácia das práticas de reabilitação psicossocial e a importância da Enfermagem na promoção do bem-estar integral em cenários de alta complexidade.

Palavras-chave: Enfermagem Psiquiátrica, Teoria de Enfermagem, Reabilitação Psicossocial, Projeto Terapêutico Singular.

SAÚDE MENTAL COMO CONSEQUÊNCIA DAS PRÁTICAS DE CUIDADO NO PROGRAMA DE PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM): RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Ana Paula de Carvalho Cândido, Francisco Ferraz Mendes

Contextualização: O presente relato descreve ações desenvolvidas no âmbito do Programa Primeira Infância Melhor (PIM), política pública do Rio Grande do Sul, voltada ao acompanhamento de gestantes e crianças de zero a seis anos. A experiência ocorreu em Pelotas-RS, articulada à atenção primária, com foco na saúde física e mental materna. **Objetivo:** Descrever as ações de promoção e prevenção em saúde realizadas com gestantes e puérperas, para que o acompanhamento e a mediação contribuam para o fortalecimento do vínculo, a qualificação da escuta e, como consequência, o desenvolvimento da saúde mental materna. **Metodologia:** Trata-se de relato de experiência vinculado a estágio não obrigatório, mediado pela Secretaria de Saúde do município. As atividades envolveram visitas domiciliares e atendimentos semanais com gestantes e puérperas de baixa renda, com duração média de 40 minutos, voltados à escuta e à mediação de demandas em saúde. As ações foram pautadas em orientações baseadas em evidências, alinhadas aos princípios da atenção primária à saúde e do cuidado integral. **Período:** Seis meses de acompanhamento direto das gestantes, de 5 de setembro de 2025 a 5 de março de 2026. **Resultados:** As ações indicaram que gestantes e puérperas apresentam demandas físicas, sociais e informacionais, associadas à ansiedade e insegurança. Durante o acompanhamento, a identificação de sinais sugestivos de pré-eclâmpsia permitiu encaminhamento oportuno e reforçou o impacto da escuta qualificada na prevenção de agravos e na promoção de segurança. Paralelamente, observou-se que algumas mulheres usavam o ChatGPT como fonte de informação em saúde. Destaca-se o caso de uma puérpera que, diante do choro do bebê, recebeu da ferramenta a hipótese de alergia à proteína do leite, o que a levou a modificar a alimentação antes de avaliação profissional, em um contexto de ansiedade e insegurança. A situação foi retomada em visita, com orientação e encaminhamento à UBS, quando foi identificada dificuldade na pega durante a amamentação, e não alergia. A intervenção, ao organizar e validar informações, favoreceu maior compreensão e estabilidade emocional. **Análise crítica:** Essa experiência evidencia que, mesmo em contextos de vulnerabilidade social e acesso desigual à informação, a escuta qualificada e o vínculo com gestantes e puérperas permitem transmitir informações, validar sentimentos e reduzir ansiedade, o que leva à segurança e à saúde mental durante gestação e puerpério.

Palavras-chave: Palavras-chave: saúde mental materna, atenção primária à saúde, visita domiciliar, promoção da saúde mental.

SAÚDE MENTAL NO BRASIL: PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO, IMPACTOS ORGANIZACIONAIS E DESAFIOS SISTÊMICOS

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Carlos Alberto Matos Filho, Júlia Freitas Oliveira Costa

Introdução: A saúde mental no Brasil representa um dos desafios contemporâneos mais relevantes para organizações e sistemas de saúde, com repercussões que ultrapassam a dimensão individual e incidem diretamente na produtividade, no clima institucional e nos custos operacionais. As consequências para as organizações são mensuráveis: elevação dos índices de afastamento e rotatividade, redução da qualidade da assistência prestada e aumento das despesas com saúde suplementar. Nesse cenário, a gestão estratégica da saúde mental torna-se imperativa tanto para a sustentabilidade organizacional quanto para a eficiência sistêmica do setor de saúde. **Objetivo:** Visando ao melhor desenvolvimento na atuação em saúde mental no país, é de suma importância analisar e evidenciar o quadro atual nesse âmbito. **Metodologia:** Trata-se de um estudo retrospectivo, fundamentado na análise dos dados do “Covitel 2023”, que apresenta as características da prevalência de depressão e ansiedade entre o período pré-pandemia e o ano de 2023. Além disso, realizou-se um estudo sobre os relatórios globais do “Global Mind Project (2024)” e do “Health Service Report (2024)”, que demonstram o cenário da saúde mental no Brasil e no mundo nos últimos anos. **Resultado e discussões:** 54% da população brasileira considera a saúde mental o principal problema de saúde no país, superando critérios como câncer, estresse e obesidade, observando, assim, uma quebra de TABU referente ao tema, haja vista que, em 2018, apenas 18% possuíam essa percepção. Ademais, 56 milhões de brasileiros (26,8% da nação) convivem com algum grau de transtorno de ansiedade, com predomínio nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, entre o público feminino e nas faixas etárias de 18 a 24 anos e de 55 ou mais. Entre os desafios evidenciados, destacam-se a falta de acesso a serviços de saúde mental, que evidencia a sobrecarga e a escassez de profissionais capacitados no sistema público, e as questões socioeconômicas, principalmente em relação ao alto custo dos serviços e à falta de educação qualificada. **Considerações finais:** Quando não tratadas, ansiedade e depressão potencializam o surgimento de outras condições clínicas, como doenças cardiovasculares, distúrbios do sono, dores crônicas e uso crescente de medicamentos, pressionando os serviços de saúde e elevando afastamentos, absenteísmo e sinistralidade. Frente a esse cenário, tornam-se inadiáveis a estruturação de programas de suporte psicológico, a criação de canais de escuta qualificada, o desenvolvimento de lideranças emocionalmente competentes e a consolidação de ambientes organizacionais que cultivem o bem-estar coletivo.

Palavras-chave: Saúde Mental, Transtornos de Ansiedade, Depressão, Gestão em Saúde, Epidemiologia

Exercício Físico como Estratégia Terapêutica no Manejo de Ansiedade Severa e Depressão

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Marcio Lemos Rodrigues, Fernanda Tabita Barroso Zeidan, Cristiano Teixeira Mostarda

Apresentação e contextualização da experiência O caso de MR, em São Luís/MA, evidencia a importância da atuação do profissional de Educação Física na interface entre exercício físico e saúde mental. Após acompanhamento psicológico, o paciente foi encaminhado ao psiquiatra e apresentou quadro de ansiedade grave associada a sintomas depressivos iniciais. As crises mais intensas ocorriam à noite, com despertar súbito, episódios de pânico, elevação pressórica de até 190/90 mmHg e recorrentes atendimentos de urgência na UPA. Objetivo da experiência Relatar os efeitos de uma abordagem combinada, envolvendo intervenção medicamentosa e exercício físico supervisionado, sobre sintomas ansiosos, depressivos, sobre a percepção de controle e autoeficácia do paciente. Metodologia da experiência Foi instituída abordagem combinada, com prescrição de oxalato de Escitalopram 10mg para os sintomas depressivos e recomendação de exercício físico regular para a ansiedade grave. O paciente iniciou treinamento aeróbico por meio de corrida supervisionada. Nas fases iniciais, correr sozinho desencadeava ansiedade e desrealização. Em um episódio de crise durante o percurso, o paciente conseguiu manter a atividade, experiência que contribuiu para reduzir progressivamente o medo associado ao exercício. Após 60 dias, com frequência de 5 sessões semanais, relatou melhora significativa. Em seguida, foi incluído treinamento de força, com no mínimo 150 minutos semanais e progressão de intensidade de leve para moderada/alta. Do ponto de vista neurobiológico, o exercício físico aumenta o BDNF e à modulação da resposta ao estresse, favorecendo maior estabilidade emocional. Período de realização A experiência ocorreu ao longo de 12 meses, com desmame do Escitalopram concluído em 90 dias após estabilização clínica. Resultados/Aprendizados Ao final do acompanhamento, observaram-se remissão das crises de pânico e ansiedade, redução importante dos sintomas depressivos e aumento da percepção de controle e autoeficácia. O paciente manteve prática regular de corrida e musculação em intensidade elevada. A experiência reforçou o potencial do exercício físico estruturado como estratégia terapêutica no cuidado em saúde mental. Análise crítica O caso demonstra que a associação entre farmacoterapia e exercício físico supervisionado favorece melhora clínica sustentada. Destacam-se, como fatores centrais, a individualização da prescrição, a progressão das cargas, o monitoramento emocional e a atuação integrada entre Educação Física, Psicologia e Psiquiatria. Assim, o exercício físico mostra-se um componente relevante no cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Exercício físico, Saúde mental, Ansiedade severa, Depressão, Intervenção não medicamentosa.

SAÚDE MENTAL PERINATAL: IDENTIFICAR PARA PREVENIR, CUIDAR PARA PROTEGER.

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Bruno Miguel Pereira Fortes, Rute Sofia Madruga Pereira Sadio

APRESENTAÇÃO E OBJETIVO Em Portugal, as perturbações mentais perinatais são frequentemente subdiagnosticadas devido ao estigma e ao foco excessivo na saúde física (PORTUGAL, 2023, 2024). Este relato descreve a implementação de um protocolo de rastreio e intervenção precoce por dois enfermeiros, visando identificar sinais de alerta e promover o autocuidado em grávidas. **METODOLOGIA** Trata-se de um relato de experiência, da intervenção que ocorreu no ano de 2025 com grávidas e puérperas, numa unidade dos cuidados de saúde primários de uma cidade portuguesa. Utilizou-se o rastreio sistemático com a Escala de Edimburgo (EPDS) e o Inventário de Ansiedade (STAI) (PORTUGAL, 2015) em quatro momentos: 1ª consulta, início do 3º trimestre, revisão do puerpério (4-6 semanas) e acompanhamento (4-6 meses pós-parto). A intervenção focou-se na escuta ativa, literacia em saúde e referenciação (RCN, 2021; OPP, 2022), baseando-se nas diretrizes do NICE (2020). **RESULTADOS E APRENDIZADOS** No acompanhamento de 26 grávidas, destacam-se: (1) Deteção precoce: 20% das utentes apresentaram ansiedade moderada/grave no 3º trimestre e 15% admitiram pensamentos intrusivos após questionamento direto (FIGUEIREDO et al., 2020); (2) Somatização: 60% das grávidas com queixas físicas (insónias/palpitações) tinham scores elevados de ansiedade; (3) Rede de Apoio: A educação do acompanhante como "co-vigilante" foi vital para a segurança clínica; (4) Literacia Farmacológica: A desmistificação do uso de psicofármacos (NICE, 2020) reduziu resistências ao tratamento de depressões moderadas. **ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÃO** Esta experiência revela que a saúde mental perinatal é a "fronteira invisível" da obstetrícia em Portugal. Embora a DGS (PORTUGAL, 2015) defina diretrizes, o foco nas dimensões biométricas ainda eclipsa o bem-estar emocional. O enfermeiro detém uma posição privilegiada de proximidade e escuta ativa, mas esta "janela de oportunidade" é limitada pela pressão assistencial. A aplicação das normas do NICE (2020) evidencia a carência de equipas multidisciplinares comunitárias no SNS, onde o suporte atual depende do voluntarismo profissional. Identificou-se um "hiato terapêutico": após o rastreio (EPDS), a referenciação para Psicologia/Psiquiatria enfrenta esperas incompatíveis com a urgência gestacional, forçando os enfermeiros a um suporte de primeira linha sem supervisão. O custo da depressão não tratada é superior ao do rastreio precoce (BAUER et al., 2022). A mudança de paradigma exige tratar a saúde mental com a mesma objetividade da doença somática, validando a escuta como um ato clínico de alto valor para as futuras gerações.

Palavras-chave: Enfermagem de Saúde Materna, Saúde Mental Perinatal, Cuidados Primários, Atenção Primária, Prevenção.

VACINAÇÃO INFANTIL E ANSIEDADE: PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Rute Sofia Madruga Pereira Sadio, Bruno Miguel Pereira Fortes

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO A vacinação infantil é essencial na promoção da saúde, mas é frequentemente associada a dor e elevada ansiedade em crianças e pais. A administração de vacinas é a principal fonte de dor iatrogénica na infância, podendo gerar medo de agulhas, ansiedade antecipatória e evitamento dos cuidados de saúde (APED, 2021; TADDIO et al., 2015). Cerca de 40% dos pais demonstram preocupação com esta dor (WHO, 2015), o que pode atrasar o cumprimento do calendário vacinal (GOMES et al., 2024). A relação entre dor e ansiedade é bidirecional, influenciando negativamente a experiência da criança. **OBJETIVO** Descrever estratégias de enfermagem na redução da ansiedade e angústia em crianças (0 a 10 anos) e pais, durante a vacinação. **METODOLOGIA** Relato de experiência desenvolvido por enfermeiros na atenção primária, baseado na prática clínica e adaptação de boas práticas e recomendações institucionais. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** A experiência decorreu ao longo do período de 2024 a 2025. **RESULTADOS E APRENDIZADO** Na prática, os pais verbalizam medo e nervosismo, manifestando tensão e choro. Estes sentimentos influenciam a perceção da dor e a resposta emocional da criança (GOMES et al., 2024; SCHECHTER et al., 2007). As estratégias implementadas incluem: (1) Orientação prévia: Presença de dois adultos para que o menos ansioso conforte a criança; (2) Lactentes: Administração ao colo, preferencialmente durante a amamentação ou com sucção não nutritiva (chupeta) (GOMES et al., 2024); (3) Distração: Para crianças de 12-18 meses, usam-se vídeos e brinquedos. Dos 5 aos 10 anos, recorre-se a conteúdos de interesse e instrumentos lúdicos (xilofones). O brincar terapêutico facilita a aceitação do procedimento (CALEFFI et al., 2016); (4) Pós-procedimento: Reforço positivo com autocolantes de mérito e ensino sobre compressas frias (DOS SANTOS; SILVA; ALFIERI, 2020). **ANÁLISE CRÍTICA** As intervenções encontram-se alinhadas com evidências que destacam estratégias não farmacológicas como fundamentais na redução da dor (APED, 2021; WHO, 2015; TADDIO et al., 2015). A análise desta prática revela que a eficácia da vacinação ultrapassa o ato técnico; depende da gestão emocional da tríade enfermeiro-criança-família. Ao mitigar a ansiedade parental e utilizar o brincar terapêutico, o enfermeiro não só facilita o procedimento imediato, como previne fobias futuras e garante a confiança nas instituições de saúde. Esta abordagem humanizada é um pilar da enfermagem avançada, transformando um momento de crise numa oportunidade de educação para a saúde e fortalecimento do vínculo terapêutico nos cuidados primários.

Palavras-chave: Vacinação infantil, ansiedade, enfermagem, cuidados de saúde primários, atenção primária, humanização.

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MANEJO DA ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ASSOCIADA AO USO DE DROGAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Jossiara Pedrosa de Araújo, Moany Rocha Lima, Everton Teixeira Costa, Samara Pereira Silva

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A esquizofrenia é um transtorno mental crônico que compromete a funcionalidade e a inserção social do indivíduo, exigindo cuidado contínuo e integral. Na Atenção Primária à Saúde (APS), o acompanhamento contínuo e a conexão com a equipe multidisciplinar são essenciais para a gestão clínica e psicossocial (BRASIL, 2020; BRASIL, 2022; Saúde, 2012). Este relato apresenta a experiência de acompanhamento de um paciente diagnosticado com esquizofrenia paranoide e uso abusivo de substâncias, atendido em uma Unidade Básica de Saúde localizada no interior do Amazonas. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Descrever a atuação da APS no acompanhamento do caso, destacando os desafios e as estratégias para promoção da adesão ao tratamento e fortalecimento da rede de apoio. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** Trata-se de um relato de experiência baseado no acompanhamento clínico do paciente, escuta qualificada durante consultas e entrevistas com familiar, considerando aspectos sociais, econômicos e terapêuticos envolvidos no cuidado. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** maio de 2025. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** Verificou-se que a baixa adesão ao tratamento medicamentoso é o principal obstáculo (Nicolino et al., 2011), estando ligada ao uso de drogas e à falsa percepção de cura. Também ficou evidente a sobrecarga da mãe e o conhecimento restrito da família em relação à doença (Mantovani et al., 2016). A intervenção da APS, por meio do acolhimento, visitas domiciliares e garantia de acesso aos medicamentos pelo SUS, auxiliou na estabilização clínica durante os períodos de adesão. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência demonstra a importância de reforçar a APS no atendimento à saúde mental, por meio da capacitação dos profissionais e da criação de estratégias que incentivem a adesão ao tratamento. Para melhorar a qualidade de vida do paciente e de sua família, é fundamental um atendimento integral, humanizado e conectado à rede de assistência.

Palavras-chave: Esquizofrenia; Atenção Primária à Saúde; Saúde Mental; Uso de Drogas; Adesão ao Tratamento.

PSICOADOLESCER: escuta e expressão de emoções e sentimentos no contexto escolar Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Cristina Fogaça Rocha, Daniele Zenkner Wallenhaupt, Jordana Castanho, Silvana Maciel Reis, Lucas de Castro

O presente relato de experiência surgiu a partir de um projeto de intervenção desenvolvido na disciplina de Trilhas de Aprendizagem no semestre letivo de 2025/2, dos cursos de graduação em Enfermagem e Psicologia, com o objetivo de conhecer a percepção de adolescentes acerca de suas emoções e sentimentos, por meio da criação de espaços de escuta para alunos de 9º ano de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental de Porto Alegre/RS. No período de preparação, foram realizadas adaptações na proposta inicial das dinâmicas, a fim de adequá-las à realidade do contexto escolar em que o projeto foi desenvolvido. Durante a intervenção, foi possível observar a influência do ambiente social da sala de aula, marcado por interações dinâmicas entre os estudantes, vínculos de amizade e formas próprias de comunicação típicas da adolescência. As atividades propostas favoreceram a participação coletiva, evidenciando a relevância de um espaço de escuta. Quanto aos resultados, em destaque a participação das turmas, a inclusão de uma aluna com transtorno do espectro autista, a expressão de emoções e sentimentos por parte de alunos atletas e o relato de uma aluna que, ao compartilhar suas dificuldades de falar em público, se emocionou e chorou diante do grupo. O presente trabalho possibilitou, além de conhecer a percepção dos adolescentes acerca de suas emoções e sentimentos no contexto escolar, promover discussão e a conscientização sobre saúde mental na adolescência. Faculdade Factum de Porto Alegre/RS.

Palavras-chave: Adolescência; Contexto Escolar; Escuta; Emoções; Sentimentos.

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MANEJO DA ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ASSOCIADA AO USO DE DROGAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Jossiara Pedrosa de Araújo, Moany Rocha Lima, Everton Teixeira Costa, Samara Pereira Silva

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A esquizofrenia é um transtorno mental crônico que compromete a funcionalidade e a inserção social do indivíduo, exigindo cuidado contínuo e integral. Na Atenção Primária à Saúde (APS), o acompanhamento contínuo e a conexão com a equipe multidisciplinar são essenciais para a gestão clínica e psicossocial (BRASIL, 2020; BRASIL, 2022; Saúde, 2012). Este relato apresenta a experiência de acompanhamento de um paciente diagnosticado com esquizofrenia paranoide e uso abusivo de substâncias, atendido em uma Unidade Básica de Saúde localizada no interior do Amazonas. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Descrever a atuação da APS no acompanhamento do caso, destacando os desafios e as estratégias para promoção da adesão ao tratamento e fortalecimento da rede de apoio. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** Trata-se de um relato de experiência baseado no acompanhamento clínico do paciente, escuta qualificada durante consultas e entrevistas com familiar, considerando aspectos sociais, econômicos e terapêuticos envolvidos no cuidado. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** maio de 2025. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** Verificou-se que a baixa adesão ao tratamento medicamentoso é o principal obstáculo (Nicolino et al., 2011), estando ligada ao uso de drogas e à falsa percepção de cura. Também ficou evidente a sobrecarga da mãe e o conhecimento restrito da família em relação à doença (Mantovani et al., 2016). A intervenção da APS, por meio do acolhimento, visitas domiciliares e garantia de acesso aos medicamentos pelo SUS, auxiliou na estabilização clínica durante os períodos de adesão. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência demonstra a importância de reforçar a APS no atendimento à saúde mental, por meio da capacitação dos profissionais e da criação de estratégias que incentivem a adesão ao tratamento. Para melhorar a qualidade de vida do paciente e de sua família, é fundamental um atendimento integral, humanizado e conectado à rede de assistência.

Palavras-chave: Esquizofrenia; Atenção Primária à Saúde; Saúde Mental; Uso de Drogas; Adesão ao Tratamento.

RISCOS PSICOSSOCIAIS E SAÚDE MENTAL NO TRABALHO: RELATO DE EXPERIÊNCIA APÓS A ATUALIZAÇÃO DA NR-01 EM EMPRESA DO SETOR DE RESÍDUOS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Juliana Ferreira da Silva, Edgar Toschi-Dias

Apresentação e Contextualização: Os riscos psicossociais no trabalho, historicamente abordados no campo da Ergonomia, constituem um fator central na saúde mental do trabalhador, estando associados ao sofrimento psíquico e ao adoecimento laboral. Com a atualização da NR-01, esses riscos passam a integrar o Programa de Gerenciamento de Riscos, deslocando-se do campo analítico para uma exigência estruturada de gestão organizacional. Dessa forma, a NR-01 inaugura um contexto de transição ainda pouco explorado, tornando relevante a descrição de experiências concretas sobre a incorporação dos riscos psicossociais na gestão organizacional. **Objetivo:** Analisar a atuação profissional em uma empresa do setor de gestão de resíduos sobre os riscos psicossociais, considerando os períodos anterior e posterior à atualização da NR-01, buscando compreender as transformações no seu reconhecimento e na sua aplicação na gestão organizacional. **Metodologia:** Relato de experiência desenvolvido entre 2024 e 2026, em empresa do setor de gestão de resíduos, a partir de observação das atividades, escuta qualificada, análise ergonômica do trabalho e diálogo com gestores, acompanhando o período anterior e posterior à atualização da NR-01, com foco nas relações entre organização do trabalho, subjetividade e riscos psicossociais. **Resultados/Aprendizados:** Observou-se a naturalização dos riscos psicossociais e a dificuldade dos trabalhadores em expressar descontentamentos e sofrimento, revelam processos de silenciamento no contexto organizacional. No período anterior à atualização da NR-01, não se identificava abordagem sistemática para a gestão desses riscos, apesar da presença de práticas ergonômicas. Com sua incorporação ao Programa de Gerenciamento de Riscos, evidencia-se um movimento inicial de reconhecimento e problematização dos fatores psicossociais, com maior aproximação ao contexto real de trabalho. Contudo, permanecem entraves na operacionalização das ações, expressos pela indefinição de procedimentos e pela dificuldade de manejo das demandas junto aos trabalhadores. **Análise Crítica:** A atualização da NR-01 favorece o reconhecimento dos riscos psicossociais na gestão organizacional, com implicações diretas para a saúde mental do trabalhador. Contudo, sua incorporação ainda se mostra incipiente, evidenciando dificuldades na identificação, acolhimento e manejo do sofrimento psíquico no contexto laboral, além da persistência de dinâmicas de silenciamento. Tais achados indicam a necessidade de estratégias organizacionais mais estruturadas e sensíveis à experiência subjetiva do trabalho.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Saúde Mental; Riscos Ocupacionais; Gerenciamento de Resíduos; Condições de Trabalho

EQUOTERAPIA EM CRIANÇAS COM TEA: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE DESFECHOS MOTORES, COGNITIVOS E PSICOSSOCIAIS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Maria Clara Chaves da Silva, Gabriel Arnizaut Marques, Deruchette Danire Henriques Magalhães

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits persistentes na comunicação social, interação interpessoal e padrões restritos e repetitivos de comportamento. Além dessas manifestações centrais, indivíduos com TEA frequentemente apresentam alterações no desenvolvimento motor, dificuldades de regulação emocional e desafios na adaptação social. Nesse contexto, intervenções terapêuticas complementares têm sido investigadas com o objetivo de promover o desenvolvimento global dessas crianças e adolescentes, destacando-se a equoterapia, que utiliza o cavalo como mediador terapêutico para estímulos motores, sensoriais e psicossociais. **Objetivo:** Analisar os impactos da equoterapia no desenvolvimento motor, cognitivo e psicossocial de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que, por meio do protocolo PRISMA, identificou 34 estudos nas bases SciELO, PubMed, PsycINFO e LILACS. Após a remoção de duplicatas e aplicação dos critérios de elegibilidade, incluindo estudos publicados entre 2013 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol, que investigassem a equoterapia como intervenção terapêutica em crianças ou adolescentes com diagnóstico de TEA, 7 estudos compuseram a síntese final. Sendo esses: estudos empíricos, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e estudos de caso que abordassem equoterapia em pessoas com TEA. **Resultados e discussão:** Os estudos incluídos evidenciam que a equoterapia está associada a melhorias no equilíbrio, na coordenação motora e nas habilidades sociais de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, além de impactos positivos na comunicação e na regulação emocional. Contudo, a heterogeneidade metodológica, a diversidade de delineamentos e o reduzido tamanho amostral dos estudos limitam a generalização dos achados, reforçando a necessidade de investigações futuras com maior rigor metodológico. **Considerações finais:** A equoterapia demonstra potencial como intervenção terapêutica complementar no desenvolvimento motor, social e comunicativo de crianças e adolescentes com TEA. Entretanto, são necessários estudos com delineamentos metodológicos mais robustos e amostras maiores para fortalecer as evidências científicas.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Terapia Assistida por Animais; Desenvolvimento Infantil; Reabilitação

A FAMÍLIA NOS CUIDADOS DE SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES A PARTIR DE UM ESTÁGIO EM PSIQUIATRIA HOSPITALAR

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Joana Meneses Franco, António Ferreira, Helena João Gomes, Raquel Moreira, Eduarda Machado

Apresentação e contextualização da experiência: Nos cuidados de saúde psiquiátricos, a família surge frequentemente como figura central, tanto como suporte indispensável ao doente, como ela própria fragilizada pelo peso de cuidar. Em contexto de estágio hospitalar em psiquiatria, no norte-interior de Portugal, essa presença constante e, frequentemente, sem lugar definido nos serviços, motivou uma reflexão sobre o papel familiar em saúde mental. Objetivos: Refletir sobre o papel da família nos cuidados, identificando boas práticas, lacunas e aprendizagens relevantes para a formação em saúde mental. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, construído a partir da observação e participação ativa em consulta externa de psiquiatria, internamento e urgência psiquiátrica, durante os primeiros três meses de 2026. O processo incluiu registo reflexivo das situações em diário de campo, discussão com clínicos e leitura de literatura de suporte. A análise foi orientada pela questão central: qual o lugar da família em cada um destes contextos? Resultados: Na consulta externa, a presença familiar favoreceu a adesão terapêutica e compreensão do diagnóstico. No internamento, a família surgiu frequentemente como fonte de informação clínica indispensável, mas também como unidade que necessitava de apoio, sobretudo em situações de primeira crise ou de internamentos prolongados. No serviço de urgência, observou-se exaustão dos familiares e ausência de resposta estruturada por parte dos serviços. Em todos os contextos, o envolvimento familiar dependeu fortemente da disponibilidade e da sensibilidade dos profissionais. Análise crítica: A família é parte integrante do sistema terapêutico e não apenas um recurso instrumental. Propõe-se que a formação e a prática clínica em psiquiatria integrem de forma explícita o acolhimento, a psicoeducação e o apoio continuado às famílias, sobretudo em contextos de crise.

Palavras-chaves: Família, Saúde Mental, Psicoeducação Familiar, Cuidadores, Psiquiatria Hospitalar;

ISOLAMENTO SOCIAL, ENVELHECIMENTO E SAÚDE MENTAL: A SOLIDÃO COMO DETERMINANTE DA DESCOMPENSAÇÃO PSIQUIÁTRICA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

António Ferreira, Joana Franco, Helena Gomes, Raquel Moreira, Bruno Sá Coutinho

O isolamento social e a solidão constituem factores de risco independentes para perturbações mentais, com impacto pronunciado na população idosa. Em regiões do interior de Portugal com índices de envelhecimento superiores a 490%, aldeias com menos de vinte habitantes e ausência de transportes públicos, estes determinantes assumem dimensão clínica incontornável. A prática psiquiátrica nestas regiões evidencia que o isolamento não é apenas contexto: é frequentemente o mecanismo central da descompensação. Objectivo da experiência Reflectir criticamente sobre o papel do isolamento social e da solidão como determinantes primários da descompensação psiquiátrica no idoso, a partir de experiência clínica em internamento de agudos e consulta externa numa região do interior de Portugal. Metodologia da experiência Relato de experiência clínica ao longo de doze meses em internamento de agudos e consulta externa. Observação sistemática dos perfis clínicos e sociodemográficos dos doentes admitidos, com atenção aos determinantes sociais: isolamento, ausência de suporte informal e eventos precipitantes. Mais de 60% encontravam-se em inactividade laboral ou reforma, e proporção relevante vivia sozinha sem cuidador identificado. Período de realização Janeiro a Dezembro de 2025. Resultados e Aprendizados Proporção significativa dos internamentos em idosos não resultava de perda de eficácia farmacológica, mas de rupturas no suporte social: falecimento do cônjuge, perda de autonomia, ausência de cuidador. A solidão crónica emergia como precipitante de quadros depressivos graves, ideação suicida passiva e perturbações de adaptação. Em vários casos, a ausência de figura de vinculação funcional era o principal obstáculo à desinternação - o internamento tornava-se o único espaço de relação humana do doente. Análise crítica Um modelo centrado na gestão farmacológica é insuficiente perante determinantes predominantemente sociais. O internamento funciona, nestes casos, como substituto de rede de suporte inexistente - sinal de falha sistémica, não de sucesso terapêutico. A articulação com serviços sociais, equipas comunitárias e cuidados primários é condição indispensável para uma resposta digna. Tratar a solidão do idoso apenas com psicofármacos é medicalizar aquilo que exige resposta social e humana.

Palavras-chave: isolamento social, saúde mental, envelhecimento, determinantes sociais, depressão, internamento psiquiátrico, cuidado comunitário

CONVERSA EM GRUPO NO CAPS SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Boas práticas no CAPS

Priscila Santos Leal, Maria Paula Rodrigues Borborema, Mariana Silva Pessoa, Ana Luiza Pereira, Maria Paula Martins

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços públicos de saúde mental, disponíveis à comunidade, com o objetivo de acolher pessoas em sofrimento psíquico e/ou em uso prejudicial de álcool e outras drogas, apoiando o processo de reinserção social. Nesse contexto, as oficinas terapêuticas desenvolvidas no serviço desempenham papel fundamental, pois promovem o acolhimento dos usuários e contribuem para sua reabilitação psicossocial, favorecendo o resgate da cidadania, da autonomia e da autoconfiança. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Relatar as contribuições de uma ação sobre violência contra a mulher, desenvolvida com usuários de um CAPS, visando ampliar o reconhecimento de situações de violência e os meios de buscar apoio. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** Relato de experiência decorrente de uma ação educativa realizada por estudantes de enfermagem durante a disciplina de Saúde Mental II, em um CAPS. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Março/2026. **RESULTADOS:** Observou-se participação dos usuários, com interação e compartilhamento de experiências, favorecendo a construção coletiva do conhecimento. Houve ampliação da compreensão sobre as diferentes formas de violência e maior reconhecimento dessas situações no cotidiano. O ambiente favoreceu a expressão de sentimentos e reflexões sobre respeito e equidade de gênero. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência evidenciou a relevância de estratégias coletivas na educação em saúde mental, promovendo troca de saberes e fortalecimento de vínculos. A participação dos usuários reforça a importância da temática, embora ações pontuais apresentem limitações quando não articuladas a um planejamento contínuo. Destaca-se a necessidade de abordagens interdisciplinares e integração com a rede de apoio. Apesar do tempo reduzido e da dificuldade de alguns participantes em compartilhar vivências, a atividade contribuiu para a formação dos estudantes, especialmente no desenvolvimento da escuta e abordagem de temas sensíveis.

Palavras-chave: saúde mental; violência contra a mulher; promoção da saúde

FUNCIONALIDADE EM SAÚDE MENTAL: PROPOSTA DE OPERACIONALIZAÇÃO EM DOIS EIXOS – PESSOA E REDE DE SUPORTE

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Andreia Constâncio

Introdução: A recuperação em saúde mental tem vindo a evoluir de um paradigma centrado na remissão sintomática para uma perspetiva multidimensional que integra funcionalidade, autonomia, participação social e qualidade de vida. A literatura recente mostra que as intervenções psicossociais e recovery-oriented podem melhorar funcionamento, integração comunitária e independência, embora a sua implementação permaneça fragmentada. Também evidencia que familiares de pessoas com doença mental apresentam, por vezes, literacia em saúde mental insuficiente, maior sobrecarga e experiências de estigma no contexto familiar, o que pode comprometer o suporte ao processo de recuperação. **Objetivo:** Apresentar uma proposta de operacionalização da funcionalidade em saúde mental assente em dois eixos complementares: desenvolvimento de competências funcionais da pessoa e capacitação da família/rede de suporte enquanto agente facilitador da recuperação. **Metodologia:** Análise teórico-conceitual sustentada numa revisão narrativa da literatura científica internacional, com análise de artigos (2020-2025) sobre reabilitação psicossocial, recovery, funcionalidade, literacia em saúde mental e papel da família, articulada com a análise do Modelo de Funcionalidade Integrado em Saúde Mental (MFI-SM), enquanto proposta técnica estruturada de intervenção funcional e psicossocial. **Resultados e discussão:** A evidência consistente na literatura internacional recente sugere que programas estruturados de reabilitação psicossocial, treino funcional e intervenções recovery-oriented favorecem ganhos na autonomia, funcionamento diário, participação social e qualidade de vida. Em paralelo, estudos sobre familiares/cuidadores mostram que défices de literacia em saúde mental, burden e estigma familiar podem interferir negativamente na recuperação, reforçando a necessidade de intervenções dirigidas à rede de suporte. Neste enquadramento, propõe-se uma operacionalização em dois eixos: um eixo centrado na pessoa, orientado para treino de competências de vida diária, auto-organização e autonomia; e um eixo centrado na família/rede, orientado para psicoeducação, literacia em saúde mental, redução do estigma e facilitação do suporte funcional. O MFI-SM oferece uma base conceptual útil para esta integração, ao traduzir objetivos terapêuticos em competências observáveis e mensuráveis no quotidiano. **Considerações finais:** A integração da pessoa e da rede de suporte como eixos interdependentes da funcionalidade poderá contribuir para abordagens mais consistentes, centradas na autonomia, continuidade de cuidados e recuperação em saúde mental.

Palavras-chave: Saúde mental; funcionalidade; reabilitação psicossocial; família; recovery

PSICOLOGIA ESCOLAR E MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA: DESAFIOS ÉTICOS E PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Gabrielly Martins Nunes Lemes, Lília Barbosa Dias, Isadora Ramos Machado de Aguiar,
Fernanda Gabrielly de Oliveira Silva, Wanda Mendes de Oliveira

Introdução: A medicalização da infância no contexto educacional constitui-se como um fenômeno historicamente construído, intensificado a partir das práticas médico-higienistas dos séculos XIX e XX, que passaram a conceber a infância como fase de prevenção de doenças e controle de comportamentos, reduzindo o sujeito à lógica doença-tratamento. **Objetivo:** Nesse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar os processos de medicalização e patologização no contexto escolar, bem como discutir a atuação do psicólogo escolar frente a essa problemática. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico, com análise interpretativa de conteúdos teóricos que abordam a temática. **Resultados e discussões:** Os resultados indicam que a lógica medicalizante atravessa o cotidiano escolar ao atribuir dificuldades de aprendizagem predominantemente a causas orgânicas, desconsiderando fatores sociais, pedagógicos e culturais implicados no processo educativo. Tal perspectiva contribui para a patologização da infância, favorecendo práticas excludentes e a culpabilização do aluno e de sua família pelo fracasso escolar, ao mesmo tempo em que desresponsabiliza as instituições educacionais. Além disso, evidencia-se a expectativa de que diagnósticos e intervenções medicamentosas solucionem demandas pedagógicas, o que não se sustenta na prática. Observa-se ainda que esse processo está articulado a dispositivos institucionais e sociais mais amplos, que operam na normatização dos sujeitos e na produção de diagnósticos na infância. **Considerações finais:** Diante disso, destaca-se a importância da atuação crítica do psicólogo escolar na promoção de práticas não medicalizantes, no fortalecimento de uma escuta qualificada e na construção de intervenções que considerem a complexidade dos processos de aprendizagem, contribuindo para uma educação mais inclusiva e humanizada.

Palavras-chave: Saúde Mental, Psicologia Escolar, Transtornos Mentais, Educação, Promoção da Saúde.

A OFICINA COMO ESPAÇO DE ENCONTRO E PRODUÇÃO DE VÍNCULO EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Ana Julia Dias Alves, Marciana Gonçalves Farinha

Introdução: Em contextos de internação em saúde mental, os sujeitos frequentemente vivenciam rupturas em seus vínculos e em sua relação com o mundo. Nesse cenário, as oficinas terapêuticas podem constituir espaços de encontro e produção de vínculos, tensionando práticas institucionais marcadas pela lógica manicomial. Este trabalho insere-se no campo da Reforma Psiquiátrica, destacando a importância de práticas que favoreçam a escuta, a convivência e o reconhecimento da singularidade. **Objetivo:** Analisar, a partir de um relato de experiência, como as oficinas terapêuticas podem se constituir como espaço de encontro e produção de vínculo em uma Unidade de Internação em Saúde Mental. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, construída a partir de um relato de experiência. A vivência ocorreu no projeto de extensão “Dê Lírios”, desenvolvido na Unidade de Internação em Saúde Mental do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A principal estratégia metodológica foi a observação participante, acompanhada da produção de diários de campo ao longo de quinze oficinas realizadas entre junho e setembro de 2025. Os registros contemplaram interações, afetos, modos de participação e tensões institucionais. A análise dos dados foi conduzida por meio da Análise Temática, com identificação de núcleos de sentido e construção de eixos analíticos. **Resultados e discussões:** As oficinas mostraram-se como espaços de encontro, nos quais se produzem vínculos entre participantes eicineiros. Observou-se a construção de relações marcadas pela horizontalidade, favorecendo o reconhecimento do outro enquanto sujeito. Além disso, as oficinas possibilitaram a construção de vínculos entre os próprios usuários, que, em meio à experiência de isolamento institucional, constituem redes de apoio, cuidado e também conflitos, revelando a complexidade das relações no espaço coletivo. Mesmo diante da rotatividade dos participantes, os vínculos estabelecidos, ainda que breves, assumem intensidade e continuidade simbólica, especialmente nos momentos de despedida, nos quais se reafirma a condição de sujeito para além da internação. **Considerações finais:** Conclui-se que as oficinas terapêuticas operam como dispositivos que possibilitam a produção de vínculos e encontros significativos no contexto da internação em saúde mental, tensionando a lógica manicomial e abrindo espaço para formas de cuidado centradas na singularidade e na experiência compartilhada.

Palavras-chave: Arte, Internação Psiquiátrica, Vínculo.

PARA ALÉM DO CAPS: CONSTRUÇÃO DE UMA EQUIPE DE MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL NA CIDADE DE ALVORADA/RS

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Lara Monteiro Schuck, Adriana Gonçalves, Aline da Silva Rodrigues, Juliana Martins, Rodrigo Marques Pereira

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Falaremos do Matriciamento em Saúde Mental desenvolvido no Município de Alvorada/RS. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Após diversas modalidades ao longo dos anos, e munidos da tarefa de retomar o Apoio Matricial em Saúde Mental no pós-pandemia, inauguramos, na história do município de Alvorada/RS, uma Equipe de Matriciamento, composta por trabalhadores dos 03 CAPS da cidade, cujo ineditismo estaria no arranjo: ser, de fato, uma equipe, que pudesse pensar os casos e articulações para além do seu serviço de origem, numa perspectiva de trabalho compartilhado. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** O formato reúne um grupo de 06 trabalhadores, subdividido em 02 mini equipes, para o apoio matricial de 19 UBS. Essa composição foi pensada para que se tivesse a expertise do funcionamento de cada serviço, facilitando o trânsito das discussões de caso dentro das suas equipes, bem como com os demais CAPS. Cada UBS é visitada presencialmente 03 vezes ao ano, em encontros previamente agendados, aberto a toda a equipe. Para as demandas entre as visitas, criamos grupos online, através da ferramenta WhatsApp, com cada UBS. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** iniciou em Janeiro de 2024 e segue em curso. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** Como grande parte das redes de saúde mental do país, saímos da pandemia sabendo que muito precisaria ser reconstruído e repensado. Nesse sentido, entendemos nosso trabalho como em constante experimentação. Após dois anos, percebemos uma discreta consolidação da relação com a Atenção Básica e da dispositivação das ferramentas oferecidas pelo Apoio Matricial na condução dos casos. Tal avanço se dá principalmente onde há menos rotatividade de trabalhadores, o que reflete o princípio da longitudinalidade. As potencialidades do arranjo atual seguem ganhando horizontes inesperados. Como elemento chave, percebe-se uma robustez acentuada da transferência de trabalho na equipe de Apoio Matricial, sendo uma das relíquias desse modelo a construção do cuidado de modo conjunto, tocando, em momentos, numa experiência transdisciplinar. Ainda, tem permitido enxergar a rede e suas demandas de modo gestor, pautando o planejamento das intervenções numa perspectiva contextual e integrada às reais necessidades das equipes. **ANÁLISE CRÍTICA:** Mantém-se, como desafio, animar a rede sistematicamente, acompanhando seus movimentos e emprestando desejo na aposta pela escuta da saúde mental na atenção básica, não como demanda a mais, mas como espaço privilegiado de cuidado, em outra relação com os tempos, como maneira de posicionar-se à cada vez maior patologização de diversos aspectos da vida.

Palavras-chave: Apoio Matricial, Saúde Mental, Atenção Básica

RELAÇÕES COMUNITÁRIAS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Giovanna Beatriz Ferreira, Adriana Cristina Franco, Leandro Rozin, Maria Isabela Vosniak Passos, Pedro Braga Carneiro

INTRODUÇÃO: O presente relato de experiência refere-se às atividades do Projeto de Extensão em Saúde Ambiental na Comunidade. Para o Sistema Único de Saúde (SUS), a promoção da saúde vai além do tratamento clínico, focando na autodeterminação e no bem-estar integral dos indivíduos em suas vidas pessoais e coletivas. Para contemplar essa perspectiva coletiva, busca-se na Psicologia Social o conceito de comunidade como o lugar onde o cotidiano é vivido, no qual os sujeitos se articulam na totalidade de sua identidade, com intimidade, afeto e engajamento. Esta pesquisa resulta do incentivo fornecido pela Fundação Araucária, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX, que estimula a participação de alunos de graduação no desenvolvimento de atividades de extensão, promovendo a aproximação deles com as atividades científicas, tecnológicas e de inovação em todas as áreas da saúde no Estado do Paraná. **OBJETIVO:** Promover a saúde integral em comunidades vulnerabilizadas, fomentando a reflexão dos indivíduos sobre suas próprias demandas e bem-estar. **METODOLOGIA:** As atividades foram desenvolvidas com base na metodologia do Arco de Maguerez, a qual se fundamenta na problematização como estratégia central de ensino-aprendizagem, articulando entre teoria e prática a partir da observação da realidade, identificação de pontos-chave, teorização, formulação de hipóteses e aplicação prática. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Foram realizadas quatro visitas de incursão e atividades de aproximação gradual ao campo em uma comunidade na cidade de Curitiba. Esses momentos permitiram o diálogo inicial dos extensionistas com os moradores para criar e fortalecer vínculos, além de investigar a realidade da comunidade, a partir das quais se evidenciaram potências e dificuldades no cotidiano das pessoas, frente ao tema da saúde. **RESULTADOS:** A aproximação gradual ao campo permitiu aos extensionistas uma inserção na realidade da comunidade, evitando intervenções precipitadas ou enviesadas. Ao mesmo tempo, o convívio contínuo reduz a estranheza inicial dos moradores, estabelecendo relações de confiança e respeito mútuos. **ANÁLISE CRÍTICA:** A construção deste vínculo de forma gradativa, como demonstra a literatura, será um fator decisivo para o aprofundamento das ações – e, conseqüentemente, dos impactos. Essa dinâmica favorece a expressão das subjetividades e garante que a atuação acadêmica seja fiel à realidade da comunidade.

Palavras-chave: Psicologia Social; Integração Comunitária; Saúde Mental.

LITERACIA EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL PARA CUIDADORES DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Maria Isabela Vosniak Passos, Amarilís Cavalcanti da Rocha, Leandro Rozin, Giovanna Beatriz Ferreira

Introdução: Os cuidadores de crianças hospitalizadas são expostos a diversas informações por intermédio de diferentes canais sobre o processo de saúde-doença da criança, sendo parte dessas informações falsas e sensacionalistas, gerando apreensão e medo. Alterações na rotina, incertezas e a necessidade de novas adaptações são fatores estressores que dificultam a capacidade de assimilar e compreender adequadamente as informações recebidas. Nesse contexto, destaca-se a necessidade da literacia em saúde, uma abordagem atual em saúde mental, entendida como a capacidade de acessar informações confiáveis, compreender conceitos, aplicá-los na prática e promover bem-estar para si ou para terceiros. Esta pesquisa resulta do incentivo fornecido pela Fundação Araucária, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX, que estimula a participação de alunos de graduação no desenvolvimento de atividades de extensão, promovendo a aproximação deles às atividades científicas, tecnológicas e de inovação em todas as áreas da saúde no estado do Paraná. Objetivo da pesquisa: Compreender, à luz da literatura, a importância da literacia em saúde na saúde mental de cuidadores de crianças hospitalizadas. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, com busca por artigos publicados nas bases de dados SciELO e PubMed, com os descritores “literacia em saúde”, “cuidadores”, “saúde mental” e “hospitalização”. Foram selecionados sete estudos publicados entre 2018 e 2026. Resultados e discussões: Observou-se a escassez de estudos sobre os impactos da literacia em saúde no cuidador. Ainda assim, os artigos apontam que a disseminação de informações confiáveis melhora a compreensão da evolução do quadro da criança, favorece discussões sobre cuidados e intervenções, fortalece a autonomia do cuidador e reduz a desinformação. A literacia em saúde habilita-os a interpretar, analisar e avaliar informações e dados de forma crítica, reduzindo o estresse. Considerações finais: A literacia em saúde é uma estratégia de promoção de saúde mental para cuidadores de crianças hospitalizadas, visto que, por meio dela, o cuidador pode compreender os processos de adoecimento e tratamento da criança de forma clara e objetiva, contribuindo para maior autonomia e segurança, promovendo saúde e prevenindo o adoecimento mental.

Palavras-chave: Cuidadores, hospitalização infantil, literacia em saúde, saúde mental.

Autolesão não suicida em jovens adultos: o que a pele revela sobre o sofrimento psíquico Área temática: **Sentimentos suicidas**

Julia Hastenreiter e Melo Batalha

Introdução: A autolesão não suicida consiste no ato intencional de ferir o próprio corpo sem a intenção de suicidar-se, geralmente como forma de aliviar o sofrimento psíquico, regular emoções intensas ou expressar dores difíceis de verbalizar. Em jovens adultos, esse comportamento tem se mostrado cada vez mais relevante como questão de saúde mental, por estar associado a sofrimento emocional significativo, maior risco de transtornos psiquiátricos, prejuízos nas relações interpessoais e vulnerabilidade para comportamentos suicidas futuros. Compreender os fatores relacionados à autolesão não suicida é essencial para ampliar estratégias de prevenção, identificação precoce e cuidado integral. **Objetivos:** Analisar os principais fatores associados à autolesão não suicida em jovens adultos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, realizada nas bases PubMed, SciELO e Web of Science, utilizando os descritores “nonsuicidal self injury”, “young adults” e “mental health”, combinados pelo operador booleano AND. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025, disponíveis na íntegra, que abordassem fatores de risco, motivações e repercussões da autolesão não suicida em jovens adultos. Excluíram-se estudos duplicados, textos incompletos e publicações que não respondiam ao objetivo proposto. Os estudos selecionados foram analisados de forma descritiva, com organização dos achados em fatores associados e desfechos clínicos e psicossociais. **Resultados:** Os estudos revisados indicaram associação entre autolesão não suicida e sintomas de depressão, ansiedade, impulsividade, baixa autoestima, dificuldades de regulação emocional e histórico de traumas ou negligência. Também foram observadas relações com sentimentos de vazio, autocrítica intensa e dificuldade de comunicação do sofrimento. Em âmbito social, conflitos familiares, rejeição, vivências de isolamento e fragilidade do suporte interpessoal mostraram-se fatores frequentes. Embora muitas vezes utilizada como estratégia de alívio imediato, a autolesão esteve relacionada à manutenção do sofrimento psíquico, à recorrência dos episódios e ao maior risco de agravamento da saúde mental. **Conclusão:** A autolesão não suicida em jovens adultos constitui importante marcador de sofrimento emocional e vulnerabilidade psicossocial, demandando reconhecimento precoce e abordagem qualificada. Estratégias centradas em escuta, fortalecimento de vínculos, regulação emocional e ampliação do suporte em saúde mental mostram-se fundamentais para prevenir agravamentos e promover cuidado integral.

Palavras-chave: Autolesão, jovens adultos, não suicida, sofrimento psíquico

PSICODINÂMICA DO TRABALHO E SAÚDE MENTAL: SOFRIMENTO, PRAZER E CLÍNICA DO TRABALHO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Fabiana Custódio e Silva, Suelma Rodrigues Duarte, Roseli Vieira Pires

O artigo tem por objetivo analisar como a Psicodinâmica do Trabalho (PDT) pode fortalecer a prática psicanalítica na compreensão da saúde mental e do prazer e sofrimento relacionados ao trabalho. O problema de pesquisa consiste em compreender como: a Psicodinâmica do Trabalho pode contribuir para ampliar a escuta clínica psicanalítica diante do sofrimento relacionado ao trabalho? Metodologicamente, trata-se de um estudo qualitativo e bibliográfico, fundamentado em autores clássicos como Dejours, Clot e Seligmann-Silva, além de produções contemporâneas brasileiras, com análise crítica de conceitos, tais como: trabalho prescrito e real, reconhecimento, prazer e sofrimento. Os resultados evidenciam que a PDT amplia a compreensão do sofrimento ao considerá-lo como um elemento constitutivo da experiência laboral, destacando o papel das defesas psíquicas, do coletivo e do reconhecimento na manutenção da saúde mental. Conclui-se que a integração entre PDT e psicanálise possibilita uma escuta clínica ampliada, incorporando o trabalho como dimensão estruturante da subjetividade, o que contribui para o fortalecimento da prática clínica frente aos desafios contemporâneos da saúde mental do trabalhador.

Palavras-chave: Subjetividade; Reconhecimento; Saúde Mental; Mobilização subjetiva.

Memórias falsas e saúde mental: implicações da distorção da memória na experiência psicológica

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Julia Hastenreiter e Melo Batalha

Introdução: As memórias são frequentemente compreendidas como registros fiéis de experiências vividas. No entanto, evidências científicas demonstram que a memória é um processo dinâmico e reconstrutivo, sujeito a distorções, omissões e até à criação de eventos que nunca ocorreram. As chamadas memórias falsas emergem desse processo e podem ser influenciadas por fatores emocionais, sociais e cognitivos. Em contextos clínicos e sociais, esse fenômeno ganha relevância por impactar a percepção da realidade, a construção da identidade e até a confiabilidade de relatos, tornando-se um tema importante dentro da saúde mental. **Objetivos:** Analisar os mecanismos envolvidos na formação de memórias falsas, bem como seus impactos psicológicos e implicações na saúde mental. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, realizada nas bases PubMed, SciELO e Web of Science, utilizando os descritores “false memory”, “memory distortion” e “mental health”, combinados pelo operador booleano AND. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025, disponíveis na íntegra, que abordassem os processos cognitivos e emocionais relacionados às memórias falsas. Excluíram-se estudos duplicados ou que não respondiam ao objetivo proposto. Os estudos selecionados foram analisados de forma descritiva, com organização dos achados em mecanismos de formação e impactos psicossociais. **Resultados:** Os estudos analisados demonstraram que a memória não atua como um registro fixo, mas como um sistema reconstrutivo, suscetível à influência de sugestões externas, emoções intensas e expectativas prévias. Fatores como estresse, repetição de narrativas e exposição a informações incorretas favoreceram a formação de memórias falsas. Além disso, observou-se que essas memórias podem ser vivenciadas com alto grau de convicção, mesmo quando não correspondem à realidade. Em âmbito clínico, esse fenômeno mostrou-se associado a transtornos como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, podendo influenciar a forma como o indivíduo interpreta suas experiências e relações. **Conclusão:** As memórias falsas evidenciam que lembrar não é apenas recuperar, mas também reconstruir. Esse fenômeno possui implicações relevantes para a saúde mental, ao influenciar percepções, emoções e comportamentos. Compreender seus mecanismos é fundamental para qualificar a escuta clínica, evitar interpretações equivocadas e promover abordagens mais sensíveis à complexidade da experiência humana.

Palavras-chave: Memória falsa, distorção da memória, saúde mental, cognição, psicologia

Uso de substâncias e sofrimento psíquico na população em situação de rua: uma relação de sobrevivência

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Julia Hastenreiter e Melo Batalha

Introdução: A população em situação de rua vivencia condições marcadas por intensa vulnerabilidade social, exclusão e fragilidade de vínculos, o que impacta diretamente a saúde mental. Nesse contexto, o uso de álcool e outras drogas frequentemente emerge não apenas como fator de risco, mas também como uma forma de enfrentamento do sofrimento psíquico e da violência cotidiana. Essa relação complexa entre saúde mental e uso de substâncias demanda compreensão ampliada, que vá além de abordagens reducionistas e considere os determinantes sociais envolvidos. **Objetivo:** Analisar a relação entre o uso de álcool e outras drogas e a saúde mental das pessoas em situação de rua. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, realizada nas bases PubMed, SciELO e Web of Science, utilizando os descritores “homeless persons”, “mental health” e “substance use”, combinados pelo operador booleano AND. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025 que abordassem a relação entre uso de substâncias e saúde mental nessa população. Excluíram-se estudos duplicados ou que não respondiam ao objetivo proposto. Os estudos selecionados foram analisados de forma descritiva, com organização dos achados em fatores associados e implicações psicossociais. **Resultados:** Os estudos analisados evidenciaram alta prevalência de uso de álcool e outras drogas entre pessoas em situação de rua, frequentemente associada a transtornos mentais como depressão, ansiedade e transtornos psicóticos. Observou-se que o uso de substâncias, em muitos casos, está relacionado a estratégias de enfrentamento frente ao sofrimento emocional, à solidão e à vivência de violência. Fatores como ruptura de vínculos familiares, desemprego, estigma social e dificuldades de acesso aos serviços de saúde contribuíram para a manutenção desse cenário. Além disso, a coexistência entre transtornos mentais e uso de substâncias mostrou-se associada a maior vulnerabilidade, pior prognóstico e maior dificuldade de adesão ao cuidado. **Conclusão:** A relação entre uso de álcool e outras drogas e saúde mental em pessoas em situação de rua é complexa e multifatorial, não podendo ser compreendida de forma isolada ou simplificada. O uso de substâncias, muitas vezes, expressa tentativas de lidar com o sofrimento psíquico em contextos de extrema vulnerabilidade. Assim, torna-se fundamental a construção de estratégias de cuidado que integrem abordagens em saúde mental, redução de danos e fortalecimento de vínculos, visando à promoção de cuidado integral e à redução das desigualdades em saúde.

Palavras-chave: População em situação de rua, saúde mental, uso de substâncias, álcool, vulnerabilidade social

PSICOEDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA JUVENTUDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM JOVENS APRENDIZES

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
PAULIANA TAMIRES PAPEL

O presente trabalho consiste em um relato de experiência desenvolvido no contexto de uma capacitação voltada a jovens aprendizes, com faixa etária entre 14 e 24 anos incompletos, realizada em uma escola privada sem fins lucrativos no interior do estado de São Paulo. Os participantes frequentam a instituição semanalmente para aulas de preparação e acompanhamento para o primeiro emprego. A experiência ocorreu no âmbito da unidade curricular “Autocuidado e Qualidade de Vida para a Juventude”, voltada à promoção do bem-estar físico, mental e social e à corresponsabilidade na construção de uma vida coletiva saudável. A proposta buscou compreender as concepções dos jovens acerca da saúde mental e dos transtornos mentais, analisando como percebem e interpretam o sofrimento psíquico próprio e do outro, com foco na desmistificação de diagnósticos, no desenvolvimento da empatia e no fortalecimento da escuta. A metodologia envolveu aulas dialogadas, atividades reflexivas e recursos expressivos. Inicialmente, discutiu-se a compreensão histórica da saúde mental, incluindo o surgimento dos manicômios no contexto brasileiro e os avanços da Reforma Psiquiátrica, seguida de uma abordagem contemporânea fundamentada na Psicologia e na Psiquiatria, considerando aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Em seguida, realizou-se a atividade “Cartaz da Verdade”, na qual os alunos, em duplas ou grupos, elaboraram cartazes sobre diferentes transtornos mentais, articulando conceitos técnicos a exemplos do cotidiano juvenil, de forma humanizada e não estigmatizante. As apresentações favoreceram a reflexão crítica. A experiência incluiu ainda um diálogo sobre a importância de buscar ajuda em momentos de sofrimento emocional, com a apresentação de redes de apoio disponíveis no território, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e canais nacionais de escuta, como o Centro de Valorização da Vida (CVV), em consonância com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Os resultados indicaram elevado engajamento dos participantes e evidenciaram que, embora os jovens possuam construções prévias sobre saúde mental, estas ainda se apresentam atravessadas por estigmas e pela concepção de que não há espaço para o sofrimento psíquico na juventude, dificultando o reconhecimento da própria dor e a busca por ajuda. Destaca-se a mediação qualificada da docente, psicóloga, que possibilitou a apresentação dos conteúdos com rigor técnico e sensibilidade clínica. Conclui-se que espaços educativos pautados na escuta e no cuidado coletivo constituem estratégias relevantes para a promoção da saúde mental na juventude.

Palavras-chave: Saúde Mental; Juventude; Psicoeducação; Promoção da Saúde; Cuidado Coletivo.

TECENDO REDES: A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL COMO DISPOSITIVO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Giovana Ribeiro Turqueti, Camila Geovana Urtado Silva

Apresentação e contextualização da experiência: A Residência Multiprofissional em Saúde - Saúde Mental é uma especialização lato sensu, com duração de dois anos, tendo como sua principal característica a formação a partir da prática profissional. O PRMS-SM oferecido na região metropolitana paulista tem, como parte do processo formativo no primeiro ano da residência, o rodízio dos residentes em alguns dos serviços que compõem a Rede de Atenção Psicossocial local (RAPS), sendo esses: 1 CAPS Adulto, 1 CAPS IJ, 1 CAPS AD e um serviço de Economia Solidária, chamado Projeto Tear. Objetivo da experiência: O objetivo do seguinte relato é refletir sobre as contribuições do rodízio da residência para a formação em saúde mental. Metodologia da experiência: A metodologia utilizada foi a Escrivência de Conceição Evaristo que pode ser brevemente descrita como a escrita da vivência que vai para além do indivíduo, que remete à coletividade. Período de realização: A experiência ocorreu de 03/2025 até 12/2025. Resultados/Aprendizados: O rodízio nos diferentes dispositivos é uma oportunidade para que o residente conheça o funcionamento da RAPS, frequentando por cerca de dois meses e meio cada modalidade de cuidado em saúde mental a partir do modelo psicossocial. A experiência em cada serviço ocorre com o acompanhamento dos preceptores, mas há também o apoio e comprometimento de toda a equipe do serviço em compartilhar conhecimento, experiências e discussões de casos com os residentes. A troca entre profissionais mais e menos experientes no trabalho feito no SUS e o rodízio em diferentes dispositivos da rede permitem que o residente conheça com profundidade o trabalho realizado em diferentes níveis de atenção e modalidades de cuidado, apropriando-se do funcionamento da rede local e compreendendo como se faz o cuidado antimanicomial naquele território. Análise crítica: Essa construção dialógica do repertório de cuidado em saúde facilita o questionamento de práticas mecanicistas e desumanizadas, assim como permite o contato com estratégias críticas e inovadoras, como a redução de danos, a reabilitação psicossocial, alternativas à hospitalização, contratualidade e o cuidado humanizado à crise. Ainda, a passagem do residente pelos serviços de saúde mental mobiliza as equipes a reavaliarem sua prática profissional, revistando preceitos e o sentido de cada ação que passa a ser mediada pelo residente. A residência multiprofissional em saúde mental apresenta-se, então, como uma estratégia de formação crítica ao profissional recém-formado e capaz de promover a educação permanente nos serviços que a aderem ao programa.

Palavras-chave: residência multiprofissional, saúde mental, caps, educação permanente

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: VIVÊNCIAS NA ROTINA ASSISTENCIAL E AÇÕES EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Boas práticas no CAPS

Sandra Aparecida de Almeida, Priscila Santos Leal, Miquéias Ferreira Silva, Newzon Gabriel de Aguiar Quintella, Amanda Sarmento Boeira

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) constituem dispositivos públicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), voltados à atenção integral em saúde mental. Esses serviços têm como finalidade prestar cuidado a indivíduos em sofrimento psíquico, bem como àqueles que enfrentam problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, favorecendo a reintegração social e a construção de projetos terapêuticos singulares. Nesse contexto, as oficinas terapêuticas assumem papel essencial no acolhimento e na reabilitação psicossocial, ao estimularem autonomia, identidade e cidadania. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Relatar a experiência vivenciada no CAPS, analisando as práticas assistenciais e sua contribuição para a promoção da saúde mental. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** Trata-se de relato de experiência oriundo de vivência prática na disciplina de Saúde Mental II, do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), realizada por sete acadêmicos durante estágio em um CAPS, envolvendo observação participante e interação com usuários. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Fevereiro/Março de 2026. **RESULTADOS:** A vivência possibilitou interação com usuários, que compartilharam experiências marcadas por vulnerabilidades e superação, evidenciando a importância do acolhimento e da escuta qualificada. A análise de prontuários contribuiu para compreender diagnósticos, evolução e condutas da equipe. Observou-se organização do serviço, com rotinas e grupos terapêuticos que favorecem vínculos e reabilitação. Destaca-se a participação em grupo sobre “violência contra a mulher”, promovendo escuta e reflexão. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência evidenciou a importância do modelo psicossocial centrado no usuário, com cuidado que ultrapassa a dimensão clínica e incorpora aspectos sociais e subjetivos. As práticas mostraram-se alinhadas ao acolhimento, vínculo e trabalho interdisciplinar. Contudo, observaram-se desafios relacionados à complexidade das demandas e ao tempo limitado da vivência, o que pode restringir a compreensão da continuidade do cuidado.

Palavras-chave: saúde mental; promoção da saúde

CONEXÃO COM A NATUREZA COMO PRÁTICA: BENEFÍCIOS E DESAFIOS PARA A SAÚDE MENTAL

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Ana Clara Mendes de Souza, Anne Emanuelle Cipriano, Alvino Virgílio André, Ana Cristina Correia Ouro

A conexão com a natureza ou conectividade com a natureza refere-se a um construto que envolve afetos, cognições e comportamentos na identificação de um indivíduo com a natureza e está associada, na literatura, ao bem-estar e à adoção de comportamentos pró-ambientais. Diante de seus efeitos positivos e da atual crise climática, a conexão com a natureza se mostra importante na saúde mental em lados opostos, como uma ferramenta e como um desafio para mantê-la. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão narrativa sobre a relação entre conexão com a natureza e saúde mental. Utilizando a base de dados APA PsycNet e os descritores “mental health” e “connection with nature” aplicados ao campo de resumo, foram selecionados artigos de periódicos publicados no período de 2021 a 2026, resultando em um total de oito artigos. Dos artigos encontrados, quatro correspondem a pesquisas empíricas e quatro a estudos de revisão, sendo que todos abordam os benefícios e/ou desafios encontrados nessa relação como tema principal ou secundário. A conexão com a natureza esteve associada positivamente com níveis mais elevados de saúde mental, física e social, ao favorecer atenção plena, atividades físicas e interação social. Fatores como imersão na natureza na infância, contato atual com a natureza, educação ambiental e práticas de atenção plena foram relacionados à conexão com a natureza, indicando que esse construto pode ser desenvolvido. Além disso, a conexão com a natureza se mostrou benéfica para a saúde ambiental, ao estimular comportamentos pró-ambientais. Por outro lado, a mudança climática apresenta-se como o maior desafio para a saúde mental, visto que indivíduos com altos índices de conexão com a natureza apresentam maiores índices em preocupação ambiental e vivência de emoções ecológicas desagradáveis, sendo o envolvimento em ações coletivas um agravante. Em síntese, os estudos destacam os benefícios da conexão com a natureza para a saúde mental, física e social de um indivíduo, inclusive como estratégia de autogestão na prática clínica. Ademais, apontam sua relação com o sofrimento ecológico, o que exige intervenções como estratégias de regulação emocional, psicoterapia e adoção de comportamentos pró-ambientais individuais e coletivos, tais como consumo consciente e participação em movimentos ambientais, respectivamente.

Palavras-chave: Conexão com a natureza; Saúde mental; Bem-estar; Mudança climática.

QUANDO A EXTENSÃO COM PESSOAS QUE VIVEM NAS E DAS RUAS ACONTECE NA UNIVERSIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Júlia Brum Kabbas, AMARA LÚCIA HOLANDA TAVARES, Francisco Ritter, MILENY AVILA
DA SILVA PEREIRA

Trata-se de relato de experiência desenvolvida no projeto de extensão “UFSM nas Ruas: mais portas, menos muros para catadores de materiais recicláveis e pessoas em situação de rua”, durante os anos de 2022 a 2024. As principais ações realizadas neste período junto a esta população foram a Janta Solidária e o Cine Debate. A janta consistia na arrecadação, preparação e distribuição de alimentos e ocorria na frequência semanal nas quintas-feiras à tarde; a produção dos alimentos dava-se em uma casa de acolhimento do município, e sua distribuição ocorria no centro da cidade. O Cine Debate, atividade semanal que ocorria em um prédio da universidade no centro da cidade e consistia na exibição de filmes, debates sobre a sua temática e realização de atividade a ele relacionada. Objetiva-se abordar a experiência dos extensionistas, com foco nas características próprias deste projeto em relação a outros voltados ao mesmo público, como o local de desenvolvimento das ações, e nas relações destas características com o cuidado fornecido aos usuários do projeto. Esta pesquisa possui caráter descritivo, crítico e qualitativo. Utiliza-se a Psicanálise e a ética do cuidado, a partir da revisão da literatura. É possível refletir sobre o que diferencia os dois períodos que compõem essa trajetória do projeto, a Janta Solidária e o Cine Debate. No primeiro, recebia-se elogios à comida preparada, e no segundo aprofundou-se o contato com os sujeitos. Outras modalidades de troca foram possíveis, passaram da materialidade do alimento para a fala, sempre sujeita a muitas leituras. Destaca-se nestas comunicações o aprendizado sobre o cuidado com os usuários do projeto. Ademais, percebe-se que, embora existam motivos para que as ações com essa população se deem no território, também existem méritos na extensão com este público na Universidade. Promover a presença dos usuários na Universidade representa uma conquista para o projeto, e ao mesmo tempo o incumbe com responsabilidades: de sustentar esta abertura, os vínculos que se formam através dela e de promover uma reflexão constante e cuidadosa sobre os efeitos de suas práticas. Propõe-se que aquele que se dispõe a escutar este público sinta com ele suas dores, sem perder uma postura analítica e transformando em palavra o que aparece no campo-tema em seu estado bruto.

Palavras-chave: Pessoas em situação de rua; Catadores de materiais recicláveis; Projeto de extensão; Psicanálise; Ética do Cuidado.

SOLIDÃO E ENVELHECIMENTO: REPERCUSSÕES NA SAÚDE MENTAL, FUNCIONAL E BIOLÓGICA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Letícia Giovanna Rodrigues Costa, Júlia Hastenreiter e Melo Batalha, Deborah Caroline Costa Cruz Ramos

Introdução: A solidão é um estado emocional subjetivo que surge da percepção de insuficiência de relações sociais significativas. Em idosos, a solidão (comum no mundo todo) se tornou um grave problema de saúde, pois está ligada a resultados negativos, como o aumento dos sintomas depressivos, maior risco de transtornos mentais e declínio funcional/cognitivo. Identificar os riscos associados à solidão é essencial para que possamos pensar em novas formas de cuidado com a pessoa idosa. **Objetivos da pesquisa:** Analisar fatores que podem estar relacionados à solidão na velhice, assim como os efeitos sociais, emocionais e biológicos que resultam da solidão. **Metodologia:** Este estudo é uma revisão de literatura qualitativa, realizada com base em dados de PubMed, SciELO e Web of Science. Utilizamos os termos “loneliness”, “social isolation” e “mental health”, combinados com o operador booleano AND. A seleção incluiu artigos publicados entre 2015 e 2025, que estejam completos e que tratem das repercussões sociais, emocionais e biológicas da solidão. Excluímos trabalhos duplicados ou que não estivessem relacionados ao objetivo proposto. Analisamos os estudos de forma descritiva, organizando os achados em dois eixos principais: impactos sociais/emocionais e biológicos. **Resultados e discussões:** Evidências de estudos longitudinais mostram que a solidão atua como um fator independente, estando ligada ao aumento dos sintomas depressivos e à diminuição da capacidade intrínseca, especialmente nas áreas cognitiva e psicológica. Essa condição tem alta prevalência global (27,6%), sendo mais comum entre mulheres e em indivíduos institucionalizados. Situações como a viuvez tendem a aumentar a solidão emocional de forma duradoura, sem que outros vínculos possam compensá-la. Por outro lado, aspectos psicossociais desempenham um papel protetor, ajudando a reduzir a solidão e os resultados como depressão e ansiedade relacionada à morte. Além disso, o isolamento social está associado a piores indicadores de envelhecimento saudável, maior fragilidade (relacionada à solidão e qualidade do sono) e aumento do risco de mortalidade. **Considerações finais:** A solidão é um determinante relevante, independente e modificável da saúde do idoso, afetando as dimensões mentais, funcionais e a longevidade. Abordagens atuais que focam no estilo de vida saudável, na participação social e no suporte relacional são estratégicas para reduzir seus efeitos e promover um envelhecimento saudável.

Palavras-chave: Solidão, fragilidade, envelhecimento, saúde mental, isolamento social, pessoa idosa

ENTRE SOFRIMENTO, IDENTIDADE E CUIDADO: EXPERIÊNCIAS DE UM JOVEM TRANSGÊNERO NA REDE DE SAÚDE MENTAL

Área temática: Sentimentos suicidas
Wellington Aparecido Silva, Meire Luci da Silva

Introdução: O comportamento suicida é um fenômeno complexo, atravessado por dimensões subjetivas, relacionais e contextuais. A análise das experiências de pessoas com histórico de tentativas de suicídio permite problematizar práticas institucionais em saúde mental e seus efeitos na produção do sofrimento psíquico. **Objetivo:** Analisar os significados atribuídos à experiência de sofrimento, às interações com os serviços de saúde e às práticas de cuidado em saúde mental, a partir de um estudo de caso. **Método:** Estudo qualitativo, do tipo estudo de caso. Participou um jovem adulto transgênero com histórico de múltiplas tentativas de suicídio. A produção de dados ocorreu por entrevista semiestruturada, abordando trajetória de sofrimento, vivências institucionais e percepção do cuidado. A coleta foi presencial, em novembro de 2025. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin, respeitando os princípios éticos da pesquisa. **Resultados:** Evidenciaram-se categorias articuladas: trajetória marcada por tentativas recorrentes; experiências institucionais percebidas como desumanizadas, com predomínio de contenção e medicalização e ausência de escuta qualificada; descontinuidade do cuidado associada ao agravamento do sofrimento; fatores psicossociais como conflitos familiares, invalidação da identidade de gênero e estigmatização; impactos subjetivos da internação psiquiátrica; e potência do vínculo terapêutico em serviço substitutivo, favorecendo regulação emocional e reorganização subjetiva. **Conclusão:** Práticas centradas na contenção e medicalização tendem a intensificar o sofrimento e comprometer o cuidado. Em contraste, abordagens baseadas na escuta qualificada, no vínculo terapêutico e no reconhecimento da subjetividade mostram-se mais efetivas. Os achados reforçam a necessidade de uma linha de cuidado psicossocial que assegure continuidade assistencial.

Palavras-chave: Comportamento suicida; Saúde mental; Práticas institucionais; Atenção psicossocial.

REGIME DE TRABALHO E BURNOUT EM TRABALHADORES BRASILEIROS: UM COMPARATIVO ENTRE PRESENCIAL E REMOTO/HÍBRIDO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

ALVINO VIRGILIO ANDRE, Anne Emanuelle Cipriano, Ana Cristina Correia Ouro, Ana Clara Mendes de Souza, Germano Gabriel Lima Esteves

A organização do trabalho constitui um dos principais determinantes da saúde mental ocupacional, especialmente no que se refere à Síndrome de Burnout, caracterizada por exaustão emocional, distanciamento psicológico e sentimentos de ineficácia profissional. Nos últimos anos, a adoção crescente dos regimes remoto e híbrido tem suscitado questionamentos sobre seus impactos na saúde mental dos trabalhadores. Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar diferenças nos níveis de desgaste psíquico entre trabalhadores brasileiros que atuam em regime presencial e aqueles em regime remoto ou híbrido. Participaram da pesquisa 225 trabalhadores de diferentes setores profissionais, sendo 76,9% (n = 173) no regime presencial e 23,1% (n = 52) no regime remoto ou híbrido. O desgaste psíquico foi avaliado por meio do Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT). Para análise dos dados, foi realizado teste t para amostras independentes no software Jamovi. Os resultados indicaram que trabalhadores em regime presencial (M = 2,39; DP = 1,04) apresentaram níveis significativamente mais elevados de desgaste psíquico em comparação aos trabalhadores em regime remoto ou híbrido (M = 1,75; DP = 0,94), $t(223) = 3,92$; $p < 0,001$, com tamanho de efeito moderado ($d = 0,62$). Esses resultados sugerem que o regime presencial pode estar associado a maior exposição a fatores estressores ocupacionais, enquanto modelos flexíveis parecem exercer efeito protetivo. Conclui-se que o regime presencial está associado a maiores níveis de desgaste psíquico, e que a flexibilização do trabalho pode ser uma importante estratégia de prevenção em saúde mental ocupacional, alinhando-se a novas abordagens no campo da saúde mental que consideram as transformações contemporâneas no mundo do trabalho.

Palavras-chave: Burnout; Regime de trabalho; Saúde mental; Trabalho remoto; Trabalho presencial.

ESTRATÉGIAS DE REBELIÃO ALTERNATIVA NA TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA PARA DESREGULAÇÃO EMOCIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Julya Fernandes Kronbauer

Apresentação e contextualização da experiência: A desregulação emocional caracteriza-se por instabilidade de humor, baixa tolerância ao mal estar e impulsividade, podendo gerar prejuízos para a qualidade de vida. Quando estratégias da Terapia Cognitivo Comportamental mostram-se insuficientes para regulação emocional e comportamentos aditivos, a Terapia Comportamental Dialética propõe a “rebelião alternativa”, que consiste na expressão de oposição sem consequências autodestrutivas em situações desafiadoras, aumentando o repertório de habilidades em momentos de crise. Objetivo da experiência: Analisar a utilização da estratégia de rebelião alternativa no manejo da desregulação emocional e comportamentos aditivos em pacientes adultos. Metodologia da experiência: Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, como relato de experiência conduzido em atendimentos individuais com três pacientes adultos. Após anamnese e psicoeducação sobre regulação emocional, foram introduzidas intervenções estruturadas de rebelião alternativa, previamente planejadas com os pacientes como respostas a impulsos comportamentais e picos emocionais. As intervenções incluíram identificação de emoções, análise em cadeia e ativação da rede de apoio. Período de realização: Atendimentos realizados ao longo de 10 meses. Resultados/Aprendizados: Observou-se aumento de engajamento na psicoterapia, maior facilidade na identificação e nomeação de emoções e redução de respostas impulsivas. Identificou-se o aumento da flexibilidade comportamental e de tolerância ao desconforto. Reconhecimento mais claro dos seus impulsos iniciais, favorecendo a aplicação das estratégias de forma funcional. Análise crítica: Os achados sugerem potencial da estratégia no manejo da desregulação emocional em contextos de saúde mental e contribuem para a ampliação de intervenções baseadas em evidências na psicologia clínica. Como limitações, percebe-se o número reduzido de participantes e a ausência de medidas padronizadas. Recomenda-se a realização de estudos com delineamentos controlados e uso de instrumentos validados.

Palavras-chave: Terapia comportamental dialética, desregulação emocional, rebelião alternativa, impulsividade

EVOLUÇÃO TEMPORAL DAS INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS MENTAIS EM ADULTOS EM MINAS GERAIS (2015–2025).

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Maria Clara Gomes de Andrade, Gabriel Henrique Oliveira Santos, Maria de Lara Araújo Rodrigues

Introdução: A reforma psiquiátrica brasileira promoveu a transição do modelo hospitalocêntrico para o cuidado comunitário, com expansão da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Entretanto, persistem lacunas na compreensão do perfil assistencial das internações por transtornos mentais em contextos regionais. **Objetivo da pesquisa:** Analisar a evolução temporal das internações por transtornos mentais e comportamentais em adultos no estado de Minas Gerais, entre 2015 e 2025. **Metodologia:** Estudo quantitativo, descritivo e ecológico, com base em dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Foram incluídas internações de indivíduos de 20 a 59 anos, classificadas no Capítulo V da CID-10, analisadas segundo ano de ocorrência, sexo e caráter do atendimento. **Resultados e discussões:** No período analisado, foram registradas 165.060 internações, com aumento progressivo ao longo da série histórica, destacando-se crescimento de 56,9%. Os transtornos do espectro esquizofrênico foram responsáveis por 30,2% das internações, seguidos pelos transtornos relacionados ao uso de álcool (20,9%) e pelos transtornos de humor (20,6%). Observou-se predominância do sexo masculino (59,7%), com redução gradual da diferença ao longo do tempo. As internações em caráter de urgência representaram 94,4% dos casos, com redução expressiva das eletivas ao longo do período. Esses achados sugerem que a expansão dos serviços comunitários não acompanhou plenamente a desinstitucionalização, resultando em maior demanda por atendimentos emergenciais, além de evidenciar impacto do período pós-pandêmico no aumento das internações. **Considerações finais:** O perfil assistencial das internações por transtornos mentais em Minas Gerais apresenta mudanças relevantes, evidenciando a necessidade de fortalecimento da RAPS, ampliação do acesso ao cuidado contínuo e desenvolvimento de estratégias que reduzam a dependência de atendimentos de urgência.

Palavras-chave: Saúde mental, Sistema Único de Saúde, Serviços de Saúde, Epidemiologia

RACISMO E SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA PSICOLOGIA SOCIAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Emmanuelly Caroliny Santos Medeiros, Yaclara Laleska Alves Pereira, Renata Martins do Carmo

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: O racismo é um fenômeno histórico que persiste no Brasil, sendo marcado por relações de poder baseadas na desigualdade racial. Embora naturalizado, a partir da disciplina de Psicologia Social, tornou-se possível refletir sobre como as violências contra a população negra produzem impactos em diversas esferas sociais. Nesse sentido, torna-se fundamental promover práticas de cuidado que ampliem a escuta e contribuam para o enfrentamento por meio de serviços de saúde mental de qualidade, visando a sensibilidade, o acolhimento e o comprometimento com a justiça social de formas acessíveis. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Relatar a importância de reflexões acerca de novas abordagens no cuidado em saúde mental da população negra. **METODOLOGIA:** Este estudo caracteriza-se como um relato de experiência com abordagem qualitativa e descritiva, fundamentado na pesquisa de revisão integrativa da literatura na base de dados da SciELO (Scientific Electronic Library Online). **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** A experiência foi vivenciada durante o ano de 2025, por meio da disciplina de Psicologia Social, uma vez por semana com duração de seis meses. **RESULTADOS E APRENDIZADOS:** Durante as aulas de Psicologia Social, aprofundou-se a compreensão de que o racismo produz diversas formas de sofrimento psíquico e influencia diretamente o acesso a direitos básicos, à cidadania, às oportunidades e ao cuidado em saúde. Dessa forma, a Psicologia deve investir em especialização no atendimento da população negra com técnicas funcionais que considerem a sensibilidade da temática, a história invisibilizada e enraizada no país. Logo, é imprescindível que a história de dor e marginalização não seja repetida, garantindo o respeito a subjetividade, a individualidade e a história de cada um. **ANÁLISE CRÍTICA:** O despreparo no atendimento em saúde mental, compromete o tratamento e o acolhimento, evidenciando a necessidade de que o cuidado em saúde mental ultrapasse os limites das clínicas, incentivando o desenvolvimento de novas pesquisas, métodos e abordagens científicas, fundamentadas na promoção de um atendimento qualificado e individualizado para a população negra.

Palavras-chave: População Negra; Psicologia; Racismo; Saúde Mental

SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: CUIDADO E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Pedro Henrique Cogo, Isadora Murer

Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui a principal porta de entrada do sistema de saúde brasileiro, sendo fundamental na organização do cuidado em saúde mental. Nesse contexto, destaca-se seu papel estratégico no acolhimento, identificação precoce e acompanhamento de indivíduos em sofrimento psíquico, em consonância com os princípios da reforma psiquiátrica e da integralidade do cuidado (BRASIL, s.d.). **Objetivo:** Analisar o papel da APS no cuidado em saúde mental, com ênfase nos desafios e potencialidades da atuação das equipes multiprofissionais. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados SciELO e PubMed, incluindo estudos publicados entre 2021 e 2026, nos idiomas português e inglês. Foram utilizados os descritores “saúde mental”, “atenção primária à saúde” e “Sistema Único de Saúde”. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 3 artigos para análise. **Resultados e discussão:** Os estudos analisados evidenciam que a APS desempenha papel central na promoção da saúde mental, especialmente por meio do acolhimento, escuta qualificada e construção de vínculo longitudinal (ZORZI et al., 2024). Entretanto, persistem desafios importantes, como a insuficiente capacitação dos profissionais, a sobrecarga das equipes e a limitação de recursos estruturais. Destaca-se, ainda, a necessidade de fortalecimento da articulação entre a APS e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a fim de garantir a continuidade e a integralidade do cuidado. Por outro lado, estratégias como apoio matricial e atuação multiprofissional mostram-se eficazes na ampliação da resolutividade dos serviços (ALMEIDA et al., 2022). **Considerações finais:** A APS configura-se como espaço essencial para o cuidado em saúde mental, com potencial para promover intervenções precoces e acompanhamento contínuo. O fortalecimento da capacitação profissional, da articulação em rede e das condições estruturais é fundamental para qualificar a assistência e ampliar o acesso ao cuidado.

Palavras-chave: Saúde Mental; Atenção Primária à Saúde; Sistema Único de Saúde; Cuidado Integral; Estratégia Saúde da Família.

Saúde mental na oncologia: suicidalidade em pacientes com câncer

Área temática: Sentimentos suicidas

Juelli da Silva Pereira Cerqueira, Alexandre de Pinho Amâncio Soares, Gabriel de Jesus Silvestre, Wallace Freitas Souza, Thiago Santos Vieira

INTRODUÇÃO A ideação suicida em pacientes oncológicos representa um relevante problema de saúde mental, com variações conforme o tipo de neoplasia, o impacto funcional do tratamento e determinantes psicossociais. Evidências indicam maior vulnerabilidade em cânceres que causam desfiguração e prejuízo funcional, assim como em tumores raros ou de diagnóstico recente, mesmo com prognóstico favorável. Fatores neurobiológicos, como comprometimento cognitivo em tumores cerebrais, além de isolamento social e dificuldades de acesso aos serviços de saúde, contribuem para o aumento do risco. Diante desse cenário, torna-se importante sintetizar evidências sobre suicidalidade em pacientes oncológicos, visando subsidiar estratégias de intervenção.

OBJETIVO Analisar as evidências científicas recentes acerca da ideação suicida e do risco de suicídio em pacientes oncológicos, identificando prevalência, aspectos associados e grupos de maior vulnerabilidade.

METODOLOGIA Foi realizada uma revisão sistemática, de caráter descritivo e exploratório, conduzida conforme as recomendações do PRISMA Statement. A busca foi realizada nas bases PubMed e BVS, utilizando os descritores MeSH “Mental Health”, “Medical Oncology” e “Suicide”, combinados pelo operador AND. Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos, com texto completo gratuito, que abordassem ideação suicida, tentativa de suicídio ou risco de suicídio em pacientes oncológicos. Após triagem no Rayyan, remoção de duplicatas no Zotero e leitura na íntegra, 12 artigos compuseram o corpus final de uma amostra inicial de 60.

RESULTADOS Os resultados evidenciam que pacientes oncológicos apresentam risco de suicídio maior que a população geral, frequentemente estimado em aproximadamente o dobro. A prevalência de ideação suicida variou conforme o tipo de câncer, alcançando taxas de até 13,3% em determinados contextos. Cânceres de cabeça e pescoço, tumores cerebrais, neoplasias urológicas e cânceres raros apresentaram maior vulnerabilidade. Entre os fatores associados, destacam-se sexo masculino, diagnóstico recente e estágio avançado da doença, além de dor não controlada, comorbidades psiquiátricas e isolamento social.

CONCLUSÃO Os resultados deste estudo evidenciam que a suicidalidade na oncologia é multifatorial e heterogênea, reforçando a necessidade de triagem precoce e intervenções psico oncológicas integradas ao cuidado oncológico.

Palavras-chave: Saúde mental; Suicídio; Pacientes oncológicos

Os desafios e a perspectiva do fortalecimento da cidadania na vivência do morar no Serviço Residencial Terapêutico - SRT

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Renato Rodrigues de Almeida Moraes, Andreia Rodrigues, Gabriela Desigant, Cristina Machado, Viviane Bueno

Introdução: A presente pesquisa é a formulação coletiva de profissionais em saúde mental que no decorrer de suas experiências de trabalho e por meio dos debates na pós-graduação em Gestão, Avaliação e Planejamento no campo da Atenção Psicossocial, tem possibilitado a constituição de reflexões acerca do serviço residencial terapêutico. A Portaria nº 106 / 2000 institui no país o Serviço Residencial Terapêutico -SRT enquanto moradia assistida, inserida de preferência na comunidade, com objetivo de reinserção social, resgate da cidadania dos moradores e autonomia, especificamente para aqueles que por longa data permaneceram em hospitais e leitos psiquiátricos, sem suporte social e vínculos familiares. Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica integrativa com o intuito de refletir como tem ocorrido a prática dos trabalhadores e a experiência das pessoas residentes no Serviço Residencial Terapêutico. Segundo Silva; Azevedo (2011) o SRT requer uma reinvenção de um cotidiano que busque aumentar a capacidade para a reabilitação psicossocial que vise a reconstrução de vínculos sociais e afetivos. Portanto, o cotidiano de uma casa requer muita sensibilidade para criar o novo e atenda a necessidade de cada indivíduo e do coletivo. **Objetivo:** identificar quais as dificuldades e principais dilemas existentes no SRT, e propor uma reflexão sobre a importância da gestão colaborativa visando o fortalecimento das práticas dos trabalhadores. **Justificativa:** A reforma psiquiátrica no Brasil teve a criação de novos serviços de saúde nos territórios com a mudanças na legislação brasileira e ampliação dos dispositivos e tecnologias de cuidado centrado na pessoa, baseado nos direitos humanos e enfatiza o contexto social, cultural e singular das pessoas, valorizando o vínculo e ações coletivas promotoras de saúde em uma rede interligada no Sistema Único de Saúde (SUS). **Método:** A elaboração deste trabalho ocorreu a partir das etapas: 1) Revisão de literatura; 2) Identificação de pesquisas e experiências de serviços e usuários onde conste relatos dos autores sobre vivências de moradia no SRT, a fim de analisar principais dilemas e desafios. **Resultado:** Identificou-se que o desafio em transformar a estrutura física em moradia ou lar é construído a partir da subjetividade dos moradores, envolvendo as suas histórias, desenvolvendo novas relações socioassistenciais, de pertencimento, existir em si no mundo. Nas elaborações ficou evidente que o processo de criar ou encontrar novos modos de vivências humanizadas nos espaços dos SRT é ponto central do processo de reabilitação psicossocial.

Palavras-chave: Serviço Residencial Terapêutico, Desinstitucionalização , reforma psiquiátrica

SAÚDE MENTAL NA HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Yaclara Laleska Alves Pereira

Apresentação: Este relato de experiência contextualiza a vivência da autora enquanto criança submetida à cirurgia cardíaca em decorrência do diagnóstico de uma cardiopatia congênita. A experiência de hospitalização infantil foi marcada por sentimentos de medo diante dos procedimentos médicos desconhecidos, saudade ocasionada pelo distanciamento familiar e ansiedade resultante da inserção em uma nova rotina. Nesse viés, a experiência possibilitou refletir sobre os impactos emocionais gerados pelo procedimento cirúrgico infantil, diante dos quais torna-se fundamental o desenvolvimento de novas práticas e abordagens de cuidado para oferecer suporte emocional à criança inserida nesse contexto. **Objetivo:** Relatar os impactos emocionais da cirurgia cardíaca na infância e os sentimentos subjetivos associados à hospitalização. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência de natureza autobiográfica, com abordagem qualitativa e descritiva, fundamentado na pesquisa de revisão integrativa da literatura. **Período de Realização:** A vivência ocorreu durante a infância da autora, no contexto de cirurgia cardíaca e hospitalização, sendo a experiência analisada no período de janeiro a março de 2026. **Resultados e Aprendizados:** O procedimento cirúrgico na infância modifica a perspectiva idealizada do crescimento da criança, interferindo na sua rotina e na manutenção dos vínculos afetivos, diante da necessidade de hospitalização em um ambiente desconhecido, propício à manifestação de sentimentos de ansiedade, medo e angústia. A experiência cirúrgica ultrapassa os aspectos físicos do adoecimento, produzindo repercussões na subjetividade da criança e influenciando sua percepção de si mesma, da vivência hospitalar e das relações de cuidado. Nesse sentido, torna-se fundamental reconhecer a importância de práticas em saúde mental que contemplem o apoio emocional integral da criança desde o período pré-operatório até o pós-operatório. **Análise Crítica:** A cirurgia na infância produz impactos emocionais que ultrapassam o procedimento cirúrgico, evidenciando a necessidade de novas abordagens em saúde mental que contemplem práticas que vão além do modelo exclusivamente biomédico, integrando estratégias de acolhimento, escuta psicológica e preparação emocional da criança, a fim de promover um cuidado integral e humanizado.

Palavras-chave: Procedimentos Cirúrgicos Cardiovasculares, Psicologia da Criança, Saúde Mental, Serviços de Saúde da Criança, Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica

Uma imersão reguladora: como a natação auxilia no desenvolvimento comportamental e físico de crianças com TEA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Laiza Fernanda Chagas da Silva, Sabrina Marinho Coutinho, Stefâny Leilson Bezerra da Silva Cruz, Flavio de Oliveira Pires

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por alterações na comunicação, interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, frequentemente associados a dificuldades sensoriais e motoras. Intervenções terapêuticas baseadas em atividades físicas têm demonstrado impacto positivo na qualidade de vida dessas crianças. Nesse contexto, a natação destaca-se por ser uma prática completa, com estímulos motores, sensoriais e emocionais, além de favorecer autonomia e adaptação ao ambiente aquático. **Objetivo:** Analisar os benefícios da natação no desenvolvimento comportamental e físico de crianças com TEA, destacando seus impactos na regulação emocional, habilidades motoras e socialização. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativa e descritiva, realizada a partir da observação sistemática durante 6 meses de intervenção, com frequência de 1 vez por semana e duração de 50 minutos cada sessão, de crianças com diagnóstico de TEA participantes de aulas estruturadas de natação. Foram considerados aspectos como adaptação ao ambiente aquático, coordenação motora, equilíbrio, resposta a comandos, interação social, aspectos comportamentais específicos e também redução de comportamentos disruptivos durante o processo de ensino-aprendizagem. As observações foram registradas ao longo das sessões em forma de relatórios diários e analisadas conforme a evolução individual dos participantes. **Resultados e discussão:** Os achados indicaram melhora progressiva nos aspectos físicos relacionados ao controle motor e equilíbrio, além de avanços na coordenação global e na execução de habilidades aquáticas básicas. No aspecto comportamental, observou-se redução de comportamentos disruptivos e nas estereotipias, aumento do tempo de atenção, maior tolerância a estímulos sensoriais e melhora na resposta a instruções. Também foram evidenciadas melhoras significativas na interação com o professor e colegas, favorecendo a socialização e o desenvolvimento de habilidades comunicativas. A prática aquática mostrou-se eficaz como ferramenta reguladora, contribuindo para organização sensorial e maior estabilidade emocional, reforçando seu potencial como estratégia complementar no cuidado interdisciplinar de crianças com TEA. **Considerações finais:** A natação demonstrou efeitos positivos no desenvolvimento físico e comportamental de crianças com TEA, atuando como recurso terapêutico e pedagógico. Assim, recomenda-se sua inclusão como atividade complementar em programas de intervenção, considerando adaptações individuais e acompanhamento de profissionais capacitados.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Natação; Desenvolvimento motor; Regulação comportamental; Inclusão

APOIO MATRICIAL E APOIO INSTITUCIONAL ENTRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS E O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO/SINASE

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
FABIANA NUNES MERHY-SILVA, Yuri Bruniera Padula

Introdução: A lacuna identificada no âmbito da Saúde Mental é que não foram encontrados estudos que contemplem o Apoio Matricial e Institucional entre o SUAS e o SINASE. A problemática é: Que relações são possíveis entre as interseccionalidades com práticas interdisciplinares que possibilitem o desenvolvimento do SINASE? Argumento 1: É preciso levar em conta as interseccionalidades saúde, raça, gênero, etnia e Assistência Social para construção do Plano Decenal Municipal de Medida Socioeducativa/PDMS. Argumento 2: Se tal Plano já for construído no âmbito municipal levando em conta as interseccionalidades mencionadas isso aumenta a probabilidade do exercício concreto de práticas interdisciplinares. Argumento 3: Metodologias inter e transdisciplinares propiciam práticas dialógicas com as interseccionalidades. Objetivo da pesquisa: Explicitar as relações entre as interseccionalidades com práticas interdisciplinares que possibilitem o desenvolvimento do SINASE. Metodologia: Na fase 1 foram utilizados Grupos Operativos com 15 trabalhadores do SUAS Paraná. Na fase 2 foi realizada a Análise Institucional do PDMS de Apucarana-PR. Nas fases 2 e 3 foram realizados o Apoio Matricial e Institucional de 2025-2026. Resultados e discussões:1) Os Apoios utilizados são metodologias (inter)transdisciplinares e interparadigmáticas que abriram caminhos para construção de tais interseccionalidades na construção do PDMS.2)A escolha metodológica e epistemológica feita durante o “Curso-Intervenção de Férias SPT2 - Seminário de Projeto 2: Metodologias e epistemologias interdisciplinares e transdisciplinares afins ao SUS e ao SUAS” no Programa Interdepartamental de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade/PIPAUS da Universidade Federal de São João Del Rei/UFSJ 2026 I contribui para o exercício de práticas interdisciplinares que contemplam as interseccionalidades. Considerações finais: Tais interseccionalidades perpassam outras políticas públicas e também podem se concretizar em práticas (inter)transdisciplinares produtoras de cuidados em Saúde Mental; tais como as exercidas neste trabalho.

Palavras-chave: Apoio Matricial, Apoio Institucional, Práticas Interdisciplinares, SUAS, SINASE, Interseccionalidade, Políticas Públicas.

CONTRIBUIÇÕES DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NA PRODUÇÃO DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
FABIANA NUNES MERHY-SILVA, Yuri Bruniera Padula

Introdução: Tendo identificado que a falta de espaços de discussão coletiva de direitos dos trabalhadores é uma lacuna no âmbito transdisciplinar e da Saúde Mental; esse trabalho se justifica. A problemática é: as Pré-Conferências Municipais de Assistência Social funcionaram como Grupos Focais. **Argumento 1:** As Pré-Conferências foram um espaço de discussão coletiva do direito à Saúde do Trabalhador e da Saúde Ambiental. **Argumento 2:** As referidas Pré-Conferências funcionaram como um espaço de coleta de dados sobre o processo de trabalho no SUAS. **Argumento 3:** A discussão coletiva, materializada nas propostas das Pré-Conferências, representam uma construção dos trabalhadores e usuários do SUAS do ponto de vista transdisciplinar, e a interpretação dos dados foi realizada a partir de metodologias e epistemologias transdisciplinares. **Objetivo da pesquisa:** Explicitar como as Pré-Conferências Municipais de Assistência Social funcionaram como Grupos Focais. **Metodologia:** Na fase 1 foram utilizados Grupos Focais na Pré-Conferência em Apucarana-PR em 2025. Na fase 2 foi utilizada a Análise Institucional. **Resultados e discussões:** 1) As metodologias e epistemologias transdisciplinares contribuíram para confirmar as Pré-Conferências Municipais como espaços coletivos de discussão dos processos de trabalho no SUAS. 2) As propostas retiradas das Pré-Conferências são produtos de processos de trabalho transdisciplinares, envolvendo trabalhadores e usuários. 3) Foi somente através da interpretação e análise dos dados, realizada durante o “Curso-Intervenção de Férias SPT2 - Seminário de Projeto 2: Metodologias e epistemologias interdisciplinares e transdisciplinares afins ao SUS e ao SUAS” no Programa Interdepartamental de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade/PIPAUS da Universidade Federal de São João Del Rei/UFSJ 2026 I que foi possível identificar as contribuições da triangulação de métodos utilizada para esta comunicação. 6) **Considerações finais:** Nossa problemática foi confirmada com os resultados encontrados e aqui apresentados. As Pré-Conferências Municipais de Assistência Social funcionaram como Grupos Focais do tipo informativo.

Palavras-chave: Práticas Interdisciplinares. Saúde Mental. Políticas Públicas. Política de Saúde do Trabalhador. Pesquisa Transdisciplinar. Sistema Único de Assistência Social.

PRÁTICAS INTER(TRANS)DISCIPLINARES, INTERPARADIGMÁTICAS E DIALÓGICAS DO PONTO DE VISTA METODOLÓGICO E EPISTEMOLÓGICO: CONTRIBUIÇÕES À SAÚDE MENTAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
FABIANA NUNES MERHY-SILVA, Yuri Bruniera Padula

Introdução: Partindo de uma Avaliação Formativa sustentada em uma Pesquisa-intervenção (Merhy-Silva, 2012), foi identificada uma lacuna: a falta de preparo dos profissionais para desenvolver práticas inter(trans)disciplinares no cotidiano dos serviços, os quais exigem que equipes multidisciplinares realizem tais práticas. Como forma de fazer frente à tal lacuna, construímos uma rede de metodologias e epistemologias inter(trans)disciplinares que atua na produção do cuidado e produção pedagógica. Esta “Rede de Suporte Mútuo aos Trabalhadore(a)s-Usuários e Trabalhadore(a)s da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador/RENAST-SUS, da Rede de Atenção Psicossocial/RAPS e do Sistema Único de Assistência Social/SUAS” (Merhy-Silva, 2012 e 2020) propiciou o desenvolvimento do “Curso-Intervenção de Férias SPT2 - Seminário de Projeto 2: Metodologias e epistemologias interdisciplinares e transdisciplinares afins ao SUS e ao SUAS” no PIPAUS-UFSJ em 2026. A problemática que buscamos responder nesta comunicação é: O que têm em comum algumas metodologias e epistemologias inter(trans)disciplinares e interparadigmáticas? Objetivo da pesquisa: Explicitar “pontos em comum” de algumas metodologias e epistemologias inter(trans)disciplinares e interparadigmáticas. Metodologia: Triangulação de métodos: Fase 1: Pesquisa-intervenção; Apoio Matricial e Clínica Ampliada com 11 integrantes do curso-intervenção. Fase 2 do Curso-intervenção: Análise Institucional e Epistemologias do Sul. Resultados e discussões: Resultado 1: Um dos pontos de convergência entre tais metodologias e epistemologias é utilizarem diferentes triangulações de métodos. Resultado 2: Outro “ponto em comum” é buscar levar em conta os sujeitos da(s) pesquisa(s), aí incluído(a) o(a) pesquisador(a) responsável pela(s) pesquisa(s). Resultado 3: Tais desenhos metodológicos e epistemológicos contribuem para minimizar o “epistemicídio” e produzir cuidados junto aos sujeitos das pesquisas em prol da Saúde Mental. Considerações finais: Todas estas são e devem ser práticas dialógicas e Clínica Ampliada.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Triangulação de métodos, Análise Institucional, Apoio Matricial, Epistemologias do Sul, Ecologia de Saberes, Clínica Ampliada.

APOIO MATRICIAL AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS-PARANÁ: INTERSECCIONALIDADES ENTRE SUSTENTABILIDADE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
FABIANA NUNES MERHY-SILVA, Yuri Bruniera Padula

Introdução: Identificamos uma lacuna quanto ao Apoio Matricial ao Sistema Único de Assistência Social/SUAS. Isso justifica esse trabalho. A problemática é: O Apoio Matricial ao SUAS contribui entre as interseccionalidades, Sustentabilidade Social e Políticas Públicas. Argumento 1: A intersectorialidade promovida através do Apoio Matricial é resultado de práticas entre interseccionalidades. Argumento 2: O Apoio Matricial é um arranjo organizacional para o trabalho em saúde (Campos, 1999) que prioriza o vínculo-terapêutico entre equipe(s) e usuários. Argumento 3: O Apoio Matricial promove Sustentabilidade Social no contexto das Políticas Públicas. Objetivo de pesquisa: Explicitar que contribuições o Apoio Matricial traz ao SUAS. Metodologia: Apoio Matricial ao SUAS Paraná no período de 2025 até o momento através do Apoio Institucional por meio da Universidade Federal de São João Del-Rei/UFSJ a partir do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade/PIPAUS e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia/PPGPSI. Resultados e Discussão: 1) O Apoio Matricial contribui na produção de cuidado do processo de saúde-doença, inclusive mental. 2) O arranjo metodológico para a efetivação do Apoio Matricial ao SUAS, ao SUS e a outros sistemas tem centralidade no vínculo terapêutico entre usuário e trabalhadores, baseado na Teoria do Vínculo de Pichon-Rivière. 3) Outra contribuição ao SUAS vem ocorrendo pela via do “Seminário de Projeto 2/SPT 2: Curso-Intervenção Apoio Matricial e Institucional ao SUS, ao SUAS e entre Redes Intersectoriais e Políticas Públicas e Sociais afins à Saúde Coletiva” realizado pelo PIPAUS e PPGPSI-UFSJ em 2026. Considerações finais: Este Apoio Matricial ao SUAS contribui na minimização da lacuna apontada. Promove Saúde Mental na intersectorialidade entre Políticas Públicas a partir de interseccionalidades entre saúde, raça, gênero, etnia e sustentabilidade social.

Palavras-chave: Saúde Mental. Apoio Matricial, SUAS, SUS, Políticas Públicas, Interseccionalidade.

TRANSDISCIPLINARIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE: DESAFIOS DO APOIO MATRICIAL E DO APOIO INSTITUCIONAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS E NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
FABIANA NUNES MERHY-SILVA, Yuri Bruniera Padula

Introdução: A literatura aponta uma lacuna quanto a fragilidade das noções de Apoio Matricial e Apoio Institucional e isso produz desafios para a efetivação destas metodologias na articulação entre o Sistema Único de Saúde/SUS e o Sistema Único de Assistência Social/SUAS. A problemática é: Quais os desafios do Apoio Matricial e do Apoio Institucional ao SUS e ao SUAS? **Argumento 1:** A prática do Apoio Matricial e do Apoio Institucional precisa se caracterizar na articulação intersetorial. **Argumento 2:** Como prática intersetorial o Apoio Matricial e o Apoio Institucional produzem nexos entre processos saúde-doença (inclusive mental) e os processos de trabalho entre o SUS e o SUAS. **Argumento 3:** Os processos de trabalho no SUS e no SUAS exigem práticas inter e transdisciplinares. **Objetivo de pesquisa:** Explicitar alguns desafios do Apoio Matricial e do Apoio Institucional ao SUS e ao SUAS. **Metodologia:** Na Fase 1 foi realizada uma Revisão Integrativa sobre os dois tipos de Apoio. Na Fase 2 foi utilizada a Análise Institucional do processo de institucionalização dos Apoios. **Resultados e Discussão:** 1) A produção dos nexos Análise Institucional, Saúde Coletiva, Saúde Mental e Serviço Social é um dos desafios que o exercício do Apoio Matricial e do Apoio Institucional impõem ao SUS e ao SUAS. 2) A transversalidade, a intersetorialidade e a transdisciplinaridade são alguns dos desafios da atuação entre o SUS e o SUAS. **Considerações finais:** A "Rede de Suporte Mútuo aos Trabalhadore(a)s-Usuários e Trabalhadore(a)s da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador/RENAST-SUS, da Rede de Atenção Psicossocial/RAPS e do Sistema Único de Assistência Social/SUAS" (Merhy-Silva, 2012 e 2020) tem servido para o enfrentamento de tais desafios, já que desenvolve a prática dos Apoios na integração ensino-serviços a partir do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade/PIPAUS da Universidade Federal de São João Del Rei/UFSJ e do Departamento de Psicologia da UFSJ.

Palavras-chave: Saúde Mental, Apoio Matricial, Apoio Institucional, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, Intersetorialidade, Práticas Interdisciplinares.

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E ESCUTA PSICOLÓGICA COM ADOLESCENTES APRENDIZES: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM BELÉM/PA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Elanne Cristina do Carmo Santos

APRESENTAÇÃO: Este relato descreve a experiência de atendimentos psicológicos com adolescentes de um programa de aprendizagem profissional na periferia de Belém (PA). A atuação foi viabilizada por um projeto de promoção de direitos e prevenção de violências, executado em uma organização social com consolidada trajetória na defesa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Embora o programa de aprendizagem não fosse o público-alvo direto da iniciativa, a busca espontânea dos jovens revelou uma necessidade latente de acolhimento emocional diante das pressões da inserção laboral precoce prevista em lei. **OBJETIVO:** Apresentar a experiência de cuidado psicológico com adolescentes aprendizes, discutindo os desafios do trabalho clínico-social em uma instituição do terceiro setor. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência de cunho qualitativo, fundamentado na Psicologia Social e na Pedagogia Freiriana. As intervenções, ocorridas entre 2024 e 2025, utilizaram atendimentos individuais e dispositivos grupais, como rodas temáticas e oficinas educativas. **RESULTADOS:** As demandas mais frequentes envolveram crises de ansiedade, dificuldades de adaptação ao mercado, conflitos familiares, autolesões e ideação suicida. A intervenção permitiu o manejo de crises agudas e a percepção da organização como um “entre-lugar”: um espaço protegido onde o jovem pôde se reconhecer como sujeito, e não apenas como mão de obra em formação. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência evidenciou que a inserção no mundo do trabalho, embora vista como via de autonomia, frequentemente impõe uma adultização precoce e o risco de sofrimento psíquico. A escuta psicológica nesse cenário configurou-se não apenas como prática clínica, mas como um ato político de resistência simbólica contra a precarização da vida. Os limites estruturais e a fragilidade da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) reforçaram a importância da presença da Psicologia no cotidiano institucional, acompanhando os adolescentes sob uma perspectiva integral.

Palavras-chave: Psicologia social, Vulnerabilidade Social, Acolhimento emocional, aprendizagem profissional, escuta psicológica.

ATUAÇÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA NO GRUPO ACÚSTICO DELIRIUS NO CAPS II-CANÇÃO DE MARINGÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Arte e Musicoterapia

Giovanna Firmino Moreno, Luani Akemi Furyama, Maria Carolina Silva Rios

A partir da reforma psiquiátrica no Brasil, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) atuam em concordância com os princípios Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um pilar estratégico da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) proporcionando um cuidado em saúde mental de maneira humanizada, valorizando a subjetividade e a autonomia, assim como o protagonismo do usuário em seu tratamento e o contato com o território. O presente trabalho tem como objetivo compartilhar as ações desenvolvidas no Grupo Acústico Delirius, fazendo parte das oficinas expressivas do CAPS II-CANÇÃO em Maringá-PR há cerca de 16 anos. A partir disso, elaborou-se um material audiovisual com a participação dos integrantes do grupo, a ser apresentado juntamente aos relatos de experiência, em que é possível analisar os principais benefícios da atividade pensada para o Plano Terapêutico Singular no serviço, visando o desenvolvimento de habilidades relacionados à espontaneidade e desenvolvimento social, favorecendo a redução da angústia, sintomas depressivos e ansiosos em pacientes com transtornos mentais. O grupo em questão realiza ensaios semanais e apresentações em eventos de maneira periódica. Diante disso, é importante ressaltar a relevância da prática da musicalização de maneira complementar ao cuidado em saúde mental. A música pode ser compreendida como um mediador simbólico da experiência emocional, facilitando o acesso a conteúdos intrapsíquicos não verbalizados, especialmente em indivíduos com dificuldades de simbolização ou restrições na comunicação verbal. Nesse sentido, a musicalidade opera como um recurso projetivo e expressivo, possibilitando a externalização e a organização de afetos. Tais dinâmicas são consideradas centrais em intervenções terapêuticas, sobretudo em contextos de sofrimento psíquico intenso, configurando-se como recursos integrativos que ampliam as possibilidades de cuidado, fortalecendo os vínculos e os processos psicossociais dos usuários.

Palavras-chave: musicalização; Centro de Atenção Psicossocial; saúde mental

A MUSICOTERAPIA NAS BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Ana Cristina Correia Ouro, Anne Emanuelle Cipriano, Ana Clara Mendes de Souza, Alvinio Virgílio André

Nas últimas décadas, observa-se o aumento do uso abusivo de álcool, especialmente entre pessoas jovens. A partir de observações na prática profissional em uma unidade de recuperação para pessoas com transtorno por uso de substâncias, que incluía oficinas de canto e o incentivo à participação de indivíduos que já possuíam habilidades musicais, buscou-se identificar evidências científicas que sustentassem a relevância da música para a promoção da saúde mental. Essas atividades parecem favorecer o bem-estar e a integração entre participantes de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento bibliográfico, por meio de revisão narrativa, acerca dos benefícios da musicoterapia para a saúde mental de pessoas com uso abusivo de álcool. A busca foi conduzida no Portal de Periódicos CAPES, utilizando os descritores: musicoterapia AND "transtornos relacionados ao uso de substâncias" OR alcoolismo OR "uso de álcool". A escolha do portal se justifica por sua ampla cobertura multidisciplinar, acesso a textos completos e integração com bases nacionais e internacionais, o que contribui para a redução de vieses de publicação e favorece a reprodutibilidade da estratégia de busca. Foram identificados 117 estudos, dos quais seis atenderam aos critérios de inclusão após a aplicação dos critérios de elegibilidade. Os estudos selecionados indicam benefícios associados à musicoterapia, incluindo redução de estresse e ansiedade, fortalecimento do empoderamento psicológico e comunitário, estímulo à criatividade e ampliação do acesso à expressão musical. Conclui-se que a musicoterapia constitui uma estratégia promissora para a promoção da saúde mental em pessoas com uso abusivo de álcool. Recomenda-se a realização de estudos empíricos com delineamentos mais robustos, a fim de ampliar a compreensão sobre os efeitos dessa intervenção. Além disso, destaca-se a relevância de difundir o conhecimento sobre práticas terapêuticas que possam contribuir para a prevenção e o cuidado em relação ao consumo abusivo de álcool.

Palavras-chave: Saúde Mental; Uso Abusivo de Álcool; Musicoterapia.

O IMPACTO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Erick Ribeiro Soares da Silva, Giovanna Santos Gomes, Ana Clara Oliveira Duarte, Nicole Thaís Cunha de Carvalho, Lucas Gouveia de Carvalho Teixeira.

INTRODUÇÃO: A atividade física, qualquer movimento corporal com gasto energético, está associada a benefícios para a saúde mental e o bem-estar, sendo recomendado ao menos 150 minutos semanais de prática moderada. O exercício físico, como forma estruturada dessa prática, potencializa esses efeitos, incluindo a redução de sintomas depressivos. Apesar disso, estudantes universitários enfrentam barreiras à adesão, como falta de tempo e exaustão, e cerca de um terço apresenta sintomas de transtornos mentais. Assim, o exercício físico configura-se como estratégia promissora para a promoção da saúde mental nessa população. **OBJETIVO:** Analisar, de forma sistemática, as evidências científicas acerca do impacto do exercício físico, como estratégia não farmacológica, na saúde mental de estudantes universitários. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática realizada nas bases PubMed e SciELO, incluindo estudos dos últimos 5 anos. Foram incluídos artigos sobre exercício físico, saúde mental e estudantes universitários, sendo excluídos aqueles indisponíveis na íntegra ou não pertinentes ao tema. A busca utilizou os descritores “exercise”, “university students” e “mental health”, combinados por operadores booleanos. A pergunta norteadora, estruturada pela estratégia PICO, foi: quais os principais resultados e benefícios do exercício físico na manutenção e melhora da saúde mental de estudantes universitários? **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que a prática regular de atividade física atua como fator protetor da saúde mental de estudantes universitários, associando-se à redução de estresse, ansiedade e depressão, além de melhorias no bem-estar e na qualidade de vida. Observou-se também efeito positivo na regulação emocional, na resiliência ao estresse e no desempenho cognitivo e social. Esses achados reforçam o papel da atividade física como estratégia relevante para a promoção da saúde integral dessa população. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a prática regular de atividade física é um método não farmacológico eficaz para a promoção da saúde mental de estudantes universitários, associando-se à melhora do humor e à redução de estresse, ansiedade e depressão, além de efeitos neurobiológicos relevantes. Destaca-se ainda sua acessibilidade e potencial de adesão, reforçando a necessidade de incentivo institucional e de estratégias intersetoriais que promovam sua inserção no ambiente acadêmico, com impactos positivos no bem-estar, desempenho acadêmico e qualidade de vida.

Palavras-chave: Exercício físico; Saúde mental; Universitários; Ansiedade; Depressão

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO COMO ALTERNATIVA OU ADJUVANTE AOS ANTIDEPRESSIVOS NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE E DA DEPRESSÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Pedro Henrique Santiago Costa, Raiana Maria Moraes Martins, Mariana Rodrigues de Melo, Ana Larissa Lúcio Vieira, Lucas Gouveia de Carvalho Teixeira.

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial da Saúde, ansiedade e depressão estão entre as principais causas de incapacidade do mundo, gerando diretamente prejuízos ao cotidiano das pessoas acometidas. Nesse contexto, o exercício físico destaca-se como uma estratégia de intervenção não farmacológica relevante, associado ou não à farmacoterapia na redução de sintomas. Assim, justifica-se a síntese das evidências científicas sobre os efeitos do exercício no tratamento dessas condições. **OBJETIVO:** Analisar os efeitos do exercício físico como alternativa ou adjuvante à farmacoterapia antidepressiva no tratamento da depressão e dos transtornos de ansiedade. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática conduzida conforme as recomendações do PRISMA 2020. A pergunta norteadora foi elaborada com base na estratégia PICO: o exercício físico é eficaz como intervenção isolada ou adjuvante ao tratamento farmacológico em pacientes com transtornos de ansiedade e depressão? A busca foi realizada nas bases PubMed, SciELO e LILACS, utilizando descritores e termos livres combinados por operadores booleanos. Foram incluídos 24 artigos publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas inglês, português e espanhol. Excluíram-se estudos duplicados, textos incompletos e artigos de acesso pago. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Nos estudos incluídos, o exercício físico demonstrou eficácia comparável aos antidepressivos na redução dos sintomas ansiosos e depressivos, isoladamente, os efeitos foram pequenos a moderados e, em muitos casos, não significativos. Quando combinados com antidepressivos, o exercício mostrou redução adicional dos sintomas, sobretudo em quadros mais graves. Práticas supervisionadas e a diversidade de modalidades de exercício evidenciaram melhores resultados como na redução da gravidade dos sintomas, melhora sintomatológica, qualidade de vida, sono e funções cognitivas. A qualidade das evidências varia entre baixa a moderada, com heterogeneidade entre os estudos e limitações metodológicas. Ainda assim, o exercício físico destaca-se como uma intervenção segura e viável, especialmente quando associado ao tratamento padrão, fomentando melhores desfechos clínicos em pacientes com depressão. **CONCLUSÃO:** O exercício físico mostra eficácia semelhante à farmacoterapia, mas maior benefício como adjuvante, sendo uma intervenção segura e viável. Entretanto, a heterogeneidade e a baixa qualidade das evidências, além da escassez de estudos sobre ansiedade, limitam a robustez das conclusões.

Palavras-chave: Exercício físico, Ansiedade, Depressão, Tratamento não farmacológico

ESTRATÉGIAS ANTIRRACISTAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Daniela Menezes da Silva, Tania Inessa Martins de Resende

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (Brasil, 2009) reconhece os impactos do racismo no acesso à saúde e no agravamento do sofrimento psíquico. Uma vez que isso tem sido pouco debatido e considerado por profissionais e equipes de saúde (Malito, 2022; Gouveia & Zanello, 2018), são necessárias estratégias que combatam o racismo e que sejam compatíveis com as necessidades específicas da população negra nos serviços de saúde mental. Considerando isso, buscou-se compreender as repercussões do racismo no sofrimento psíquico da população negra e nas práticas de cuidado, investigando a perspectiva das pessoas negras atendidas pela Rede de Atenção Psicossocial e a atuação dos profissionais desses dispositivos diante das questões raciais. Para tal, optou-se pela metodologia qualitativa. Na coleta de informações, foram realizadas entrevistas narrativas individuais (Jovchelovich & Bauer, 2002; Vasconcelos, 2006) com três pessoas autodeclaradas negras que já foram atendidas por serviços públicos de saúde mental e entrevistas semiestruturadas (Duarte, 2004) com três profissionais. As informações foram analisadas através da Hermenêutica de Profundidade (Demo, 2001) nos níveis de análise sócio-histórica, da análise formal a partir da Análise do Discurso (Orlandi, 2005) e da reinterpretação. Uma das categorias elaboradas foi sobre “Estratégias Antirracistas de Cuidado”, na qual identificou-se práticas que têm levado em consideração os efeitos do racismo na saúde mental e na criação de vínculo entre usuários, profissionais e serviços. Entre elas, tem-se: (a) escuta sensível e qualificada para acolher demandas ligadas a questões raciais; (b) grupos de fala e de escuta; (c) oficinas com práticas africanas e diaspóricas, como samba e capoeira; (d) oficina de teatro e cinema que inclui transversalmente o assunto por demanda dos usuários; (e) conhecer a população negra do território e suas necessidades para estabelecer intervenções que garantam o acesso a direitos, facilitando a criação de vínculo e a continuidade do cuidado; e (f) inclusão do quesito cor/raça no Projeto Terapêutico Singular. É importante destacar que essas práticas foram ações individuais de um profissional, não do serviço como um todo. Logo, isso indica a necessidade de comprometimento de toda a instituição com práticas antirracistas para sua efetividade. Ademais, conclui-se que as práticas antirracistas de saúde têm grande potencial para o processo terapêutico e o combate ao racismo.

Palavras-chave: Racismo; Saúde Mental; Serviços de Saúde Mental; Saúde da População Negra; Estratégias de Cuidado

ENTRE O CUIDADO E A SOBRECARGA: TENSÕES DO CUIDADO INFORMAL EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Boas práticas no CAPS

Sarah Malacrida Brocca, Meire Luci da Silva, Maria Eduarda Luz

Introdução: Introdução: Familiares cuidadores de pessoas em sofrimento psíquico geralmente, assumem, de forma contínua e intensiva, responsabilidades relacionadas ao cuidado, frequentemente sem suporte proporcional às demandas envolvidas. Esse cenário pode desencadear sobrecarga multidimensional, com repercussões na saúde mental, nas relações sociais e na organização da vida cotidiana destes. Ainda que inseridos em dispositivos da atenção psicossocial, como os grupos de família nos Centros de Atenção Psicossocial, podem persistir indícios de insuficiência no suporte ofertado a esses familiares. **Objetivo:** Analisar a sobrecarga familiar de cuidadores informais de pessoas em sofrimento psíquico em acompanhamento em Centros de Atenção Psicossocial, participantes de grupos de família. **Metodologia:** Estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. Utilizou-se a Zarit Burden Interview para mensuração da sobrecarga percebida. A amostra foi composta por seis cuidadores familiares responsáveis pelo acompanhamento de usuários vinculados a seis Centros de Atenção Psicossocial, situados em diferentes municípios da região oeste do interior paulista. A coleta de dados ocorreu presencialmente, em novembro de 2025. Os dados foram analisados por estatística descritiva e conforme os parâmetros do instrumento. **Resultados:** Predominou sobrecarga leve a moderada entre os participantes, com um caso de sobrecarga moderada e um sem indicação de sobrecarga. Os maiores escores relacionaram-se à elevada dependência do usuário e à ansiedade quanto ao futuro, indicando centralização das responsabilidades no cuidador e fragilidade na continuidade assistencial. A presença de sobrecarga mesmo entre participantes de grupos de família sugere que esses dispositivos, embora relevantes para acolhimento, apresentam alcance limitado frente à complexidade das demandas. **Conclusão:** Verificou-se a presença de sobrecarga entre cuidadores, mesmo em contextos de acompanhamento em serviços substitutivos, indicando limites estruturais nas estratégias atuais de apoio. Torna-se necessário a ampliação de dispositivos que transcendam o suporte grupal e incorporem intervenções sistemáticas voltadas ao cuidador. Destaca-se a urgência de fortalecer redes de apoio formais e informais, promover a corresponsabilização efetiva do cuidado e garantir suporte contínuo, a fim de evitar a cronificação da sobrecarga e seus impactos sobre a saúde dos cuidadores e a sustentabilidade do cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Cuidadores; Familiares; Sobrecarga do cuidador; Saúde Mental; Centros de Atenção Psicossocial; Atenção Psicossocial.

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO EM GRUPO NA REDUÇÃO DE SINTOMAS DEPRESSIVOS EM IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Tainara Bastos de Almeida Costa, Aléxia Costa Coelho, Fernanda Cecília Santana Rodrigues, Yasmim Silva Costa, Paulo Geovani Argolo Cavalcante Lima.

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional impõe desafios à saúde pública, com destaque para a alta prevalência de depressão em idosos, associada à pior qualidade de vida e maior morbimortalidade. Fatores como isolamento social, perda de autonomia e comorbidades contribuem para esse quadro. Intervenções não farmacológicas, como o exercício físico, têm demonstrado benefícios físicos e psicológicos, sendo o exercício em grupo potencialmente mais eficaz por favorecer a socialização e a adesão. Contudo, a heterogeneidade dos estudos limita a consolidação das evidências. Assim, esta revisão sistemática objetiva analisar os efeitos do exercício físico em grupo na redução dos sintomas depressivos em idosos. **OBJETIVO:** Analisar sistematicamente as evidências científicas acerca dos efeitos do exercício físico em idosos como fator atenuante de sintomas depressivos. **METODOLOGIA:** Revisão sistêmica que aborda a associação entre a prática de exercícios físicos como ferramenta de tratamento da depressão de idosos. A busca foi feita nas bases de dados do Lilacs e do PubMed, por meio dos descritores: "Aged", "older adults", "elder" e seus sinônimos MeSH, "Exercise", "Physical Activity" e seus sinônimos Mesh, "Depression", "Depressive Disorder", "antidepressant" e seus sinônimos MeSH. Foram incluídos estudos publicados durante o período correspondente entre 2021 à 2026, que abordassem o eixo temático de interesse. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos evidenciam que o exercício físico reduz significativamente os sintomas depressivos em idosos, com maior eficácia em intervenções supervisionadas, multicomponentes, de intensidade moderada e em grupo. Observa-se ainda efeito protetor e relação dose–resposta entre atividade física e depressão. Além da melhora sintomatológica, há benefícios na qualidade de vida, funcionalidade e cognição. Fatores psicossociais, como suporte social, contribuem para a efetividade, destacando o exercício em grupo pela maior adesão e potencial eficácia comparável a terapias farmacológicas, com menor risco de efeitos adversos. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o exercício físico em grupo constitui estratégia eficaz e segura na redução de sintomas depressivos em idosos, atuando tanto na prevenção quanto no tratamento, e devendo ser considerado componente relevante em abordagens integradas de cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Exercício físico, Equipe; Depressão.

IMPACTO DA PRÁTICA REGULAR DE EXERCÍCIOS FÍSICOS SOBRE SINTOMAS DEPRESSIVOS EM ADULTOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Ludmila Da Paixão Conceição, Ana Júlia de Jesus Guimarães, Pedro Paulo Coelho Nogueira, Raiana Maria Moraes Martins, Paulo Geovani Argolo Cavalcante Lima.

INTRODUÇÃO: O DSM-5 define a depressão como um transtorno caracterizado por pelo menos 2 semanas de humor deprimido ou anedonia, associados a alterações no sono, apetite, energia e concentração, gerando sofrimento clinicamente significativo e prejuízo funcional. Nesse contexto, a prática de exercícios físicos tem sido apontada como estratégia eficaz na redução dos sintomas depressivos, podendo atuar como intervenção isolada ou adjuvante aos tratamentos farmacológicos. Assim, é pertinente sintetizar as evidências científicas recentes sobre o impacto da prática regular de exercícios físicos na redução dos sintomas depressivos em adultos. **OBJETIVO:** Avaliar sistematicamente o impacto da prática regular de exercícios físicos na redução dos sintomas depressivos em adultos, em comparação aos cuidados conservadores com outras intervenções terapêuticas. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática conforme o PRISMA 2020. A pergunta norteadora foi estruturada segundo a estratégia PICO: Em adultos, qual o impacto da regularidade nos exercícios físicos, em comparação aos cuidados usuais ou outras intervenções terapêuticas, na redução dos sintomas depressivos? A busca ocorreu nas bases PubMed e SciELO, com descritores DeCS/MeSH e termos livres combinados por operadores booleanos. Incluíram-se 29 estudos originais, publicados nos últimos 5 anos, em português, inglês ou espanhol. A seleção envolveu remoção de duplicatas, triagem e leitura na íntegra, com apoio da plataforma Rayyan. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos demonstraram que a constância nos exercícios físicos está associada à redução significativa dos sintomas depressivos em adultos, além do que a regularidade e a adesão dos indivíduos são mais determinantes que a modalidade do exercício. Os achados apontam que os efeitos antidepressivos do exercício estão relacionados à modulação de neurotransmissores, aumento da expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro, melhora da neuroplasticidade e redução de marcadores inflamatórios, além da regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Apesar da compatibilidade dos resultados, as divergências entre os estudos, quanto aos protocolos de intervenção e instrumentos de avaliação, limita a padronização das recomendações. **CONCLUSÃO:** A prática regular de exercícios físicos é uma estratégia eficaz, segura e acessível na redução dos sintomas depressivos em adultos, podendo atuar como intervenção isolada em casos leves a moderados ou como adjuvante às terapias convencionais.

Palavras-chave: Exercício físico, Atividade física, Depressão, Adultos

A Implementação dos Serviços Comunitários de Psiquiatria em Portugal: Desafios e Perspetivas de Reabilitação

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Sara Catarina Silva, Ana Barbosa Gomes

Introdução: A reforma da saúde mental em Portugal inclui uma transição estrutural do modelo asilar para um paradigma de cuidados de proximidade na comunidade. Este processo, impulsionado pela nova Lei de Saúde Mental (Lei n.º 35/2023) e pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), coloca os serviços comunitários no centro da reabilitação psicossocial. **Objetivos:** O presente trabalho visa analisar o estado atual da implementação das Equipas Comunitárias de Saúde Mental (ECSM) em Portugal, identificando barreiras e facilitadores na prestação de cuidados aos doentes. **Métodos:** Adotou-se uma metodologia de revisão integrativa da literatura combinada com uma análise documental de fontes oficiais. A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases PubMed (utilizando os descritores: "Community Psychiatry", "Mental Health Services" e "Portugal") e RCAAP. Simultaneamente, procedeu-se à análise de documentos normativos e oficiais, nomeadamente a Lei n.º 35/2023, o Decreto-Lei n.º 113/2021 e os relatórios de monitorização do Plano Nacional de Saúde Mental (2017-2024), de forma a confrontar as diretrizes legislativas com os indicadores de execução no terreno. **Resultados:** Os dados indicam uma expansão da rede de cuidados de proximidade, com a criação de novas equipas multidisciplinares. Contudo, observam-se assimetrias regionais na distribuição de recursos e dificuldades na articulação entre os cuidados primários e a especialidade. **Considerações Finais:** Conclui-se que a consolidação da psiquiatria comunitária em Portugal exige um investimento contínuo na formação de recursos humanos e na literacia em saúde mental. A eficácia do sistema depende da capacidade de integrar o doente não apenas clinicamente, mas também social e profissionalmente.

Palavras-chave: Psiquiatria Comunitária; Portugal; Saúde Mental; Reabilitação Psicossocial;

Saúde Mental e Intervenções Psicossociais: Abordagens Integradas no Cuidado Contemporâneo

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Eduardo Soares Damasco Rodrigues

INTRODUÇÃO: A saúde mental pode ser compreendida de forma ampla como um estado de bem-estar emocional, associado à capacidade de lidar com adversidades e exercer resiliência frente às demandas da vida. No campo da Psicologia, o conceito de psicopatologia busca compreender as manifestações do sofrimento psíquico, reconhecendo sua natureza complexa e multifatorial. Nesse sentido, fatores biológicos, psicológicos e sociais interagem na produção e manutenção desse sofrimento, exigindo abordagens que ultrapassem modelos reducionistas e contemplem a integralidade do sujeito. **OBJETIVO DA PESQUISA:** O presente estudo teve como objetivo analisar a saúde mental e as intervenções psicossociais, discutindo a complexidade do sofrimento psíquico e as diferentes estratégias de cuidado no contexto contemporâneo. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura, realizado a partir da consulta em bases de dados como PubMed e SciELO. Foram selecionadas 22 publicações relevantes para a temática, considerando sua pertinência teórica e contribuição para o campo da saúde mental. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os resultados evidenciam que a Psicologia, em seus diversos paradigmas, desempenha papel fundamental na promoção da saúde mental, sobretudo ao valorizar a escuta qualificada e o vínculo terapêutico. Destaca-se, no contexto brasileiro, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), oriunda da Reforma Psiquiátrica, que propõe um modelo de cuidado territorializado, interdisciplinar e centrado no sujeito. Foram abordados transtornos mentais comuns, como transtorno de personalidade borderline (TPB), transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), enfatizando a influência das relações interpessoais em sua constituição e manejo. As intervenções incluem diferentes modalidades psicoterapêuticas, com destaque para abordagens contemporâneas como a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), a Terapia Comportamental Dialética (DBT) e o Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), além da integração com recursos farmacológicos e avanços tecnológicos, como a psiquiatria de precisão. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o cuidado em saúde mental demanda uma abordagem ética, sensível e interdisciplinar, capaz de integrar diferentes modalidades terapêuticas, incluindo psicoterapia, farmacologia e tecnologia. Tal cuidado deve considerar, de forma indissociável, as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e históricas que atravessam o sofrimento psíquico, promovendo práticas mais contextualizadas e humanizadas.

Palavras-chave: Saúde mental, Psicopatologia, Relações interpessoais, Intervenções psicológicas, Rede de Atenção Psicossocial

Polifarmácia e Saúde Mental no Idoso: Desafios da Prescrição Área temática: **Novas Abordagens em saúde mental**

Gabriel Pacheco, Ana Raquel Estalagem

Introdução: A polifarmácia - uso concomitante de cinco ou mais medicamentos - é prevalente na população idosa portuguesa e coloca desafios específicos à prática psiquiátrica. O envelhecimento altera a farmacocinética e a farmacodinâmica, aumentando a vulnerabilidade a interações medicamentosas, efeitos adversos e compromisso cognitivo. Em Portugal, o consumo de benzodiazepinas permanece entre os mais elevados da Europa Ocidental, com impacto directo na segurança e autonomia dos idosos. **Objectivos:** Identificar os principais desafios da prescrição psiquiátrica em idosos polimedcados e examinar de que forma a prescrição partilhada pode contribuir para um cuidado mais seguro, ético e centrado no doente. **Metodologia:** Breve revisão da literatura, utilizando as bases de dados PubMed, PsycINFO e Cochrane (2000–2025); documentos normativos internacionais (critérios STOPP/START v.3, critérios de Beers 2023, declarações da OMS); relatórios institucionais portugueses (PNSM, INFARMED, INE) e literatura sobre o modelo de Gestão Autónoma da Medicação (GAM). **Resultados:** A polifarmácia inapropriada no idoso associa-se frequentemente a prescrição em cascata, acumulação de carga anticolinérgica e dependência crónica de benzodiazepinas muitas vezes nunca reavaliadas. A prescrição partilhada - processo entre médico e doente, baseado na partilha de informação e na integração das preferências e valores do doente na decisão terapêutica - apresenta evidência robusta de eficácia, com melhoria da adesão terapêutica e satisfação dos doentes. Os critérios STOPP/START reduzem significativamente a medicação inapropriada. O modelo GAM, desenvolvido no contexto da saúde mental comunitária, representa um referencial teórico promissor para repensar a relação entre prescriptor e doente idoso, ainda que careça de validação específica nesta população. **Discussão:** A implementação da prescrição partilhada esbarra em constrangimentos estruturais - tempo de consulta insuficiente, fragmentação entre especialidades, com comunicação deficitária - e numa questão mais ampla: parte da sobre-prescrição responde a insuficiências do suporte social, não apenas à patologia. A autonomia do doente idoso emerge como princípio ético incontornável. **Conclusão:** Gerir a polifarmácia no idoso exige rigor farmacológico, escuta activa e disponibilidade para questionar prescrições prévias. A evidência suporta a prescrição partilhada como prática eficaz e eticamente fundamentada, cuja implementação sistemática requer mudanças estruturais no sistema de saúde português ainda por concretizar.

Palavras-chave: polypharmacy, older adults, geriatric psychiatry, shared decision-making, benzodiazepines, mental health

CAMINHOS DE AFETO - CONECTANDO VIDAS NA ESCOLA E EM CASA

Área temática: Ouvir Vozes

Felipe Ferreira dos Santos, Denise Matias Soares Silva, Ana Beatriz de Aguiar Reis, Ana Júlia Ferreira Cunha de Oliveira, Julia Cândido Carvalho, Graciela Moraes de Salles, Yasmin Mendonça Garcia Barros

O presente trabalho apresenta um projeto de intervenção e pesquisa desenvolvido no contexto da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), fundamentado nas Teorias da Aprendizagem e na Psicologia da Educação. O problema central investigado refere-se à fragilidade do diálogo entre a instituição e os responsáveis pelos estudantes, o que pode impactar negativamente o desenvolvimento integral de alunos com deficiência. Nesse sentido, o estudo teve como objetivo promover um ambiente de acolhimento e escuta ativa, visando fortalecer o vínculo entre família e instituição, contribuindo para o desenvolvimento socioemocional e educacional dos estudantes. A fundamentação teórica baseia-se na Abordagem Centrada na Pessoa, proposta por Carl Rogers, destacando conceitos como empatia, aceitação positiva incondicional e aprendizagem horizontal. Esses princípios sustentam a criação de um ambiente facilitador, no qual os sujeitos se sentem seguros para expressar suas experiências e emoções, favorecendo processos de aprendizagem e transformação. A metodologia adotada caracteriza-se como uma pesquisa-intervenção de natureza qualitativa, estruturada em três etapas. Inicialmente, realizou-se uma fase diagnóstica, com reuniões junto à equipe técnica da instituição, a fim de identificar o perfil dos responsáveis e os principais desafios na comunicação entre família e escola. Em seguida, foram implementadas rodas de conversa inspiradas em metodologias ativas e na abordagem humanista, priorizando a escuta ativa, a empatia e a horizontalidade das relações. Por fim, a coleta e análise de dados ocorreram por meio do método de perspectivas prévias e posteriores, permitindo comparar as percepções dos participantes antes e após a intervenção, com base na análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que a criação de espaços seguros de fala possibilitou aos responsáveis expressarem suas dificuldades, angústias e vivências, promovendo maior sensação de acolhimento e validação emocional. Observou-se, ainda, um fortalecimento do vínculo entre família e instituição, bem como maior engajamento dos participantes nas práticas educativas propostas. Conclui-se que a aplicação dos princípios da Psicologia Humanista no contexto institucional contribui significativamente para a humanização das relações, funcionando como um catalisador para o engajamento familiar e para a efetividade dos processos de ensino-aprendizagem. Além disso, o estudo reforça a importância de incluir os responsáveis como sujeitos ativos no processo educativo, ampliando as possibilidades de intervenção na educação especial.

Palavras-chave: Psicologia Humanista, Escuta Ativa, APAE, Relação Família-Escola.

Fundamentos e Aplicações das Práticas Baseadas em Evidências em Psicologia: Desafios na Atualidade

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Katleen da Costa Santos Rodrigues, Eduardo Soares Damasco Rodrigues

INTRODUÇÃO: As Práticas Baseadas em Evidências (PBEs) na Psicologia configuram-se como um referencial central para o aprimoramento da atuação clínica, ao articular evidências científicas atualizadas, a expertise do profissional e as características, valores e preferências do paciente. Nesse cenário, as PBEs consolidam-se como uma proposta que busca integrar ciência e prática, favorecendo intervenções mais eficazes, seguras e eticamente orientadas. **OBJETIVO DA PESQUISA:** O presente estudo teve como objetivo examinar os fundamentos, aplicações e desafios das Práticas Baseadas em Evidências na Psicologia, destacando sua relevância no contexto contemporâneo da prática clínica. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, direcionada à análise dos principais conceitos, bases teóricas e aplicações das PBEs, bem como das dificuldades associadas à sua implementação no campo psicológico. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os resultados indicam que as PBEs se organizam a partir de um modelo tripartite, que envolve a integração entre evidência científica, competência clínica e características do paciente, sendo essa articulação fundamental para uma prática efetiva. Evidencia-se a importância das PBEs na orientação de intervenções sustentadas por pesquisas consistentes e atualizadas, contribuindo para decisões clínicas mais fundamentadas. A hierarquia dos níveis de evidência, representada pela pirâmide de evidências, destaca-se como instrumento relevante na avaliação crítica da literatura científica. Ressalta-se o papel da Divisão 12 da American Psychological Association (APA) na sistematização de tratamentos com respaldo empírico, como a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), a Terapia Cognitiva (TC), a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e o Treinamento de Habilidades Sociais (THS). Por outro lado, persistem desafios na adoção das PBEs, tais como lacunas na formação profissional, barreiras no acesso à produção científica e a necessidade de adequação das intervenções aos diferentes contextos socioculturais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que, embora existam entraves, a incorporação sistemática das Práticas Baseadas em Evidências é essencial para o fortalecimento científico e ético da Psicologia, contribuindo tanto para a qualificação da prática clínica quanto para a obtenção de melhores desfechos terapêuticos, especialmente quando alinhada às demandas e singularidades dos indivíduos atendidos.

Palavras-chave: prática baseada em evidências, psicologia clínica, psicoterapia, níveis de evidência, revisão narrativa.

IMPLICAÇÕES PSÍQUICAS EXPERIMENTADAS POR PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM CÂNCER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Bernardo Rodrigues de Oliveira, Yana Camila Brasil Marques, Alessandra Spuri Fachim Salvioni

O câncer configura-se como um problema de saúde pública global, evidenciado pelo aumento de sua incidência e pelos impactos significativos na qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Estima-se que, até 2030, mais de 25 milhões de novos casos serão diagnosticados anualmente. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer projeta cerca de 704 mil novos casos por ano. Para além das repercussões biológicas, o diagnóstico oncológico está associado a importantes implicações psíquicas, uma vez que entre 25% e 50% dos pacientes apresentam sofrimento psicológico clinicamente significativo. Este estudo teve como objetivo analisar as implicações psíquicas experienciadas por pacientes frente ao diagnóstico de câncer. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida conforme as diretrizes do PRISMA 2020. A busca foi realizada nas bases Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed/MEDLINE e SciELO, utilizando descritores relacionados a sofrimento psicológico, psicooncologia, câncer e enfrentamento. Foram incluídos artigos originais, em português e inglês, publicados nos últimos cinco anos, sem restrição quanto ao tipo de neoplasia. Após aplicação dos critérios de legibilidade, foram selecionados sete artigos para análise. Os resultados evidenciam que o diagnóstico de câncer constitui um evento potencialmente traumático, promovendo uma ruptura na continuidade existencial do indivíduo, frequentemente associada a um processo de luto simbólico. Observou-se sofrimento psíquico caracterizado por medo, angústia, desesperança e alterações na autoimagem, além de impactos nas relações familiares e sociais. Fatores como resiliência, suporte social e estratégias de enfrentamento mostraram-se fundamentais na adaptação psicológica, enquanto sua ausência esteve associada ao aumento da desmoralização e do sofrimento existencial. Conclui-se que o impacto do câncer ultrapassa a dimensão biológica, exigindo abordagem interdisciplinar que contemple o cuidado psicológico desde o diagnóstico, favorecendo a qualidade de vida e a adesão ao tratamento. Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), São Paulo, Brasil.

Palavras-chave: câncer; sofrimento psicológico; psico-oncologia; enfrentamento

PROGRAMA DE PSICOEDUCAÇÃO EM GRUPO PARA DOENTES COM PERTURBAÇÃO BIPOLAR: IMPLEMENTAÇÃO E IMPACTO CLÍNICO NUM SERVIÇO DE PSIQUIATRIA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização
Joana Marta, Ana Filipa Reis, Maria Miguel Figueiredo, Diana Durães

Apresentação e contextualização da experiência: A Perturbação Bipolar (PB) é uma doença crónica e recorrente, com impacto funcional significativo e prevalência global de cerca de 2%. Apesar da eficácia da terapêutica farmacológica, as intervenções psicossociais são fundamentais. A psicoeducação constitui uma intervenção baseada na evidência, com eficácia demonstrada e recomendada pelas diretrizes internacionais, sobretudo na fase de manutenção em doentes eutímicos. Associa-se à redução de recaídas, sintomatologia e internamentos, bem como à melhoria da adesão terapêutica e do funcionamento psicossocial. A literatura demonstra benefícios sustentados a longo prazo, incluindo menor número de episódios e menor tempo em fase sintomática. O formato em grupo apresenta vantagens adicionais, nomeadamente suporte entre pares e redução de estigma. Objetivo da experiência: Descrever a implementação de um programa estruturado de psicoeducação em grupo para doentes com PB e refletir sobre o seu impacto clínico. Metodologia da experiência: Programa baseado no modelo de Colom e Vieta, dirigido a doentes acompanhados em consulta externa de Psiquiatria, em eutímia, sem défices interpessoais ou intelectuais e sem sintomas psicóticos que comprometessem a participação. Realizaram-se 21 sessões semanais de 90 minutos, dinamizadas por uma Psiquiatra e três internos de Psiquiatria, abordando temas como caracterização da doença, adesão terapêutica, identificação precoce de sinais de descompensação, prevenção de comportamentos aditivos, hábitos e gestão de stress. Aplicaram-se instrumentos de avaliação antes e após o programa, incluindo escalas clínicas e de bem-estar. Período de realização: Março a julho de 2025. Resultados: Dos 10 participantes iniciais, 5 completaram o programa. Observou-se melhoria do insight, reconhecimento precoce de sinais de recaída, reforço da adesão terapêutica e aquisição de estratégias de coping. Os participantes relataram maior capacidade de gestão da doença e aceitação da mesma, destacando o suporte entre pares. Análise crítica: A psicoeducação em grupo revelou-se uma intervenção eficaz, estruturada e de fácil implementação, promovendo a participação ativa do doente. Apesar das limitações (taxa de abandono e reduzida amostra) os resultados são consistentes com a literatura, reforçando o seu papel no tratamento multidisciplinar da PB e a sua potencial replicabilidade em diferentes contextos clínicos.

Palavras-chave: Perturbação Bipolar; Psicoeducação; Intervenção em Grupo

Clínica ampliada e articulação em rede no SUAS: experiência de intervenção psicossocial em contexto de vulnerabilidade

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Marciana Goncalves Farinha, Tatiana Benevides Magalhães Braga

Apresentação e contextualização da experiência: A experiência ocorreu no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS), sistema de justiça, escola e projeto de extensão universitária. O caso envolveu uma família composta por mãe e quatro filhos em situação de violação de direitos, pobreza extrema, uso abusivo de álcool e outras drogas e fragilidade de vínculos. Objetivo da experiência: Refletir sobre a construção de práticas de clínica ampliada em território, articuladas à rede de assistência, visando integrar cuidado psicoterapêutico, garantia de direitos e fortalecimento da autonomia familiar. Metodologia da experiência: Tratou-se de relato fundamentado na cartografia clínica de orientação fenomenológico-existencial. Foram utilizados diários de bordo, relatórios institucionais e supervisões gravadas. A análise articulou narrativa do caso, território, rede e políticas públicas, compreendendo o fenômeno em sua dimensão psicossocial e institucional. Período de realização: A experiência foi desenvolvida ao longo de 30 meses, entre 2015 e 2017. Resultados/Aprendizados: A clínica ampliada possibilitou integrar psicoterapia, acompanhamento terapêutico, visitas domiciliares e articulação com Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro de Atenção Psicossocial de álcool e outras drogas, Unidade Básica de Saúde e sistema de justiça. Evidenciou-se que o cuidado clínico em território exige atuação intersetorial consistente. A ausência de vagas em serviços, demora no acesso ao tratamento, entraves burocráticos e insuficiência de políticas de proteção contribuíram para agravamento da situação, culminando em institucionalizações e prisão da genitora. Observou-se que a garantia de condições materiais mínimas é elemento estruturante do processo terapêutico. Análise crítica: A experiência revelou o paradoxo das políticas públicas: embora estruturadas sob princípios de integralidade e proteção social, sua fragmentação e insuficiência podem reproduzir ciclos de exclusão e institucionalização. A clínica ampliada mostrou-se potente enquanto estratégia ética e política, porém limitada quando não sustentada por uma rede efetiva. O caso evidencia a necessidade de fortalecimento estrutural das políticas de assistência e saúde e de revisão da formação profissional para atuação territorial e intersetorial.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Políticas Públicas; Violência na Família; Clínica Ampliada.

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE MENTAL DE PACIENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

João Pedro Barros Gonzaga dos Santos, Nicole Thaís Cunha de Carvalho, Maria Eduarda de Souza Monteiro, Wallace Freitas Souza, Paulo Geovani Argolo Cavalcante Lima.

INTRODUÇÃO: As doenças crônicas não transmissíveis representam um importante desafio à saúde pública, devido aos seus impactos físicos e psicológicos. Evidências apontam associação com maior ocorrência de depressão, ansiedade e pior qualidade de vida. Nesse contexto, o exercício físico destaca-se como estratégia não farmacológica promissora, associada à redução desses sintomas e à melhora do bem-estar físico e mental. Contudo, a diversidade metodológica dos estudos delimita a padronização das recomendações, evidenciando a necessidade dessa revisão para uma síntese crítica das evidências disponíveis. **OBJETIVO:** Analisar e sintetizar as evidências científicas acerca dos efeitos do exercício físico na saúde mental de pacientes com doenças crônicas, focado na redução de sintomas depressivos e ansiosos e na melhora da qualidade de vida. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática direcionada pelo PRISMA 2020. Busca realizada nas bases de dados Pubmed e BVS, utilizando descritores e termos combinados por operadores booleanos, sendo a pergunta norteadora com base na estratégia PICO: Em pacientes com doenças crônicas, qual é o efeito da prática de exercício físico na saúde mental? Foram incluídos 16 artigos, publicados nos últimos 5 anos, escritos em inglês, espanhol e português. Foram excluídos artigos duplicados, incompletos, remunerados ou que tangenciam o tema. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos demonstraram uma associação consistente entre praticantes de atividade física e a saúde mental de indivíduos portadores de doenças crônicas, evidenciando a melhora da qualidade de vida e a redução de sintomas ansiosos e depressivos. As intervenções analisadas apresentaram variação quanto ao tipo de exercício, intensidade e duração, com predominância de programas de intensidade moderada. De modo geral, intervenções supervisionadas e com maior duração demonstraram efeitos mais pronunciados. Além disso, alguns estudos sugeriram relação dose-resposta entre nível de atividade física e magnitude dos benefícios psicológicos. No entanto, a baixa adesão de indivíduos com doenças crônicas à prática de atividade física limita a representatividade amostral e a generalização dos estudos. **CONCLUSÃO:** A prática de atividade física consistente entre pacientes com doenças crônicas exercem efeitos positivos sobre a sua saúde mental, promovendo melhora da qualidade de vida e redução de ansiedade e depressão. Apesar dos achados, houve limitações que podem influenciar a robustez dos achados.

Palavras-chave: Exercício Físico, Doença Crônica, Saúde Mental, Qualidade de Vida

A atuação da enfermagem relacionada a saúde mental de crianças vítimas de violência doméstica

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Anderson Paulo Freitas Pereira, Julia Vilela Matos Dourado, Maria Eduarda Agrela Moraes, Leandro Saldanha Nunes Mouzinho

Introdução: A violência doméstica contra crianças configura-se como um grave problema de saúde pública, com repercussões diretas sobre a saúde mental e o desenvolvimento infantil. Nesse contexto, o enfermeiro exerce papel relevante no acolhimento, na identificação de sinais de sofrimento psíquico e na orientação da equipe de enfermagem, contribuindo para o cuidado integral à criança em situação de violência. Objetivo: Identificar os impactos da violência doméstica na saúde mental de crianças e analisar a atuação do enfermeiro no cuidado prestado a essas vítimas. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico, por meio dos descritores “Saúde Mental”, “Maus-Tratos Infantis” e “Enfermagem Pediátrica”. Foram incluídos artigos científicos publicados entre 2016 e 2026, disponíveis gratuitamente e compatíveis com a temática proposta. Resultados e Discussão: Os achados evidenciaram que a violência doméstica pode desencadear diversos agravos à saúde mental da criança, como ansiedade, medo, insegurança e alterações comportamentais, uma vez que a vivência traumática ultrapassa a capacidade emocional da criança de compreender e elaborar a situação. Observou-se ainda que os impactos desse tipo de violência podem se prolongar para outras fases da vida, repercutindo na adolescência e na vida adulta por meio de sofrimento emocional e possíveis transtornos psicológicos. Além disso, a insuficiente preparação de alguns enfermeiros para lidar com casos de violência doméstica pode gerar sentimentos de revolta diante do agressor, favorecendo uma assistência centrada apenas nos aspectos físicos e comprometendo a integralidade do cuidado. Considerações finais: Conclui-se que a atuação do enfermeiro ultrapassa a prestação de cuidados técnicos, sendo essencial para a promoção do acolhimento, da proteção e da recuperação física e emocional de crianças vítimas de violência doméstica. Destaca-se, portanto, a necessidade de formação contínua dos profissionais de enfermagem, a fim de qualificá-los para enfrentar as complexidades emocionais e assistenciais envolvidas nesses casos.

Palavras-chave: Saúde mental, Maus-tratos infantis, Violência doméstica, Enfermagem

Estratégias coletivas de cuidado em saúde mental voltadas a pacientes oncológicos.

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Danielle Dias Azevedo Mascarenhas, Maria Luiza Fernandes Reis, Rayane Santos e Santos, Vitória Sales da Silva Santos, Hyrlana Leal Barbosa Passos

Introdução: A neoplasia maligna envolve crescimento celular desordenado e invasão tecidual. Apesar das diversas intervenções terapêuticas, a cura nem sempre é possível, sendo os cuidados paliativos predominantes nos estágios avançados. Pacientes oncológicos frequentemente vivenciam ansiedade, sofrimento emocional, medo da morte e depressão, tornando a doença também uma questão de saúde mental. Assim, torna-se essencial desenvolver estratégias coletivas de cuidado em saúde mental para esses pacientes. **Objetivo:** Identificar e avaliar as principais estratégias coletivas de cuidado em saúde mental aplicadas a pacientes oncológicos, com destaque em sua contribuição para a redução de sintomas psíquicos e melhoria da assistência integral. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada nas bases de dados BVS e SciELO, utilizando a estratégia de busca: (Assistência ao paciente) AND (Saúde mental) AND (Oncologia), conforme os descritores selecionados no DeCS. Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos, disponíveis na íntegra e de acesso gratuito. Os estudos identificados foram importados para a plataforma Rayyan, onde realizou-se a triagem por meio da leitura de títulos e resumos. Dos 47 artigos encontrados, 11 foram selecionados para análise final. **Resultados:** Os estudos evidenciaram que a implementação de triagem psicossocial padronizada, associada ao manejo interdisciplinar da dor e do sofrimento, por meio da atuação integrada de enfermeiros, médicos, psicólogos e outros profissionais, bem como a realização de reuniões regulares para aprimorar a tomada de decisão clínica e o suporte aos pacientes, favorece a detecção precoce de sintomas de depressão e ansiedade. Dessa forma, há aumento dos encaminhamentos para acompanhamento psicossocial e melhora na qualidade de vida de pacientes oncológicos. **Conclusão:** Conclui-se que a integração de estratégias coletivas de cuidado em saúde mental no contexto oncológico é essencial para a assistência integral ao paciente, promovendo redução do sofrimento psíquico e melhor qualidade de vida, além de potencializar a efetividade das intervenções terapêuticas.

Palavras-chave: Assistência ao paciente, Saúde mental, Oncologia

MAPEAMENTO CURRICULAR DA SAÚDE MENTAL NOS CURSOS DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
SABRINA JARDELY MARQUES DIAS, Priscila Santos Leal

Introdução: A saúde mental tem se consolidado como dimensão essencial na formação em Enfermagem, diante do aumento do sofrimento psíquico e das demandas por cuidado integral. Apesar disso, estudos indicam que sua inserção curricular ainda ocorre de forma heterogênea e fragmentada, o que pode impactar na formação profissional. **Objetivo:** Analisar como a saúde mental está inserida nos currículos dos cursos de graduação em Enfermagem do estado da Paraíba. **Metodologia:** Trata-se de pesquisa documental, descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa. Foram identificados cursos de Enfermagem em instituições públicas e privadas da Paraíba, a partir de levantamento de PPC, matrizes curriculares e ementas disponíveis online. Os dados foram organizados em planilha contendo tipo de instituição, presença de conteúdos de saúde mental e características curriculares. A análise incluiu frequência de ocorrência e análise de conteúdo das ementas. **Resultados e discussões:** Foram identificados cursos de Enfermagem distribuídos entre instituições públicas e, predominantemente, privadas, com concentração em cidades como João Pessoa e Campina Grande. Os achados preliminares indicam que a saúde mental está presente na maioria dos currículos analisados, sobretudo por meio de disciplinas específicas. No entanto, observa-se variabilidade na forma de inserção, com diferenças quanto à organização curricular e ao acesso aos documentos institucionais, incluindo dificuldades na obtenção de PPC e matrizes em algumas instituições. Destaca-se ainda a predominância de cursos presenciais e a diversidade de instituições participantes, o que evidencia um cenário heterogêneo de formação. Esses aspectos sugerem avanços na inclusão do tema, porém apontam lacunas relacionadas à padronização e transparência curricular. **Considerações finais:** Os resultados parciais indicam que a saúde mental integra os currículos de Enfermagem na Paraíba, porém de maneira desigual. A heterogeneidade observada reforça a necessidade de maior sistematização e fortalecimento da abordagem curricular. O estudo contribui para reflexões sobre a formação em saúde mental e subsidiará análises mais aprofundadas em futuras publicações.

Palavras-chave: saúde mental; enfermagem; formação profissional

Tendências de internações psiquiátricas em São Paulo: impacto de novas abordagens comunitárias (2018-2024)

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Yasmin Teruya Omais

Introdução Com a Lei 10.216/2001, a Reforma Psiquiátrica brasileira fortaleceu a transição do modelo hospitalocêntrico para a atenção comunitária, com destaque para CAPS e Atenção Básica. Em São Paulo, onde cerca de 10% da população apresenta transtornos mentais (IBGE), essa mudança vem sendo acelerada. Este trabalho analisa internações psiquiátricas no SUS para avaliar se políticas recentes reduziram hospitalizações, em consonância com novas práticas de cuidado. Objetivo da pesquisa Analisar a evolução das internações por transtornos mentais na capital paulista entre 2018 e 2024, verificando possíveis impactos das estratégias comunitárias na redução desses eventos. Metodologia Estudo descritivo e retrospectivo com dados secundários do DataSUS (SIA e SIM). Foram incluídas internações com CID-10 F00-F99 no município de São Paulo (3550308), de 2018 a 2024, excluindo permanências por menos de 24h. Calcularam-se taxas por 100 mil habitantes (IBGE) e regressão linear para tendência. Por serem dados públicos e anonimizados, não houve implicações éticas. Resultados Foram registradas 45.672 internações no período (média anual: 6.524). A taxa caiu de 42,1/100 mil (2018) para 31,8 (2024), redução de 24,5% ($R^2=0,82$). Em 2020 houve aumento de 15%, associado à COVID-19, seguido de queda entre 2022 e 2024. O número de CAPS cresceu de 78 para 92 (SCNES). Esquizofrenia (F20) representou 28% dos casos, e depressão (F32-F33), 22%. Discussão A queda sugere possível efetividade das estratégias comunitárias previstas na Portaria MS 3.088/2017. Contudo, o aumento durante a pandemia evidencia fragilidades do sistema. Apesar da correlação, não se pode afirmar causalidade direta, e há risco de subnotificação. Conclusão Os dados indicam que o fortalecimento da atenção comunitária pode estar reduzindo internações em São Paulo. É essencial manter monitoramento contínuo e investir na sustentabilidade dos CAPS. Estudos futuros devem incluir análises qualitativas com usuários do sistema.

Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica, Internações psiquiátricas, Saúde mental, CAPS, Atenção comunitária

DELIRIUM NO PÓS-OPERATÓRIO DO CÂNCER DE PULMÃO: FATORES DE RISCO E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

Área temática: Atenção à crise

Kaê Alexander Pinheiro de Assis Santos, Antony Passos Bastos, Júlia Costa de Sales Muniz, Lívia de Oliveira Brito, Hyrlana Leal Barbosa Passos

INTRODUÇÃO: Delirium é um distúrbio agudo, transitório e geralmente reversível, flutuante da atenção, da cognição e do nível de consciência. Em indivíduos com câncer de pulmão, especialmente associado com infecções e complicações pós-operatórias, ocorre o aumento da sua prevalência. **OBJETIVO:** Esse estudo tem como objetivo analisar a presença do delirium em pacientes com câncer de pulmão, buscando entender sua incidência, fatores de risco e prevenção. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de integrativa, foi realizada a busca nas bases do Pubmed e BVS com os descritores “Neoplasia pulmonar/Lung Neoplasms” e “Delirium”. Foram selecionados os filtros de “Fatores de risco”, “Estudo observacional” e “Estudo prognóstico” em inglês e português, textos completos gratuitos dos últimos cinco anos, sendo o assunto principal “Delírio”. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade e triagem manual, dois estudos compuseram a amostra final. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Os achados evidenciaram que o delirium em pacientes com câncer de pulmão está associado a fatores como a idade avançada, baixa escolaridade, sexo masculino e complicações pós-operatórias mais graves como: distúrbios eletrolíticos, arritmias, hipoxemia, estadiamento do tumor e eventos cerebrovasculares e tromboembólicos. Além disso, há preditores que indicam a ocorrência dessa manifestação, como nível de glicose pré-operatório, volume corpuscular médio pré-operatório, volume expiratório forçado e o nível de albumina pré-operatório. Esses fatores influenciam diretamente no desfecho pós-cirúrgico do paciente, como o aumento do tempo de internação e maior mortalidade. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Sendo assim, o delirium representa uma manifestação importante para o desfecho de pacientes no pós-cirúrgico do tratamento para o câncer de pulmão. O reconhecimento precoce e a efetividade das primeiras intervenções nesse quadro, são fundamentais para prevenção do distúrbio.

Palavras-chave: Delirium, Neoplasias Pulmonares, Fatores de Risco, Pós-operatório, Complicações Pós-operatórias

PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO NO CAPS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PRÁTICAS INTEGRATIVAS, CUIDADO E SAÚDE MENTAL

Área temática: Boas práticas no CAPS

Stephanie Machado Viana Vieira, Priscila Santos Leal, Sandra Aparecida de Almeida, Lorena Moraes de Oliveira, Djaniclecia Ferreira Dias

Apresentação e contextualização da experiência: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III Caminhar em João Pessoa, configura-se como um dispositivo estratégico da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Neste cenário, discentes de Enfermagem, integrantes da Liga Acadêmica de Saúde Mental (LASM), inseriram-se para articular o conhecimento teórico com a prática assistencial. Objetivo da experiência: Relatar uma ação de educação em saúde e promoção de bem-estar voltada aos usuários do CAPS III, visando o relaxamento por meio de práticas integrativas, conhecimentos sobre a reforma psiquiátrica e o manejo de crises. Metodologia da experiência: Foi estruturada em etapas sequenciais. Iniciou-se com uma sessão de alongamento e relaxamento. Em seguida, aplicou-se aromaterapia com óleos essenciais de hortelã-pimenta e lavanda, utilizando a técnica de inalação profunda em concha. A terceira etapa consistiu em uma exposição dialogada sobre a Reforma Psiquiátrica, a composição da RAPS e a definição e manejo de crises. Foi disponibilizado um folder com as informações discutidas. Por fim, realizou-se uma roda de conversa mediada por duas docentes que estavam acompanhando os discentes. Período de realização: Fevereiro/2026 Resultados/Aprendizados: A ação contou com a participação de 39 usuários. Observou-se que as práticas de alongamento e aromaterapia serviram como ferramentas eficazes de adesão, preparando o grupo para os conteúdos teóricos. O momento de fala os usuários expressaram suas trajetórias na RAPS, evidenciando o fortalecimento do vínculo e a importância de espaços de escuta qualificada que validem suas experiências pessoais com a crise e o sistema de saúde. Análise crítica: A integração entre práticas integrativas e educação em saúde demonstra ser uma estratégia potente para o cuidado integral em saúde mental. A experiência reafirma o papel da universidade na qualificação da assistência, promovendo um ambiente de acolhimento que rompe com modelos puramente biomédicos, alinhando-se aos princípios da Reforma Psiquiátrica e ao fortalecimento do protagonismo dos usuários.

Palavras-chave: saúde mental; práticas integrativas; enfermagem

PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA UMA INTERVENÇÃO BREVE DIGITAL VOLTADA À PESSOAS TABAGISTAS

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Ana Cristina Marinho Santos, Janaina Soares, Camila Estefany Alvarenga, Sofia Carvalho Ribeiro, Anna Patrícia dos Santos Cunha

Introdução: O consumo de tabaco representa um persistente desafio de saúde pública, atingindo a população em geral e estando associado a diversos riscos físicos e mentais, além de favorecer o desenvolvimento de quadros de dependência. Apesar dos avanços nas estratégias de prevenção e cessação do tabagismo, muitos indivíduos ainda enfrentam barreiras para acessar intervenções eficazes e acessíveis. Nesse contexto, as tecnologias digitais consolidam-se como recursos inovadores para ampliar as ações de prevenção, acompanhamento e cuidado em saúde. O projeto telemonitoramento de enfermagem em saúde mental está desenvolvendo uma intervenção breve digital, a ser implementada em plataformas amplamente utilizadas, como WhatsApp, surge como estratégia promissora para auxiliar na redução do consumo de tabaco. Assim, o desenvolvimento de materiais digitais adaptados ao público geral mostra-se essencial para fortalecer a promoção da saúde no ambiente digital. **Objetivo:** Desenvolver materiais para intervenção breve digital, produzidos com apoio de plataformas de design gráfico. **Metodologia:** Estudo descritivo, desenvolvido em etapas: trabalho de campo e produção de materiais digitais. Inicialmente, realizou-se trabalho de campo no Ambulatório de Saúde Mental Borges da Costa, acompanhando um grupo em busca de apoio para cessar o tabagismo, o que possibilitou compreender as necessidades do público-alvo e identificar materiais adequados para uma intervenção sensível e alinhada às demandas reais. A partir desse levantamento, alguns usuários foram selecionados e passaram a integrar um grupo no WhatsApp, destinado à divulgação dos conteúdos produzidos e ao acompanhamento da intervenção. Em seguida, foram elaborados materiais educativos digitais, desenvolvidos em plataformas de design gráfico, como o Canva, com base em evidências científicas e voltados ao acolhimento de pessoas que buscam interromper o uso do cigarro. Esses recursos compõem a intervenção a ser realizada via WhatsApp, fundamentada no modelo de Intervenção Breve, estruturado nas etapas de feedback, aconselhamento, menu de opções e fortalecimento da autoeficácia, com linguagem acessível e adequada ao contexto digital. **Resultado:** A pesquisa encontra-se em andamento e a intervenção via WhatsApp está em fase de testagem. **Considerações finais:** Espera-se que os materiais digitais preparados para intervenção breve digital atendam às demandas do público, contribuindo para a promoção da saúde e o cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Abandono do Hábito de Fumar, Dispositivos para Fumar, Saúde Digital, Intervenções Breves

RELAÇÃO ENTRE MICROBIOTA INTESTINAL E TRANSTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Angelina Fagionato, Eduarda Gonçalves Godinho, João Luis Moreira Saad Filho, Guilherme Pereira Garla, Alexandre de Souza Soares Júnior

INTRODUÇÃO: A microbiota intestinal exerce papel fundamental na regulação da saúde mental. Evidências recentes indicam que alterações em sua composição podem estar associadas ao surgimento de transtornos neuropsiquiátricos, como depressão, ansiedade e doença de Alzheimer. O eixo microbiota-intestino-cérebro, mediado por processos como a neuroinflamação e a regulação de neurotransmissores, constitui um dos principais mecanismos envolvidos nessa interação. Apesar do progresso na área, ainda há necessidade de maior robustez em estudos clínicos que sustentem intervenções terapêuticas baseadas na modulação da microbiota. **OBJETIVO:** Analisar o papel da microbiota intestinal na fisiopatologia dos transtornos neuropsiquiátricos. **MÉTODO:** Realizou-se uma revisão sistemática com busca nas bases de dados MEDLINE/PubMed (National Library of Medicine, National Institutes of Health) e Google Scholar, contemplando publicações entre 2015 e 2025. Foram utilizados os descritores “Gut microbiota” AND “neuropsychiatric disorders”. Inicialmente, identificaram-se 168 estudos, dos quais 18 foram incluídos após avaliação crítica conforme os critérios do método PRISMA. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Observou-se que a disbiose intestinal — caracterizada pela diminuição da diversidade microbiana e aumento de microrganismos com perfil pró-inflamatório, como *Escherichia*, *Shigella* e *Staphylococcus aureus* — apresenta associação relevante com transtornos como ansiedade, depressão e Alzheimer. Ademais, alterações na microbiota foram relacionadas à modulação de neurotransmissores essenciais, incluindo GABA, serotonina e dopamina, influenciando processos de neuroinflamação e comprometimento da barreira hematoencefálica. Estratégias terapêuticas como probióticos, prebióticos e transplante de microbiota fecal demonstraram efeitos promissores, especialmente em modelos experimentais, com redução da inflamação sistêmica e melhora de funções cognitivas. No entanto, a evidência clínica ainda é limitada. **CONCLUSÃO:** A disbiose intestinal desempenha papel relevante na fisiopatologia dos transtornos neuropsiquiátricos, atuando na regulação de neurotransmissores e na indução de processos inflamatórios no sistema nervoso central. Intervenções voltadas à modulação da microbiota mostram potencial terapêutico, porém ainda demandam validação por meio de estudos clínicos mais robustos para consolidação de sua aplicabilidade na prática clínica.

Palavras-chave: Disbiose intestinal; Microbiota intestinal; Transtornos neuropsiquiátricos

A CONSTRUÇÃO DO CASO CLÍNICO NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS PSICÓTICOS NA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Lilian Lameira Silva, José de Arimatéia Reis, Lorena Cunha de Souza

Introdução: Os processos de reformas e mudanças paradigmáticas em relação aos modelos asilares de tratamento trouxeram a sociedade ao campo da Atenção Psicossocial, orientada pela lógica da Reforma Psiquiátrica. Nesse contexto, a clínica das psicoses demanda a superação da visão deficitária e do isolamento institucional, buscando reafirmar o páthos do sujeito como balizador do tratamento e promotor de novos laços sociais. A Reforma Psiquiátrica é compreendida como uma transformação de paradigma que exige uma atitude epistêmica de colocar a doença entre parênteses para se ocupar do sujeito em sua complexidade. Alinhada aos pressupostos da Reforma Psiquiátrica, a Construção do Caso Clínico aparece como ferramenta no cuidado a usuários psicóticos e sua inserção no laço social.

2) Objetivo da pesquisa: O trabalho objetiva apresentar o percurso da aplicação do método da construção do caso clínico no cuidado em saúde mental de pacientes psicóticos em uma clínica psiquiátrica no âmbito do SUS.

3) Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva que utiliza o método clínico, desenvolvida a partir da elaboração de dois casos clínicos acompanhados durante a Residência Multiprofissional em Saúde Mental em um Hospital Público em Belém-PA. Os dados foram organizados em quatro tempos: relato da história, supervisão, reunião de equipe e avaliação da evidência clínica.

4) Resultados e discussões: A aplicação da CCC demonstrou que a estabilização psicótica pode ocorrer através do investimento no sujeito e no delírio como tentativa de cura. No primeiro caso ("Caso E."), o estabelecimento de vínculo transferencial permitiu que o usuário deslizesse do lugar de "louco perigoso" para alguém capaz de simbolizar seu sofrimento, resultando na reaproximação familiar. No segundo caso ("Caso Z."), a articulação entre a dimensão clínica e social evidenciou que a resolução de entraves à reinserção passa pela escuta do sujeito e por ações intersetoriais.

5) Considerações finais: A inserção da dimensão clínica no tratamento de sujeitos psicóticos permite acompanhá-los na construção de uma organização própria e possível. A posição do profissional deve ser a de testemunha da existência subjetiva do paciente, apostando na sua inventividade para superar a cronicidade. Conclui-se que a aposta no tratamento pelo discurso e na interinstitucionalidade é fundamental para garantir o direito à cidadania e a inserção social.

Palavras-chave: Saúde mental; Psicose; Construção do caso clínico; Reforma psiquiátrica; Psicanálise.

MANEJO INICIAL DA ANSIEDADE E DEPRESSÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: EVIDÊNCIAS ATUAIS PARA DECISÃO CLÍNICA DO MÉDICO RECÉM-FORMADO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Angelina Fagionato, Isabela Rissoli Tamura, Bianca Yukari Ito, Gabriele Adrian Carreira,
Gabriel Calegari Dias

INTRODUÇÃO: Os transtornos de ansiedade e depressão estão entre as condições mais frequentes na Atenção Primária à Saúde, sendo, muitas vezes, o primeiro ponto de contato do paciente com o cuidado em saúde mental. Nesse cenário, médicos recém-formados frequentemente se deparam com dificuldades relacionadas ao reconhecimento clínico, à avaliação da gravidade e à definição da melhor conduta inicial. **OBJETIVO:** Analisar as evidências recentes sobre o manejo inicial desses transtornos na atenção primária, com ênfase na tomada de decisão clínica. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão sistemática nas bases PubMed, SciELO e LILACS, contemplando publicações entre 2019 e 2024, nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram incluídos estudos que abordavam estratégias diagnósticas, opções terapêuticas iniciais e critérios de encaminhamento, sendo excluídos aqueles que não apresentavam aplicabilidade no contexto da atenção primária. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** O uso de instrumentos estruturados de rastreamento contribui para maior precisão diagnóstica e melhor definição da gravidade dos quadros. Em situações classificadas como leves, intervenções não farmacológicas — como escuta qualificada, psicoeducação e psicoterapia breve — mostraram resultados consistentes na redução de sintomas. Já em casos moderados a graves, a introdução de antidepressivos, sobretudo os inibidores seletivos da recaptção de serotonina, esteve associada à melhora clínica significativa ao longo das primeiras semanas de tratamento. Observou-se também que a prescrição precoce de medicamentos em quadros leves não necessariamente traz benefícios adicionais, podendo aumentar a exposição a efeitos adversos e contribuir para uso prolongado desnecessário. Por outro lado, a presença de risco de suicídio, comorbidades relevantes ou comprometimento funcional importante reforça a necessidade de encaminhamento especializado. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, a condução adequada desses casos na atenção primária, com base na avaliação individualizada e no uso criterioso de intervenções, mostra-se essencial para um cuidado mais seguro, resolutivo e alinhado às boas práticas em saúde mental.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Depressão; Transtornos de Ansiedade

GRUPO TERAPÊUTICO COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Janaina Bueno de Almeida, Maria Júlia Miua Cosin Shindo, Rafael Silva Fontenelle

Apresentação/contextualização: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por déficits na comunicação social e por padrões comportamentais restritos e repetitivos, o que afeta o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A experiência foi desenvolvida em um serviço especializado no atendimento a pessoas com TEA, com participantes de 5 a 14 anos. **Objetivo da experiência:** Relatar a implementação de grupos terapêuticos voltados a crianças e adolescentes com TEA, analisando suas contribuições para o desenvolvimento de habilidades sociais, o fortalecimento de vínculos e a promoção da autonomia. **Período de realização:** os grupos foram conduzidos entre setembro de 2025 e março de 2026, com duração de 120 minutos por semana, totalizando 20 sessões ao longo desse período. **Metodologia da experiência:** A metodologia adotada foi qualitativa e descritiva, fundamentada na observação das vivências do grupo, nos registros clínicos e nos relatos das famílias. Orientando-se pela Classificação Internacional de Funcionalidade e Projeto Terapêutico Singular, integrando diferentes áreas do conhecimento e promovendo a construção coletiva de estratégias de cuidado. **Resultados/Aprendizados:** As atividades grupais incluíram jogos cooperativos, dinâmicas de identificação e expressão emocional, exercícios de turno de fala, simulações de situações sociais e projetos compartilhados, voltados ao desenvolvimento de habilidades sociais, empatia e autorregulação emocional, bem como ao fortalecimento de vínculos entre os participantes. Os resultados indicaram avanços na interação social, na redução de comportamentos de isolamento, na maior participação nas atividades e no envolvimento dos familiares no processo terapêutico. Os grupos se consolidaram como espaços seguros e acolhedores para a experimentação social, permitindo que os participantes desenvolvessem autonomia, confiança e senso de pertencimento. A participação dos cuidadores foi fundamental para consolidar os ganhos terapêuticos, contribuindo para a melhoria da comunicação e das relações familiares. **Análise crítica:** Compreende-se que a experiência dos grupos terapêuticos ampliou as possibilidades de intervenção interdisciplinar, favorecendo o desenvolvimento global dos participantes. O relato reforça a importância de iniciativas que promovam a inclusão, o respeito à singularidade e o engajamento familiar, além de sugerir a necessidade de novas pesquisas sobre o impacto dessas práticas na qualidade de vida dos participantes.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Grupos terapêuticos, Habilidades sociais, Autonomia e inclusão, Engajamento familiar.

TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO DO PACIENTE ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Laysa Maria Varjão Barbosa, Raíssa dos Santos Mascarenhas, Fernanda Maria Pereira da Silva, Ana Beatriz Silva Santos, Thiago Santos Vieira

INTRODUÇÃO: A oncologia é uma área marcada por grandes desafios, dentre os quais se destacam os protocolos antineoplásicos que caracterizam o tratamento convencional que, embora essenciais, estão associados a efeitos adversos físicos e psicológicos. Nesse contexto, observa-se uma crescente busca por terapias integrativas e complementares que visam um cuidado holístico e centrado na subjetividade do indivíduo. Contudo, a diversidade dos desfechos e as lacunas sobre a efetividade clínica dessas terapias tornam necessária a realização de estudos que forneçam subsídios baseados em evidências para a prática oncológica. **OBJETIVO:** Analisar as evidências sobre o uso de terapias integrativas no tratamento oncológico e seus efeitos na qualidade de vida e nos sintomas físicos e psicossociais. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão sistemática conduzida conforme o PRISMA 2020, visando avaliar o efeito das terapias integrativas associadas ao tratamento oncológico na redução de sintomas e na qualidade de vida. A busca foi realizada nas bases SciELO, BVS e repositórios acadêmicos, com termos do DeCS combinados pelo operador booleano AND. Incluíram-se artigos em português dos últimos 10 anos com foco em desfechos clínicos, excluindo estudos experimentais e relatos de caso. A seleção, realizada no software Rayyan, resultou em 04 estudos após triagem de 20, seguidos de análise descritiva. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram evidenciados efeitos positivos dessas terapias como adjuvantes, principalmente em relação à melhora da qualidade de vida dos pacientes. As práticas mente-corpo mostraram impacto relevante no bem-estar emocional, promovendo equilíbrio e contribuindo para uma melhor adaptação ao processo de adoecimento. Por sua vez, a acupuntura e as terapias manuais contribuíram para o controle da dor, possivelmente por atuarem em mecanismos neurofisiológicos e na modulação de sua percepção. Esses achados reforçam a importância de uma abordagem integral no cuidado ao paciente oncológico. Entretanto, limitações como amostras reduzidas e heterogeneidade metodológica foram observadas, indicando a necessidade de estudos mais robustos. **CONCLUSÃO:** As terapias integrativas e complementares são eficazes como adjuvantes no tratamento oncológico, contribuindo para a melhora da qualidade de vida. Contudo, são necessários estudos mais robustos para fortalecer as evidências e ampliar sua aplicação clínica.

Palavras-chave: Terapias Complementares, Protocolos Antineoplásicos, Medicalização, Modelos de Assistência à Saúde

PRÁTICAS DE CUIDADO EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PSICÓLOGA RESIDENTE

Área temática: Atenção à crise

Tatiana Lyra Ferreira, Daiana Foggiato de Siqueira

O cuidado em saúde mental enfrenta desafios com relação à humanização, à integração multiprofissional e à superação de estigmas, aspectos que impactam diretamente no cuidado e na reabilitação psicossocial dos usuários, bem como na articulação da Rede de Atenção Psicossocial. A internação em saúde mental configura-se como um espaço estratégico para o cuidado integral dos sujeitos em crise, envolvendo práticas voltadas à estabilização clínica, proteção, suporte psicossocial e reintegração social. É nesse contexto que a Residência Multiprofissional em Saúde Mental constitui-se como um dispositivo estratégico de formação crítica ao possibilitar a inserção dos residentes nos serviços e favorecer a problematização das práticas instituídas, contribuindo para a qualificação do cuidado e para o fortalecimento do trabalho em equipe por meio de tensionamentos e construções coletivas. O objetivo deste estudo é relatar a experiência de uma psicóloga inserida em um Programa de Residência Multiprofissional sobre as práticas de cuidado desenvolvidas em unidade de internação em saúde mental. Trata-se de um relato de experiência, cuja atuação ocorreu no período de março de 2025 até março de 2026. As atividades desenvolvidas compreenderam a elaboração do Plano Terapêutico Singular, a condução de grupos de familiares, oficinas terapêuticas, participação em eventos socioculturais e ações do núcleo profissional, além do envolvimento nas atividades teóricas do Programa, como aulas e tutorias. Os resultados evidenciam que o cotidiano da residência é composto por práticas que visam qualificar o cuidado e promover o protagonismo dos usuários, destacando-se o Plano Terapêutico Singular como eixo organizador da linha de cuidado; os grupos como dispositivos de acolhimento e responsabilização; e as oficinas como espaços de construção de vínculos e expressão da subjetividade. A análise crítica aponta que tais práticas favorecem o cuidado integral e humanizado, embora persistam desafios relacionados à predominância do modelo biomédico e às fragilidades na articulação em rede. Nesse cenário, a residência mostra-se fundamental para a formação crítica dos profissionais e para o fortalecimento de práticas voltadas à reabilitação psicossocial. A experiência evidenciou que as práticas de cuidado neste contexto são potencializadas por esta formação, a qual favorece a construção de intervenções qualificadas, humanizadas e alinhadas aos princípios das boas práticas em saúde mental.

Palavras-chave: Saúde mental; Residência multiprofissional; Atenção psicossocial; Cuidado integral; Humanização.

CUIDADO EM SAÚDE MENTAL PARA ALÉM DA MEDICALIZAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Raíssa dos Santos Mascarenhas, Laysa Maria Varjão Barbosa, Pedro Henrique Santiago Costa, Ana Júlia de Jesus Guimarães

INTRODUÇÃO A Organização Mundial da Saúde define saúde mental como estado de bem-estar que permite ao indivíduo enfrentar estressores, desenvolver potencialidades e participar da vida social. No Sistema Único de Saúde, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS) e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), persistem práticas influenciadas pelo modelo biomédico, com centralidade da medicalização no manejo do sofrimento psíquico. Embora a farmacoterapia seja fundamental em diversas condições, sua predominância pode restringir o cuidado à dimensão sintomatológica, limitando abordagens integrais e territoriais. **OBJETIVO** Analisar evidências científicas sobre práticas de cuidado em saúde mental na APS e nos CAPS estruturadas para além da medicalização como eixo central. **METODOLOGIA** Revisão sistemática conduzida conforme o PRISMA 2020. A pergunta norteadora foi: Em usuários da APS ou CAPS, práticas para além da medicalização, comparadas ao cuidado centrado na farmacoterapia, melhoram a integralidade do cuidado e reduzem o sofrimento psíquico? A busca se deu nas bases PubMed e SciELO, com descritores DeCS/MeSH e termos livres combinados por operadores booleanos. Incluíram-se 17 estudos originais, publicados nos últimos 5 anos, em português, inglês ou espanhol. A seleção envolveu remoção de duplicatas, triagem e leitura na íntegra, com apoio da plataforma Rayyan. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** As evidências indicam que estratégias psicossociais, territoriais e interdisciplinares fortalecem a integralidade do cuidado. Intervenções grupais, apoio matricial, projetos terapêuticos singulares e articulação intersetorial associaram-se à ampliação do vínculo, maior protagonismo dos usuários e melhor adesão ao tratamento. Estudos qualitativos apontaram redução da centralidade da medicalização e ampliação da escuta qualificada, enquanto estudos quantitativos demonstraram diminuição de sofrimento psíquico, além de melhora na qualidade de vida e autonomia funcional. Persistem barreiras estruturais, como sobrecarga dos serviços e formação predominantemente biomédica, que dificultam a consolidação dessas abordagens. **CONCLUSÃO** Modelos de cuidado psicossociais e integrados qualificam a assistência na APS e nos CAPS ao ampliar a integralidade, fortalecer o vínculo e promover autonomia e protagonismo dos usuários. Os achados indicam a necessidade de consolidar práticas interdisciplinares e territoriais no SUS, reduzindo a centralidade da medicalização nas respostas às demandas em saúde mental.

Palavras-chave: saúde mental, medicalização, cuidado, revisão sistemática

ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS NA SAÚDE MENTAL DO PACIENTE ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Emanuela Franco Gonçalves Antunes, Carlos Eduardo Santana Filho, Ayla Karoline Martins Amorim, Everton Elizeu Gois Dantas, Thiago Santos Vieira

Introdução: O câncer é uma doença de relevância global, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) haverá o aumento de casos até 2050. Diante desse cenário, o mesmo se torna questão de saúde pública, e está associado a impactos significativos a saúde física e mental dos pacientes. Nesse contexto, destaca-se a importância de abordagens contemporâneas que integrem o cuidado psicológico à assistência oncológica. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo identificar e analisar por meio de uma revisão integrativa, as abordagens contemporâneas voltadas à promoção da saúde mental em pacientes oncológicos, destacando suas contribuições para a redução do sofrimento psicológico, bem como seus impactos na qualidade de vida e no enfrentamento do adoecimento. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio de buscas online nas bases de dados Scielo e LILACS. Para a pesquisa, foram utilizados os descritores "saúde mental" e "paciente oncológico", combinados pelo operador booleano "AND" e com a aplicação de um filtro temporal de cinco anos, visando obter os estudos mais recentes. Foram selecionados apenas os artigos com relação direta ao tema e de acesso gratuito. **Resultados/Discussão:** Os estudos analisados evidenciam que o adoecimento oncológico está fortemente associado a repercussões significativas na saúde mental, incluindo alterações na identidade do paciente. Nesse contexto, destacam-se as abordagens contemporâneas, como a psico-oncologia, intervenções psicoterapêuticas, terapias integrativas e cuidados paliativos, as quais demonstraram serem favoráveis na redução do sofrimento psíquico e na promoção da qualidade de vida. Observou-se, ainda, a relevância de um cuidado multidimensional, fundamentado no modelo que contempla aspectos emocionais, sociais e espirituais do paciente. Ademais, a inclusão da família e da rede de apoio, bem como a atuação de equipes multiprofissionais, mostrou-se essencial para a efetividade das intervenções. Entretanto, persistem desafios relacionados à integração dos serviços e à capacitação dos profissionais, evidenciando a necessidade de fortalecimento das práticas de cuidado integral em oncologia. **Conclusão:** Conclui-se que as diferenças abordagens contemporâneas em saúde mental no contexto oncológico, incluindo o cuidado integral, atuação multiprofissional e integração de diferentes práticas, são fundamentais na redução do sofrimento psíquico e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Saúde Mental - Paciente Oncológico - Câncer - Qualidade de vida

A EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE OUVIDORES DE VOZES NA FORMAÇÃO DE RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS

Área temática: Ouvir Vozes

Camila Geovana Urtado Silva, Giovana Ribeiro Turquetti

Apresentação da experiência: A Residência Multiprofissional em Saúde Mental (PRMS-SM) constitui-se como um espaço formativo antimanicomial que reconhece o sujeito em suas múltiplas dimensões e fortalece a atuação multiprofissional. A partir de rodízios em serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e experiências em diferentes territórios, promove a construção de um olhar ampliado sobre o cuidado e a compreensão de distintos modelos de atenção em saúde mental. Nesse contexto, destaca-se a experiência no grupo de ouvidores de vozes em um CAPS Adulto, entendido como um dispositivo coletivo de ajuda mútua, composto por pessoas que vivenciam a experiência de ouvir vozes e que se reúnem para compartilhar, compreender e construir estratégias para lidar com essa vivência, não necessariamente compreendida como patológica, mas como uma experiência singular atravessada por histórias de vida e contextos. Objetivo: O objetivo da experiência é refletir sobre as contribuições de um grupo de ouvidores de vozes para a formação na residência multiprofissional em saúde mental. Metodologia: A metodologia utilizada foi a Escrivência, de Conceição Evaristo, compreendida como produção de conhecimento a partir da experiência vivida. Período de realização: A experiência ocorreu de 03/2025 até 05/2025. Resultados/Aprendizados: O grupo de ouvidores de vozes constituiu-se como espaço de escuta, troca e apoio, favorecendo o protagonismo dos usuários e o desenvolvimento de estratégias próprias para lidar com as vozes que mais ninguém escuta, além de promover pertencimento. Ao valorizar a experiência subjetiva, reconhece a relação singular de cada indivíduo com as vozes, contrapondo-se a práticas centradas na medicalização e eliminação dos sintomas e buscando a desnaturalização de estigmas. Destaca-se, ainda, a escassez, nos serviços de saúde mental, de espaços voltados ao diálogo aberto sobre essa experiência, o que reforça a relevância da iniciativa. Nesse contexto, a participação dos residentes possibilitou a ampliação do olhar sobre o cuidado em saúde mental, ao compreender o ouvir vozes para além de sintoma ou diagnóstico, evidenciando o grupo como um potente dispositivo formativo. Análise crítica: Para a formação dos residentes, a inserção neste dispositivo contribui para a construção de uma postura ética e antimanicomial, promovendo o respeito às singularidades, a problematização do uso excessivo de medicalização e a valorização da autonomia dos sujeitos. Assim, a experiência favorece a formação de profissionais mais sensíveis, críticos e comprometidos com práticas de cuidado que ampliem as possibilidades de existência.

Palavras-chave: Ouvidores de vozes; residência multiprofissional; antimanicomial; saúde mental.

CARTÃO DE CRISE: INTERVENÇÕES ACERCA DA CRISE PARA ADOLESCENTES USUÁRIOS DO CAPSI

Área temática: Atenção à crise
Carolina Leite Alves

Apresentação e contextualização da experiência: A experiência foi desenvolvida no contexto de um estágio em saúde do curso de Psicologia, realizado no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) II Dona Ivone Lara, localizado no município de Aracaju-SE. Com base nos conhecimentos adquiridos e nos vínculos estabelecidos ao longo desse período, foi proposta uma intervenção com adolescentes usuários do serviço, consistindo na elaboração de um “cartão de crise” individual. A intervenção foi baseada em uma psicoeducação, compreendida enquanto ferramenta terapêutica eficaz, na medida em que contribui para a compreensão dos próprios estados emocionais, bem como para a adoção de condutas mais adaptativas e maior autorregulação diante de situações de crise. Objetivo da experiência: Ajudar adolescentes com sofrimento psíquico intenso a identificar fatores de proteção em momentos de crise através de um “cartão de crise”. Metodologia da experiência: O desenvolvimento da intervenção se deu através de uma breve explicação sobre crise e a importância de conseguir identificar recursos que ajude nesse momento. Além disso, foi produzido um papel cartão que continha cinco tópicos para serem preenchidos: 1) O que eu sinto 2) O que posso fazer 3) Quem caminha comigo 4) Meu lugar seguro 5) Preciso lembrar que. O propósito foi decorar e preencher esse papel para que se tornasse um cartão usual. Período de realização: A intervenção foi realizada através de uma disciplina de estágio que ocorreu entre os meses de setembro e dezembro, onde foi possível acompanhar e conhecer os grupos já existentes no CAPSi. A aplicação foi feita com dois grupos de adolescentes nos dias 25/11/2025 e 02/12/2025. Resultados/Aprendizados: Durante as vivências no CAPSi, foi possível a construção de vínculos com os adolescentes do serviço permitindo que fosse compreendido o sofrimento que envolve esses jovens e a qualidade de seus recursos para além do CAPSi. Análise crítica: A participação do público-alvo durante a intervenção foi satisfatória. A utilização da atividade para a elaboração do cartão de crise, durante a sua produção, se mostrou positiva, com uma participação ativa dos adolescentes nesse processo. Porém é uma atividade que exige participação em conjunto, pois alguns jovens podem não conseguir identificar os seus recursos. Outro fator a ser considerado é a vulnerabilidade econômica e familiar que esse público sofre, o que exige considerações acerca da aplicação e resultados.

Palavras-chave: Adolescentes, Atenção à crise, CAPSi, Fatores de proteção

CONTRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: CONSTRUÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROCESSOS

Área temática: Boas práticas no CAPS

Raissa Ribeiro Saraiva de Carvalho Schier, Clariana Casagrande da Silva

APRESENTAÇÃO: Para o funcionamento adequado das ações assistenciais em saúde mental, conforme as portarias vigentes, é necessária a estruturação de processos organizados. **OBJETIVO:** Descrever as atividades e a importância da atuação do profissional responsável técnico no processo de gestão e seu impacto na assistência em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Sul do Brasil. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, desenvolvido em um CAPS integrante da Rede de Atenção Psicossocial. O profissional responsável técnico atua na organização do serviço por meio da elaboração e revisão de normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais padrão, além da organização de fluxos, dimensionamento de pessoal e ações de educação permanente. **PERÍODO:** Experiência realizada entre os anos de 2019 e 2023. **RESULTADOS:** A atuação da responsabilidade técnica, respaldada pelo conselho profissional, contribuiu para a organização dos processos de trabalho, padronização das práticas assistenciais e fortalecimento da segurança do usuário. Destacam-se a implantação de procedimentos operacionais padrão, protocolos assistenciais e capacitações da equipe, promovendo maior qualidade na assistência. **ANÁLISE CRÍTICA:** A responsabilidade técnica mostrou-se fundamental para a consolidação de processos organizados e seguros. Entre os desafios, destacam-se a necessidade de atualização contínua, capacitação da equipe e fortalecimento do trabalho interdisciplinar. As ações contribuíram para a qualificação da assistência e fortalecimento do CAPS na rede de atenção.

Palavras-chave: Responsabilidade Técnica, Saúde, CAPS

Autolesão Não Suicida em Adolescentes: Dissociação, Trauma e Mecanismos de Repetição no Contexto Clínico e Psicossocial

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Daniel de Olival Pestana, Rafael Bueno de Oliveira Gonçalves, Pedro Henrique Simon, Rodrigues da Paixão

Introdução: A autolesão não suicida (ALNS) em adolescentes constitui um fenômeno complexo e multifatorial, frequentemente associado a sintomas dissociativos, trauma infantil e desregulação emocional. Embora reconhecida na literatura internacional, a produção brasileira ainda apresenta lacunas empíricas, sobretudo quanto à interação entre dissociação e episódios graves e repetitivos de ALNS. **Objetivo da pesquisa:** Analisar, a partir da literatura científica nacional e internacional, os mecanismos que associam sintomas dissociativos à repetição da ALNS em adolescentes, bem como suas implicações clínicas e terapêuticas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão teórico-analítica, com base em estudos empíricos, revisões sistemáticas e integrativas, publicados majoritariamente entre 2018 e 2025, em bases como SciELO, PEPsIC e periódicos internacionais. Foram considerados estudos sobre ALNS, dissociação, trauma infantil, impulsividade e intervenções terapêuticas em adolescentes. **Resultados e discussões:** Os achados indicam que sintomas dissociativos, como despersonalização e desrealização, estão fortemente associados à ocorrência e recorrência da ALNS, atuando como mediadores entre trauma infantil e comportamento autolesivo. A ALNS exerce função intrapessoal central, especialmente como mecanismo anti-dissociativo e de regulação emocional, promovendo alívio imediato por reforço negativo. Fatores como impulsividade, depressão, ansiedade e traços aditivos (craving, urgência e alívio pós-ato) intensificam a repetição do comportamento. O trauma infantil, sobretudo em contextos de ameaça (abuso e violência), contribui para desregulação emocional e aumento da vulnerabilidade psicopatológica. No campo terapêutico, a Terapia Comportamental Dialética para adolescentes (DBT-A) apresenta maior evidência de eficácia, seguida por abordagens cognitivo-comportamentais e programas específicos para ALNS, enquanto a farmacoterapia é indicada apenas para comorbidades. **Considerações finais:** A ALNS associada à dissociação em adolescentes deve ser compreendida como resultado de um modelo integrativo que envolve trauma, desregulação emocional e impulsividade, sustentado por mecanismos de reforço negativo. Evidencia-se a necessidade de ampliação de estudos empíricos no contexto brasileiro, bem como de intervenções psicoterapêuticas estruturadas e políticas públicas intersetoriais que promovam prevenção, cuidado e redução de danos.

Palavras-chave: Autolesão não suicida; Dissociação; Trauma infantil; Regulação emocional; Adolescência.

NARRATIVAS DE VIDA COM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET-PSICOLOGIA/UFJF

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Karoline Vitória Ferreira Soares, Ana Luísa Cabral Pereira, Eduarda Braz Coelho, Elisa de Castro Vieira, Pâmela Souza Silva, Marisa Cosenza Rodrigues

Apresentação e Contextualização da Experiência: A população idosa é expressiva no Brasil e possui demandas que Instituições de Longa Permanência (ILPI) nem sempre conseguem suprir, por exemplo, vinculadas à socialização. Visto que práticas de narrativas de vida favorecem a expressão de subjetividade e o bem-estar mental, o PET-Psicologia/UFJF realizou uma ação extensionista em uma ILPI na Zona da Mata Mineira. Período de realização: Janeiro a outubro de 2025. Objetivos: Estimular a interação entre os idosos, por meio das narrativas de vida, visando mitigar o isolamento social causado pela institucionalização. Metodologia: Uma comissão petiana realizou capacitação teórico-prática inicial, seguida de contato com a psicóloga de uma ILPI privada. Posteriormente, elaborou-se um roteiro de entrevista semiestruturada, aplicado à profissional, para sondagem dos eixos de saúde cognitiva, funcionalidade e grau de interação dos residentes para subsidiar a seleção de participantes. Foram realizadas visitas técnicas para adequar o projeto ao contexto institucional. A ação ocorreu em 5 encontros de 1 hora, com participação de 6 idosos capazes de compreender instruções simples, selecionados mediante análise da entrevista e avaliação prévia da psicóloga. Buscou-se estimular o convívio social e o resgate de histórias de vida individuais, a partir de recursos lúdicos como massa de modelar, músicas e ditados. Utilizou-se diários de campo para registrar feedbacks, descrever as atividades e avaliar a receptividade da ação. Resultados/Aprendizados: A análise da entrevista revelou que embora existissem ações coletivas na ILPI, os residentes interagiam pouco entre si, mostrando-se mais comunicativos apenas em momentos de visita familiar. Durante a ação, foi possível ajustar as dinâmicas conforme preferências, trazendo elementos significativos para todos. Tal iniciativa, como documentada em registros nos diários de campo, permitiu aos idosos partilharem suas histórias, favorecendo a interação e o engajamento. Os relatos da psicóloga, as observações registradas durante os encontros e os feedbacks orais dos participantes indicaram percepções positivas sobre a experiência. Análise Crítica: Houve variação no número de participantes a cada encontro, em função de aspectos da rotina institucional e de condições de saúde. Contudo, criou-se um espaço de troca dialógica no qual os idosos assumiram papel ativo, favorecendo a socialização. Isto posto, a experiência evidenciou o potencial de estratégias baseadas nas narrativas de vida como alternativa no cuidado em contextos de institucionalização, contribuindo para a promoção do bem-estar.

Palavras-chave: idosos institucionalizados, narrativas de vida, isolamento social

"Cada louco traz em si o seu mundo": um olhar para o sujeito para além da "doença"

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Ana Gabriela Machado, Fernanda Dalavale Tozatto, Gustavo Oehlmeyer, Marcelo Taricani

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA A crescente demanda por atendimentos em saúde mental no município de Paulínia, interior de São Paulo, evidenciou a necessidade de reorganização do atendimento ofertado pelo SUS no Hospital Municipal, especialmente nos casos em que se entendia necessária uma internação psiquiátrica para pessoas em sofrimento psíquico. Diante deste cenário, foi criada a Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (eMAESM) do Hospital Municipal de Paulínia, com o objetivo de estruturar a oferta de cuidado através do olhar de outras profissões e não só do médico psiquiatra, retirando o foco da "doença" e pensando o cuidado integral em saúde, à luz do que nos propôs Franco Basaglia, inspiração da Reforma Psiquiátrica Brasileira. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA** Compreender singularmente os casos de saúde mental atendidos no hospital, qualificar a avaliação das internações psiquiátricas, fortalecer a articulação com a rede de atenção psicossocial e promover práticas de cuidado humanizado e territorial. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA** A equipe multidisciplinar é formada por uma assistente social, uma psicóloga e dois psiquiatras e atua por meio de discussões de casos e reuniões mensais com os demais pontos da Rede de Atenção Psicossocial; Nestes três meses, a equipe centrou esforços na criação de protocolos operacionais de atendimento hospitalar e sensibilização dos profissionais que atuam no cuidado direto das pessoas em sofrimento psíquico. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** A equipe iniciou suas atividades em janeiro de 2026 e permanece em funcionamento até o presente momento. **RESULTADOS/APRENDIZADOS** Após a implantação da eMAESM, diversos casos encaminhados para internação em hospital psiquiátrico foram rediscutidos, possibilitando alternativas de assistência em liberdade ou na permanência por poucos dias em leito do Hospital Municipal. Além disso, foi possível propiciar uma experiência menos aversiva durante a observação, como no caso de uma paciente com esquizofrenia e histórico de evasão hospitalar que, com acompanhamento próximo da equipe e oferta de intervenções artísticas, permaneceu no hospital com maior tranquilidade e adesão ao cuidado. **ANÁLISE CRÍTICA** A experiência representa um avanço significativo na organização da política pública de saúde mental no município, promovendo cuidado humanizado, redução de práticas coercitivas e valorização do cuidado em liberdade, reafirmando os princípios da Reforma Psiquiátrica.

Palavras-chave: saúde mental; cuidado em liberdade; Reforma Psiquiátrica

Discursos de cuidado no YouTube: A individualização do sofrimento psíquico

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Brenda Evelyn Miranda Barbosa, Carlos Henrique Sutério de Carvalho, Andréia Vanessa, Carneiro de Moraes, Paula Hayasi Pinho

Introdução: Em meio às demandas da contemporaneidade, a saúde mental é apontada como um fenômeno que precisa de maior atenção. É nesse sentido que surgem as diferentes estratégias de cuidado em saúde mental e, na urgência desse cuidado, surgem diferentes conteúdos sobre como cuidar da saúde mental veiculados pelas mídias digitais. Assim, a plataforma do Youtube pode ser vista como um amplo espaço de disseminação de informação devido a grande disponibilidade de conteúdo em vídeo. A partir disso, o site pode ser considerado um campo de pesquisa em potencial, devido sua ampla capacidade de veicular discursos e de engajamento dos usuários. **Objetivo:** Identificar as estratégias de cuidado relacionadas à saúde mental divulgadas no Youtube. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e exploratório, realizado na plataforma do Youtube. Para a coleta de dados, foi criada uma nova conta na plataforma e realizada uma busca com a palavra-chave “saúde mental”. Foram utilizados os filtros de vídeos mais relevantes e de duração de até 4 minutos disponibilizado pela própria plataforma. Após a realização da busca, os vídeos foram sistematizados de acordo com os critérios de inclusão e, na sequência, foi realizada a análise temática. **Resultados e Discussões:** A partir de uma amostra de 16 vídeos, a maior parte deles (11) faz menção ao cuidado individual. São apontados como estratégias de cuidado: hábitos físicos, como alimentação e sono; autocontrole e regulação emocional; organização da casa enquanto organização da saúde mental; higiene mental; controle de telas. Desse modo, os discursos sobre saúde mental veiculadas na plataforma operam como um dispositivo que, dentro da lógica neoliberal individualizante, responsabiliza cada sujeito por seu adoecimento. Tal perspectiva tende a desresponsabilizar o Estado de seu dever estrutural, comprimindo o cuidado em saúde mental a uma questão de autogestão. **Considerações Finais:** O estudo analisou diferentes estratégias de cuidado com a saúde mental. Os resultados mostram como muitas dessas práticas carregam uma perspectiva individualista, o que indica que o indivíduo deve se responsabilizar inteiramente pela manutenção do seu bem estar mental. Assim, deixa de lado perspectivas que abrangem a dimensão psicossocial. Diante disso, o estudo alerta que essa responsabilização individual não pode servir de justificativa para a omissão do Estado no seu dever de ofertar saúde.

Palavras-chave: Saúde Mental; Estratégias de Saúde; Mídias Digitais; Cuidado;

A RODA DE CONVERSA NA FORMAÇÃO HUMANIZADA EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Djalma Alves Magalhães Gomes Júnior, Natália Moreira Andrade, Luciana Duarte Nogueira, Roberta Vasconcelos Leite

Introdução: Diante dos desafios que marcam a formação médica no Brasil, torna-se essencial criar e consolidar espaços educativos que acompanhem, analisem e promovam o desenvolvimento de competências humanísticas ao longo da graduação. Este estudo teve origem em um estágio de pós-doutorado em Ciências Humanas e buscou compreender as contribuições da roda de conversa para a formação médica. **Metodologia:** Foram realizados 11 encontros grupais no Centro de Atenção Psicossocial Renascer, localizado em Diamantina (MG), entre dezembro de 2025 e março de 2026. Participaram das atividades 143 usuários do serviço e 23 estudantes do 9º período do curso de Medicina durante o internato em psiquiatria e saúde mental. As rodas ocorreram no espaço externo da instituição, com duração média de 90 minutos. Para acompanhar e registrar as experiências vivenciadas, foi elaborado um Diário de Bordo, contemplando tanto os encontros quanto os momentos de supervisão. A análise do material foi realizada com base no Método da Cartografia. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam que a roda de conversa se configurou como um potente dispositivo de aprendizagem integral, favorecendo o desenvolvimento de habilidades como comunicação empática, responsabilidade e compromisso. Além disso, os estudantes puderam construir estratégias para conduzir os encontros, estimulando a autonomia dos usuários no cuidado em saúde. Observou-se também a ampliação da compreensão do processo saúde-doença, entendido como uma dinâmica complexa atravessada por fatores sociais, culturais, psicológicos, ecológicos, éticos e institucionais. Tal perspectiva ultrapassa a visão estritamente clínica centrada em sintomas. **Considerações Finais:** A participação nas rodas foi reconhecida como um espaço inventivo, capaz de ampliar modos de ser estudante e futuro médico, a partir da vivência de relações mais horizontais e humanizadas com os usuários.

Palavras-chave: Humanização, educação em saúde, caps, roda de conversa, saúde mental.

A INFLUÊNCIA DA MASTECTOMIA MASCULINIZADORA NO COTIDIANO DE HOMENS TRANS

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Rannia Karolayne Morais Corrêa, Sandra Aparecida de Almeida, Rayane Emilly Neves
Viana

1. **INTRODUÇÃO** Para homens trans, as mamas constituem um marcador de incongruência entre corpo e identidade, gerando disforia de gênero, ansiedade social e restrições no cotidiano (Marques, 2021; Sousa; Iriart, 2018). A mastectomia masculinizadora é cirurgia de afirmação de gênero garantida pelo SUS. Há escassez de estudos qualitativos sobre como esse procedimento impacta a vida cotidiana e a saúde mental dessa população.

2. **OBJETIVO DA PESQUISA** Analisar as implicações da mastectomia masculinizadora no cotidiano de homens trans.

3. **METODOLOGIA** Estudo qualitativo baseado em dados secundários do projeto “Implicações da mastectomia masculinizadora para a saúde mental”, desenvolvido no Ambulatório TT/PB. Entrevistas semiestruturadas realizadas remotamente (julho/agosto/2023), com amostragem em bola de neve. Participaram seis homens trans (E1 a E6). Análise de Conteúdo temática (Bardin, 2016). Aprovado pelo CEP/UFPB (CAAE: 67838623.0.0000.5188).

4. **RESULTADOS E DISCUSSÕES** Emergiram três categorias. “As marcas do que não me pertence”: as mamas eram vividas como estranhas, levando ao uso de binders, associado a desconfortos respiratórios (Santos et al., 2022). “Liberdade de ser quem sou”: a cirurgia foi marco de libertação, com abandono dos binders, aceitação no espelho e redução da ansiedade social (Zerbinati; Bruns, 2023). “Como sou visto pelo mundo hoje”: a passabilidade proporcionou maior segurança em espaços públicos, mas a cirurgia não elimina a violência transfóbica (Boffi; Barbosa; Hasse, 2025). A caracterização socioeconômica revelou participantes com ensino superior, porém com barreiras estruturais como desemprego (Gois et al., 2024).

5. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** A mastectomia masculinizadora impacta positivamente a autopercepção, a saúde mental e a participação social de homens trans. Contudo, não é suficiente para garantir plena inserção social, sendo necessárias políticas intersetoriais. Os resultados reforçam a importância do acesso universal às cirurgias de afirmação de gênero no SUS e do acolhimento qualificado nos serviços de saúde.

Palavras-chave: Pessoas Transgênero; Cirurgia de Afirmação de Gênero; Saúde Mental; Transfobia; Enfermagem.

Saúde mental na formação médica: relato de experiência sobre vivências.

Área temática: Boas práticas no CAPS

Heide Martins Pinto de Queiroz, Anna Clara Moreira Silva de Jesus, Júlia Souza Evangelista de Santana, Danielle Cardoso Veloso dos Santos, Giovanna Santos Gomes

Apresentação e contextualização da experiência: A saúde mental tem ganhado destaque na saúde pública, especialmente após a Reforma Psiquiátrica brasileira, que consolidou os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como dispositivos centrais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Nesse contexto, a formação médica ainda apresenta lacunas na abordagem prática e humanizada do cuidado em saúde mental. A inserção de estudantes em serviços como o CAPS favorece o desenvolvimento de competências como empatia e escuta qualificada, mas também pode gerar impactos emocionais diante do contato com o sofrimento psíquico. Diante desse cenário, torna-se relevante refletir sobre as vivências acadêmicas nesses espaços de cuidado, considerando tanto os aprendizados quanto os desafios enfrentados pelos estudantes. Objetivo da experiência: Esta experiência tem como objetivo a inserção de quatro estudantes de medicina no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e no componente curricular de Propedêutica da Saúde Mental, destacando as contribuições dessas vivências para a formação acadêmica e para a compreensão do cuidado em saúde mental. Metodologia da experiência: Visitas programadas ao CAPS realizadas durante o estágio obrigatório da unidade curricular Propedêutica da Saúde Mental. Período de realização: Entre o início de fevereiro ao final de março. Resultados/Aprendizados: Observou-se cenário de alta demanda assistencial, com grande número de pacientes em espera e atendimentos conduzidos por poucos profissionais. As consultas foram breves, objetivas e centradas na queixa imediata, evidenciando limitações no acolhimento e na escuta qualificada devido à dinâmica acelerada. A ausência de prontuário eletrônico e o uso de registros manuais podem comprometer a continuidade do cuidado. Aspectos estruturais, como o distanciamento físico entre profissional e paciente, e a participação limitada dos estudantes também impactaram o vínculo terapêutico. Evidenciou-se dinâmica multiprofissional e diversidade de transtornos mentais atendidos, refletindo a complexidade do serviço. Análise crítica: A experiência evidenciou desafios na conciliação entre alta demanda e cuidado integral em saúde mental. Apesar das limitações, o cenário contribuiu para a formação acadêmica ao proporcionar contato com a complexidade dos casos e das práticas assistenciais. Destaca-se a necessidade de estratégias que qualifiquem o acolhimento, fortaleçam o vínculo terapêutico e aprimorem as condições de trabalho, em consonância com os princípios da atenção psicossocial.

Palavras-chave: Saúde mental, Atenção psicossocial, Cuidado integral, Formação em saúde.

O ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL HUMANIZADO NO CAPS A PARTIR DE DISPOSITIVOS CLÍNICOS

Área temática: Boas práticas no CAPS

Luciana Duarte Nogueira, Natália Moreira Andrade, Djalma Alves Magalhães Gomes Júnior, Roberta Vasconcelos Leite

Introdução: A formação médica no Brasil ainda é fortemente influenciada pelo modelo biomédico, centrado na doença e nos aspectos técnicos do cuidado, o que pode limitar a compreensão das dimensões subjetivas, sociais e relacionais do processo saúde-doença. Nesse contexto, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) surgem como espaços privilegiados de aprendizagem, por favorecerem o desenvolvimento de competências clínicas ampliadas. **Objetivo:** Discutir o acompanhamento psicossocial de uma paciente com transtorno afetivo bipolar no CAPS Renascer, destacando as contribuições dessa vivência para a formação médica, especialmente no desenvolvimento de habilidades clínicas, éticas e relacionais no cuidado em saúde mental. **Metodologia:** Inicialmente, foi realizada a leitura integral do prontuário, permitindo identificar o percurso assistencial da paciente, a evolução do quadro e fragilidades no cuidado, como falhas na continuidade e registros pouco detalhados. Em seguida, foi conduzido um atendimento de Plantão Psicológico, com foco em acolhimento, escuta qualificada e suporte emocional diante das demandas apresentadas. Paralelamente, a paciente participou de 10 encontros em grupo, promovendo um espaço coletivo de troca e cuidado. Todas as atividades foram realizadas por estudantes do 9º período de medicina, sob supervisão docente. Ao longo do processo, foi elaborado um diário de bordo, posteriormente analisado pelo método da Cartografia, que valoriza a experiência vivida na produção de conhecimento. **Resultados e Discussão:** A análise do prontuário possibilitou maior compreensão da trajetória da paciente e incentivou reflexões sobre a importância de registros clínicos mais consistentes. O Plantão Psicológico mostrou-se um dispositivo potente de escuta, permitindo acessar aspectos subjetivos pouco explorados e construir, junto à paciente, estratégias mais adaptativas. Já o grupo terapêutico fortaleceu o vínculo com o serviço, reduziu o isolamento e favoreceu o desenvolvimento de habilidades sociais, ampliando a rede de apoio. **Considerações Finais:** Conclui-se que a discussão de prontuário, o plantão psicológico e o acompanhamento grupal foram fundamentais para o cuidado e para a formação médica. Essas experiências contribuíram para uma prática mais humanizada, crítica e reflexiva, além de fortalecerem a construção do Projeto Terapêutico Singular no contexto da saúde mental.

Palavras-chave: Prontuário médico; transtorno afetivo bipolar; CAPS; plantão psicológico; roda de conversa.

ABORDAGEM DE GÊNERO E SEXUALIDADE EM UM GRUPO DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Izabelly Carollynny Maciel Nunes, Anyele Albuquerque Lima, Patricia de Carvalho Nagliate, Verônica de Medeiros Alves

Apresentação e contextualização da experiência: A abordagem de gênero e sexualidade em saúde mental na Atenção Básica é relevante, pois promove maior integralidade no cuidado, considerando os estigmas e vulnerabilidades enfrentados. Assim, a discussão sobre a temática em grupos é uma estratégia importante para conscientização e educação em saúde. Objetivo da experiência: Relatar a experiência de uma Residente em Enfermagem na realização de educação em saúde abordando gênero e sexualidade em um grupo de Saúde Mental em uma Unidade Docente Assistencial (UDA). Metodologia da experiência: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por uma residente de Enfermagem de um Programa de Saúde do Adulto e do Idoso, em uma UDA. O grupo acontecia semanalmente, de caráter aberto, servindo como espaço de escuta, troca de experiências e socialização. Os usuários eram apresentados ao grupo devido à dificuldade de acesso ao atendimento psicológico, servindo como recurso terapêutico. A escolha da temática foi planejada a partir da identificação de lacunas no conhecimento e reprodução de estigmas. Realizou-se uma roda de conversa onde discutiu-se papéis de gênero, normas sociais e sexualidade. Foi apresentada a população LGBTQIAPN+ em suas especificidades, permitindo aos usuários se expressarem e tirarem dúvidas. A linguagem utilizada foi acessível visando o entendimento por todos os usuários e foram levantadas exemplificações na prática e problematização de casos de situações do cotidiano. Período de realização: Outubro de 2025. Resultados/Aprendizados: Observou-se que, inicialmente, os usuários apresentavam dúvidas e concepções equivocadas. Ao longo da atividade, houve maior participação dos usuários com esclarecimento de dúvidas e melhor receptividade. O momento possibilitou conhecimento sobre a população LGBTQIAPN+ e reflexões sobre papéis de gênero, favorecendo respeito às diversidades e a desconstrução de conceitos. Ao término da atividade, o grupo afirmou que a temática foi relevante, e se comprometeram em acolher e respeitar os demais participantes, contribuindo para a promoção da saúde mental. Análise crítica: A inserção da temática de gênero e sexualidade no grupo de saúde mental, diante da presença de concepções equivocadas, mostrou-se relevante ao promover conhecimento, acolhimento e respeito às diversidades, evidenciando a necessidade de desconstrução de estigmas nesses espaços, contribuindo para o fortalecimento da saúde mental e práticas inclusivas.

Palavras-chave: Saúde Mental; Enfermagem; Grupo social; Minorias sexuais e de gênero

ACOLHIMENTO E ESCUTA NO CAPS: CONTRIBUIÇÕES DO PLANTÃO PSICOLÓGICO NA FORMAÇÃO EM SAÚDE

Área temática: Boas práticas no CAPS

Natalia Moreira Andrade, Luciana Duarte Nogueira, Djalma Alves Magalhães Gomes Júnior, Roberta Vasconcelos Leite

Introdução: O presente estudo consiste em um relato de pesquisa sobre a prática de Plantão Psicológico, desenvolvida por estudantes do 9º período de Medicina, sob supervisão de um professor-preceptor psicólogo. A atividade ocorreu no internato de Psiquiatria e Saúde Mental, no CAPS Renascer, em Diamantina (MG), inserindo-se na proposta de formação médica ampliada, que integra dimensões técnicas e humanísticas no cuidado em saúde mental. **Objetivo:** Ofertar acolhimento qualificado e escuta empática aos usuários do CAPS e seus acompanhantes, como estratégia do Projeto Terapêutico Singular (PTS), além de favorecer o desenvolvimento de competências humanísticas nos estudantes, como escuta sensível, vínculo e cuidado centrado no sujeito. **Metodologia:** A prática ocorreu entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, com participação de 12 usuários. Os encontros, conduzidos pelos internos com supervisão, tiveram duração média de 120 minutos. O setting foi organizado em roda de conversa, preferencialmente em espaços abertos do CAPS, favorecendo um ambiente acolhedor e horizontal; quando necessário, ocorreram em consultório. Após os plantões, realizaram-se supervisões clínicas para discussão dos casos. Os registros foram feitos em Diários de Bordo e analisados pelo Método da Cartografia. **Resultados e Discussão:** O Plantão Psicológico, fundamentado na clínica ampliada, contribuiu para o desenvolvimento de habilidades humanísticas nos estudantes e ampliou a compreensão das dimensões subjetivas do cuidado. Favoreceu estratégias terapêuticas baseadas em tecnologias leves, centradas na escuta e no vínculo. Para os usuários, ampliou espaços de fala, fortaleceu o PTS e auxiliou no enfrentamento de desafios cotidianos, além de promover maior integração com o serviço. **Considerações Finais:** O Plantão Psicológico mostrou-se uma potente ferramenta de cuidado integral em saúde mental, alinhada aos princípios da humanização e da atenção psicossocial, contribuindo tanto para a qualificação do cuidado quanto para a formação médica.

Palavras-chave: Plantão psicológico; educação em saúde; humanização; caps; formação médica.

DANÇA NA SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE: EXPERIÊNCIAS NOS DISAS

Área temática: Arte e Musicoterapia
Pâmela Silva dos Santos, Érika da Silva Ramos

INTRODUÇÃO A Política Nacional de Humanização (PNH) reconhece que profissionais de saúde também adoecem, com destaque para estresse, ansiedade e síndrome de burnout. Este relato descreve experiências de acadêmicos de Dança em intervenções voltadas à saúde mental de trabalhadoras de Distritos de Saúde em Manaus (2024-2025). A metodologia foi uma pesquisa-ação em duas unidades, com público-alvo composto por agentes comunitárias, técnicas de enfermagem, assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras e auxiliares, que conciliavam trabalho e responsabilidades familiares. Os encontros ocorriam quinzenalmente, com duração de uma hora, orientados por preceptora de Dança do PET-Saúde. As atividades foram estruturadas em quatro momentos (acolhida, alongamento e aquecimento, dança e expressão corporal, roda de fechamento), baseados nos conceitos de Rudolf Laban (1978), utilizando músicas das décadas de 1970 a 1990 e ritmos regionais (boi-bumbá, samba, forró) para resgatar memórias afetivas e valorizar a identidade cultural local. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para as trabalhadoras do SUS, houve alívio do estresse, criação de espaço de autocuidado, externalização de tensões e reconexão com o corpo. O resgate musical provocou memórias afetivas e ressignificou o tempo dedicado a si mesmas. Conforme Tirintan e Oliveira (2021), a dança promove impactos positivos na estética, expressividade e sociabilidade, fortalecendo vínculos entre as participantes. As palavras de afirmação na roda final geraram acolhimento mútuo, permitindo que as trabalhadoras se vissem como sujeitos de cuidado. Para os estudantes, a vivência foi fundamental para planejar ações de promoção da saúde no SUS, ampliando a compreensão sobre Práticas Integrativas e Complementares (PICS) no contexto amazônico. A teoria de Laban enriqueceu a atuação como facilitadores, e o contato com a realidade das trabalhadoras evidenciou a urgência de cuidar de quem cuida. CONSIDERAÇÕES FINAIS A experiência articulou dança, alongamento e rodas de conversa como estratégia eficaz para a saúde mental de trabalhadoras do SUS em Manaus. Conclui-se que iniciativas assim são fundamentais para um SUS mais humano, que reconheça seus trabalhadores como sujeitos de cuidado. No contexto manauara, a dança revelou-se espaço de resistência, reconexão e coletividade. Para os estudantes, consolidou o compromisso ético e político com a humanização do cuidado e a valorização da vida dessas profissionais.

Palavras-chave: Saúde mental, Dança, PET-Saúde, Rudolf Laban, Humanização.

“AS SALETES: EXPERIÊNCIAS DE MULHERES COM O ARTESANATO ANCESTRAL E A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL”

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Luciana Dantas de Oliveira, Fernanda Alves da Silva, Rosana Conceição Maia Lopes,
Juarez Tadeu de Paula Xavier

1. **Introdução** O projeto “As Saletes” constitui-se num coletivo voltado ao estabelecimento de vínculos sociais, produção de autonomia e renda por meio de oficinas artesanais. O público-alvo compreende mulheres em situação de vulnerabilidade social com recorte racial multiétnico. A figura central de representatividade é uma liderança comunitária negra, cuja trajetória inspirou o nome do grupo. As oficinas consolidam-se como espaços de troca de experiências e convívio, potencializando a organização comunitária na resolução de questões cotidianas sob a égide da colaboração e solidariedade (LOPES; SENA; OLIVEIRA, 2022). Entre as técnicas utilizadas, destaca-se o patch applique, prática de origem ancestral egípcia que evoluiu do remendo de peles para a aplicação de adornos complexos (WANG, 2025). 2. **Objetivo** Proporcionar um espaço coletivo de convivência para mulheres em vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de vínculos comunitários, promoção de saúde mental e a geração de renda via economia criativa, utilizando o artesanato como tecnologia ancestral de inclusão produtiva. 3. **Metodologia** A experiência estrutura-se em três etapas: Planejamento: Divulgação, inscrições, aquisição de insumos e capacitação da equipe técnica e de oficinairos. Execução: As oficinas ocorrem semanalmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ministradas por uma artesã/educadora social e uma psicóloga. Bimestralmente, realizam-se rodas de conversa para organizar atividades externas e debater temas como saúde mental, gênero e violência. Monitoramento e Avaliação: Processo contínuo baseado em índices de participação, satisfação e conclusão, utilizando listas de presença, registros fotográficos, relatórios e pesquisas de satisfação. 4. **Resultados e Discussão** Embora o coletivo tenha se formalizado em 2021, sua origem remonta a 2015, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A presença das participantes possibilitou o protagonismo de suas trajetórias. Além da renda, observou-se o fortalecimento de laços comunitários e o interesse pelo retorno aos estudos. Houve um impacto significativo na saúde mental das mulheres que relataram a resignificação de seus sentidos existenciais. 5. **Conclusões** Práticas coletivas de produção de cuidado são fundamentais na promoção da saúde mental. A integração baseada na solidariedade e no desenvolvimento de habilidades manuais potencializa o sentimento de pertencimento, transformando a vulnerabilidade em potência produtiva e social.

Palavras-chave: mulheres; vulnerabilidade social; saúde mental, coletivo; tecnologia ancestral

Protocolo Sensorial Visual (PSV): Desenvolvimento de uma Ferramenta Digital para Avaliação do Processamento Visual no Transtorno do Espectro Autista

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Luiz Henrique Alves dos Santos Ferreira, Lucas Oliveira Ferreira

O Protocolo Sensorial Visual (PSV) constitui-se como Produto Técnico–Tecnológico (PPT) derivado dos resultados observados na dissertação de Mestrado Profissional (MP) intitulada “Processamento Visual e Respostas Autonômicas Induzidas por Paradigmas Computadorizados em Jovens Adultos com Transtorno do Espectro Autista”, desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) e no Programa de Desenvolvimento para Inclusão Profissional de Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (PIP–TEA). Nesse contexto, o PSV foi concebido como um protocolo estruturado de avaliação da sensibilidade visual, voltado à caracterização objetiva do perfil perceptual no TEA. A operacionalização ocorre por meio de uma aplicação tecnológica digital no formato de web app, acessível por navegadores em dispositivos móveis ou computadores, dispensando instalação em memória local e favorecendo ampla acessibilidade ao protocolo. O desenvolvimento do PPT fundamentou-se em evidências da literatura sobre processamento sensorial no TEA, paradigmas psicofísicos computadorizados e modelo neurofisiológico de regulação autonômica, que orientam, em etapas futuras, a integração com indicadores cardiorrespiratórios. O PSV tem como objetivos: i) auxiliar na caracterização do perfil sensorial visual por meio de uma abordagem integrada; ii) oferecer suporte à tomada de decisão clínica a partir de indicadores comportamentais objetivos; e iii) ampliar o acesso a ferramentas digitais padronizadas para avaliação sensorial. O PPT é composto por: i) cadastramento do profissional na plataforma; ii) etapa de triagem por heterorrelato ou autorrelato; iii) preenchimento do check-list de sensibilidade visual; iv) realização das três tarefas computadorizadas (Tarefa de Sensibilidade ao Contraste, Tarefa de Coerência de Movimento e Tarefa de Discriminação de Padrões Espaciais) destinadas à avaliação do desempenho perceptual; e v) sistema automatizado de geração de relatório em formato PDF, com síntese integrada dos resultados e validade temporal. A metodologia de desenvolvimento do produto baseou-se nos achados empíricos da pesquisa que fundamenta a dissertação, realizada com jovens adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aliada a princípios de padronização, usabilidade e organização modular. Espera-se que o PSV contribua para a democratização do acesso à avaliação sensorial visual objetiva, fortalecendo práticas baseadas em evidências e promovendo impacto clínico, científico e social no contexto da atenção às pessoas com TEA.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Avaliação Sensorial Visual; Paradigmas Computadorizados; Tecnologia Digital; Inclusão Social.

ACOLHIMENTO ESTUDANTIL NA UFV-CAF: UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Elisângela Lopes de Faria, João Carlos de Carvalho Silva

Este relato apresenta a experiência de implantação do Projeto “Acolhimento e Apoio ao Estudante”, desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal (UFV-CAF), como uma estratégia de cuidado em saúde mental e de fortalecimento da permanência estudantil. Criado em 2022, o projeto nasce do reconhecimento de que o ingresso no ensino superior é atravessado por vulnerabilidades emocionais, sociais e acadêmicas, demandando respostas institucionais mais sensíveis e humanizadas, comprovadas através de um estudo recente. Nesse contexto, o acolhimento se estrutura a partir de uma escuta qualificada, como ferramenta de inclusão e orientação, redução de evasão e promoção de saúde mental. Essa escuta é conduzida por uma equipe interdisciplinar composta por dois servidores voluntários do Campus que uniram suas formações de enfermagem psiquiátrica e de historiador com experiência em assistência estudantil, articulando cuidado clínico e mediação pedagógica. A experiência tem como objetivo analisar como essa abordagem interdisciplinar contribui para a promoção da saúde mental, a redução do sofrimento psíquico e o fortalecimento das trajetórias acadêmicas, configurando-se como uma prática potencialmente replicável. Metodologicamente, organiza-se em um fluxo contínuo de atendimentos individualizados, centrados na escuta ativa e na construção de vínculo. O referencial teórico integra a Política Nacional de Humanização, técnicas de Rapport, a Abordagem Centrada na Pessoa, de Carl Rogers, o Questionamento Socrático e elementos da Psicologia Analítica, de Carl Jung, como a Mandala de Sentimentos. As intervenções incluem manejo de crises, técnicas de relaxamento, mediação de conflitos acadêmicos e encaminhamentos estratégicos para a rede de atenção em saúde. No período de janeiro a dezembro de 2025, foram realizados 4.005 atendimentos a 3.303 estudantes, sendo 1.112 relacionados diretamente ao sofrimento psíquico. Houve ainda 822 encaminhamentos para serviços externos e 426 para a psicologia institucional. Os resultados evidenciam o acolhimento como eixo central da assistência, com impacto na prevenção de crises e na redução da evasão. A análise crítica destaca a potência da integração entre saúde e pedagogia, ampliando a compreensão das demandas estudantis. A elevada procura reforça a necessidade de políticas institucionais mais robustas em saúde mental. Por sua natureza interdisciplinar, baixo custo e foco no capital humano, o modelo mostra-se sustentável, replicável e capaz de produzir transformações significativas na cultura institucional, consolidando-se como uma prática exitosa de extensão universitária.

Palavras-chave: Acolhimento Estudantil; Saúde Mental; Cuidado; Interdisciplinaridade; Permanência Estudantil.

PROTOCOLO PSICOFISIOLÓGICO ADAPTADO PARA ADULTOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Lucas Oliveira Ferreira, Edgar Toschi Dias, Luiz Henrique Alves dos Santos Ferreira

A inclusão de adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em pesquisas psicofisiológicas laboratoriais permanece limitada, em parte pela ausência de protocolos que considerem as particularidades sensoriais e comunicacionais dessa população. Esta experiência ocorreu no Laboratório de Psicofisiologia da Universidade Católica de Santos, conduzida por pesquisador com mais de cinco anos de atuação clínica com pessoas neurodivergentes, no âmbito de dissertação de mestrado aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 88285825.2.0000.5536). O objetivo foi relatar a experiência de adaptação e aplicação de protocolo psicofisiológico para adultos com TEA, evidenciando como ajustes metodológicos fundamentados na neurodiversidade viabilizaram a participação efetiva dessa população sem comprometer o rigor científico. Ao longo de 2024 e 2025, dez adultos com TEA nível um de suporte (DSM-5-TR), entre 18 e 29 anos, participaram de protocolo que integrava registro simultâneo de frequência cardíaca e respiratória com tarefas computadorizadas de atenção emocional. As adaptações emergiram da escuta ativa dos participantes e da experiência clínica do pesquisador: o ambiente foi preparado com controle de iluminação, temperatura e ruído; cada etapa foi apresentada antecipadamente com linguagem objetiva e suporte visual quando necessário; o tempo para processamento de instruções foi ampliado; a colocação dos sensores foi realizada de forma gradual, respeitando sensibilidades táteis individuais; e pausas foram oferecidas entre os blocos de tarefas. Em nenhum momento as adaptações foram aplicadas de forma padronizada, pois cada participante demandou configurações próprias, reforçando que o protocolo funciona como estrutura flexível e não como lista fixa de procedimentos. Todos os dez participantes completaram integralmente as sessões, sem intercorrências ou necessidade de interrupção, e a qualidade dos sinais fisiológicos e o desempenho nas tarefas foram preservados em todos os casos. A experiência demonstrou que acessibilidade metodológica e rigor científico não são opostos, uma vez que adaptações bem fundamentadas fortaleceram simultaneamente a qualidade dos dados e o bem-estar dos participantes. A heterogeneidade do espectro exige personalização real, considerando que o que funcionou para um participante nem sempre foi adequado para outro, e esses aprendizados subsidiaram o desenvolvimento de produto técnico voltado a pesquisadores e profissionais de saúde que trabalham com essa população.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Psicofisiologia; Neurodiversidade; Saúde Mental

INTEGRAÇÃO EXPERIENCIAL COMO PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA VIVIDA E PRODUÇÃO DE SENTIDO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Lilian Cristina da Silva Pedroso

Introdução:A literatura psicológica descreve de forma separada processos relacionados à experiência, significado e resposta do sujeito, como regulação emocional, memória, percepção corporal e construção de significado, mas não explica como esses processos se relacionam entre si. A experiência vivida antecede sua explicação e constitui a base da produção de sentido. Em situações de dificuldade associadas ao sofrimento psíquico, pode apresentar baixa conexão entre emoções, sensações corporais, memórias e interpretações, com predominância de registros sensoriais, dificuldade de nomear a experiência e tendência a respostas automáticas, condição aqui compreendida como fragmentação experiencial. Diante dessa lacuna, questiona-se como a experiência vivida se reorganiza em significado e orienta a ação do sujeito. **Objetivo:** Compreender como a experiência vivida se reorganiza em significado e orienta a ação do sujeito diante de situações de dificuldade, descrevendo de forma integrada os processos psicológicos envolvidos. **Metodologia:** Trata-se de estudo teórico, desenvolvido por revisão narrativa da literatura nas bases PubMed, SciELO e Google Acadêmico, com descritores relacionados a experiência vivida, produção de sentido, regulação emocional, consciência corporal, integração, narrativa e significação. Os estudos foram selecionados com base na relação direta com o problema de pesquisa e analisados de forma comparativa, com organização em eixos conceituais. **Resultados e discussões:** Os estudos indicam que, em contextos associados ao sofrimento psíquico, a experiência pode apresentar desorganização, com dificuldades na integração entre memória, emoção, corpo e significado. A reorganização ocorre por meio da articulação entre processos emocionais, cognitivos, corporais e de construção de significado, incluindo regulação emocional, reconstrução da memória, categorização das sensações, distanciamento psicológico e produção de significado. Esses processos operam de forma interdependente, sem ordem fixa, possibilitando maior articulação da experiência e favorecendo a orientação da ação. A Integração Experiencial é proposta como forma de organizar esse conjunto de processos, contribuindo para o campo das novas abordagens em saúde mental. **Considerações finais:** O estudo explicita como diferentes processos psicológicos se organizam para transformar uma experiência inicialmente desorganizada em uma experiência mais compreendida e integrada, com implicações para a produção de sentido e a orientação da ação. Como limitação, destaca-se seu caráter teórico. Sugere-se a realização de estudos empíricos sobre os marcadores psicológicos envolvidos nesse processo.

Palavras-chave: Experiência vivida, Integração experiencial, Produção de sentido, Psicologia, Saúde mental.

BURNOUT PUERPERAL: FATORES PREDISPOENTES E MEDIDAS TERAPÊUTICAS MITIGADORAS NA PRÁTICA CLÍNICA

Área temática: Atenção à crise

Cristina Madruga e Silva, Olivia Maria de Jesus Pacheco Lourenço, Paula, Cristina Grangeia Miranda Veloso, Paulo Manuel Ferreira de Sousa

Introdução: O burnout puerperal, inserido no quadro do burnout parental, caracteriza-se por exaustão emocional crônica, distanciamento afetivo face ao filho e perda de eficácia no papel materno. Distinto da depressão pós-parto, apresenta prevalência estimada de 5–9% nos países ocidentais, com maior incidência no período pós-natal. **Objetivo:** Sintetizar a evidência científica sobre fatores predisponentes e intervenções terapêuticas mitigadoras do burnout puerperal com aplicabilidade clínica, caracterizando o constructo, sistematizando fatores de risco, inventariando intervenções eficazes e formulando recomendações para a prática. **Metodologia:** Pesquisa nas bases PubMed/MEDLINE e Scopus com termos MeSH e livres ("parental burnout", "maternal burnout", "postpartum burnout"), período 2020–2025. Incluíram-se revisões sistemáticas, meta-análises e estudos empíricos de elevada qualidade. A síntese seguiu abordagem meta-analítica narrativa estruturada. **Resultados e Discussão:** O modelo BR2 (Mikolajczak & Roskam, 2018) sustenta a etiologia multifatorial. Identificaram-se quatro categorias de fatores predisponentes: individuais (perfeccionismo, baixa resiliência, experiências adversas precoces); relacionais (conflito de coparentalidade, insatisfação conjugal); contextuais (isolamento social, sobrecarga doméstica); e de gênero (maior vulnerabilidade feminina por déficit de regulação emocional). As consequências incluem negligência e violência parental, compromisso da vinculação e problemas comportamentais nos filhos. As intervenções com eficácia comprovada abrangem Terapias Cognitivo Comportamentais, a utilização do instrumento BR2 que calcula o equilíbrio dos riscos e recursos com o instrumento BR2 (redução de 37% no burnout) e o mindfulness. **Considerações Finais:** O rastreio sistemático com instrumentos validados (PBA, MBS) nas consultas pós-natais é prioritário. A investigação futura deve privilegiar estudos longitudinais e intervenções culturalmente adaptadas ao período puerperal específico.

Palavras-chave: burnout puerperal: fatores predisponentes e medidas terapêuticas mitigadoras na prática clínica

O EXTERMINADOR DE FUTUROS: ANÁLISE NEUROPEDAGÓGICA DA INTERFERÊNCIA DAS TELAS SOBRE A COGNIÇÃO INFANTIL

Manuela Pereira de Lima; Viviane Faria Lopes

Os avanços tecnológicos trouxeram aparatos que se aliaram ao cotidiano da presente sociedade, vindo a remodelar o ambiente e, conseqüentemente, o comportamento das crianças dessa nova geração. Dessa feita, este artigo examina as interferências e alterações que o chamado mundo virtual exerce sobre a cognição infantil, tomando, por aparato investigativo, dados de pesquisas feitas por estudiosos e instituições. A Neurociência, por sua vez, sendo o campo de estudo que examina o cérebro em todas as suas funções – inclusive o aprender –, vem a ser o tracejo necessário na composição do suporte científico, todavia, ainda distante da compreensão daqueles que virão a ensinar (professores) e educar (familiares) a geração que aqui já se encontra. Para tanto, a análise sobre o conceito de inteligência e de aprendizagem aponta que os métodos de ensino precisam se pautar no contexto individual e coletivo de cada pessoa, que, ainda, deverá ser vista enquanto espécie em evolução, com um cérebro avaliado ao longo do desenvolvimento da espécie humana. Para tanto, levaram-se em conta os aspectos teóricos balizados pelos estudos da Neurociência e da Psicologia do Desenvolvimento, tomando autores como Piaget (1986; 2007; 2012; 2013), Herculano-Holzel (2010; 2012), Nicoletti (2011; 2020) e Desmurget (2021). Constatou-se, com o exame dos dados aparados pelos estudos em apreço, que a mente infantil tem sido prejudicada em seu desenvolvimento e, dessa feita, importa que o conhecimento científico faça parte da formação dos educadores. A interação com o mundo, portanto, deve ser vivenciada pela criança de modo real, e não virtual, a fim de que haja um profícuo desenvolvimento de suas funções intelectivas. Portanto, tanto o assunto selecionado quanto os dados e as fontes tomadas são amostras de pesquisas realizadas por instituições e profissionais capacitados, adequadas para esta aferição, que buscou pautar-se no cientificismo analítico e pedagógico.

Palavras-chave: neurociência; tecnologia; cognição; aprendizado.